

INFORME DEL OBSERVATORIO DE LA CIENCIA CIUDADANA EN ESPAÑA

Fundación Ibercivis

www.ciencia-ciudadana.es

Diciembre 2016

DOCUMENTO BORRADOR SUJETO A CAMBIOS

Fundación
ibercivis

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

FECYT

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA

CONTENIDOS

1. Resumen ejecutivo	3
Executive Summary	4
2. Objeto y alcance del documento	5
3. Autores	5
4. Introducción al proyecto	6
5. El Observatorio www.ciencia-ciudadana.es	9
5.1. Listado de prácticas	9
5.2. Estudio del uso de la ciencia ciudadana en las revistas científicas	10
5.3. #CienciaCiudadana en Twitter	13
5.4. Herramientas e indicadores para monitorizar la ciencia ciudadana y sus impactos	16
6. Popularización, socialización y liberación de conocimiento, tres formas históricas de participación de los públicos en ciencia.	18
7. Contexto del Observatorio, personas e instituciones	31
7.1. Entrevistas a expertos	31
8. Eventos	32
8.1. Presentación del proyecto “Observatorio de la Ciencia Ciudadana” 8 marzo Madrid	32
8.2 Evento de Ciencia Ciudadana 30 de Junio	32
8.3. II Encuentro de Ciencia Ciudadana	35
8.4. #CITSCICHATES	37
9. Equipo y financiación	42
9.1. Fundación Ibercivis	42
9.2. Objetivos FECYT	43
9.3. Presupuesto	44
9.4 Colaboradores	44
9.5. Seguimiento del Observatorio	45
10. Publicaciones	46
11. Futuros pasos	48
11.1. Hoja de ruta de la ciencia ciudadana en España	49
ANEXO CUESTIONARIO UNETE	52
ANEXO INFORME ENCUENTRO RRI	55
ANEXO #CIENCIACIUDADANA EN TWITTER	90
RESULTADOS GENERALES	90
ANEXO LISTADO Ciencia Ciudadana (dic 2016)	92
ANEXO Prácticas de Ciencia Ciudadana Invisible	127

1. Resumen ejecutivo

La ciencia ciudadana se refiere a la participación del público en general en actividades de investigación científica en las que los ciudadanos contribuyen activamente, ya sea con su esfuerzo intelectual o con el conocimiento de su entorno o aportando sus propias herramientas y recursos. Los participantes voluntarios proporcionan datos experimentales que conforman nuevas herramientas para los investigadores, plantean nuevas preguntas y co-crean una nueva cultura científica. A la vez que los ciudadanos aportan valor a los investigadores, adquieren nuevas habilidades y una comprensión más profunda del trabajo científico de forma atractiva, directa. Como resultado de este escenario abierto, en red y transdisciplinario, las interacciones ciencia-sociedad-política se mejoran, facilitando una investigación más democrática basada en la evidencia y la toma de decisiones informada. Los resultados de la participación abierta se tienen que entender también en el plano de la innovación tecnológica, social, de inclusión y de optimización de recursos, de mayor excelencia potencial por mayores fuentes de datos. En resumen, se enriquece la creatividad colectiva y el potencial de la innovación científica por el mayor número y variedad de colaboradores y se adoptan valores propios de la investigación responsable.

La ciencia ciudadana está creciendo en número de experimentos, con temáticas y con participantes cada vez más variados. España ocupa un lugar destacado en Europa y en el mundo tanto en el ranking de publicaciones como en proyectos e iniciativas internacionales. Este documento presenta un informe de las actividades de promoción y de análisis de la ciencia ciudadana en nuestro país, buscando aumentar nuestro conocimiento y visión sobre la ciencia ciudadana. Se busca sentar las bases de un trabajo a largo plazo para entender en primer lugar cómo la ciencia ciudadana está cambiando la relación entre la ciencia y la sociedad, y en segundo lugar provocando cambio gracias a la inclusión de nuevos actores y nuevas prácticas de participación abierta. Dicho de otra forma, el proyecto busca entender el impacto de la Ciencia Ciudadana en la cultura científica española. Para conseguirlo, este proyecto ha identificado un importante número de actores (grupos de investigación, programas de financiación, iniciativas ciudadanas, espacios físicos, ONGs...), ha analizado las principales tendencias y mejores prácticas, y ha recopilado herramientas para un seguimiento continuado en el tiempo de la ciencia ciudadana en España.

Podemos resumir que España cuenta con un número creciente de proyectos y de actores catalogados de ciencia ciudadana, por encima de la mayoría de los países europeos. Sus impactos son tanto científicos como sociales y educativos. El empleo de la ciencia ciudadana y su estudio se está notando en las publicaciones, con una evolución creciente en torno a varias disciplinas, sobre todo biodiversidad y medioambiente. Pero el impacto de la ciencia también se nota en prácticas fuera del ámbito académico, incluso en las redes sociales.

El Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España ha servido para impulsar y fomentar la coordinación entre la ciencia ciudadana en nuestro país. Se han desarrollado eventos presenciales sumando más de 100 casos entre talleres y presentaciones, incluidos ciudadanos científicos. Y se han desarrollado actividades online de trabajo y de divulgación de la ciencia ciudadana.

Executive Summary

Citizen science refers to the participation of the general public in scientific research activities in which citizens actively contribute, either with their intellectual effort or with the knowledge of their environment or providing their own tools and resources. Volunteer participants provide experimental data conforming new tools for researchers, they raise new questions and co-create a new scientific culture. While citizens add value to researchers, they acquire new skills and a deeper understanding of scientific work in an appealing and direct way. As a result of this open, networked and transdisciplinary scenario, science-society-policy interactions are improved, leveraging more democratic research based on evidence and informed decision-making. These results of the open engagement must also be understood in terms of technological innovation, social inclusion and optimization of resources, with a great potential for scientific excellence using larger data sources and collective intelligence. In summary, the collective creativity and the potential of scientific innovation are enriched by the greater number and variety of collaborators and the values of responsible research are adopted.

Citizen science is growing in number of experiments, in range of themes and increasingly nature of participants. Spain occupies a prominent place in Europe and in the world in the ranking of publications as well as international projects and initiatives. This document presents a report on the activities of promotion and analysis of citizen science in our country, seeking to increase our knowledge and vision on citizen science. It seeks to lay the foundations of a long-term work to first understand how citizen science is changing the relationship between science and society, and secondly provoking change thanks to the inclusion of new actors and new practices of open participation . In other words, the project seeks to understand the impact of Citizen Science on Spanish scientific culture. To achieve this, the Observatory has identified a significant number of actors (research groups, funding programs, citizens' initiatives, physical spaces, NGOs ...), it has analyzed major trends and best practices, and collected tools for long term monitoring of citizen science in Spain.

We can summarize that Spain has a growing number of projects and actors listed as citizen science. This number is higher than what we find in most European countries. Its impacts are both scientific, social and educational. The use of citizen science and its study is found in publications, with an increasing evolution around several disciplines, especially biodiversity and environmental monitoring. But the impact of science is also noticeable in practice outside academia, including social networks.

The Observatory of Citizen Science in Spain has served to promote and foster coordination between citizen science in our country. We have developed face-to-face events with more than 100 cases between workshops and presentations, including citizen scientists. Also online activities have been developed to work with and to disseminate citizen science.

2. Objeto y alcance del documento

Este documento reporta el primer año de actividad del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Su estado actual es de borrador sujeto a cambios, preparado para ser compartido antes de finales de 2016, buscando dejar margen de mejora ante contribuciones y revisiones por parte de cualquier persona que acceda a través de la web www.ciencia-ciudadana.es

La fecha de publicación y compartición está marcada por el proyecto de cofinanciación de la FECYT 2016.

Publicado bajo licencia abierta CC-BY-SA 4.0¹ con fecha diciembre 2016.

3. Autores

Fermin Serrano, Jesus Clemente, MariCarmen Ibáñez, Eduardo Lostal, Francisco Sanz, David Gómez, Alfonso Tarancón, Antonio Lafuente y Maria Teresa Pelacho.

Los autores queremos reconocer y agradecer igualmente a todas las personas que han aportado valor al proyecto participando en entrevistas, talleres, sesiones de trabajo en Twitter o introduciendo sus casos en el portal.

DOI 10.5281/zenodo.225678

Contacto:

Fermín Serrano Sanz, Fundación Ibercivis. <http://www.bifi.es/~fermin>

¹ Attribution-ShareAlike 4.0 International <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

4. Introducción al proyecto

La ciencia ciudadana se refiere a la participación del público en general en actividades de investigación científica en las que los ciudadanos contribuyen activamente, ya sea con su esfuerzo intelectual o con el conocimiento de su entorno o aportando sus propias herramientas y recursos. Los participantes voluntarios proporcionan datos experimentales que conforman nuevas herramientas para los investigadores, plantean nuevas preguntas y co-crean una nueva cultura científica. A la vez que los ciudadanos aportan valor a los investigadores, adquieren nuevas habilidades y una comprensión más profunda del trabajo científico de forma atractiva, directa. Como resultado de este escenario abierto, en red y transdisciplinario, las interacciones ciencia-sociedad-política se mejoran, facilitando una investigación más democrática basada en la evidencia y la toma de decisiones informada.

La ciencia ciudadana ocupa un papel principal en los cambios que se están produciendo en las interacciones entre ciencia-sociedad-política gracias a la revolución digital. Los resultados de la participación abierta se tienen que entender también en el plano de la innovación tecnológica, social, de inclusión y de optimización de recursos, de mayor excelencia potencial por mayores fuentes de datos)... En resumen, se enriquece la creatividad colectiva y el potencial de la innovación científica por el mayor número y variedad de colaboradores y se adoptan valores propios de la investigación responsable.

La ciencia ciudadana está creciendo muy rápidamente en número de experimentos, con temáticas y con participantes cada vez más variados. El rápido florecimiento de iniciativas (escala local-internacional, formato presencial-virtual, corto- largo plazo...), sin embargo, no está siendo coordinado ni ordenado, por lo que cada vez se hace más difícil entender qué factores influyen en qué resultados. Entender lo que está pasando dentro y fuera del sistema de ciencia-tecnología-sociedad español-europeo es de vital importancia para asegurar el mayor impacto científico y social posible.

España ocupa un lugar destacado en Europa gracias a una dilatada experiencia de inclusión horizontal y vertical. Destacamos ejemplos de programas de financiación y soporte de la ciencia ciudadana (como la propia FECYT, la Fundació la Caixa que son las principales entidades financiadoras de ciencia ciudadana en España actualmente, o la Fundación Barrié en Galicia), estructuras de fomento/coordinación de la ciencia ciudadana (como la Fundación Ibercivis o la Oficina de Barcelona), los proyectos europeos en los que participan centros españoles (como TogetherScience), herramientas desarrolladas en nuestro país, espacios de encuentro transdisciplinar y laboratorios ciudadanos

Para demostrar lo anterior, para crear un catálogo nacional de prácticas, completo y organizado, y para dar mayor visibilidad y saber quién está haciendo qué, cómo, por qué y con quién, en 2016 se creó el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España www.ciencia-ciudadana.es, impulsado por Ibercivis y co financiado por la FECYT en su convocatoria de ayudas 2015.

El proyecto ha avanzado satisfactoriamente y podemos sacar las primeras conclusiones:

- España cuenta con un número creciente de proyectos y de actores catalogados de ciencia ciudadana, por encima de la mayoría de los países europeos, distribuidos por toda la geografía española y que abarcan un amplio abanico de ramas de la ciencia.
- Los impactos de la ciencia ciudadana son tanto científicos como sociales y educativos. Esto ha sido destacado por la mayoría de las personas que han introducido sus casos en el portal.
- El impacto de la ciencia ciudadana se está notando en las publicaciones, con una evolución creciente y descentralizada, lo que refuerza la idea de metodología aplicable a varias disciplinas.
- El impacto de la ciencia también se nota en prácticas fuera del ámbito académico. Dentro del estudio se están analizando prácticas como Cadáveres inmobiliarios (urbanismo), autofabricantes (ingeniería/salud), ferminicidio.net (género), asociación española de amigos de la arqueología (humanidades), MakeSpace Madrid (creación digital), etc.
- El uso de la ciencia ciudadana se nota también en las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, se puede ver como #cienciaciudadana es un hashtag mantenido en el tiempo, y también #citizenscience es usado en nuestro país.
- Los impactos de la ciencia ciudadana española también se notan en la política científica europea. El programa H2020 en 2018-2020 abrirá sendas convocatorias orientadas explícitamente a la ciencia ciudadana basándose, entre otras fuentes, en el proyecto Socientize impulsado precisamente por Ibercivis.
- El propio proyecto cofinanciado por la FECYT ha servido para impulsar y fomentar la coordinación entre la ciencia ciudadana en España. Se han desarrollado un total de 3 eventos (Fundación Cotec en Madrid, Gobierno de Aragón en Zaragoza, y Medialab Prado en Madrid) atrayendo a un total de 100 actores, incluidos ciudadanos científicos. Y un total de 8 #citscichates sobre distintos aspectos de la ciencia ciudadana. Además, fruto de un convenio entre Heraldo de Aragón e Ibercivis se han publicado semanalmente más de veinte artículos de divulgación.

ENLACES RELACIONADOS

White Paper on Citizen Science in Europe (Socientize Project) <http://www.socientize.eu/?q=eu/content/white-paper-citizen-science>

Green paper on Citizen Science for Europe: Towards a society of empowered citizens and enhanced research <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/green-paper-citizen-science-europe-towards-society-empowered-citizens-and-enhanced-research-0>

Open Science DG RTD <http://ec.europa.eu/research/openscience>

RRI <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation>

Citizen Science DG CONNECT EC <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/citizen-science>

Open Science <http://ec.europa.eu/research/openscience>
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/advisory-council/documents/berl_papers_issue_3.pdf

Science and society, time for a new deal http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/consultation_en.htm

Citizen Science and Smart Cities, JRC reports <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/citizen-science-and-smart-cities>

Digital Social Innovation report and map <http://waag.org/sites/waag/files/public/media/publicaties/dsi-report-complete-lr.pdf>

INSITE Agenda for Social Innovation <http://www.insiteproject.org/article/towards-an-agenda-for-social-innovation/>

Public Engagement in Responsible Research and Innovation <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/public-engagement-responsible-research-and-innovation>

Environmental citizen science <http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/IR9.pdf>

E-IRG white paper <http://www.e-irg.eu/publications/white-papers.html>

Open Science Commons paper <http://go.egi.eu/oscpw>

Proyecto Doing It Together Science DITOs <http://togetherscience.eu>

Obra Social la Caixa <https://obrasociallacaixa.org/es/>

Oficina de Ciencia Ciudadana de Barcelona <http://www.barcelonalab.cat/ca/oficines-dinnovacio/ciudadana/>

Fundación Barrié <http://www.fundacionbarrie.org>

Fundación Cotec <http://cotec.es>

Tercer Milenio Heraldo de Aragón tercermilenio.heraldo.es

5. El Observatorio www.ciencia-ciudadana.es

Una de las principales herramientas creada ha sido el portal web que sirve para que cualquier persona pueda subir su propia experiencia geocalizándola en el mapa e introduciendo una serie de campos que hagan fácil su acceso y seguimiento. Con fecha 30 diciembre 2016 hay un total de 141 entradas. Estas entradas se corresponden en mayoría a proyectos de ciencia ciudadana, pero encontramos entradas de otra naturaleza, desde estudios de investigación que tratan la ciencia ciudadana como objeto de análisis, espacios de co-creación ciudadana, voluntarios o programas de financiación. Como se ve en los siguientes gráficos, el ámbito de actuación de los proyectos también varían entre lo local y lo internacional.

5.1. Listado de prácticas

El listado completo se puede ver en la web² y en el anexo de este documento. Este mapa muestra la localización agrupada por regiones.

Es notable destacar que la ciencia ciudadana es una práctica transversal a las áreas del conocimiento. Si bien una de cada cinco entradas se corresponde con temas relacionados con biodiversidad y medioambiente, encontramos proyectos de todas las áreas temáticas propuestas.

Distribución de los tipos de iniciativas

Distribución del ámbito de actuación

Distribución de las áreas de conocimiento

Distribución de los tipos de impactos

Gráficas generadas con los datos introducidos en el portal www.ciencia-ciudadana.es

A destacar los diversos impactos que se han recopilado, encontrando predominantes los impactos de carácter científico, educativo y social. Estas tablas están también disponibles en <http://ciencia-ciudadana.es/index.php/graficas-generadas-a-tiempo-real/>

5.2. Estudio del uso de la ciencia ciudadana en las revistas científicas

Lo que nos propusimos analizar en colaboración con la empresa Kampal Data Solutions es ver hasta qué punto las distintas iniciativas de la ciencia ciudadana en nuestro país alcanzan a tener un reflejo en las publicaciones científicas “profesionales”, entendiendo por tales aquellas

que están recogidas en el Web Of Science (WOS³) de Thomson-Reuters. Es bien sabido que la elaboración de mecanismos de evaluación de impacto más adecuados al mundo de la ciencia ciudadana es una necesidad reclamada insistentemente por la comunidad, pero mientras no se haya podido consensuar ninguno deberemos restringirnos a la evaluación de la ciencia ciudadana con las mismas herramientas que se emplean para el estudio de la Ciencia “profesional”.

Para ello se ha empleado un análisis del conjunto de publicaciones en los que el término “citizen science” ha quedado recogido en el título o resumen (abstract) de la publicación. A partir de ese conjunto se han identificado todos los autores, se han ubicado por nacionalidad y se ha creado una red compleja con los autores definiendo los nodos y las publicaciones representando las relaciones entre ellos. El software desarrollado por Kampal permite entonces el análisis de este sistema, el estudio de sus características más importantes, su evolución histórica, etc. Toda la información está disponible en la página web del proyecto, aunque vamos a resumir aquí las conclusiones más importantes:

Desde el punto de vista histórico el origen de la significativa revolución experimentada por la disciplina podemos situarlo en 2005, fecha en la que el número de publicaciones comenzó a crecer de manera imparable.

En el caso de España, el proceso ha sido similar, pero se ha iniciado bastante más tarde (2008), y a una escala 40 veces inferior.

³ <https://webofknowledge.com/>

La temática de la mayor parte de las publicaciones se enmarca dentro del área de las ciencias ambientales, donde la toma de datos de flora, fauna, sus cambios estacionales, evolución de datos climáticos, etc, son un área donde los científicos no profesionales pueden participar de forma muy eficiente. El uso de la computación voluntaria ha sido otro importante foco de participación ciudadana, en este caso mucho menos activa, pero en el marco del cual se han producido contribuciones en un espectro mucho más amplio de campos: Ciencias del espacio (SETI@home, ZooUniverse), Bioquímica (Fold-It), etc.

El uso de estudios de ciencia ciudadana que tengan un reflejo en publicaciones científicas del WOK están dominadas por autores anglosajones, estadounidenses y británicos principalmente (como ejemplo, consideremos el mapa siguiente, donde se han coloreado los nodos (representan a los investigadores) en función del país de su institución de origen. Se aprecia claramente que el color verde claro (USA) y el gris plomo (UK) son los colores dominantes y casi los únicos donde se obtienen comunidades con publicaciones frecuentes (más de una línea de conexión). Históricamente este dominio está justificado en la larguísima tradición de sociedades científicas amateurs dedicadas a problemas medioambientales y geográficos, que se remontan en gran parte de los casos, a finales del siglo XIX.

El resto de países occidentales donde esta tradición no ha existido presenta muy pocos ejemplos de ciencia ciudadana con trascendencia científica de calidad, siendo el caso de España un ejemplo claro, como se puede ver en la siguiente gráfica.

En nuestro país se cuentan en menos de 20 los artículos de este tipo, y los grupos que los han producido, en todos los casos, lo han hecho sólo una vez (ver los mapas presentados en el anexo).

5.3. #CienciaCiudadana en Twitter

Se ha estudiado el uso de palabras claves asociadas a la ciencia ciudadana en Twitter como puede verse en la siguiente captura de pantalla.

- Esta herramienta está disponible de forma abierta y actualizada en la siguiente URL: http://social.kampal.com/visualization/ciencia-ciudadana-todo/twitter_stream

El conjunto inicial de palabras a monitorizar fueron:

#cienciaciudadana, #ciencia20, #cienciaciudadana, #cienciacidada, #herritarrenziencia, #citizenscience, #citscichat, #citscichates, #leeciencia, #valdepajaressinbarreras, #crowdsensing, #smartcitizen, #atrapaeltigre, #herritarrenziencia, #economíabiencómún, #medmi

RESULTADOS GENERALES	
Fecha aproximada del primer tweet	19/02/2016 00:35
Fecha aproximada del último tweet	29/12/2016 16:21
Tweets de todos los usuarios	52,262
Retweets entre todos los usuarios	75,228
Menciones entre todos los usuarios	60,694
Respuestas de todos los usuarios	7,347
Usuarios	48,536
Hashtags de todos los usuarios	13,362

Este conjunto inicial fue escogido por ser representativo de distintos proyectos a diversos niveles. Se ha creado la red de conexiones entre usuarios a partir de menciones y retweets. lo que nos permite obtener una visión de las distintas comunidades en Twitter:

Grafo generado con todas las cuentas que han usado alguno de los hashtags monitorizados, coloreados por comunidades que se detectan automáticamente por su dinámica.

Este mapa de calor muestra la localización de los usuarios que utilizan alguna de las palabras clave monitorizadas.

En las siguientes tablas, podemos ver las palabras clave más utilizadas y los usuarios más activos.

Usuario	Tweets
vg_ataria	842
CoopSciSceop	788
Ibercivis	631
SciStarter	594
AcercasCiencia	583
CCiudadanaEs	544
Scifabric	520
ferminserrano	457
AcadayLabs	377
Talent_Creativo	366

Monitorizar las redes sociales nos sirve para visualizar dinámicas que suceden en paralelo a las publicaciones científicas. Se ve igualmente que las sesiones de trabajo en twitter con #CitSciChatES sirven para generar audiencia y alcanzar otras comunidades.

Hashtag	Apariciones
citizenscience	29,193
ciencia ciudadana	2,238
CitSciChatES	1,921
citsci	1,691
citscichat	1,685
smartcitizen	637
ECSA2016	612
science	604
OpenScience	598
DIY	545

5.4. Herramientas e indicadores para monitorizar la ciencia ciudadana y sus impactos

El primer paso para realizar las labores del Observatorio ha sido identificar, catalogar y aglutinar las herramientas, métricas e indicadores, así como guías que permitan analizar los impactos de la ciencia ciudadana en la relación entre ciencia y sociedad españolas. Estas herramientas sirven tanto para investigadores que quieren auto evaluarse, como para financiadores de ciencia como para los ciudadanos que deseen saber más sobre cualquier práctica determinada. El conjunto completo de herramientas puede accederse en la web <http://ciencia-ciudadana.es/index.php/indicadores/> Además, se han subido una serie de recursos complementarios relacionados con buenas prácticas en la web <http://ciencia-ciudadana.es/index.php/recursos-2/>

A continuación mostramos algunas de las herramientas más relevantes:

- FECYT publica un conjunto de herramientas e indicadores para la percepción de recursos destinados a Ciencia y Tecnología.
 - Más info y herramientas en el sitio web <https://icono.fecyt.es/indicadores/>
- SOCIENTIZE publicó un plan de evaluación de una actividad de ciencia ciudadana aplicado al propio proyecto en torno a grupos objetivos, resultados esperados y métodos de validación.
 - Enlace al documento http://ciencia-ciudadana.es/wp-content/uploads/2016/11/SOCIENTIZE_D51_v5.pdf

- La Comisión Europea a través del estudio Open Digital Science publicó un conjunto de indicadores aplicados a cada una de las etapas del ciclo investigador, desde la conceptualización hasta la evaluación, pasando por la recopilación y análisis de datos.
 - Enlace al documento <https://zenodo.org/record/48991#.WGZJoTsccm>
- La Comisión Europea publicó indicadores para monitorizar la RRI que deben ser aplicados igualmente a los programas de promoción e investigación de ciencia ciudadana
 - Enlace al documento http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_rri/rri_indicators_final_version.pdf
- LERU (League of European Research Universities) también comparte una serie de herramientas enfocadas a instituciones universitarias.
 - Enlace al documento http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP20_citizen_science.pdf
- El Gobierno de los Estados Unidos ha creado la Federal Crowdsourcing and Citizen Science Toolkit para ayudar a las instituciones de ese país a trabajar con la ciencia ciudadana.
 - Enlace a la plataforma <https://crowdsourcing-toolkit.sites.usa.gov>
- La University College of London (UCL) ha publicado una herramienta para guiar hacia las mejores técnicas de evaluación del impacto de las actividades de ciencia y ciencia colaborativa.
 - Enlace al documento http://www.ucl.ac.uk/public-engagement/documents/evaluationtoolkits/evaluationmethods/100831_Methods_for_evaluation.pdf
- SEO/BirdLife ha publicado su programa de seguimiento de grupos de trabajo y avifauna, revisando sus propias metodologías y evaluación de resultados.
 - Enlace al programa <http://www.seo.org/boletin/seguimiento/boletin/2015/>

6. Popularización, socialización y liberación de conocimiento, tres formas históricas de participación de los públicos en ciencia.

Hace ya más de tres décadas que los Estudios Sociales de la Ciencia vienen explorando el tema de la participación ciudadana en ciencia. La panoplia de proyectos y de formas en las que el público participa en ellos parece abrumadora, de ahí que el nacimiento de un observatorio para la ciencia ciudadana sea una iniciativa conveniente para comprender un fenómeno cada vez más relevante. Sabemos que para entender mejor eso que llamamos ciencia no es suficiente con problematizar las nociones de política científica, documentar los grandes descubrimientos individuales o publicar los resultados, también es necesario incluir todos los actores participantes en el despliegue de la empresa científica sacados del relato canónico (Lafuente, 2013).

A partir del siglo XX el proceso nacido de la Revolución Industrial se intensifica alumbrando proyectos científicos de gran escala que sólo podían llevarse a cabo con todo el apoyo financiero y administrativo de los Estados y en unas condiciones que muchos autores solo veían posibles en el marco de una economía de guerra. Un periodo en el que la política científica desarrollada por los países industrializados está marcada por experiencias como la del Proyecto Manhattan o los programas espaciales de la NASA y la Unión Soviética a partir de los cuales la ciencia había conseguido erigirse como el motivo fundamental del éxito en la carrera armamentística y espacial. Tras este hecho, la política científica pasó a basarse, como explico Jasanoff (2003) en el denominado contrato social de la ciencia en el que las relaciones entre ciencia y política se guían por el principio de la delegación ciega. Es así que el sistema político comienza a otorgar a la ciencia una autonomía casi absoluta en su autorregulación a la par que la dota de grandes recursos con el fin de desarrollar lo que se conoce como Big Science.

No obstante, a partir de los años sesenta se suceden una serie de escándalos que hacen entrar en crisis al modelo lineal de política científica seguido hasta entonces. La crisis evidencia la enorme brecha existente entre la ciencia y la sociedad que había provocado una desafección para una parte de la ciudadanía hacia las instituciones científicas y sus expertos. La Big Science se había convertido en un icono imaginario, el de la mayor gesta civilizatoria occidental, olvidando que la ciencia siempre se ha caracterizado por vertebrar un tráfico ingente de datos, recursos, objetos y personas, en el seno de estructuras severamente jerarquizadas y polarizadas hacia unos cuantos centros hegemónicos. Hablamos de un cuento (y una

historiografía) empeñado en presentar la ciencia como el progreso de las ideas hacia la verdad, y en la que raramente se trataba de instrumentos, instituciones, redes, luchas, dineros, poderes y públicos. El presente trabajo abunda en la idea de que los públicos siempre han estado presentes, a veces para adoptar gestos cómplices y otras muy críticos respecto al vínculo entre científicos con el poder, las grandes corporaciones o los militares.

Popularización

Desde el siglo XVI la popularización de la ciencia se ha venido extendiendo a través de museos renacentistas, cabinets de curiosités, cámaras de maravillas, jardines botánicos, exposiciones universales, zoológicos, planetarios, documentales, museos de ciencia interactivos y un gran etcétera de formatos y canales que siguen atrayendo la atención de los expertos. Hasta bien entrado el siglo XVIII, los distintos protagonistas de la empresa científica incipiente médicos, botánicos, profesores universitarios, inventores y muy especialmente la realeza dedicó un esfuerzo titánico a la búsqueda, extracción y acumulación de ejemplares naturales y artificiales de todas partes para su organización y posterior exhibición ante selectos visitantes.

Los públicos no siempre fueron definidos de forma negativa o caracterizados tan solo por lo que ignoran. De tal forma que el público era convocado y adquiría la condición de testigos de fe para acreditar la veracidad de hechos experimentales producidos ante sus ojos. No todo el mundo valía, pues solo la aristocracia del Antiguo Régimen y más tarde los artesanos otorgaban legitimidad social al nuevo saber emergente. Una situación muy diferente a la que sobrevino con la llegada de la cultura de masas y la sorprendente irrupción de las Exposiciones Universales, un evento único capaz de reunir en un recinto cerrado y frecuentemente efímero a millones de visitantes, entre industriales y obreros, sabios y amateurs, especialistas y simples curiosos. Nada más expresivo que la magia de los números: los 11 millones que visitaron la de París de 1867, fueron 32 en 1878, y llegaron a 48 los asistentes contados en 1900. Unas dimensiones gigantescas que hablan también de un cambio de percepción pública de la ciencia y la tecnología.

El ritual de las exposiciones universales no asignaba a los públicos el papel de meros espectadores pasivos. Ningún gran espectáculo funciona sin lograr cierta complicidad entre los actores y los espectadores. Sólo así se explica el mimo con el que se fabricaron tan colosales templos, pues si miráramos a esas exposiciones y sus recintos como artefactos técnicos vivos, estaríamos ante una de las empresas más complejas de planificar y gestionar de todo el siglo XIX, sólo comparable en sus dimensiones con una guerra. El visitante se movía libremente por los edificios, eligiendo el objeto que despertaba su curiosidad mientras contrastaba artefactos técnicos y asimilaba épicas nacionales. Tal ritual tenía, por supuesto, el objetivo de ensalzar los logros de la patria, acrecentar el buen gusto de las clases medias, elevar la cultura científica e

instruir en la moral a la clase trabajadora, pero también amplió el espacio público de la ciencia, en un proceso que vino acompañado por una proliferación de folletos, libros e imágenes que llegaron a todos los estratos sociales.

Desde siempre la ciencia ha sido capaz de apoyarse en su faceta más espectacular y alumbrar géneros como el de la teatralización de la ciencia con el fin de acercarse a los públicos. Este novedoso estilo de comunicación presentó inicialmente los primeros pasos de una filosofía natural que posteriormente cedería el escenario a la física experimental y la incipiente química atendiendo a la composición y las propiedades de la materia de forma rigurosa, pero manteniendo su fórmula de entretenimiento (Nieto-Galan, 2011). Todo este despliegue cuyos antecedentes comenzaron sobre la mesa de disección de las clases universitarias de anatomía, en las que alrededor de un público heterogéneo se situaban en el centro de la escena el profesor relatante de la lección como protagonista indiscutible y el barbero o cirujano raso como secundarios dedicados a la intervención directa sobre el cadáver, ha dado paso en nuestros días, por ejemplo a los monólogos científicos en los que el humor se convierte en un conductor prometedor de la divulgación científica. En 2005 una idea original del Festival de Cheltenham pretendía visibilizar a los nuevos portavoces de la ciencia a través del nuevo formato. Solamente dos años después, en 2007 y gracias a la asociación British Council, FameLab se ha vuelto global, celebrándose hoy en día competiciones en más de 25 países de Europa, Asia, África y Estados Unidos. A nivel Mundial son ya más de 5.000 científicos los que han participado en alguna de sus ediciones, de las cuales España ha participado en tres llenando teatros y promoviendo el nuevo formato de divulgación⁴. Otros colectivos no han tardado mucho en emular la propuesta dentro de nuestras fronteras, un ejemplo de ello es el grupo de científicos y divulgadores que conforman BigVan los cuales hacen del dicho la “ciencia con risa entra” el principio rector de sus distintas actividades, entre las que podemos destacar los monólogos científicos o la ciencia payasa destinados a acercar la ciencia a públicos desencantados o aburridos de las severas formas de narrar los avances científicos.

Otro formato de popularización de la ciencia que ha sufrido un cambio fundamental desde finales del siglo XX ha sido la evolución de los museos de historia natural hacia los science centres o museos interactivos. Los modelos didácticos han ido tomando mayor presencia en estos palacios consagrados al conocimiento científico y los viejos actores dedicados a salvaguardar el patrimonio científico han dado paso a la profesionalización de la divulgación científica. El Exploratorium de San Francisco fundado en 1969, es el mejor ejemplo del rediseño implementado en estos espacios donde lo que se prioriza es una suerte de escenario en el que se entrecruza la ciencia, el arte, el espectáculo y la cultura del juego abriendo sus puertas a la experimentación interactiva de los públicos con el entorno. En el panorama

⁴ Fuente: www.famelab.es

nacional otro espacio que pretende convertirse en la vanguardia y centro de referencia de los science centres es el CosmoCaixa Barcelona. Algunos datos que nos hablen del impacto de la institución catalana son sus más de 30.000 metros cuadrados de instalaciones dedicadas a la divulgación científica, por las que han pasado más de nueve millones de visitantes desde su inauguración en el año 2004, con una media de 2.420 visitantes diarios. Sólo en el año 2015 tuvo más de 700.000 visitantes y una propuesta de 134 actividades además de las exposiciones permanentes y el planetario. Como no hablar también de la megalómana Ciutat de Les Arts I Les Ciències de Valencia con una superficie de 42.000 metros cuadrados de superficie solamente para el museo de las ciencias Príncipe Felipe que, con su lema característico de todo este modelo de difusión “Prohibido no tocar, no sentir, no pensar” ha invitado a interactuar a una media de 2,5 millones al año (datos para el 2010). Podríamos seguir repasando representantes, y no acabaríamos, (Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, Museos Científicos Coruñenses, Parque de las Ciencias de Granada, Andalucía, etc...) de un fenómeno que con el paso de los años se ha extendido como la espuma en nuestro país y a lo largo de todo el mundo.

A pesar de esta expansión espectacular, los science centres se ven hoy más que nunca envueltos en una atmósfera de escepticismo y crítica respecto del progreso científico y los mecanismos que confieren autoridad científica. A pesar del objetivo más o menos desinteresado de instrucción del público hay quienes ven en estos espacios un instrumento de legitimación social del experto y de alineamiento de la ciudadanía con el statu quo científico reforzando la idea dominante de comunicación de la cultura científica basada en el modelo del déficit cognitivo (Schroeder-Gudehus; Rasmussen y Bolenz, 1992). Son espacios que están pensados para transmitir una imagen homogénea y asentada del conocimiento científico, donde los productos de la ciencia (principios, hechos, leyes, teorías, artefacto, etc.) son desarraigados de su entorno natural y social y se dejan fuera problemas que pudieran ser controvertidos como el cambio climático, el maltrato animal, los compuestos transgénicos, la eliminación de conocimientos ancestrales, la nanotecnología o los aspectos más críticos de las TICs.

Es en este sentido que algunos grupos han decidido sumarse a la tarea de popularizar la ciencia, pero desde un punto de vista crítico, dirigido por poner algunos ejemplos a públicos interesados en la etnobotánica, el cambio climático, los productos orgánicos y ecológicos o la reconversión de los zoológicos desde un enfoque ético. Zoo XXI pretende hacer que una institución cada día más obsoleta, el zoológico, se transforme en un espacio de servicio social, animal y ambiental apartado de la lógica del siglo XIX de “la utilización” de los animales para pasar a una lógica de “la utilidad” para ellos y el planeta. Otro ejemplo interesante de este gesto de popularización crítica es el que proponen algunos grupos de ecoturismo como Lynxaia con su propuesta de paseos etnobotánicos. Tras la desconexión con el medio debido al éxodo rural,

se han propuesto recuperar los saberes tradicionales ligados al aprovechamiento alimenticio y medicinal de la naturaleza y plantear una crítica frontal al uso de herbicidas e insecticidas en el medioambiente.

Y es que, aunque sea verdad que existen iniciativas que promueven una popularización de la ciencia desde un enfoque crítico, nuestras sociedades actuales son herederas de una forma de entender los públicos basada en el modelo del déficit cognitivo. El público, construido desde su analfabetismo científico, debe ser impregnado de conocimientos. Se postula una y otra vez el foso entre ciencia y sociedad, para inmediatamente tratar de rellenarlo, inventando en un mismo movimiento el mal y su remedio. Si, por un lado, es cierto que el espacio público de la ciencia se ha expandido al nuevo actor social, las masas, por otro, el papel de ese mismo actor es cada vez más pasivo. Es el mismo fenómeno que Habermas identificó al describir la expansión del espacio público al conjunto de la sociedad, pues cuanto más amplio, más pequeña es la relevancia política de quienes lo integran (Habermas, 1978).

Ya en 1979 la OCDE recomendaba una política científica que no se limitara a informar a los públicos de las decisiones tomadas, y proponía que la discusión pública fuera previa a la implantación social de los procesos tecnológicos. El propósito era claro: reemplazar el hábito de la propaganda pública por el reto de la complicidad de los públicos. Un objetivo inalcanzable si la ciudadanía no encuentra formas de participación que le permitan influir en las políticas científicas. Popularizar la ciencia exige entonces la participación ciudadana (Irwin, 1995). No es lo mismo, pero es una de las opciones emprendidas en muchos países. Hay riesgos, aunque es urgente emprender acciones que limen las incomprensiones.

Socialización

A finales del siglo XVIII, las colecciones privadas, fueron perdiendo progresivamente la atención de sus públicos y las maravillas en ellas expuestas fueron sometidas a una exhaustiva reorganización y reclasificación a la luz de los nuevos avances en la nomenclatura científica. De tal forma que pasaron a formar parte de las colecciones de las nuevas instituciones científicas de la ilustración (museos de historia natural, galerías de máquinas, colecciones universitarias) en un proceso de profesionalización e institucionalización de la ciencia destinado a estandarizar y marcar la diferencia entre lo experto y lo profano, la verdad objetiva y la simple habladería.

Y es que la novedad de lo que decimos proviene de la magnitud de la demanda. Los públicos siempre han estado ahí, ya sea por la fascinación que siempre ejerció la ciencia sobre la gente, ya sea por el miedo a las consecuencias de un fallo tecnológico, lo cierto es que la cultura de la ciencia no ha dejado de incrementar su presencia en la vida cotidiana. Más aún, una gran parte

de su éxito como empresa social se debe al interés que siempre ha suscitado entre los públicos. Además, es preciso recordar que no estamos hablando solamente de masas informes o colectivos indiferenciados, sino también de organizaciones públicas reconocidas, es decir de estructuras características de la sociedad civil.

Es cierto que una gran parte de la historiografía de la ciencia se ha escrito en clave estatal. Hoy sabemos que tal análisis es insostenible y es que los estudios de la ciencia llevan años haciendo referencia al papel que tienen en la ciencia otros actores como las empresas, la sociedad civil o los organismos públicos de menor rango y de carácter local (ayuntamientos, los museos y las asociaciones de amateurs). Los amateurs representan una forma muy interesante de ciencia ciudadana, aquella que se realiza por amor. Un fenómeno inseparable del marco de profesionalización de la ciencia creciente, que desde la II Revolución Industrial ha marcado rutas alternativas de formación a través de las múltiples actividades de divulgación en las que participaban amateurs dedicados a todo tipo de prácticas cognitivas no disciplinarias. Una suerte de espacio para-académico que evitaba el corsé de la ortodoxia científica siendo capaces de mediar entre la cultura académica y la cultura popular. A pesar de este distanciamiento, los amateurs se apropiaron en buena medida de estos valores, siendo involucrados como proveedores de datos para los científicos profesionales.

En España existe una red de asociaciones amateur extensa dedicada a distintas disciplinas científicas que van desde la botánica, micología, ornitología, entomología, geología, arqueología, astronomía, etc... es precisamente esta última la que quizás esté más documentada y agrupe a más asociados en nuestro país. La Sociedad Española de Astronomía (SEA) cuenta con una base de datos en la que aparecen registradas más de 70 asociaciones amateur⁵ repartidas por todo el territorio del Estado. Tal es la presencia de estas asociaciones que en 2009 y posteriormente en 2015 la SEA, en colaboración con la Universidad de Córdoba, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el proyecto GTC-CONSOLIDER 2010 y la Sociedad Einstein de Astronomía, y con el patronazgo del Mciencia ciudadanaIN organizó el primer y segundo congreso PRO-AM para potenciar la participación de aficionados en proyectos de astronomía profesional. Sin embargo, no deja de haber quien desde un punto de vista crítico ve en este tipo de prácticas como una forma de precarización del trabajo científico.

Pero hay más. Porque los institutos de investigación, las universidades y las sociedades científicas del tipo Royal Society son entes privados. Privadas también fueron las Sociedades Patrióticas del siglo XVIII, las Asociaciones para el Progreso de las Ciencias del siglo XIX, y la

⁵ Listado en detalle de asociaciones adscritas a la Sociedad Española de Astronomía (SEA): <http://www.sea-astronomia.es/drupal/content/listado-de-asociaciones>

intensa maraña de sociedades profesionales –luego divididas por especialidades- que en la actualidad y durante todo el siglo XX han vertebrado la actividad científica de acuerdo a criterios de todo tipo, como los territoriales, los lingüísticos, los temáticos y, por supuesto, los disciplinares. Sería difícil exagerar la importancia de estos organismos, pues, como sabemos, regulan todo el sistema meritocrático en el que se apoya el sistema científico (Pyenson & Sheets-Pyenson, 1999)⁶.

Quienes han estudiado el desarrollo de la tecnología explican que durante la primera fase de la revolución industrial los focos más activos e innovadores del conocimiento se desplazaron desde Cambridge y Londres hasta Liverpool, Bristol, Birmingham, Manchester y Edimburgo. Y el cambio no sólo fue de sitio, pues implicó también la irrupción de los empresarios e inventores en la marcha del saber. La tendencia se acentuó en la llamada segunda fase de industrialización, donde la convergencia entre universidades, banca e industria convirtió a Alemania en la primera potencia tecnocientífica mundial. No hay dudas sobre la importancia del vínculo entre las empresas privadas y la investigación científica. Las cosas, sin embargo, fueron complicándose en la medida en que los costes de las infraestructuras científicas crecieron por encima de la capacidad de riesgo financiero que podían asumir las empresas. Poco a poco se abrió la necesidad de diseñar una política científica que estableciera prioridades y asignara recursos. Y algo en este sentido comenzó a hacerse hacia finales del siglo XIX. Pero fueron las dos Guerras Mundiales las que primero aceleraron y luego consolidaron el proceso.

Es cierto que las guerras siempre fueron el enfrentamiento de tecnologías rivales y que, en consecuencia, han provocado una fuerte intervención del estado en las instituciones científicas. También es verdad que cuando finalizan los conflictos, no suele modificarse la organización de emergencia creada para movilizar a los académicos. Que los militares han ejercido históricamente un férreo control sobre la ciencia es un hecho rebotante de pruebas. En la actualidad se calcula que controlan alrededor del 50% de los recursos destinados a la investigación. Y, desde luego, gran parte de los desarrollos en física, matemáticas, química, cibernética y biología se ha realizado bajo su más estricto control.

Para tratar de contrarrestar los excesos que esta concentración de poder en manos militares puede producir, los científicos han reaccionado con numerosas organizaciones, entre las que destaca el conocido Bulletin of Atomic Scientist, que comenzaron a publicar algunos de los científicos arrepentidos de su asociación al proyecto Manhattan. La aparición del Bulletin en 1945 señala un punto de inflexión en la relación de los científicos con el poder y con la

⁶ If you are a plain citizen or a lay expert, get organized to feed your lay knowledge into the scientific pipeline. Join the civil society groups and set up your strategy. UNESCO has registered almost 30 000 organizations, unofficially more than a million are in operation.

sociedad. Desde entonces no ha dejado de extenderse la conciencia de que están obligados a rendir cuentas de su trabajo, aceptando una parte de su responsabilidad por el uso que se haga de su trabajo en el laboratorio. Así, han venido surgiendo organizaciones de científicos que buscan conectar con las preocupaciones ciudadanas y, entre ellas, aquí destacaremos las Pugwash Conferences (1957) y el Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique (MURS). Un ejemplo de cómo en nuestro país el activismo científico preocupado por imponer límites a un avance tecnocientífico ciego cristaliza a través de, por ejemplo, las distintas organizaciones ecologistas. Desde los años 70 y 80 estas organizaciones vienen dando la batalla en asuntos como el desarme y el desmantelamiento nuclear, los altos niveles de contaminación, el cambio climático, la defensa de los océanos, el uso de herbicidas y pesticidas o el consumo de productos transgénicos. Ecologistas en Acción con más de 300 agrupaciones ecologistas distribuidas por pueblos y ciudades de todo el país, o Amigos de la Tierra presente en 70 países y compuesta por más de un millón de socios son algunos ejemplos de la labor que muchos ciudadanos desarrollan con el objetivo de salvaguardar el medioambiente de los abusos ejercidos por una tecnociencia doblegada a los intereses económicos cortoplacistas y particulares de una minoría.

En este proceso de socialización de la ciencia también se formaron grandes organismos supranacionales con el fin de velar por los intereses de aquellas naciones resultantes del nuevo panorama geopolítico tras las dos guerras mundiales. Instituciones de las Naciones Unidas para mantener los niveles en la calidad de la salud pública (OMS), la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) o una investigación científica puntera, destacando instituciones creadas entre los países de la Unión Europea y en donde España participa: la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), el European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) o el Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Para arbitrar y establecer los criterios de calidad en esta gran maraña de estructuras e instituciones que configuran la comunidad científica internacional se fueron posicionando gradualmente un selecto grupo de revistas científicas (Science, Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences, The Lancet, New England Journal of Medicine). Estas publicaciones llamadas a ser el formato sui generis de la comunicación para la comunidad científica encuentran hoy sus críticas más feroces por haberse convertido en un mecanismo de ocultación y promover un sistema de competencia e individualización basado en la rivalidad extrema entre científicos. En la actualidad existen decenas de miles de revistas científicas, pero sólo unas 20.000 son verdaderamente influyentes. Esto ha provocado que mantengan unas cuotas de abono y un costo para publicar en ellas que limita su acceso generalizado. El movimiento Open Access, organizado para luchar contra la amenaza de este monopolio no deja de aumentar, a pesar de ser todavía un tema emergente en nuestro país. Un ejemplo de ello es la Declaración de Berlín sobre el libre acceso a la literatura científica. Declaración que

fue suscrita en el 2003 en una conferencia organizada por la Sociedad Max Planck y que en enero del 2011 había sido firmada por casi 400 instituciones científicas, 21 de ellas españolas.

Liberación

Desde mitad de siglo XX nuestra vida cotidiana está atravesada por un sin fin de sustancias, radiaciones, códigos y dispositivos que ya no podemos ignorar. Los objetos de laboratorio son asunto de la incumbencia de los científicos hasta que desbordan sus paredes y andan sueltos por las plazas, los juzgados, los platós y los parlamentos (Lafuente, 2013). Es por esto mismo que el público hasta hace poco concebido como mero consumidor pasivo del avance científico y su divulgación, se interesa cada vez más por las consecuencias políticas, sociales o morales de la propia investigación científica. La ciencia y la tecnología ya no parecen ser mundos tan impenetrables, reservados a los expertos y ocultos a la mirada pública. Hay muchos motivos para entender el doble movimiento que, de un lado, induce a los expertos a explicar mejor lo que hacen y, del otro, a los consumidores a interesarse por lo que ingieren. Un movimiento que podríamos resumir diciendo que la gente está preocupada y cada día mejor organizada. A la gente no le basta con ser escuchada, también quiere intervenir.

Todos los días brota en la red una nueva página que vertebra a familias afectadas por una enfermedad calificada de rara e incurable. El origen de estos grupos de afectados y/o activistas es muy parecido. Siempre hay una primera persona que no acepta el ultimatum de un diagnóstico fatal y que acude a Internet buscando información para alimentar su esperanza. Nunca falta tampoco quien pierde el miedo al lenguaje y decide profundizar en las bases de datos médicas. Y como el interés aguza el ingenio y espolea la voluntad, el amateur se convierte en experto y comienza a discutir con sus médicos alguna hipótesis sobre su enfermedad. Trabajando en red, de forma altruista y muchas veces incomprendidos, acaban por crear las condiciones necesarias para tomar iniciativas por cuenta propia. Y así, nuestros conversos producen la ciencia que necesitan: un conocimiento a la carta.

Algunos datos al respecto son los que se desprenden de la plataforma Medline, con doce millones de referencias a artículos y noticias (creciendo a razón de 40.000 nuevas citas al mes procedentes de 4.600 revistas) es la base de datos médicos gratuita más importante del mundo; hacia 1996 tenía 6 millones de visitas al año, pero hoy, veinte años después, ya son más de 2.8 mil millones los consultores y lo más notable es que al menos un tercio de los que se conectan son consumidores⁷.

Sigue habiendo muchos profesionales que recomiendan a sus pacientes huir de Internet, pero también crecen los que aceptan que esta nueva relación médico- enfermo es beneficiosa y que,

⁷ Datos de Medline: https://www.nlm.nih.gov/bsd/bsd_key.html

en definitiva, anuncia un mundo en el que ya no tendrá cobijo la vieja imagen de la ciencia que creaba barreras infranqueables entre los sabios y los legos o entre la academia y la urbe. #FFPaciente es una plataforma virtual puesta en marcha por la Asociación de enfermería comunitaria. En ella entienden que un paciente activo es aquel que se informa sobre su enfermedad, se responsabiliza de su cuidado y colabora con los profesionales sanitarios. La iniciativa nace para facilitar la interacción entre pacientes activos y de estos con los profesionales de la salud/enfermeros/as. También, pretende simplificar el acceso a la información de salud acreditada en Internet. A través del listado en Twitter sobre las iniciativas de los pacientes la plataforma favorece la comunicación entre personas e historias de salud. Dentro de todo este movimiento de empoderamiento de los pacientes se encuentran múltiples universidades y escuelas de pacientes que pretenden implantar estrategias de información, formación e investigación que permitan mejorar las condiciones de acceso a contenidos de salud y mejorar las habilidades de autocuidados en los pacientes. También forma parte de sus objetivos explorar aspectos relacionados con el hecho de ser paciente y cuidador, evaluando el impacto y las consecuencias emocionales y sociales de la enfermedad y valorando la percepción y experiencia de los usuarios, los pacientes y otros agentes con el Sistema Nacional de Salud.

Pero no solo el mundo de la medicina, o el de la salud, está produciendo una inmensa movilización de la ciudadanía hacia la ciencia, ya no como meros espectadores, sino también como actores. Pronto algunos actores se han dado cuenta que los ordenadores domésticos son un recurso tan abundante como desaprovechado. Y gracias a tecnologías como la basada en el sistema peer-to-peer (P2P) han logrado que un simple ordenador personal pueda convertirse en suministrador de recursos y compartir con el resto de los internautas cualquier tipo de archivo, como música o imágenes en movimiento. Los datos, sin embargo, no son lo único que se puede compartir. Hablamos de esa ya mencionada capacidad de procesamiento que todos los días deja de utilizarse y que por tanto despilfarramos. SETI@home fue un proyecto pionero que nació con la pretensión de aprovechar este recurso. Es un proyecto de la Universidad de Berkeley para buscar vida inteligente extraterrestre, para ello la antena que se emplea es el mayor radiotelescopio del mundo (Arecibo, Costa Rica) y los receptores son particulares que "escuchan" lo que les remite esta antena-repetidor. Lo diremos de otra manera. El telescopio capta una cantidad de información tan ingente que para procesarla (es decir, discriminar el ruido de la improbable música) no hay más remedio que descomponerla en pequeños paquetes y enviarla a todos los PC que colaboran en el proyecto. Lo mejor es que ya son 5,2 millones de voluntarios procedentes de 234 países los que están colaborando en esta iniciativa. Desde su lanzamiento el 17 de mayo de 1999, el proyecto ha registrado más de dos millones de años de

tiempo de cálculo agregado⁸. Hay muchos proyectos en diferentes campos que hacen uso de lo que se ha venido a bautizar como distributed computing projects o proyectos de cálculo distribuido en español. Muchos de ellos se alojan en la macroplataforma BOINC concebida para albergar proyectos que hagan uso de esta fórmula. Entre ellos hay algunos españoles como GPUGRID.net, una propuesta dedicada a la investigación biomédica impulsada por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En el proyecto han colaborado hasta más de 30.000 usuarios que han donado la potencia de su tarjeta gráfica (GPU) que unidas ofrecen un alto rendimiento para la realización de simulaciones biomoleculares.

Pero aquí no queda todo, pues no estaríamos siendo lo suficientemente exhaustivos sin visibilizar la relación que establecen las comunidades de Hackers y Makers con la tecnología. Ambas representan una apuesta por la cultura Do it yourself (Hazlo tú mismo), las formas cooperativas, la práctica del garaje y la innovación abierta. Su presencia no ha dejado de contagiar el mundo de los negocios, la política y la ciencia. Y es que las culturas hacker/maker son híbridas y adoptan distintas formas, realizando un ejercicio que pretende hacer más accesible y abierto el conocimiento, manteniendo la actitud de no resignación ante el estado de cosas actual, planteando un cambio en las formas de hacer. Es ahí donde reside su mayor potencial como motores de modernización epistémica.

Encontramos mucha cultura hacker en aquellas propuestas y proyectos encaminados a producir herramientas para apoyar a personas con necesidades especiales o que desarrollan todo el prometedor capítulo del play for science que encuentra uno de sus más conocidos exponentes en Foldit, un juego de ordenador experimental, que consiste en predecir la estructura tridimensional de las proteínas y su plegamiento a partir de su secuencia de aminoácidos. Algunos ejemplos dentro de nuestras fronteras son MediaLab-Prado, un espacio físico dedicado a la cultura digital que se inspira en las nuevas formas de relación, participación y creación colectiva que se dan en la red y en donde se trabaja con formatos de gestión “abierta”, combinando las orientaciones de expertos profesionales con las convocatorias abiertas para propuestas en las que se trabaja colaborativamente. Otro grupo es Bajo Coste el cual promueve el encuentro entre ciudadanos que comparten sus experiencias y conocimientos sobre herramientas de apoyo para los diferentes tipos diversidad funcional.

Hoy en día, sin embargo, la cultura hacker desborda todos aquellos estereotipos con los que se la relaciona para expandirse a lo largo y ancho de nuestras ciudades. Este es el origen de toda una serie de nuevos urbanismos emergentes que han asumido la idea de que la ciudad no es un espacio dado per se, sino que hay que producirlo habitándolo con nuestros propios cuerpos

⁸ Datos extraídos de la entrada SETI@home de la Wikipedia [12 de agosto de 2016]: <https://es.wikipedia.org/wiki/SETI@home>

(Lefebvre, 1991). Es por ello que “el derecho a la ciudad” es el leitmotiv que va marcando el paso de una revolución urbana (Harvey, 2013) que se va repitiendo y desarrollando de distintas formas a través de la reutilización de solares abandonados, de los muchos huertos urbanos que trufan nuestras calles, las rutas en bici, los paseos nómadas, las asambleas de barrio, las fiestas vecinales, la recuperación de la memoria de nuestros edificios, los mercados de proximidad y otras muchas formas de asociarse y que implican experimentar la urbe colectivamente y no únicamente a través del consumo o la protesta. Un exponente claro de este fenómeno es Esta es una Plaza, un espacio urbano rehabilitado en el que se propicia el encuentro y aprendizaje colectivo. Desde 2010 ha desarrollado una propuesta de hasta 141 actividades en las que han llegado a colaborar más de 13.000 usuarios del espacio. Otros colectivos que merece la pena destacar son; Vivero de Iniciativas Ciudadanas (VIC), una plataforma abierta y colaborativa orientada a promover, difundir, analizar y apoyar iniciativas y procesos críticos con ánimo propositivo de la ciudadanía, con especial incidencia en la transferencia al territorio y el espacio público; Basurama sería otro ejemplo de un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental. Desde su creación en 2001 ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y las posibilidades creativas que suscitan estas coyunturas contemporáneas a través de más de 100 proyectos repartidos por ciudades de los cinco continentes.

Todo lo anterior solo es una pequeña muestra del alcance que a lo largo de la historia reciente y de forma progresiva van teniendo las distintas formas de participación ciudadana en ciencia y tecnología. Este despliegue participativo se presenta como un fenómeno muy prometedor, aunque conviene, sin embargo, aproximarse a todos estos procesos de participación de una manera crítica. No basta con contabilizar la presencia de nuevos actores en la toma de decisiones, si no que debemos analizar hasta qué punto el proceso participativo se cierra correctamente. Ya que entender que la simple adscripción a un determinado grupo y su aparente participación formal en determinados debates “no implica que la relación con los expertos sea suficientemente simétrica e igualitaria como para considerar a los profanos epistemológicamente activos en el proceso” (Nieto-Galan op. cit.). Aun con todo esto la conclusión es clara, existen indicios suficientes para pensar que las barreras levantadas antaño entre los expertos y el resto de públicos de la ciencia van cayendo de forma irrevocable exponiendo así el conocimiento científico al devenir de las preocupaciones de una sociedad cada vez más informada y comprometida con su futuro.

Referencias

- Callon, M., Lascoumes, P., & Barthe, Y. (2009). *Acting in an uncertain world: An essay on technical democracy*, Cambridge Mass., MIT Press (G. Burchell, Trans.).
- Greenhalgh, P. (1988). *Ephemeral vistas: the expositions universelles, great exhibitions and world's fairs, 1851-1939*. Manchester University Press.
- Habermas, Jürgen (1978). *L'espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, Paris : Payot.
- Harvey, D. (2013). *Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana*. Ediciones Akal.
- Irwin, A. (1995). *Citizen science: A study of people, expertise and sustainable development*. Psychology Press.
- Jasanoff, S. (2003). "Technologies of humility: citizen participation in governing science" en *Minerva*, 41, pp. 233-244.
- Lafuente, A. (2013). *Ciencia ciudadana: los itinerarios amateur, activista y hacker*. [Blog] [Visto el 17 de mayo de 2016] Disponible en:
<http://blog.educalab.es/intef/2013/07/31/ciencia-ciudadana-los-itinerarios-amateur-activista-y-hacker/>
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space (Vol. 142)*. Blackwell: Oxford.
- Nieto-Galan, A. (2011). *Los públicos de la ciencia*. Marcial Pons Historia.
- Pyenson, Lewis & Sheets-Pyenson, Susan (1999). *Servants of Naature. A history of Scientific Institutions, Entreprises and Sensibilities*, London: Fontana Press.
- Schroeder-Gudehus, B; Rasmussen, A. y Bolenz, E, (1992). *La société industrielle et ses musées demande sociale et choix politiques*, Paris, EAC.

7. Contexto del Observatorio, personas e instituciones

Los actores de ciencia ciudadana identifican presentan diversos perfiles: responsables políticos, programas nacionales-regionales-locales, financiadores de ciencia, instituciones de investigación y universidades, grupos científicos, proveedores de infraestructuras y de datos, profesores y alumnos, periodistas y comunicadores, asociaciones y sociedad civil (asociaciones de pacientes, ONGs, asociaciones de vecinos...), colectivos voluntarios, comunidades *makers* [24] e iniciativas semejantes, espacios transdisciplinares (aceleradoras, fablabs, laboratorios abiertos), festivales e iniciativas (ferias de ciencia, noches de investigadores...), empresas y emprendedores, etc. Como públicos objetivo de este estudio destacamos tres grupos:

- Investigadores, para fomentar que aprovechen la participación ciudadana para mejorar su labor científica
- Ciudadanos, para fomentar que participen cada vez más y en más experimentos participativos
- Responsables políticos, para que impulsen y apoyen de forma decidida, coordinada y eficiente la ciencia ciudadana en España a nivel nacional, regional, local o comunitario.

Las instituciones contactadas incluyen:

- Universidades y centros de investigación
- Centros educativos y profesores
- Autoridades políticas e instituciones públicas
- Divulgadores y comunicadores científicos
- Empresas, emprendedores e innovadores sociales
- Centros de creación ciudadana y museos
- Ciudadanos científicos, comunidades de voluntarios y afectados, público en general

7.1. Entrevistas a expertos

Las personas entrevistadas tienen relación con la ciencia ciudadana pero provienen de diversos ámbitos. Considerados como expertos por su experiencia, capacidad o visión, son: Ruth Carbajo Garcia, Enrique Solano Márquez, Francisco Díaz, Aitana Oltra, Gorka Belamendia, Agueda Gras-Velazquez, Guillermo Díaz-Herrero, Rafael Hens López, Fermín Serrano, Josep Perelló, Jesús Clemente-Gallardo, Luis Martín Nuez, Anxo Sánchez, Antonella Broglia

En <http://ciencia-ciudadana.es/index.php/entrevistas-listado/> se pueden consultar todas las entrevistas.

8. Eventos

Dentro de las actividades del Observatorio se han realizado varias actuaciones de encuentro y trabajo, tanto presenciales como remotas usando medios virtuales. En la web <http://ciencia-ciudadana.es/index.php/eventos/> se pueden acceder a todas las presentaciones.

8.1. Presentación del proyecto “Observatorio de la Ciencia Ciudadana” 8 marzo Madrid

El día 8 de marzo, a las 16:00 h, en la sede de COTEC -Calle de Velazquez, 24, 2º dcha. Madrid, tuvo lugar el evento de presentación “Observatorio de la Ciencia Ciudadana”. Abierto al público. Los ponentes fueron:

- D. Jorge Barrero, Director de COTEC
- D. Clemente López, Subdirector Gral de Proyectos Investigación MINECO D. Manuel López, Rector de la UZ y Presidente de Ibercivis
- Da. Ma Teresa Gálvez, Directora Gral Investigación e Innovac. Gob. Aragón
- D. Jesús Clemente, Director de Ibercivis
- D. V.Castelo, subdirector de Ibercivis
- Da Marta Borque, marketing de la empresa Kampal
- D. Antonio Lafuente, investigador del Instituto de Historia –CSIC–
- Da. Pilar Perla, coordinadora del suplemento Tercer Milenio –Heraldo de Aragón–
- D. Gonzalo Remiro, Departamento Cultura Científica y de la Innovación de FECYT
- D. Francisco Castejón, investigador del CIEMAT

Tras estas intervenciones hubo un debate moderado por Fermín Serrano, Responsable del proyecto Observatorio CienciaCiudadana

8.2 Evento de Ciencia Ciudadana 30 de Junio

La jornada tuvo lugar en el Edificio Pignatelli sede del Gobierno de Aragón en la Sala Jerónimo Zurita de 11:00 a 18:00. (Paseo María Agustín 36, Zaragoza). Y en el IAAciencia ciudadana Pablo Serrano (Paseo María Agustín 20, Zaragoza) de 18:30 a 19:30.

Mesa presidencial. Pilar Alegría – Consejera Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón; José Antonio Mayoral – Rector Universidad de Zaragoza y Presidente Ibercivis; Jesús Clemente – Director de la Fundación Ibercivis

Eva Mendez. Vicerrectora de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III. Miembro del Open Science Policy Platform. “Open Science en Europa: datos, ciudadanos, investigadores y nubes”.

José Luis de Vicente, Comisario e Investigador cultural, “Sónar+D: el papel de las comunidades artísticas en el ecosistema de la innovación”

Jorge de la Cruz: Experto aficionado ornitología

Flash talks sobre experimentos de ciencia ciudadana

- Luis Tirado Blázquez. Delegado de SEO/BirdLife en Aragón. “Programa Seguimiento de Aves Comunes de SEO/BirdLife”.
- María Begoña Garcia, Científica Titular del CSIC, RESECOM. “Adopta una planta”.
- Rosa Arias. Investigadora ambiental. “El poder de la nariz humana... ¡huele y comparte!”
- Natividad Miguel Salcedo. Docente e investigador del Departamento de ingeniería química y tecnologías del medio ambiente de la Universidad de Zaragoza. Grupo de Calidad y Tratamiento de Aguas del IUCA. “La calidad del agua potable”.
- Ángel Pueyo. Profesor de Geografía de la Universidad del Zaragoza. “Neogeografía y ciudadanía: mapas para conocer y empoderarse del territorio”.
- José Antonio Dominguez, Director Gerente del CITA, “Unidad de Economía Agroalimentaria”.
- Jorge Navarro. Grupo de Bioinformación y Biología de Sistemas del Instituto de Investigación Sanitaria en Aragón. “El ‘sociotipo’: un nuevo indicador sobre las redes sociales del individuo”.
- Manuel González Bedia, Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), “¿Cómo funciona la comunicación en una interacción social?”
- Alfonso Tarancón. Catedrático de Física Teórica. BIFI y DFTUZ, Universidad de Zaragoza. “Emergencia de Inteligencia Colectiva”.

Debate abierto, modera Fermín Serrano de Ibercivis, responsable del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España.

Taller Observatorio de Ciencia Ciudadana. Herramientas y recursos del portal. Por Eduardo Lostal de Ibercivis y Marta Borque de Kampal.

Carlos Gracia. Grupo de investigación Cosnet, Nectunt del BIFI. Proyecto IBSEN “Construyendo el simulador del comportamiento humano”.

Luis Martín Nuez. Makeroni Labs. “De tu garaje a la NASA por la vía Maker: Makeroni Labs”.

Flash talks sobre experiencias de ciencia ciudadana

- Francisco Sanz. Responsable de los laboratorios ciencia ciudadana CESAR.
- Raúl Oliván. Director de Zaragoza Activa. “Laboratorios de multitudes”.
- Eduardo Paz Lloveras. Director de Comercio Electrónico Global y Prendup, red de emprendedores. “El salto del ‘movimiento Maker’ a la industria y su impacto en la cadena de suministro o supply chain”.
- Jesús Carro. Universidad San Jorge. “Computación voluntaria para estudiar el comportamiento eléctrico del corazón”.
- Inés Cambra. “Una Science Shop para Zaragoza”
- Luisa Valdivielso. Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. “Supernovae: ciencia ciudadana con el Observatorio Astrofísico de Javalambre”.

- Ana Belén Cambra Linés, I3A, Universidad de Zaragoza, “Aprendizaje interactivo”.
- Juan Antonio Rodríguez de CEIP Ramón y Cajal, Comunidad Educativa de Alpartir. “Proyectos de Investigación”
- Maite Pelacho. Profesora de enseñanza media, investigadora en filosofía de la ciencia. “Ciencia Ciudadana y RRI: Ciencia con y para la sociedad”.
- Pilar Perla. Coordinadora de Tercer Milenio (Heraldo de Aragón) y de las jornadas de Divulgación Innovadora D+i. “Divulgar la ciencia ciudadana entre la gente de a pie”.

Resumen de la Jornada, por Jesus Clemente Gallardo, Director de Ibercivis.

Pausa y salida del Edificio Pignatelli.

Taller de ‘scribbling’, José Luis Cebollada, Profesor en IES La Azucarera y coordinador de Ciencia Viva. Ubicación: IAACC Pablo Serrano – Sala EXperimentAr.

Caras de los ponentes del evento del día 30 de junio en Zaragoza

8.3. II Encuentro de Ciencia Ciudadana

25.11.2016, 26.11.2016 10:00h – 19:00h

Lugar: Medialab-Prado

La Ciencia Ciudadana es una parte de la investigación científica que involucra y fomenta la participación de la ciudadanía en proyectos científicos, donde las herramientas tecnológicas y los dispositivos digitales aportan múltiples posibilidades de participación.

Este encuentro contará el viernes con un intenso programa de charlas y talleres enfocados a un público profesional, y una segunda sesión de talleres el sábado abierta a todos los públicos animando a la participación en estos proyectos.

Organizado por Ibercivis (IC Observatorio de ciencia ciudadana en España) y Medialab-Prado (Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid), en colaboración con Obra Social “la Caixa”, proyecto DITOs y RRI Tools.

- Eva Mendez – UCIII Open Science Policy Platform
- Fermín Serrano – Fundación Ibercivis – Observatorio Ciencia Ciudadana España, ciencia-ciudadana.es
- Jorge Barrero – COTEC Hoja de ruta Ciencia Ciudadana
- Claudia Göbel – Museum für Naturkunde Berlin – DITOS policy – togetherscience.eu – RRI Toolkit

10:45 Pausa café

11:00 Segunda ronda de presentaciones

- Fernando Broncano – Universidad Carlos III – Filosofía de la ciencia
- Jesús Clemente – Universidad de Zaragoza – Kampal Research
- Juan Carlos del Moral – SEOBirdlife
- Cristina Villaverde – CSIC – GBIF/Natusfera

11:45 Debate

12:00 Tercera ronda de presentaciones

- Daniel Lombraña – Crowdcrafting – SciFabric
- Annick Labeeuw – Centre de Regulació Genòmica – Saca la lengua
- Somos científicos
- Javier Tabernero – Forest112

12:45 Debate

13:00 Cuarta ronda de presentaciones

- Aitana Oltra – CREAM, CEAB-CSIC – Mosquito alert
- Anxo Sánchez – Universidad Carlos III – Complejidad

- Jesus Marco – CSIC – European Grid Initiative/Lifewatch
- Manuel Franco – Universidad de Alcalá de Henares – Heart Healty Hoods

13:45 Debate

14:00 Pausa comida

Sesión de tarde: presentaciones, talleres y acto social

16:00 Quinta ronda de presentaciones

- Francisco Sanz – Universidad de Zaragoza – CESAR
- Ana Muñoz – CIEMAT – Investigación cultura científica
- Steffano Sbarbatti – VAST-LAB – parthenos-project.eu

16:45 presentación de los talleres de la tarde

17:00 Talleres

- RRI Tools: Ciencia ciudadana, investigación e innovación responsable – Maite Pelacho
- Co-creando la agenda de la ciencia ciudadana en España – Fermín Serrano
- Ciencias sociales, humanidades digitales y ciencia ciudadana – Mesa abierta

19:00 Acto social, fin jornada Viernes

Sábado 26

Sesión de mañana: talleres en paralelo

- 11:00 Comienzo de talleres
- Saca la lengua – Annick Labeuu.
- El huerto me alimenta a mí, y lo alimento yo. – El Bancal
- Macrofotografía de mosquitos. – Santi Escatin – Mosquito Alert
- Natusfera (Bioblitz en el Real Jardín Botánico de Madrid)

14:00 Fin de talleres

Sesión de tarde: talleres en paralelo y charla clausura

- 16:00 Comienzo de talleres
- “Do It Yourself”: Técnicas bioquímicas a tu alcance. Biolab – Cristina Hernández.
- DIY Microscopio nanométrico
- Ciencia Ciudadana para profesores – José Viñas

18:30 Charla clausura

- Miguel Clavero – CSIC

8.4. #CITSCICHATES

Sesiones de trabajo de ciencia ciudadana en Twitter

La ciencia ciudadana aprovecha las redes sociales para que el conocimiento llegue a todos los rincones, sin fronteras. Por eso se han realizado 8 sesiones de conversación en Twitter facilitando que cualquier persona pueda participar tranquilamente sin tener que desplazarse ni esperar al turno de preguntas.

#CitSciChatES

www.ciencia-ciudadana.es

La idea y la metodología parte del trabajo de Caren Cooper⁹ quien lanzó las #CitSciChat a nivel mundial. Para centrarnos en la comunidad de ciencia ciudadana española se decidió conveniente utilizar el hashtag de Twitter #CitSciChatES

El funcionamiento de una #CitSciChatES es fácil, simplemente hay que estar vigilante el hashtag #CitSciChatES y utilizarlo en cada tweet para que los demás también puedan verlo. Cada #CitSciChatES tiene una temática relacionada con la ciencia ciudadana y unas 10 preguntas preparadas con antelación que se lanzan cada pocos minutos.

Para facilitar la dinámica, además del hashtag se usa P y R para Preguntas y Respuestas. Es fácil: "P1 #CitSciChatES" para lanzar la primera pregunta, "P2 #CitSciChatES" para lanzar la segunda pregunta y así sucesivamente. Y se usa "R1 #CitSciChatES" para responder a la primera pregunta y "R2 #CitSciChatES" para responder a la segunda pregunta y así sucesivamente.

Los #citscichates se han realizado en torno al día 15 de cada mes, a las 12 del mediodía hora peninsular, duración 60 minutos

- 5 marzo (martes): distintos impactos de ciencia ciudadana y herramientas para medirlos
- 15 abril (viernes): distintas áreas científicas, dentro y fuera de la academia
- 16 mayo (lunes): ciencia ciudadana y educación, dentro y fuera del aula
- 15 junio (miércoles): innovación colectiva y creatividad, espacios y encuentros
- 15 julio (viernes): biodiversidad y monitorización ambiental, proyectos y datos
- 15 septiembre (jueves): sostenibilidad y financiación de ciencia ciudadana
- 17 octubre (lunes): divulgación de la ciencia y divulgación de la ciencia ciudadana
- 15 noviembre (martes): ciencia ciudadana y las empresas, investigación e innovación responsables

⁹ <http://www.carencooper.com/citscichat.html>

Para todos ellos se han realizado gráficos como el siguiente que muestran el nivel de interacción entre los participantes:

Grafo del primer #citscichates

El listado completo de tweets puede seguirse en la web de Twitter¹⁰.

¹⁰ <https://twitter.com/search?q=%23citscichates&src=typd>

Los panelistas invitados a prepararse las preguntas con antelación fueron:

1ª Sesión #CitSciChatES Impactos y herramientas

<https://storify.com/CCiudadanaEs/primera-sesion-citscichates-impactos-ciencia-ciuda>

1. Loures Buisan, Instituto Tecnológico de Aragón. Perfil: @lourdesbuisan
2. Daniel García, Fundació la Caixa, @rocambloguesco
3. Elisa Cauhé, Universidad de Zaragoza @paraelisa.
4. Pilar Perla, Heraldo de Aragón @PilarPerla
5. Aitana Oltra, CSIC @AitanaOltra
6. Gonzalo Remiro, FECYT @emitiendo
7. Pilar Rivero, Universidad de Zaragoza @Rivero_MPilar
8. Marta Borque, Kampal Data Solutions @Marta117

2ª Sesión #CitSciChatES Areas científicas dentro y fuera de la academia

<https://storify.com/CCiudadanaEs/segunda-sesion-citscichates>

1. Dacha Atienza, Museo de Historia Natural de Barcelona @DachaAtienza
2. Jaume Piera, CSIC, @jaume_piera
3. Paco Pando, CSIC @Grubert_Yetchem: Paco Pando
4. Tiziana de Magistris, CITA @tmagistris
5. Francisco Sanz, Universidad de Zaragoza, @frasanzgarcia

3ª Sesión #CitSciChatES Educación

<https://storify.com/CCiudadanaEs/tercera-sesion-citscichates>

1. Mari Carmen Ibáñez, Ibercivis @MCIbanezH
2. Eva Méndez, Universidad Carlos III, @evamen
3. Guillermo Orduña, Esciencia, @esciencia
4. Guillermo Díaz, CETA-CIEMAT @CETA_CIEMAT
5. José Viñaz, IES David Buján, @josevinas24
6. Maria Teresa Pelacho, RRI, @MaitePlacho
7. Agueda Gras, European Schoolnet, @aguedagrass

4ª Sesión #CitSciChatES Espacios de ciencia ciudadana

<https://storify.com/CCiudadanaEs/4a-sesion-citscichates-espacios-participativos>

1. Patricia Barciela, Museos Científicos Coruñeses @pekas43
2. Dacha Atienza, Museo de Historia Natural de Barcelona @DachaAtienza
3. Marian del Egida, MUNCYT, @muncyt
4. David Fernández, Casa de Juventud Monzalbarba, @CJMonzalbarba
5. Nuria Robles, Fab Lab León @FabLabLeon
6. Tomas Díez, Fab Lab Barcelona @tomasdiez
7. Luisa Valdivielso, CEFCA, @_valdivielso
8. Erika López, CSIC, @CasaCiencia_Sev

5ª Sesión #CitSciChatES Biodiversidad y monitorización ambiental

<https://storify.com/CCiudadanaEs/5a-sesion-citscichates-biodiversidad>

1. Juan Carlos del Moral, SEO/BirdLife @jcdelmoralSEO
2. David Campos Such, Fundación Limne @FundLimne
3. Ester Prat, FenoDato @FenoDato
4. Angel Torralbo, VespaVelutina @cocodrilomobile
5. Javier Tabernero, Forest112 @Forest112eu
6. Pau Fortuño, Universitat de Barcelona @FEM_UB
7. Jorge Garzón Asociación para el Estudio y Conservación de los Lepidópteros y Odonatos Ibéricos @asoc_alas
8. Elisabetta Broglio, CSIC @obsdelmar

6ª Sesión #CitSciChatES Sostenibilidad y financiación

<https://storify.com/CCiudadanaEs/sexta-sesion-citscichates-financiacion-ciencia-ciu>

1. Josep Perelló, Universitat Barcelona @josperello
2. Gonzalo Remiro, FECYT @emitiendo
3. Luigi Cecaroni, 1000001Labs @1000001Labs
4. Aitana Oltra, CSIC @AitanaOltra
5. Patricia Barciela, Museos Científicos Coruñeses @pekas43@pekas43
6. Rocio Castrillo, FECYT @RocioCastrilloC
7. Ramón Martí, SEO/BirdLife @RMarti_SEO
8. Andrea Giménez, Fundación Cotec @donandrea89

7ª Sesión #CitSciChatES Comunicación

1. Pilar Perla, Herald de Aragón @PilarPerla
2. Oscar Menéndez, Asociación Española Comunicación Científica @omenendez
3. Eduardo Actis, CSIC, @CSICdivulga
4. Antonella Broglia, TEDxMadrid, @antonellabro
5. Andrea Giménez, Fundación Cotec @donandrea89
6. Raquel Olles, Espacio 0.42 @raquel_olles
7. Elisabetta Brogilio, CSIC, @icmcsic

8ª Sesión #CitSciChatES Ciencia Ciudadana Responsable

<https://storify.com/CCiudadanaEs/8a-sesion-ciencia-ciudadana-responsable>

1. Víctor Castelo, Ibercivis, @castelovictor
2. Enrique Torres, Universidad de Zaragoza, @kahache7
3. Daniel García, Fundació la Caixa, @rocambloguesco
4. Maite Pelacho, RRI, @MaitePelacho
5. Luigi Cecaroni, 1000001Labs, @technopapa
6. Juan Carlos del Moral, SEO/BirdLife @jcdelmoralSEO

Sesión #CitSciCHAT “how responsible is the citizen science”¹¹

<https://storify.com/ohyeahfranzi/how-responsible-is-the-citizen-science>

Aleksandra Berditchevskaia, Knowledge Transfer Manager at Tekiu, @leksy_b
Alice Sheppard, ExCiteS community manager at the UCL, @PenguinGalaxy
Fermin Serrano, Executive Director at Fundación Ibercivis, @ibercivis
Jessie Cappadonna, Australian Citizen Science Association (ACSA), @JessCappadonna
Jorge Barrero, General Manager at Fundación COTEC, @Jorge_barrero_f
Margaret Gold, Director of the The Mobile Collective, @MobileMaggie
Norbert Steinhaus, Project coordinator at Bonn Science Shop, @ScienceShops
Caren B. Cooper, North Carolina Museum of Natural Sciences @CoopSciScoop

¹¹ Se co-organizó esta sesión en inglés el 27 de julio 2016. Más info <http://blogs.plos.org/citizensci/2016/07/26/how-responsible-is-citizen-science-discuss-on-the-next-citscichat/>

9. Equipo y financiación

9.1. Fundación Ibercivis

La fundación Ibercivis es una fundación privada sin ánimo de lucro especializada en ciencia ciudadana a partir de la confluencia de tres pilares fundamentales: la ciencia, las nuevas tecnologías, y el público general que se involucra. Establecida legalmente en 2012, el patronato de la Fundación incluye a centros de investigación científica, como el CSIC, el CIEMAT y la propia Universidad de Zaragoza, a entidades financiadoras de ciencia como el propio Ministerio de Economía y Competitividad, el Gobierno de Aragón, la Fundación Ikerbasque o la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Sus actividades incluyen el desarrollo de proyectos propios de ciencia ciudadana, estudios y meta análisis de la ciencia ciudadana y actividades de coordinación a nivel nacional e internacional. Igualmente presta servicios de soporte a grupos transdisciplinarios que apuestan por nuevos modelos de innovación y de impactos.

Patronos de la fundación Ibercivis

Ibercivis cuenta con experiencia en la innovación y en la investigación en innovación, siendo un actor activo en Europa, especialmente en el entorno de la ciencia ciudadana (Citizen Science) y de la ciencia abierta (Open Science). Siendo destacado el proyecto Socientize como un proyecto bandera por la European Commission en foros como la “Excellent Science in the Digital Age”. Ibercivis se ha destacado como mejor práctica europea por los proyectos de Investigación e Innovación Responsables (RRI) RRI-ICT y RRI Tools, y lidera el grupo de trabajo de RRI en la European Citizen Science Association. Ibercivis también participa en el proyecto europeo “Ciencia ciudadana para promover la creatividad, la cultura científica y la innovación en toda Europa” financiado por el programa COST en el que participan más de 130 investigadores de 34 países y que servirá para cofinanciar las actuaciones de expertos extranjeros que asesoren el Proyecto. Ibercivis también colabora con la Comisión Europea, con otros centros de investigación nacionales, así como empresas de base tecnológica. Ibercivis cuenta con varias colaboraciones para instituciones referencia como la European Commission, el Joint Research Center, la ONU-ITU o Ars Electrónica, en tareas de visionado y previsión científico técnica. Ibercivis ha sido reconocida por la Fundación Cotec, incluyendo a Fermín Serrano es uno de los 100 de Cotec, expertos externos en innovación. Ibercivis ha desarrollado y producido más de 50 proyectos en 10 años con 50 grupos de investigación alcanzando a más de 50.000 científicos ciudadanos. El equipo de trabajo de la Fundación Ibercivis proviene del Instituto en Biocomputación y Física de los Sistemas Complejos BIFI de la Universidad de Zaragoza. En el

pasado han participando en varios proyectos de la Unión Europea y del 7PM como Global Excursión, SCC-Computing EDGI y DEGISCO. Ibercivis comenzó como un proyecto de computación voluntaria y la iniciativa de difusión que ha alcanzado más de 35.000 ordenadores en casa trabajando para las aplicaciones científicas que se han ejecutado en el proyecto como Fusión, Docking de proteínas, Materiales Complejos, entre otras quince.

9.2. Objetivos FECYT

Entre los objetivos de la convocatoria de la FECYT en la que se co financió este Observatorio encontramos:

- Construcción de identidad colectiva e imagen de España como país de ciencia e innovador
- Obtener un mayor conocimiento del estado de la cultura científica en España.
- Incrementar la difusión de los resultados de investigación científico- técnica y de la innovación financiados con fondos públicos
- Incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la sociedad española
- Fomentar e incentivar el acercamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación a los ciudadanos
- Mejorar la educación científico-técnica de la sociedad
- Impulsar la participación activa de la sociedad en los procesos de I+D+i
- Obtener mayor conocimiento del impacto de las actividades de divulgación y comunicación de la ciencia española.

El propio portal sirve de escaparate en el que todos los experimentos/desarrolladores/ investigadores y demás facilitadores de ciencia ciudadana quieran estar, de cara que se intercambien conocimientos y se fomente futuras colaboración de ciencia e innovación. Con esta web se facilita una ventana única con múltiples experimentos participativos de forma que los visitantes que lo deseen puedan empezar a colaborar con solo tres *golpes de ratón* (para los proyectos que estén activos).

Además, se realizan las sesiones de trabajo en Twitter #CitSciChatES que enlazan fácilmente con otras comunidades y otros hashtags, y además se realizan los eventos presenciales de primavera, veranos y otoño del proyecto.

Al participar en los proyectos de ciencia ciudadana, los voluntarios adquieren conocimientos científicos de primera mano del investigador responsable del experimento. Por utilizar medios digitales y abiertos, además, se llega a todos los rincones de España y se permite un auto-aprendizaje inclusivo en todas las etapas de la vida.

En líneas generales, este estudio se centra en las prácticas de ciencia ciudadana que entendemos como parte emergente y cada vez más relevante de la cultura científica de la sociedad español. El proyecto sienta las bases para completar el ejercicio de identificación, catalogado, análisis y promoción de las practicas existentes. Este estudio recorre los distintos impactos de la ciencia ciudadana, destacando entre sus derivadas la divulgación científica, a través de fuentes existentes como literatura científica y las redes sociales

9.3. Presupuesto

El presupuesto total del proyecto para 2016 es de 61.400€. La FECYT, dentro de la Convocatoria de ayudas 2015 para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, aporta 20.000€ al proyecto (10.000€ personal y 10.000€ en costes directos). El resto lo financia la Fundación Ibercivis con sus recursos propios, estimando un presupuesto total que supera los 60.000 € a los que hay que sumar los costes de las entidades y personas colaboradoras con el proyecto.

9.4 Colaboradores

Además de Ibercivis este proyecto se ha articulado en la colaboración externa de 2 centros referencia en realizar estudios semejantes en temáticas relacionadas con la propuesta

1. Kampal (empresa Spin-off de la Universidad de Zaragoza; persona de contacto David Iñiguez) que se dedica al tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos de múltiples fuentes de datos. Su participación ha consistido en realizar parte del seguimiento y del análisis de publicaciones científicas de bases de datos abiertas, que dispongan de términos o palabras clave relacionados con la ciencia ciudadana. También se han monitorizado el impacto en redes sociales (Twitter), extrayendo comentarios basados en palabras clave relacionados con la ciencia ciudadana (eventos, actividades, personas, premios, etc). Link al proyecto de monitorización de la ciencia ciudadana en social.kampal.com y research.kampal.com
2. Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. El grupo liderado por Antonio Lafuente ha aportado su experiencia en el análisis de la ciencia ciudadana, apuntando a la ciencia común y el conocimiento experiencial donde los voluntarios y aficionados juegan el papel de expertos en las experiencias

Ibercivis también ha trabajado en colaboración con el Heraldo de Aragón. (Suplemento Tercer Milenio; persona de contacto Pilar Perla) para aportar el escaparate de Tercer Milenio y su ubicación en la portada del Heraldo digital, que sirve para atraer al portal al público general. Desde febrero de 2016 este acuerdo de colaboración "para la difusión de iniciativas de interés para ambas partes en el ámbito de la ciencia ciudadana, así como la implantación de diversos experimentos y posibles actuaciones tanto en el ámbito de la ciencia ciudadana como en el de la inteligencia colectiva".

Además se debe agradecer la colaboración de Medialab Prado, togetherscience.eu, RRI Tools, Gobierno de Aragón y de la Fundación Cotec.

9.5. Seguimiento del Observatorio

En la siguiente captura se puede ver el informe de visitas a la web ciencia-ciudadana.es con Google Statistics:

A continuación mostramos otros datos de desarrollo en Redes Sociales:

En Twitter, @CCiudadanaEs :

- TWEETS1,668
- FOLLOWING397
- FOLLOWERS817
- LIKES343
- LISTS6

En Facebook: <https://www.facebook.com/CienciaCiudadanaEs>

- Total de seguimientos de la página 268

En LinkedIn: <https://www.linkedin.com/groups/8470556>

- 90 miembros en el grupo de Ciencia Ciudadana

10. Publicaciones

Todos los artículos publicados se encuentran reunidos en <http://ciencia-ciudadana.es/index.php/articulos/> Estos artículos son:

1. Aqua, un proyecto que sigue fluyendo, por José Viñas
2. ¿Quieres ser vigilante del cierzo?, por Fermín Serrano
3. Castillos aragoneses a vista de dron, por Pilar Perla
4. Los científicos ciudadanos se dan cita este fin de semana en Madrid, por Fermín Serrano
5. Tu ordenador puede contribuir a estudiar el corazón, por Jesus Carro
6. Eye of Horus, tecnología libre para controlar objetos con la mirada, por Luis Martin
7. La ciencia necesita consumidores de yogur, por Tiziana de Magistris
8. El cielo de los makers, por Francisco Sanz
9. Con la nueva revolución industrial las personas crean sus propios productos, por Pilar Perla
10. Europa impulsa la ciencia ciudadana, por Fermín Serrano y Josep Perelló
11. Los ciudadanos acuden en ayuda de la ciencia de los terremotos, por Daniel García
12. Vinos diferenciados gracias a variedades en peligro de extinción, por Ricardo López
13. Proyecto IASTracker: una herramienta para el control de las especies exóticas invasoras, por Anna Tard, Ariadna Just, Blanca Botey, Martí Pizarro y Thomas Cernocky
14. ¿En las redes sociales se habla sobre ciencia?, por Elisa Cauhé
15. Ciencia Ciudadana para la detección y control de especies invasoras, por Angel Torralbo
16. Nueve laboratorios en manos de la ciudadanía, por Francisco Sanz
17. Proyecto Civitas. Ciencia ciudadana para la arqueología romana, por Pilar Rivero
18. El experto aficionado con 8 teras de fotografías de naturaleza, por Pilar Perla
19. Ciencia de y para la ciudadanía desde Aragón, por Fermín Serrano
20. Se buscan voluntarios para estudiar el comportamiento humano, por Yamir Moreno
21. La gran cita de la ciencia ciudadana aragonesa, por Mari Carmen Ibáñez
22. RIU.net: ciencia ciudadana para conocer y mejorar nuestros ríos, por Pau Fortuño e Irima Verkaik
23. Crowdfunding para construir una almazara solidaria, por José Alfredo Martín
24. Data Drops, esculturas con tus datos personales, por Mar Canet, Varvara Guljajeva y Mario de la Fuente

25. Collective Music Experiment: inteligencia colectiva y música aragonesa, remezcladas, por Fermín Serrano, Francisco Sanz y David Fernández
26. Sensores humanos para construir un mapa de malos olores, por Rosa Arias y Fermín Serrano
27. Investigación e Innovación Responsables y ciencia abierta, por Ignasi López y Guillermo Santamaría
28. Mosquito Alert: ciencia ciudadana contra mosquitos que transmiten enfermedades, por Marina Torres
29. Una hora de charla sobre ciencia ciudadana en Twitter, por Mari Carmen Ibáñez
30. Los voluntarios de SEO/BirdLife 'publican' en 'Science', por Felipe González
31. MalariaSpot: con la salud sí se juega, por Sara Gil
32. Flood-up, una app sobre el impacto de las inundaciones, por Montserrat Llasat-Botija
33. Gripenet.es: la plataforma que controla la gripe, por Yamir Moreno
34. Cartografiando la ciencia ciudadana en España, por Pilar Perla

Estudiantes del IES David Buján de Cambre (A Coruña) han participado en el proyecto de ciencia ciudadana Aqua

11. Futuros pasos

Con la propuesta presentada a al FECYT para 2017 se busca continuar y aumentar el trabajo de investigación, de coordinación y de divulgación de la ciencia ciudadana para consolidar el portal www.ciencia-ciudadana.es. Se busca seguir analizando el impacto de la Ciencia Ciudadana en la cultura científica española y mantener los estudios sobre los impactos de la ciencia ciudadana en la relación la ciencia-sociedad. Para ello se seguirá aplicando la ciencia de datos para analizar la evolución de las publicaciones científicas usando ciencia ciudadana y para evaluar la evolución en redes sociales. La información se obtendrá por los propios medios de investigación de Ibercivis y se utilizarán herramientas de medición y de visualización que, al igual que todos los datos del estudio, estarán disponibles a través de la web para que cualquiera las pueda usar para sus propios estudios.

Se mantendrá activa la plataforma web www.ciencia-ciudadana.es con su directorio (listado en <http://ciencia-ciudadana.es/index.php/listado/>) organizado de la ciencia ciudadana en España (base de datos, ver formulario en <http://ciencia-ciudadana.es/index.php/unete/>), sus herramientas de visualización (mapa de iniciativas, búsqueda por categorías), y herramientas de análisis en tiempo real (número de usuarios por proyectos, tipo de proyectos por disciplina, impacto en redes sociales, etc ver en <http://ciencia-ciudadana.es/index.php/observatorio/>). La herramienta online www.ciencia-ciudadana.es también incluirá nuevas funcionalidades.

De cara a dinamizar la búsqueda y el análisis de contenidos, se realizará una campaña de comunicación por temáticas:

- Hoja de ruta colectiva para fijar estrategias nacionales de ciencia ciudadana
- Hablemos de ética, de propiedad intelectual y otros temas legales
- Science shops y otros lugares donde ocurre la ciencia ciudadana
- Herramientas de ciencia ciudadana DIY DIWO de bajo coste
- Observatorios ciudadanos, observando a los ciudadanos
- Evaluando y replicando ciencia ciudadana por todos
- Co-creadores de artes participativas y de ciencia ciudadana
- La ciencia ciudadana es buena para la salud
- ¿Es la ciencia ciudadana realmente responsable?
- Ciudadanos científicos, ciudadanos divulgadores

La definición de ciencia ciudadana sigue en evolución, perteneciente a terrenos frontera por naturaleza, bajo tensiones por los distintos grupos que la adoptan. Al analizarlo, al fomentar su uso, se aumenta la diversidad de actores y de perspectivas en la ciencia ciudadana española por lo que el estudio se complica, pero se consiguen más impactos. En los últimos 2 años, están formalizándose iniciativas como la CSA (Citizen Science Association) en EEUU o la ECSA (European Citizen Science Association) en Europa. También se han multiplicado los programas de financiación a nivel europeo (CAPS, Citizen Observatories...) y a nivel nacional (FECYT...) que utilizan la ciencia ciudadana como *leitmotiv* en parte de sus temáticas. En 2018 se tendrán programas de financiación europea 2018-2020 con referencias explícitas a la ciencia ciudadana. Mantener este portal vivo busca también aumentar las posibilidades de todos los actores españoles para apuntar a estos programas de financiación.

11.1. Hoja de ruta de la ciencia ciudadana en España

De la mano de la fundación Cotec y con la colaboración de la Obra Social “la Caixa” Ibercivis coordinará las actividades participativas para desarrollar un proceso de co-creación de política científica que provoque un mayor impulso de la ciencia ciudadana en España. Este proceso replica lo que ya se hizo con Socientize a nivel europeo con el foco en lo regional y local de España. Como resultado, se publicará el Libro Blanco de la Ciencia Ciudadana en España a lo largo de todo el año 2017 que contendrá:

1. Un visión conjunta sobre la ciencia ciudadana. Se presentará el estado actual de la ciencia ciudadana en nuestro país, aportando referencias de los mejores casos de ciencia ciudadana tanto de dentro como de fuera de la academia. Se realizará una labor de observación y análisis aprovechando herramientas existentes, por ejemplo, el portal www.ciencia-ciudadana.es. La visión conjunta será compartida con las distintas comunidades a través de sesiones de trabajo presenciales, talleres online y entrevistas, donde se recogerán experiencias.
2. Una propuesta de planteamientos estratégicos para hacer realidad la visión. Estas recomendaciones estarán alineadas con la política europea y abordarán especificidades de las distintas regiones españolas. Creados a par r del diálogo, la interacción y coordinación de los principales agentes involucrados, incluyendo actores científicos, políticos y sociales. Se trabajarán con comunidades locales e internacionales, así como con expertos de otros países. Todos ellos crearán y evaluarán y validarán el proceso. Para ello, se partirá del trabajo liderado en Ibercivis en el Proyecto europeo www.socientize.eu.

Este documento atenderá a los principales retos actuales tales como reducción de costes en ciencia, inclusión y participación de sectores en riesgo de exclusión, cambio de paradigma y de cultura científica, así como participación ciudadana en todas las fases del proceso investigador. También se analizarán el rol que las tecnologías digitales y las infraestructuras abierta tienen en la ciencia ciudadana. Otros asuntos clave a recorrer serán propios del concepto de ciencia ciudadana y sus distintos modelos, dónde funciona, potenciales, cómo hacer que cada vez más gente abrace la ciencia ciudadana, mecanismos de facilitación y sostenibilidad.

Para su creación se evaluarán actuaciones nacionales e internacionales compilando las mejores prácticas y los resultados de mayor impacto, no solo científico. Entre los diversos temas a tratar, se plantean aspectos como la calidad, el potencial y limitaciones, la investigación responsable y sostenibilidad, la innovación social, la educación y aprendizaje, entre otros.

Esta labor de análisis incluirá investigación primaria y secundaria, así como entrevistas a expertos, talleres abiertos online y offline. Se mapearán actividades y tendencias en curso. En estos encuentros se dinamizarán discusiones y estudios conjuntos, promoviendo acuerdos de apoyo entre todos los grupos de interés, incluyendo órganos políticos europeos, nacionales y regionales, organismos nanciadores de ciencia, universidades y centros de de investigación, iniciativas públicas y privadas, asociaciones civiles y colectivos ciudadanos. Los resultados intermedios de este proyecto serán compartidos para su revisión y validación abierta.

Contar con una colaboración de tres instituciones como Ibercivis, Cotec y la Caixa, con áreas de actividad complementarias, facilita conseguir los impactos esperados. Se aprovechará la metodología Llave de Cotec, presentando alternativas y apuntando a distintos grupos de interés. Se dará visibilidad, coordinarán y apoyarán a los actores españoles, fomentando colaboraciones futuras y es mulando sinergias, también con oportunidades del exterior.

El Libro Blanco contendrá al menos los siguientes contenidos: La ciencia ciudadana en 2017. Qué es, quién, ventajas, retos, mejores casos, mejores herramientas; La ciencia ciudadana en 2020. Qué será, recomendaciones (macro, meso, micro). Ejemplos de recomendaciones: fortalecimiento estructural, eventos, espacios; instrumentos de financiación; calidad y responsabilidad en procesos; condiciones éticas y legales; cómo financiar proyectos de ciencia ciudadana, consejos y consideraciones a tener en cuenta; calidad y rigor; educación y aprendizaje; divulgación.

Específicamente, se buscará que el MINECO haga uso de las recomendaciones contempladas en el Libro Blanco de la Ciencia Ciudadana en España teniéndolos en consideración para sus formulaciones estratégicas y planes futuros de financiación y de participación ciudadana en la excelencia científica, innovación social y mejora educativa nacional. Igualmente, se apuntará a otros organismos regionales y locales, como el Ayuntamiento de Madrid o el Gobierno de Aragón.

Estas tareas se verán amplificadas por colaboraciones a nivel internacional en el marco de los proyectos COST COST “Citizen Science to promote creativity, scientific literacy and innovation through Europe” cs-eu.net y ECSA Working Group on Citizen Science and Policy.

ANEXOS

ANEXO CUESTIONARIO UNETE

Queremos que se sepa quién hace qué en España en relación con la ciencia ciudadana con una visión deliberadamente amplia. A principios de 2016 se lanzará la web www.ciencia-ciudadana.es (todavía no está activa) con un mapa para poder navegar fácilmente y añadir nuevos proyectos y recursos. De momento, vamos a introducir un centenar de proyectos que ya tenemos identificados y que recorren las distintas derivadas de estas prácticas de investigación participativa.

No dudéis en compartir este cuestionario con quien consideréis oportuno. Podéis rellenar este formulario varias veces. Se estiman unos 5-10 minutos para completar el cuestionario.

Gracias, Ibercivis

- ¿Quieres aparecer en la plataforma www.ciencia-ciudadana.es? *
- Si, encantado de promocionar la participación del público general en la ciencia, y también de facilitar la coordinación y eficiencia Si, salvo las direcciones de correo personales que no quiero que aparezcan No, gracias
- Tu nombre o de la entidad que representas *
- Dirección de email de contacto *
- ¿Otras personas en el equipo de trabajo?
- No queremos que solo salgan IPs o gente de comunicación. Cuantos más seamos mejor.
- ¿Qué eres o a qué representas? *
- Proyecto de ciencia ciudadana Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia Voluntario / voluntaria / comunidad que contribuye o que lanza ciencia ciudadana Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana Entidad financiadora (con dineros o con otro tipo de apoyo) de ciencia ciudadana Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana
- ¿Cómo participan los/las voluntarios/voluntarias?
- Sean contribuciones individuales o colaboraciones colectivas, tanto online como offline. Categorías tomadas el White Paper on Citizen Science for Europe, Societize 2014 (<http://societize.eu/?q=eu/content/download-societize-white-paper>).
- Definiendo problemas o retos a resolver de forma conjunta (tipo scienceShop, challenge, hackathon...) Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...) Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...) Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...) Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...) Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...) Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...) Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...) Otro...
- Descripción de la iniciativa/proyecto/entidad *

- ¿En qué consiste tu relación con la ciencia ciudadana?
- Indica brevemente a modo de teaser (o titular, o tweet) qué haces aquí, qué te motiva a hacer lo que haces
- Enlace web a la iniciativa
- Enlace a la web de la iniciativa o el link directo para participar en el experimento o proyecto
- Otros enlaces web útiles
- Pon aquí la o las webs de los proyectos, herramientas, grupos, espacios, instituciones, recursos, informes....
- ¿Tienes alguna foto o logo que podamos usar?
- Pon un enlace cualquier imagen de la web que pueda ser usada en nuestra plataforma, por favor sé respetuoso con los créditos
- ¿Nos puedes dar tu dirección? *
- Aunque vuestro ámbito de trabajo sea nacional o internacional, indica dónde se encuentra la base de operaciones con objeto de posicionarte en el mapa.
- ¿En qué ámbito actuáis?
- El principal alcance de vuestro trabajo
 - Local
 - Regional
 - Nacional
 - Internacional
- ¿Qué area/s de conocimiento es vuestro principal objeto de estudio? *
 - Arquitectura y planificación del territorio
 - Astronomía
 - Biodiversidad y medioambiente
 - Ciencias jurídicas y economía
 - Ciencias sociales y humanidades
 - Creación digital
 - Energía
 - Ingeniería
 - Matemáticas
 - Salud y biotecnología
 - Sistemas complejos
 - Tecnologías de la información y comunicaciones
- Estado de la actividad de ciencia ciudadana
 - Indica si fue algo del pasado, si todavía está activo (aunque esté en fase de latencia o se realice periódicamente), o si es cosa del futuro
 - Selecciona el estado (click para abrir desplegable) Activo
 - Completado
 - Futuro
- ¿A qué tipo de público te diriges?
 - Infantil
 - Jóvenes
 - Adultos
 - Mayores
 - Todo tipo de público
- ¿Desde cuándo?
- Señala a modo indicativos la fecha de inicio de la actividad
- ¿Hasta cuándo?
- Señala a modo indicativos la fecha de fin de la actividad. Si no tienes una fecha de final, indica alguna fecha a partir de 2020
- ¿Otros grupos o instituciones colaboradores?
- Indica grupos con los que colaboras o has colaborado para realizar ciencia ciudadana
- ¿Con cuántos "científicos ciudadanos" has colaborado?
- Haz una estimación de cuánta gente voluntaria participa o ha participado en tus experiencias de ciencia ciudadana (en total y de cualquier nacionalidad).

- Selecciona la cantidad (click para abrir desplegable)

1-10 personas	11-100 personas
101-1.000 personas	1001-10.000 personas
10.001-100.000 personas	Más de 100.000 personas
- ¿Qué resultados has obtenido?
- Indica DOI para publicaciones en la Web of Science, o enlaces a otros recursos de cualquier tipo (etherpads, videos en vimeo, herramientas en github, enlaces a pdf...)
- ¿Qué tipo de impactos, directos o indirectos, has tenido?
- A partir de resultados de la participación directa o a través intermediarios
- Científico Económico Social Educativo Medioambiental Político Tecnológico Individuales Otro...
- ¿Algunos ejemplos de impactos?
- ¿Crees que la ciencia ciudadana está cambiando en algo la relación ciencia-sociedad?
- Se están eliminando barreras y acercando a los voluntarios que son expertos en muchos temas al sistema científico profesional Trato más cercano entre investigadores y ciudadanos Mayor confianza del público con el sistema científico Mayor compromiso mutuo basado en la confianza Mejor educación y habilidades, a lo largo de toda la vida Inclusión de personas en riesgo de exclusión social Aparecen nuevas innovaciones y nuevos modelos de innovación, no solo económicas Mejor entendimiento y beneficios mutuos Procesos, herramientas y resultados más democrático Se está ayudando a mucha gente a sentirse útil, participe de una comunidad con un bien común No, porque la ciencia ciudadana es algo muy pequeño en la transformación global y no se pueden cuantificar sus impactos No, nada está cambiando Se está perdiendo el foco en la excelencia y estamos cayendo en el populismo y en la pseudo-ciencia Nuevas formas de hacer divulgación en nuevos escenarios Se está lavando la cara a la ciencia para hacerla entendible y accesible a todos No, el termino ciencia ciudadana solo es otra marca inventada Se está consiguiendo más con menos Se está ayudando a lo más jóvenes a acercarse a la formación científica Se ayuda a entender mejor la importancia de la ciencia Se promueve una observación necesaria para entender mejor la sociedad en qué vivimos y los retos a los que nos enfrentamos
- Redes sociales
- Indica tus cuentas en Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, archivo RSS o cualquier otra fuente de información que podamos monitorizar. También indica los hashtags de eventos o similares que utilices.
- ¿Te interesa escribir un artículo de divulgación sobre tu experiencia en ciencia ciudadana?
- Estamos colaborando con un medio digital para aportar regularmente artículos para una sección de ciencia ciudadana, orientada al público en general y en tono divulgativo. Indica si te interesaría escribir alguna vez este tipo de artículo que anime a los visitantes a participar en vuestros experimentos
- Si, me interesaría explicar en qué consiste mi proyecto de ciencia ciudadana, por qué y para qué lo hacemos y qué hemos conseguido. No, gracias

ANEXO INFORME ENCUENTRO RRI

Por Maite Pelacho, informe del taller realizado en Medialab Prado como parte de las actuaciones del proyecto RRI Tools, ECSA WG RRI y el Observatorio.

¿Hay conexiones entre ciencia ciudadana y RRI? ¿Cuáles?

¿Fomenta la ciencia ciudadana la RRI?

¿Es una hipótesis, un deseo, o es una realidad?

¿Hay conexión entre ciencia ciudadana y cada una de las agendas de la RRI?

¿Deberíamos tomar mayor conciencia de esas conexiones si es que las hay?

¿Deberíamos potenciarlas? ¿Por qué?

Ciencia ciudadana y RRI no son dos ámbitos desligados, hay fuertes conexiones entre estas dos realidades. La investigación y la innovación no pueden ni deben verse como compartimentos estancos, deben llegar al máximo a la sociedad y, a la vez, deben ser máximamente accesibles a la sociedad. Hay quienes ven la ciencia ciudadana como algo integrado en la Investigación e Innovación responsables, hay quienes la entienden como una de las herramientas de la RRI. Aunque surge la pregunta 'por qué esas agendas' de la RRI, éstas parecen verdaderamente importantes en general en el ámbito de la investigación y la innovación y, en particular, en relación a la ciencia ciudadana.

CIENCIA CIUDADANA / PARTICIPACIÓN /GOBERNANZA/GÉNERO

- Para que exista una adecuada participación pública en la investigación y la innovación tiene que entenderse su dimensión/utilidad social pero sin caer en distintos tipos de utilitarismo.

Los ciudadanos deben saber, en lo posible para qué sirve lo que se investiga; y los estudiantes deben saber, en lo posible, para qué sirve lo que estudian en asignaturas de ciencia y tecnología, incluyendo la participación en proyectos de ciencia ciudadana. En general a las estudiantes (las chicas) les interesa la utilidad social que tiene aquello que estudian. Se requiere comprender mejor éste y otros conceptos bajo la dimensión de género, y esto es algo que debe tenerse más en cuenta tanto en la educación científica como en la ciencia en general. Por eso es importante la mayor presencia de mujeres en determinados ámbitos en los que éstas están infrarrepresentadas pero no basta con una igualdad numérica sino que debe incorporarse la perspectiva de género en los procesos de reflexión y de toma de decisiones. Por otro lado surge aquí la pregunta acerca de esos ámbitos – como el biosanitario – en los que, de modo creciente, parece predominar la presencia de mujeres, si bien esto es así no en los puestos de dirección y/o gestión.

Es importante no confundir utilidad con utilitarismo:

- Hay que comprender bien cómo funciona la investigación básica. El *crowdfunding*, por ejemplo - o, en realidad, cualquier práctica de ciencia ciudadana - podría resultar en algún modo engañoso si se presenta la investigación básica como algo que garantiza unos resultados inmediatos como en un modelo industrial/empresarial. Hay que estar alerta frente a una interpretación estrecha del modelo lineal todavía muy presente, en este sentido, en representantes de los distintos ámbitos. Por supuesto, hay que invertir en ciencia básica pero debe haber una mejor comprensión de la ciencia – sobre cómo funciona la investigación –, y en particular en el ámbito de la política, la empresa, el periodismo.

- Si se pone el énfasis en la utilidad puede ocurrir que se colabore en proyectos de ciencia ciudadana no realmente por interés científico sino buscando otras razones, como la obtención de resultados a muy corto plazo, o, en otro sentido, la consecución de algún tipo de reconocimiento o retribución personal o institucional (en los casos en que legalmente sea posible), o la implicación social, o la dimensión lúdica de la participación en determinado tipo de proyectos. Cabe preguntarse si lo anterior es realmente problemático, y una primera respuesta es que verdaderamente lo sería en el caso de que no se logaran los objetivos científicos de la investigación, es decir, que esa investigación no se diera por válida. Por ejemplo cuando desde la escuela y mediante un programa de ciencia ciudadana se pretende también formar en democracia y participación pública, o cuando se pretende que los estudiantes encuentren motivaciones para estudiar ciencias junto a los objetivos de aprendizaje; en esos casos es imprescindible que los objetivos científicos sigan siendo la razón de ser de los proyectos. Partiendo de que los resultados de conocimiento científico son condición necesaria para la justificación de los proyectos de ciencia ciudadana, hay que estudiar si otras razones que motivan para la participación suponen algún tipo de perjuicio, o bien de beneficio, para los participantes y/o para el desarrollo de los proyectos.

- Respecto de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre líneas de investigación existe el riesgo de que esas decisiones se tomen de un modo excesivamente pragmático: la historia de la ciencia demuestra la influencia de la serendipia y que no se puede pretender una investigación totalmente programada porque la ciencia no funciona así. Sería sospechoso que siempre se cumplieran los objetivos de investigación y actualmente esto muchas veces ocurre.

- Hay quienes advierten de que la participación pública en ciencia ciudadana puede resultar ser un engaño para los ciudadanos si se cree y se les hace creer que están haciendo ciencia sólo porque recogen datos, datos que también una máquina puede tomar y/o procesar (y puede también llegar a hacer mejor que ellos). Hay que contestar que eso podría ser así si la ciencia ciudadana consistiera sólo en esto, y aunque a día de hoy la recogida de datos es la actividad mayoritaria, también es cierto que se tiende a la implicación en todo el proceso. Por otro lado, habría que subrayar que esa fase de recogida de datos, por mecánica que sea, es realmente una parte esencial: quizá haya personas que puedan aportar esa tarea que propiamente no es creativa – y quizá sustituible por máquinas – pero que también es imprescindible en el proceso científico o al menos lo es en algunos casos y durante algunos periodos de tiempo.

- Para la participación tiene que haber educación en participación

Es un hecho que existen personas que siempre quieren opinar-participar y, al contrario, otras no tienen ningún interés por ejercer su derecho-deber de participar. Es algo temperamental pero es también educacional. Debe haber, por tanto, una educación que ayude a tomar conciencia del derecho y el deber de participar en la toma de decisiones, conscientes del papel que cada uno tenga y que hoy, en determinadas cuestiones, no es tan radicalmente diferenciado porque los ciudadanos, en muchos casos, están bien informados. El modelo del déficit cognitivo en muchos casos no se sostiene: hay muchas

personas con formación suficiente como para plantear objeciones, o bien aportaciones, en el proceso de investigación científica más allá de la recogida de datos.

Con respecto de la participación en la toma de decisiones sobre las líneas de investigación ocurre también que hay tal exceso de información que llega un momento en que no se tiene la capacidad de asimilar más ni, por tanto, de opinar y decidir. Los expertos poseen más información que la media ciudadana sobre un tema, luego tienen una mayor obligación moral de informar y de dar su opinión experta en lo que sea opinable y contrastable. Por otro lado, quienes elaboran las encuestas para recoger la opinión ciudadana tienen también la responsabilidad de plantearlas de un modo más comprensible para todos los sectores de la población.

Respecto a la toma de decisiones con participación pública existe el riesgo, inherente a todo sistema democrático, de que no hay garantía de que las decisiones que se tomen democráticamente sean las más acertadas. La educación científica debería también contemplar la educación en la responsabilidad y, en particular, una educación para la participación pública en investigación e innovación. Es decir, la educación en las agendas de la RRI debería estar presente en los sistemas educativos.

- Para la participación tiene que haber confianza

No siempre es la utilidad lo que decide finalmente la aceptación de los proyectos; muchas veces, como ocurre en otros aspectos relacionados con la toma de decisiones, es la confianza. Por ejemplo, los padres en colegios pueden decir sí a la realización de proyectos de ciencia ciudadana dirigidos a estudiantes no tanto basándose en el interés científico de las actividades como por razones de confianza en los profesores o en las instituciones que los proponen. Esto mismo puede pasar en la toma de decisiones en otros niveles. Los factores emocionales deben ser siempre tenidos en cuenta tanto en un sentido positivo como negativo.

- Para la participación tiene que haber una buena gobernanza que, en particular, se traduzca en el reconocimiento

Un ejemplo claro de que esto es así se observa cuando muchas veces los estudiantes preguntan a profesores por el beneficio que obtienen por hacer ciencia ciudadana, por ejemplo en sus calificaciones. La misma pregunta en otro nivel se pueden plantear muchos ciudadanos: ¿y yo qué beneficio obtengo?

Una lectura negativa de este reclamo de reconocimiento es que ésta podría ser la única motivación por participar, sin entender o sin compartir el interés de la investigación, y sin ir más allá de la búsqueda del solo beneficio individual. Entonces, debería hacerse un esfuerzo por parte de los investigadores/facilitadores de la ciencia ciudadana en un doble sentido: conocer mejor los intereses de los destinatarios por un lado (en particular de los estudiantes en los proyectos de ciencia ciudadana desde los que se solicita su colaboración), y por otra parte deberían hacer una mejor comunicación de la investigación.

La lectura positiva es que si se entiende que debe haber un reconocimiento – que puede traducirse de diferentes modos y que habría que estudiar y definir en cada caso – puede ser una manifestación de que hay una mayor conciencia de justicia social, de modo que los participantes no son considerados como meros proveedores de datos, lo cual presupone la idea de la democratización de la ciencia en el sentido de que es algo del interés de todos. Habrá que definir si las tareas se realizan o no de forma

voluntaria, pero también en ese último caso el reconocimiento debe ser adecuado. Si se define y se gestiona bien, puede haber un mayor involucramiento y una mejor gobernanza de la ciencia.

CIENCIA CIUDADANA/ EDUCACIÓN CIENTÍFICA

Los científicos deberían tener mayor formación en temas RRI (ética, género, etc.) y los científicos deberían formarse más en comprender no tanto las cuestiones científicas, que también, como el modo de hacer ciencia.

Puesto que sigue estando presente el modelo lineal de la ciencia en la sociedad, se necesitan nociones, al menos las referentes a las relaciones de la investigación y la innovación con los demás ámbitos de la sociedad, de filosofía de la ciencia y de historia de la ciencia. Parece cada vez más necesario introducir estas cuestiones en todos los estudios y en todos los niveles educativos.

Muchas veces los investigadores no tienen formación suficiente para abordar los temas RRI, ni tampoco el tiempo necesario para informarse más o quizá tampoco tienen realmente interés por ciertas cuestiones que les resultan muy lejanas, pero no perciben esto como una laguna, más que nada porque tienen que dedicar su tiempo a la investigación en sí misma, a la gestión de recursos de financiación, a la docencia, etc. y esto absorbe todas sus energías. Es un hecho que muchos investigadores no se han parado nunca a pensar, por ejemplo, en la dimensión de género o en la dimensión ética en su ámbito concreto de investigación; incluso a muchos les puede parecer algo absolutamente irrelevante o inconexo. Si bien es cierto también que hay muchos otros investigadores en temas muy específicos de ciencia y/o tecnología tienen también una enorme sensibilidad sobre muy diversas áreas sobre lo que suele llamarse Humanidades y que están relacionadas con las agendas de la RRI (ética, género, educación...). Hay quienes son muy buenos en 'lo suyo' pero pueden ser realmente ignorantes de lo que se sale de su ámbito de investigación, y hay, por el contrario, quienes podrían parecer legos en temas RRI pero realmente no lo son pues han desarrollado una gran sensibilidad por estas cuestiones. La visión humanista no debería verse como patrimonio de una parte de la sociedad, y es un hecho que todavía existe una enorme escisión respecto de los ámbitos 'Letras-Ciencias'.

Existen experiencias muy positivas de grupos de encuentro de investigadores o de estudiantes de distintos ámbitos – p.ej. historia de arte y astronomía – que en lo personal y en lo profesional dan lugar a muchas sinergias y beneficios mutuos. También esto se advierte en la educación científica, donde se está evolucionando desde el fomento de la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas – STEM, por sus siglas en inglés – a la educación STEAM, donde A se refiere a la inclusión del Arte.

No parece realista esperar que quienes han recibido una educación demarcacionista empiecen a pensar en términos de la RRI para su investigación específica o, al menos, no se puede esperar que adquieran rápidamente una mayor conciencia de este enfoque. Por eso es tan importante que exista un cierto hábito previo y, por tanto, una temprana educación científica – una educación en general – bajo el enfoque de la RRI, es decir, bajo el enfoque de una responsabilidad reflexiva y anticipatoria que entienda la ciencia 'con y para la sociedad'. Surge la pregunta de si hay que promover también el matiz 'ciencia de la sociedad'. Además, esperar un cambio rápido hacia una actitud de *responsiveness* sería en algún sentido contradictorio con la misma RRI que reconoce la necesidad de una reflexión anticipatoria y de una *responsiveness* en los procesos de I+i, pues de modo análogo habría que plantearlo en el mismo proceso personal de cada agente.

Junto a lo anterior, sería deseable que en cada centro de investigación hubiera un responsable de la implementación de las agendas RRI, alguien con formación y sensibilidad sobre estos temas. Parece difícil una persona experta en todos los temas RRI, pero no parece imposible plantear institucionalmente actividades de formación orientadas a ir adquiriendo la visión RRI, al menos mínimamente.

CIENCIA CIUDADANA/GOBERNANZA/ÉTICA

Es claro que hay conexiones entre la ciencia – en particular la ciencia ciudadana – y la ética. Somos animales sociales que vivimos en sociedades altamente complejas en las que el conocimiento y las capacidades de cooperación tienen un papel primordial en el desarrollo de cada individuo y del conjunto. Y hoy, más que nunca, todos los tipos de conocimiento están interrelacionados.

Como concreción de lo anterior, la ciencia ciudadana debería valorarse en el currículo de los estudiantes y en el de los investigadores que la hacen posible y la promueven. Los proyectos deben evaluarse también teniendo en cuenta su relevancia RRI pero actualmente no se hace porque no hay una cultura adecuada. Una mayor cultura en este sentido implica una mejor evaluación: hoy no se valora ni el impacto social ni la tarea de comunicación científica de los investigadores. Si los investigadores durante un tiempo se apartan de su estricta investigación, en ese periodo no están publicando y eso claramente les perjudica porque lo único que actualmente se valora en los sistemas de evaluación (salvo con becas Marie Curie) son los impactos científicos y económicos. Los sistemas de evaluación deberían adoptar un enfoque social como el de la RRI si realmente se pretende promover la RRI.

La RRI podría convertirse en una *checklist* para rellenar a la hora de solicitar/evaluar proyectos europeos, pero sin tomar conciencia de su importancia. En general las trabas burocráticas que tienen que pasar los investigadores son tantas que estas exigencias pueden llegar a verse como una exigencia burocrática más. La educación sobre estos temas debería venir mucho antes de modo que este tipo de requerimientos se entendieran tan necesarios como los que hacen referencia a los objetivos propios de la investigación, aunque en otro orden.

La RRI se debería adoptar a nivel nacional en los países miembros de la UE pues, hoy por hoy, los proyectos europeos piden muchos más requisitos que las convocatorias nacionales.

La ciencia ciudadana se irá asimilando lentamente, se incorporará como una praxis científica, se hablará de ella como quien habla de otros aspectos de la ciencia. La historia de la ciencia muestra su evolución, en prácticas, en concepciones... Entonces, también la RRI se irá afianzando.

Respecto de la toma de decisiones sobre qué líneas de investigación financiar, sería deseable contar con guías o referencias universales para tomar decisiones de un modo adecuadamente distanciado del ámbito de la opinión que, cuando se aleja de la racionalidad, puede dar lugar a situaciones verdaderamente nocivas. Pero ¿cómo lograr eso? ¿es suficiente con disponer de un cierto nivel de conocimiento científico? No parece sencillo encontrar guías o referencias universales en sociedades complejas y diversas, como ha explicado Von Schomberg (2013) en *'A vision of responsible innovation'*. Para dar respuesta a las cuestiones en torno a una investigación e innovación responsables y capaces de definir impactos positivos, él propone los Derechos fundamentales reconocidos en el Tratado de la Unión Europea como guía de referencia. Otros autores promueven la recuperación de una cultura ligada a conceptos como 'lo común' o el 'bien común'; en la última década se han multiplicado las iniciativas y estudios relativos a su implementación.

Todos los participantes (ciudadanos, científicos, educadores) deben tener claro cuáles son los beneficios que les reporta la ciencia ciudadana; más en general, deben tener claro cuáles son sus derechos y obligaciones respecto de la investigación e innovación.

CIENCIA CIUDADANA/OPEN Ciencia ciudadanaESS/GOBERNANZA

En principio parece muy claro que hay conexiones entre ciencia ciudadana y el concepto 'open' aunque puede que todavía los investigadores e innovadores vean el OA como un problema, pues aún encuentran contradicciones al respecto de patentes, cuestiones de PI, gestión de recursos.

Participantes en la reunión: facilitadores de ciencia ciudadana, investigadores en ciencia aplicada, comunicadores científicos, profesores de ciencia y tecnología, gestores de ciencia ciudadana, desarrolladores de programas y software de ciencia ciudadana, miembros del grupo ciencia ciudadana-RRI de la ECSA, técnicos de apoyo a la investigación

Agradecimientos: a Sara Cervilla, Guzmán Sánchez, Annick Labeeuw y a todos los participantes por sus valiosas aportaciones.

ANEXO PUBLICACIONES ANALIZADAS

Todas las publicaciones analizadas en colaboración con la empresa Kampal Data Solutions que contenían “citizen science” en el título o en el abstract. Cada nodo es un firmante, si existe enlace entre ellos es que han firmado algún paper conjuntamente.

Comunidad de	Producción en la comunidad	Producción en la selección	Integrantes
Fink, Daniel	871.43	884.54	86
Roy, David	823.06	825.82	152
Simpson, Robert J.	782.20	788.22	83
Dunn, Robert R.	458.32	462.19	45
Lintott, C.	418.21	422.06	70
Newman, Greg	332.04	341.26	70
Silvertown, J	267.65	268.45	50
Danielsen, Finn	153.99	158.57	14
Hines, James E.	154.41	154.41	27
Lowman, Margaret D.	149.34	152.60	26

Todas las comunidades de la selección

Artículos en la selección

?

Número:
710

De excelencia:
200

Impacto JCR:
2 093.52

Media firmantes:
4.58

Repetición firmantes:
0.13%

Actividad interna/externa:
100.00%

Título	Impacto JCR	Cuartil	Decil	ISSN	Firmantes	Año
Abundance and environmental drivers of anthropogenic litter on 5 Lake Michigan beaches: A study facilitated by citizen science data collection	1771	2	3	0380-1330	4	01/01/15 00:00:00
Abundance models improve spatial and temporal prioritization of conservation resources	4126	1	1	1051-0761	10	01/01/15 00:00:00
Accelerating the Digitization of Biodiversity Research Specimens through Online Public Participation	1206	2	5	0916-8451	11	01/01/15 00:00:00
Accurate Attribute Mapping from Volunteered Geographic Information: Issues of Volunteer Quantity and Quality	0.23	4	10	0008-7041	8	01/01/15 00:00:00
Achieving positive social outcomes through participatory urban wildlife conservation projects	1194	2	4	1035-3712	2	01/01/15 00:00:00
A Citizen Army for Science: Quantifying the Contributions of Citizen Scientists to our Understanding of Monarch Butterfly Biology	1206	2	5	0916-8451	2	01/01/15 00:00:00
Adult activity and temperature preference drives region-wide damselfly (Zygoptera) distributions under a warming climate	2046	3	7	0378-1097	3	01/01/15 00:00:00
Advancing the science and management of flats fisheries for bonefish, tarpon, and permit	1356	3	6	0378-1909	2	01/01/15 00:00:00
A framework for addressing ethical issues in citizen science	3514	1	2	1462-9011	3	01/01/15 00:00:00
Air pollution and its effects on lichens, bryophytes, and lichen-feeding Lepidoptera: review and evidence from biological records	2535	3	6	0024-4066	6	01/01/15 00:00:00
Alternative preservatives of insect DNA for citizen science and other low-cost applications	1594	2	3	1445-5226	4	01/01/15 00:00:00
An agenda for the future of biological recording for ecological monitoring and citizen science	2535	3	6	0024-4066	3	01/01/15 00:00:00
An Analysis of Citizen Science Based Research: Usage and Publication Patterns	3534	1	2	1932-6203	2	01/01/15 00:00:00
An assessment of a collaborative mapping approach for exploring land use patterns for several European metropolises	2539	1	3	0303-2434	2	01/01/15 00:00:00
A novel citizen science approach for large-scale standardised monitoring of bat activity and distribution, evaluated in eastern England	4036	1	1	0006-3207	3	01/01/15 00:00:00
An overview of the tarpon genetic recapture study in Florida - a citizen science success story	1356	3	6	0378-1909	7	01/01/15 00:00:00
Applying geocaching principles to site-based citizen science and eliciting reactions via a technology probe	1616	2	3	1617-4909	3	01/01/15 00:00:00
Approaches to passive mosquito surveillance in the EU	3251	1	2	1756-3305	10	01/01/15 00:00:00
Are Wildlife Recreationists Conservationists? Linking Hunting, Birdwatching, and Pro-Environmental Behavior	1611	1	3	0022-541X	5	01/01/15 00:00:00
Assessing accuracy in citizen science-based plant phenology monitoring	2104	2	4	0020-7128	4	01/01/15 00:00:00
Assessing patterns of admixture and ancestry in Canadian honey bees	1312	2	4	0020-1812	11	01/01/15 00:00:00
A successful model for citizen scientist involvement in building a statewide at-risk butterfly database	1789	1	3	1366-638X	2	01/01/15 00:00:00
A Turing test for collective motion	2046	3	7	0378-1097	3	01/01/15 00:00:00
Aurorasaurus: A citizen science platform for viewing and reporting the aurora	2221	2	4	1542-7390	8	01/01/15 00:00:00
Beyond maps: a review of the applications of biological records	2535	3	6	0024-4066	2	01/01/15 00:00:00
Bias and information in biological records	2535	3	6	0024-4066	2	01/01/15 00:00:00

Biodiversity in urban gardens: Assessing the accuracy of citizen science data on garden hedgehogs	1.74	2	5	1083-8155	3	01/01/15 00:00:00
Can citizen science assist digital soil mapping?	2509	1	2	0016-7061	3	01/01/15 00:00:00
Can citizen science contribute to the evidence-base that underpins marine policy?	2621	1	1	0308-597X	5	01/01/15 00:00:00
Can Observation Skills of Citizen Scientists Be Estimated Using Species Accumulation Curves?	3534	1	2	1932-6203	13	01/01/15 00:00:00
Cats are rare where coyotes roam	2225	1	2	0022-2372	9	01/01/15 00:00:00
Challenges for biodiversity monitoring using citizen science in transitioning social-ecological systems	1833	2	5	1617-1381	6	01/01/15 00:00:00
Characterizing avian survival along a rural-to-urban land use gradient	3.14	1	2	0960-7692	5	01/01/15 00:00:00
Child sexual abuse in the Roman Catholic Church in Germany: Comparison of victim-impact data collected through church-sponsored and government-sponsored programs	2135	1	1	0145-2134	3	01/01/15 00:00:00
Citizen-Based Litter and Marine Debris Data Collection and Mapping	1248	3	6	1521-9615	2	01/01/15 00:00:00
Citizen science and field survey observations provide comparable results for mapping Vancouver Island White-tailed Ptarmigan (<i>Lagopus leucura saxatilis</i>) distributions	4036	1	1	0006-3207	3	01/01/15 00:00:00
Citizen Science and Greenspace Planning in the Rouge River Watershed	1279	3	6	1523-908X	1	01/01/15 00:00:00
Citizen science and the power of public participation in marine spatial planning	2621	1	1	0308-597X	4	01/01/15 00:00:00
Citizen Science and Wildlife Disease Surveillance	2267	2	4	1612-9202	3	01/01/15 00:00:00
Citizen science: A new direction in canine behavior research	1457	2	3	0376-6357	2	01/01/15 00:00:00
Citizen Science as a Distinct Field of Inquiry	1206	2	5	0916-8451	5	01/01/15 00:00:00
Citizen Science as an Approach for Overcoming Insufficient Monitoring and Inadequate Stakeholder Buy-in in Adaptive Management: Criteria and Evidence	3203	1	1	0167-8809	17	01/01/15 00:00:00
Citizen Science as a New Tool in Dog Cognition Research	3534	1	2	1932-6203	13	01/01/15 00:00:00
Citizen Science Based Monitoring of Greylag goose (<i>Anser anser</i>) in Bavaria (Germany): Combining Count Data and Bag Data to Estimate Long-Term Trends between 1988/89 and 2010/11	3534	1	2	1932-6203	3	01/01/15 00:00:00
Citizen science contributes to our knowledge of invasive plant species distributions	2716	1	2	1387-3547	6	01/01/15 00:00:00
Citizen-science data provides new insight into annual and seasonal variation in migration patterns	2595	2	4	2150-8925	7	01/01/15 00:00:00
Citizen science for policy development: The case of koala management in South Australia	3514	1	2	1462-9011	3	01/01/15 00:00:00
Citizen science helps predict risk of emerging infectious disease	8412	1	1	1540-9295	5	01/01/15 00:00:00
Citizen science in action-Evidence for long-term, region-wide House Sparrow declines in Flanders, Belgium	2606	1	1	0169-2046	5	01/01/15 00:00:00
Citizen Science INTRODUCTION	1248	3	6	1521-9615	1	01/01/15 00:00:00
Citizen science is not enough on its own	28054	1	1	1078-8956	3	01/01/15 00:00:00
Citizen Science on Your Smartphone: An ELSI Research Agenda	0.81	2	4	0277-8459	3	01/01/15 00:00:00
Citizen Science Program Shows Urban Areas Have Lower Occurrence of Frog Species, but Not Accelerated Declines	3534	1	2	1932-6203	10	01/01/15 00:00:00

Citizen science reveals trends in bat populations: The National Bat Monitoring Programme in Great Britain	4036	1	1	0006-3207	8	01/01/15 00:00:00
Citizen Science with Hubble Space Telescope Data	1248	3	6	1521-9615	1	01/01/15 00:00:00
Classifying Natural Waters with the Forel-Ule Colour Index System: Results, Applications, Correlations and Crowdsourcing	1605	2	5	1661-7827	4	01/01/15 00:00:00
Climate association with fluctuation in annual abundance of fifty widely distributed moths in England and Wales: a citizen-science study	1789	1	3	1366-638X	10	01/01/15 00:00:00
Climate Change Adaptation and Restoration of Western Trout Streams: Opportunities and Strategies	2564	1	1	0960-3166	6	01/01/15 00:00:00
Climate change in our backyards: the reshuffling of North America's winter bird communities	8224	1	1	1354-1013	2	01/01/15 00:00:00
Coastal observatories for monitoring of fish behaviour and their responses to environmental changes	2564	1	1	0960-3166	15	01/01/15 00:00:00
Collaborative approaches to accessing and utilising historical citizen science data: a case-study with spearfishers from eastern Australia	678	4	8	0028-8330	9	01/01/15 00:00:00
Combining Public Health Education and Disease Ecology Research: Using Citizen Science to Assess Chagas Disease Entomological Risk in Texas	4489	1	1	1935-2735	5	01/01/15 00:00:00
Comparing land surface phenology with leafing and flowering observations from the PlantWatch citizen network	4769	1	1	0034-4257	4	01/01/15 00:00:00
Comparing monitoring data collected by volunteers and professionals shows that citizen scientists can detect long-term change on coral reefs	1833	2	5	1617-1381	5	01/01/15 00:00:00
Comparison of trends in butterfly populations between monitoring schemes	1789	1	3	1366-638X	10	01/01/15 00:00:00
Competition to collaboration: changing the dynamics of science	1077	2	4	0303-6758	2	01/01/15 00:00:00
Constructing and constraining participation in participatory arts and HCI	1165	2	4	1071-5819	4	01/01/15 00:00:00
Constructing Scientific Communities: Citizen Science in the Nineteenth and Twenty-First Centuries	525	1	1	1355-5502	3	01/01/15 00:00:00
Contrasting impacts of pesticides on butterflies and bumblebees in private gardens in France	4036	1	1	0006-3207	2	01/01/15 00:00:00
Contrasting visions of science in ecological restoration: Expert-lay dynamics between professional practitioners and volunteers	1877	1	2	0016-7185	1	01/01/15 00:00:00
Correction: CitSci.org: A New Model for Managing, Documenting, and Sharing Citizen Science Data.	12472	1	1	1544-9173	4	01/01/15 00:00:00
Crowdsourcing for climate and atmospheric sciences: current status and future potential	3398	1	3	0899-8418	8	01/01/15 00:00:00
Crowdsourcing the identification of organisms: A case-study of iSpot	917	3	6	1313-2989	8	01/01/15 00:00:00
Cryptic species of hairworm parasites revealed by molecular data and crowdsourcing of specimen collections	4018	1	3	1055-7903	3	01/01/15 00:00:00
Data democracy - increased supply of geospatial information and expanded participatory processes in the production of data	2212	2	3	1753-8947	2	01/01/15 00:00:00
Defining and Measuring Success in Online Citizen Science: A Case Study of Zooniverse Projects	1248	3	6	1521-9615	8	01/01/15 00:00:00
Departures from the Energy-Biodiversity Relationship in South African Passerines: Are the Legacies of Past Climates Mediated by Behavioral Constraints on Dispersal?	3534	1	2	1932-6203	2	01/01/15 00:00:00
Developing and enhancing biodiversity monitoring programmes: a collaborative assessment of priorities	4754	1	2	0021-8901	1	01/01/15 00:00:00
Developing a Workflow to Identify Inconsistencies in Volunteered Geographic Information: A Phenological Case Study	3534	1	2	1932-6203	5	01/01/15 00:00:00

Dietary Compositions and Their Seasonal Shifts in Japanese Resident Birds, Estimated from the Analysis of Volunteer Monitoring Data	3534	1	2	1932-6203	2	01/01/15 00:00:00
Differential effects of climate and species interactions on range limits at a hybrid zone: potential direct and indirect impacts of climate change	0.96	3	7	2032-3913	2	01/01/15 00:00:00
Digital catchment observatories: A platform for engagement and knowledge exchange between catchment scientists, policy makers, and local communities	3709	1	1	0043-1397	9	01/01/15 00:00:00
Digital Games and Biodiversity Conservation	5032	1	1	1755-263X	3	01/01/15 00:00:00
Digital Inclusion: The Social Implications of Open Science	0.8	3	6	0023-2653	2	01/01/15 00:00:00
Digital innovation through partnership between nature conservation organisations and academia: A qualitative impact assessment	2973	1	3	0044-7447	4	01/01/15 00:00:00
Digital repository of associations between environmental variables: A new resource to facilitate knowledge synthesis	3.23	1	2	1470-160X	5	01/01/15 00:00:00
Digital technology and the conservation of nature	2973	1	3	0044-7447	3	01/01/15 00:00:00
Documenting stewardship responsibilities across the annual cycle for birds on U.S. public lands	4126	1	1	1051-0761	11	01/01/15 00:00:00
Do Healthy Monarchs Migrate Farther? Tracking Natal Origins of Parasitized vs. Uninfected Monarch Butterflies Overwintering in Mexico	3534	1	2	1932-6203	5	01/01/15 00:00:00
Doing the Great British Class Survey	4266	1	1	0003-1224	2	01/01/15 00:00:00
Ecological correlations of nocturnal bird assemblages in Malaysian Borneo	207	4	10	0950-1746	5	01/01/15 00:00:00
Ecological monitoring with citizen science: the design and implementation of schemes for recording plants in Britain and Ireland	2535	3	6	0024-4066	8	01/01/15 00:00:00
Educating for resilience in the North: building a toolbox for teachers	2669	1	1	1708-3087	1	01/01/15 00:00:00
Effects of Climate Change on Habitat Availability and Configuration for an Endemic Coastal Alpine Bird	3534	1	2	1932-6203	3	01/01/15 00:00:00
Efficacy of eBird data as an aid in conservation planning and monitoring	1202	2	4	0273-8570	2	01/01/15 00:00:00
Emerging technologies for biological recording	2535	3	6	0024-4066	6	01/01/15 00:00:00
Endangered Florida panther population size determined from public reports of motor vehicle collision mortalities	4754	1	2	0021-8901	3	01/01/15 00:00:00
enviroCar: A Citizen Science Platform for Analyzing and Mapping Crowd-Sourced Car Sensor Data	1	3	6	1361-1682	6	01/01/15 00:00:00
ESTIMATING BIGHORN SHEEP (OVIS CANADENSIS) ABUNDANCE USING NONINVASIVE SAMPLING AT A MINERAL LICK WITHIN A NATIONAL PARK WILDERNESS AREA	398	4	9	1527-0904	5	01/01/15 00:00:00
Evaluating protected area effectiveness using bird lists in the Australian Wet Tropics	5469	1	1	1366-9516	4	01/01/15 00:00:00
Evolution of the indoor biome.	15353	1	1	0169-5347	25	01/01/15 00:00:00
Exploring participation in ecological monitoring in Nepal's community forests	2.32	2	3	0376-8929	3	01/01/15 00:00:00
Exploring synergies: Hopeful tourism and citizen science	2795	1	1	0160-7383	3	01/01/15 00:00:00
Exploring the entry points for citizen science in urban sustainability initiatives	2758	1	3	1877-3435	3	01/01/15 00:00:00
Exposing hidden endemism in a Neotropical forest raptor using citizen science	1861	1	2	0019-1019	2	01/01/15 00:00:00

First record of <i>Acanthurus chirurgus</i> (Perciformes: Acanthuridae) in the Mediterranean Sea, with some distributional notes on Mediterranean Acanthuridae	1734	2	5	1108-3 93X	5	01/01/15 00:00:00
Global change and local solutions: Tapping the unrealized potential of citizen science for biodiversity research	4036	1	1	0006-3 207	11	01/01/15 00:00:00
Good neighbours: distribution of black-tufted marmoset (<i>Callithrix penicillata</i>) in an urban environment	1194	2	4	1035-3 712	7	01/01/15 00:00:00
Gravitational lens modelling in a citizen science context	5226	1	2	0035-8 711	12	01/01/15 00:00:00
Habitat Productivity and Temporal Patterns of Monarch Butterfly Egg Densities in the Eastern United States	1174	2	4	0013-8 746	3	01/01/15 00:00:00
Horseshoe Crab Spawning Activity in Delaware Bay, USA, After Harvest Reduction: A Mixed-Model Analysis	2245	2	3	1559-2 723	2	01/01/15 00:00:00
How can we build an impactful future for science in conservation? Essential next steps	173	4	10	0039-3 630	1	01/01/15 00:00:00
How clumpy is my image?	189	4	10	1079-8 587	5	01/01/15 00:00:00
How to integrate remotely sensed data and biodiversity for ecosystem assessments at landscape scale	3574	1	2	0921-2 973	9	01/01/15 00:00:00
How will the "molecular revolution" contribute to biological recording?	2535	3	6	0024-4 066	1	01/01/15 00:00:00
Hybrid zones: windows on climate change	15353	1	1	0169-5 347	3	01/01/15 00:00:00
HydroCrowd: a citizen science snapshot to assess the spatial control of nitrogen solutes in surface waters	5078	1	1	2045-2 322	6	01/01/15 00:00:00
ICT Services for open and citizen science	1623	1	2	1386-1 45X	1	01/01/15 00:00:00
Identifying effective actions to guide volunteer-based and nationwide conservation efforts for a ground-nesting farmland bird	4754	1	2	0021-8 901	4	01/01/15 00:00:00
Immature Monarch Survival: Effects of Site Characteristics, Density, and Time	1174	2	4	0013-8 746	3	01/01/15 00:00:00
Importance of Farmland in Urbanized Areas as a Landscape Component for Barn Swallows (<i>Hirundo rustica</i>) Nesting on Concrete Buildings	1648	3	6	0364-1 52X	1	01/01/15 00:00:00
Improving effectiveness of systematic conservation planning with density data	4.32	1	1	0888-8 892	7	01/01/15 00:00:00
Incorporating Citizen Science into Monitoring Hemlock Following Predator Releases for <i>Adelges tsugae</i> (Hemiptera: Adelgidae) Management	367	4	9	0749-8 004	2	01/01/15 00:00:00
Increasing Patient Engagement in Rehabilitation Exercises Using Computer-Based Citizen Science	3534	1	2	1932-6 203	4	01/01/15 00:00:00
Indicator species for avian biodiversity hotspots: Combination of specialists and generalists is necessary in less natural environments	1833	2	5	1617-1 381	1	01/01/15 00:00:00
Individual- and community-level impacts of volunteer environmental monitoring: a synthesis of peer-reviewed literature	2669	1	1	1708-3 087	2	01/01/15 00:00:00
Influence of volunteer and project characteristics on data quality of biological surveys	4.32	1	1	0888-8 892	2	01/01/15 00:00:00
Integrating and Utilizing Citizen Biodiversity Data on the Web for Science: An Example of a Rare Triggerfish Hybrid Image Provided by a Sport Fisherman	755	4	8	0749-0 208	4	01/01/15 00:00:00
Integrating citizen-science data with movement models to estimate the size of a migratory golden eagle population	4036	1	1	0006-3 207	4	01/01/15 00:00:00
Integrating citizen science into protected areas: problems and prospects from East Africa	1	4	8	0141-6 707	2	01/01/15 00:00:00
Investigating Long-Term Changes in the Spring Migration of Monarch Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae) Using 18 Years of Data From Journey North, a Citizen Science Program	1174	2	4	0013-8 746	2	01/01/15 00:00:00

Is supplementary feeding in gardens a driver of evolutionary change in a migratory bird species?	8224	1	1	1354-1013	5	01/01/15 00:00:00
It's Good to Share: Why Environmental Scientists' Ethics Are Out of Date	1206	2	5	0916-8451	4	01/01/15 00:00:00
Jackal Narratives: Predator Control and Contested Ecologies in the Karoo, South Africa	449	2	4	0305-7070	2	01/01/15 00:00:00
Landscape and climate determine patterns of spread for all colour morphs of the alien ladybird <i>Harmonia axyridis</i>	4969	1	1	0305-0270	6	01/01/15 00:00:00
Lessons from Fraxinus, a crowd-sourced citizen science game in genomics	8519	1	1	2050-084X	15	01/01/15 00:00:00
Linking place-based citizen science with large-scale conservation research: A case study of bird-building collisions and the role of professional scientists	4036	1	1	0006-3207	4	01/01/15 00:00:00
Low bird diversity in the Fynbos plant diversity hotspot: Quaternary legacies in the current distributions of passerine birds	4207	1	2	0906-7590	2	01/01/15 00:00:00
Making marine and coastal citizen science matter	1769	2	4	0964-5691	6	01/01/15 00:00:00
Mapping auroral activity with Twitter	4456	1	1	0094-8276	5	01/01/15 00:00:00
Mapping non-native invasive species and accessibility in an urban forest: A case study of participatory mapping and citizen science in Atlanta, Georgia	2.65	1	1	0143-6228	10	01/01/15 00:00:00
Mapping species distributions: A comparison of skilled naturalist and lay citizen science recording	2973	1	3	0044-7447	8	01/01/15 00:00:00
Mechanistic understanding of human-wildlife conflict through a novel application of dynamic occupancy models	4.32	1	1	0888-8892	4	01/01/15 00:00:00
<i>Melanoplus foxi</i> Hebard, 1923 (Orthoptera: Acrididae: Melanoplineae): rediscovered after almost 60 years using historical field notes connected to curated specimens	0	4	10	0002-8320	2	01/01/15 00:00:00
Migratory songbirds in the East Asian-Australasian Flyway: a review from a conservation perspective	1554	1	2	0959-2709	6	01/01/15 00:00:00
Modelling biodiversity distribution in agricultural landscapes to support ecological network planning	2606	1	1	0169-2046	3	01/01/15 00:00:00
Monitoring Landscape-Level Distribution and Migration Phenology of Raptors Using a Volunteer Camera-Trap Network	1266	2	4	0091-7648	4	01/01/15 00:00:00
Motivation to Participate in an Online Citizen Science Game: A Study of Foldit	188	4	9	0164-0259	1	01/01/15 00:00:00
Natural history and systematic position of <i>Rhetus belphegor</i> (n. comb.) (Lepidoptera: Riodinidae), an endangered butterfly with narrow distribution in Southeast Brazil	1789	1	3	1366-638X	4	01/01/15 00:00:00
Nature apps: Waiting for the revolution	2973	1	3	0044-7447	2	01/01/15 00:00:00
Ohmage: A General and Extensible End-to-End Participatory Sensing Platform	9.39	1	1	2157-6904	14	01/01/15 00:00:00
Ongoing changes in the avifauna of La Selva Biological Station, Costa Rica: Twenty-three years of Christmas Bird Counts	4036	1	1	0006-3207	2	01/01/15 00:00:00
On the Potential of Surfers to Monitor Environmental Indicators in the Coastal Zone	3534	1	2	1932-6203	5	01/01/15 00:00:00
Opinion: conservation of monarch butterflies (<i>Danaus plexippus</i>) could be enhanced with analyses and publication of citizen science tagging data	1937	1	2	1752-458X	1	01/01/15 00:00:00
Outcomes of a Self-Regulated Learning Curriculum Model Network Analysis of Middle School Students' Views of Nature of Science	718	1	2	0926-7220	1	01/01/15 00:00:00
Participant-Driven Matchmaking in the Genomic Era	5122	1	2	1059-7794	4	01/01/15 00:00:00
Participating in a Citizen Science Monitoring Program: Implications for Environmental Education	3534	1	2	1932-6203	6	01/01/15 00:00:00

Participatory Patterns in an International Air Quality Monitoring Initiative	3534	1	2	1932-6203	19	01/01/15 00:00:00
Passive samplers and community science in regional air quality measurement, education and communication	3902	1	1	0269-7491	3	01/01/15 00:00:00
Patterns and causes of covariation in bird and butterfly community structure	3574	1	2	0921-2973	7	01/01/15 00:00:00
PHAT STELLAR CLUSTER SURVEY. II. ANDROMEDA PROJECT CLUSTER CATALOG	6.28	1	2	0004-637X	15	01/01/15 00:00:00
Plastic in surface waters of the Inside Passage and beaches of the Salish Sea in Washington State	2793	1	2	0025-326X	2	01/01/15 00:00:00
Points, stories, worlds, and diegesis: Comparing player experiences in two citizen science games	2273	1	2	0747-5632	2	01/01/15 00:00:00
POPs monitoring in Australia and New Zealand using plastic resin pellets, and International Pellet Watch as a tool for education and raising public awareness on plastic debris and POPs	2793	1	2	0025-326X	8	01/01/15 00:00:00
Practice or Theory: Situating Science Teacher Preparation Within a Context of Ecojustice Philosophy	1268	1	3	0157-244X	2	01/01/15 00:00:00
Quantification of phytoplankton bloom dynamics by citizen scientists in urban and peri-urban environments	1679	2	5	0167-6369	6	01/01/15 00:00:00
Rapid assessment of an ocean warming hotspot reveals "high" confidence in potential species' range extensions	6	1	1	0959-3780	8	01/01/15 00:00:00
Recommendations on standardizing lists of marine alien species: Lessons from the Mediterranean Sea	2793	1	2	0025-326X	3	01/01/15 00:00:00
Repainting citizen science	2127	1	1	0376-0421	3	01/01/15 00:00:00
Rotating plates: Online study demonstrates the importance of orientation in the plating of food	2727	1	2	0950-3293	5	01/01/15 00:00:00
Sampling of riverine litter with citizen scientists - findings and recommendations	1679	2	5	0167-6369	6	01/01/15 00:00:00
Science, statistics and surveys: a herpetological perspective	4754	1	2	0021-8901	4	01/01/15 00:00:00
Scientific and Heritage Crowdsourcing at the Crossroads of Models of Coordination and Cooperation: The Case of Digital Herbaria	74	4	10	1195-096X	2	01/01/15 00:00:00
SeaCleaner: Focusing Citizen Science and Environment Education on Unraveling the Marine Litter Problem	757	3	6	0025-3324	5	01/01/15 00:00:00
Shifting elasmobranch community assemblage at Cocos Island an isolated marine protected area	4.32	1	1	0888-8892	4	01/01/15 00:00:00
Shifting time: recent changes to the phenology of Australian species	2707	2	3	0936-577X	4	01/01/15 00:00:00
Simple and Efficient Trap for Bark and Ambrosia Beetles (Coleoptera: Curculionidae) to Facilitate Invasive Species Monitoring and Citizen Involvement	1605	1	3	0022-0493	4	01/01/15 00:00:00
Single nucleotide polymorphism-based dispersal estimates using noninvasive sampling	0.96	3	7	2032-3913	2	01/01/15 00:00:00
Smartphones Reveal Angler Behavior: A Case Study of a Popular Mobile Fishing Application in Alberta, Canada	2564	1	1	0960-3166	4	01/01/15 00:00:00
Social Media, Public Participation, and the 2010 BP Deepwater Horizon Oil Spill	1076	3	8	1080-7039	6	01/01/15 00:00:00
Space Weather and Citizen Science	2221	2	4	1542-7390	1	01/01/15 00:00:00
Spatio-temporal Trend Analysis of Spring Arrival Data for Migratory Birds	288	4	10	0361-0918	2	01/01/15 00:00:00
Species-specific phenological responses to winter temperature and precipitation in a water-limited ecosystem	2595	2	4	2150-8925	4	01/01/15 00:00:00
Surface drifter movement indicates onshore egg transport from a reef fish spawning aggregation	571	4	9	0272-3646	3	01/01/15 00:00:00

Taking a 'Big Data' approach to data quality in a citizen science project	2973	1	3	0044-7447	5	01/01/15 00:00:00
Ten years of citizen science data collection of wetland plants in an urban protected area	235	4	10	1253-8078	5	01/01/15 00:00:00
Ten years of invasion: <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) in Britain	1967	1	2	0307-6946	2	01/01/15 00:00:00
Testing hypotheses on distribution shifts and changes in phenology of imperfectly detectable species	5322	1	1	2041-210X	9	01/01/15 00:00:00
Testing the applicability of regional IUCN Red List criteria on ladybirds (Coleoptera, Coccinellidae) in Flanders (north Belgium): opportunities for conservation	1937	1	2	1752-458X	5	01/01/15 00:00:00
The abundant centre syndrome and species distributions: insights from closely related species pairs in southern Africa	3242	1	1	0960-7447	2	01/01/15 00:00:00
The benefits from and barriers to participation in civic environmental organisations in South Africa	2065	2	4	0960-3115	2	01/01/15 00:00:00
The Biological Records Centre: a pioneer of citizen science	2535	3	6	0024-4066	4	01/01/15 00:00:00
The contribution of volunteer recorders to our understanding of biological invasions	2535	3	6	0024-4066	10	01/01/15 00:00:00
The face of conservation responding to a dynamically changing world	1419	2	4	1749-4877	7	01/01/15 00:00:00
The Future of Environmental Expertise	2088	1	2	0004-5608	1	01/01/15 00:00:00
The main-belt comets: The Pan-STARRS1 perspective	2.84	2	4	0019-1035	20	01/01/15 00:00:00
THE MILKY WAY PROJECT: WHAT ARE YELLOWBALLS?	6.28	1	2	0004-637X	5	01/01/15 00:00:00
The National Landslide Database of Great Britain: Acquisition, communication and the role of social media	2577	1	3	0169-555X	5	01/01/15 00:00:00
The next generation of action ecology: novel approaches towards global ecological research	2595	2	4	2150-8925	13	01/01/15 00:00:00
The Novel Application of Non-Lethal Citizen Science Tissue Sampling in Recreational Fisheries	3534	1	2	1932-6203	3	01/01/15 00:00:00
The OPAL bugs count survey: exploring the effects of urbanisation and habitat characteristics using citizen science	1.74	2	5	1083-8155	9	01/01/15 00:00:00
Theory's role in shaping behavioral health research for population health	3675	1	2	1479-5868	1	01/01/15 00:00:00
The Red Radio Ring: a gravitationally lensed hyperluminous infrared radio galaxy at $z=2.553$ discovered through the citizen science project SPACE WARPS	5226	1	2	0035-8711	1	01/01/15 00:00:00
The role of amateurs in modern diatom research	1	3	7	0269-249X	1	01/01/15 00:00:00
The Role of Citizens in Detecting and Responding to a Rapid Marine Invasion	5032	1	1	1755-263X	9	01/01/15 00:00:00
The role of ecological interactions in determining species ranges and range changes	2535	3	6	0024-4066	4	01/01/15 00:00:00
The use and value of citizen science data in New Zealand	1077	2	4	0303-6758	3	01/01/15 00:00:00
The use of opportunistic data for IUCN Red List assessments	2535	3	6	0024-4066	6	01/01/15 00:00:00
Time is an affliction: Why ecology cannot be as predictive as physics and why it needs time series	885	2	5	0077-7579	4	01/01/15 00:00:00
Toward QoI and Energy Efficiency in Participatory Crowdsourcing	2642	1	1	0018-9545	5	01/01/15 00:00:00
Transformative Science - Driving Force for Good Science and a Living Democracy	1.25	3	6	0940-5550	1	01/01/15 00:00:00
Trends, challenges, and responses of a 20-year, volunteer water monitoring program in Alabama	2669	1	1	1708-3087	2	01/01/15 00:00:00

True Colour Classification of Natural Waters with Medium-Spectral Resolution Satellites: SeaWiFS, MODIS, MERIS and OLCI	6451	1	1	0956-5663	2	01/01/15 00:00:00
Twenty-five years of change in southern African passerine diversity: nonclimatic factors of change	8224	1	1	1354-1013	2	01/01/15 00:00:00
Unbiased inference of plant flowering phenology from biological recording data	2535	3	6	0024-4066	4	01/01/15 00:00:00
Uncertainty analysis of crowd-sourced and professionally collected field data used in species distribution models of Taiwanese moths	4036	1	1	0006-3207	7	01/01/15 00:00:00
Understanding Human-Coyote Encounters in Urban Ecosystems Using Citizen Science Data: What Do Socioeconomics Tell Us?	1648	3	6	0364-152X	3	01/01/15 00:00:00
Understanding the Motivations and Satisfactions of Volunteers to Improve the Effectiveness of Citizen Science Programs	1065	2	4	0894-1920	4	01/01/15 00:00:00
Use of remote sensing to produce a habitat map of Norfolk	1.98	2	5	1574-9541	3	01/01/15 00:00:00
Using a citizen science program to monitor coral reef biodiversity through space and time	2065	2	4	0960-3115	10	01/01/15 00:00:00
USING CAMERA-TRAP TECHNOLOGY TO IMPROVE UNDERGRADUATE EDUCATION AND CITIZEN-SCIENCE CONTRIBUTIONS IN WILDLIFE RESEARCH	0	4	10	0038-4909	2	01/01/15 00:00:00
Using citizen science data for conservation planning: Methods for quality control and downscaling for use in stochastic patch occupancy modelling	4036	1	1	0006-3207	3	01/01/15 00:00:00
Using citizen science to monitor pollination services	1967	1	2	0307-6946	2	01/01/15 00:00:00
Using cultural ecosystem services to inform restoration priorities in the Laurentian Great Lakes	8412	1	1	1540-9295	12	01/01/15 00:00:00
Using eDNA to develop a national citizen science-based monitoring programme for the great crested newt (<i>Triturus cristatus</i>)	4036	1	1	0006-3207	12	01/01/15 00:00:00
Using habitat-specific population trends to evaluate the consistency of the effect of species traits on bird population change	4036	1	1	0006-3207	3	01/01/15 00:00:00
Validation of a priori CME arrival predictions made using real-time heliospheric imager observations	2221	2	4	1542-7390	15	01/01/15 00:00:00
Visualization of Citizen Science Volunteers' Behaviors with Data from Usage Logs	1248	3	6	1521-9615	3	01/01/15 00:00:00
Volunteer and professional macroinvertebrate monitoring provide concordant assessments of stream health	678	4	8	0028-8330	2	01/01/15 00:00:00
Volunteer-based surveys offer enhanced opportunities for biodiversity monitoring across broad spatial extent	1.98	2	5	1574-9541	3	01/01/15 00:00:00
Volunteered geographic information, urban forests, & environmental justice	1.52	2	3	0198-9715	2	01/01/15 00:00:00
VOLUNTEER PARTICIPATION IN CITIZEN SCIENCE PROJECTS	402	3	8	1386-6710	1	01/01/15 00:00:00
West Virginia University AFS Student Subunit Leads a Citizen Science Program	2564	1	1	0960-3166	3	01/01/15 00:00:00
What does the public know about Ebola? The public's risk perceptions regarding the current Ebola outbreak in an as-yet unaffected country	2326	3	7	0196-6553	4	01/01/15 00:00:00
Wild bird feeding in an urban area: intensity, economics and numbers of individuals supported	1478	2	3	0001-6454	2	01/01/15 00:00:00
Winters too warm to skate? Citizen-science reported variability in availability of outdoor skating in Canada	1172	2	5	0008-3658	3	01/01/15 00:00:00
Accounting for false positives improves estimates of occupancy from key informant interviews	5469	1	1	1366-9516	5	01/01/14 00:00:00
A conceptual approach to a citizens' observatory - supporting community-based environmental governance	7029	1	1	0091-6765	4	01/01/14 00:00:00

Acoustic Telemetry Validates a Citizen Science Approach for Monitoring Sharks on Coral Reefs	3534	1	2	1932-6203	4	01/01/14 00:00:00
Advancing Digital Earth: beyond the next generation	2212	2	3	1753-8947	4	01/01/14 00:00:00
A Hidden Markov Model-Based Acoustic Cicada Detector for Crowdsourced Smartphone Biodiversity Monitoring	904	3	7	1076-9757	4	01/01/14 00:00:00
A linguistic decision making approach to assess the quality of volunteer geographic information for citizen science	3893	1	1	0020-0255	5	01/01/14 00:00:00
An evaluation of a citizen science data collection program for recording wildlife observations along a highway	3188	1	2	0301-4797	5	01/01/14 00:00:00
A resampling-based method for effort correction in abundance trend analyses from opportunistic biological records	1033	2	5	0006-3657	5	01/01/14 00:00:00
A "Sense of Place" in Public Participation in Scientific Research	2417	1	1	0305-7267	1	01/01/14 00:00:00
Assessing predictions of population viability analysis: Peregrine Falcon populations in California	4126	1	1	1051-0761	2	01/01/14 00:00:00
Assessing the quality of forest fuel loading data collected using public participation methods and smartphones	2506	1	1	1049-8001	2	01/01/14 00:00:00
ASSESSMENT OF QUALITY FOR MIDDLE LEVEL AND HIGH SCHOOL STUDENT-GENERATED WATER QUALITY DATA	2074	1	3	1093-474X	2	01/01/14 00:00:00
Biological conservation of aquatic inland habitats: these are better days	1036	3	7	0003-4088	1	01/01/14 00:00:00
Bivalves in a bottleneck: taxonomy, phylogeography and conservation of freshwater mussels (Bivalvia: Unionoida) in Australasia	2212	2	4	0018-8158	3	01/01/14 00:00:00
Breathing life into fisheries stock assessments with citizen science	5078	1	1	2045-2322	5	01/01/14 00:00:00
Can Citizen Science Survey Non-indigenous Fish Species in the Eastern Mediterranean Sea?	1648	3	6	0364-152X	5	01/01/14 00:00:00
Citizen science as seen by scientists: Methodological, epistemological and ethical dimensions	1932	1	1	0963-6625	2	01/01/14 00:00:00
Citizen science: best practices to remove observer bias in trend analysis	2104	2	4	0020-7128	2	01/01/14 00:00:00
CITIZEN SCIENCE IN ARCHAEOLOGY	1348	1	3	0002-7316	1	01/01/14 00:00:00
Citizen science reveals widespread negative effects of roads on amphibian distributions	4036	1	1	0006-3207	25	01/01/14 00:00:00
CITIZENS' VEILLANCE ON ENVIRONMENTAL HEALTH THROUGH ICT AND GENOMICS	1456	2	5	1120-9763	2	01/01/14 00:00:00
Classification of large acoustic datasets using machine learning and crowdsourcing: Application to whale calls	1555	2	3	0001-4966	8	01/01/14 00:00:00
Cnidaria in UK coastal waters: description of spatio-temporal patterns and inter-annual variability	1129	3	6	0025-3154	5	01/01/14 00:00:00
Combining Human and Machine Learning for Morphological Analysis of Galaxy Images	3225	2	3	0004-6280	4	01/01/14 00:00:00
Combining Satellite Data and Community-Based Observations for Forest Monitoring	1783	1	3	0169-4286	7	01/01/14 00:00:00
Communicating About Invasive Species: How "Driver" and "Passenger" Models Influence Public Willingness to Take Action	5032	1	1	1755-263X	2	01/01/14 00:00:00
Computer vision, archaeological classification and China's terracotta warriors	2139	1	1	0305-4403	10	01/01/14 00:00:00
Conservation interests of applying spatial distribution modelling to large vagile Neotropical mammals	1329	3	6	1940-0829	5	01/01/14 00:00:00
Controlling invasive species by empowering environmental stakeholders: ecotourism boat operators as potential guardians of wildlife against the invasive American mink	1914	2	4	0030-6053	4	01/01/14 00:00:00

Crisis Crowdsourcing Framework: Designing Strategic Configurations of Crowdsourcing for the Emergency Management Domain	1485	2	5	0925-9724	1	01/01/14 00:00:00
Crowd science: The organization of scientific research in open collaborative projects	2598	1	1	0048-7333	2	01/01/14 00:00:00
Crowdsourcing as a method of transdisciplinary research-Tapping the full potential of participants	772	3	6	0270-7314	1	01/01/14 00:00:00
Crowdsourcing-Harnessing the Masses to Advance Health and Medicine, a Systematic Review	3423	1	2	0884-8734	8	01/01/14 00:00:00
Crowdsourcing Meets Ecology: Hemispherewide Spatiotemporal Species Distribution Models	0	4	9	0738-4602	7	01/01/14 00:00:00
Crowdsourcing, the great meteor storm of 1833, and the founding of meteor science	261	4	8	0160-9327	2	01/01/14 00:00:00
Demographic modeling of citizen science data informs habitat preferences and population dynamics of recovering fishes	3.14	1	2	0960-7692	4	01/01/14 00:00:00
Density dependence, precipitation and biological control agent herbivory influence landscape-scale dynamics of the invasive Eurasian plant <i>Linaria dalmatica</i>	4754	1	2	0021-8901	2	01/01/14 00:00:00
Designing a sustainable monitoring framework for assessing impacts of climate change at Joshua Tree National Park, USA	2065	2	4	0960-3115	7	01/01/14 00:00:00
Design of a data-driven environmental decision support system and testing of stakeholder data-collection	4538	1	1	1364-8152	2	01/01/14 00:00:00
Determinants of successful arthropod eradication programs	2716	1	2	1387-3547	6	01/01/14 00:00:00
Determination of temperate bird-flower interactions as entangled mutualistic and antagonistic sub-networks: characterization at the network and species levels	4726	1	1	0021-8790	2	01/01/14 00:00:00
Determining the willingness to pay for ecosystem service restoration in a degraded coastal watershed: A ninth grade investigation	2517	1	1	0921-8009	1	01/01/14 00:00:00
Development of a Mechatronics-Based Citizen Science Platform for Aquatic Environmental Monitoring	3652	1	1	1083-4435	4	01/01/14 00:00:00
Discovering and developing primary biodiversity data from social networking sites: A novel approach	1.98	2	5	1574-9541	1	01/01/14 00:00:00
Distribution models for koalas in South Australia using citizen science-collected data	0.96	3	7	2032-3913	5	01/01/14 00:00:00
Distribution patterns of migrating humpback whales (<i>Megaptera novaeangliae</i>) in Jervis Bay, Australia: A spatial analysis using geographical citizen science data	2.65	1	1	0143-6228	4	01/01/14 00:00:00
Ecologists, educators, and writers collaborate with the public to assess backyard diversity in The School of Ants Project	2595	2	4	2150-8925	8	01/01/14 00:00:00
Education, outreach, and inclusive engagement: Towards integrated indicators of successful program outcomes in participatory science	1932	1	1	0963-6625	2	01/01/14 00:00:00
Effects of habitat on breeding success in a declining migrant songbird: the case of Pied Flycatcher <i>Ficedula hypoleuca</i>	1478	2	3	0001-6454	1	01/01/14 00:00:00
Environmental Research Translation: Enhancing interactions with communities at contaminated sites	3163	1	2	0048-9697	5	01/01/14 00:00:00
Estimating the cost of different strategies for measuring farmland biodiversity: Evidence from a Europe-wide field evaluation	3.23	1	2	1470-160X	21	01/01/14 00:00:00
Estimating unbiased phenological trends by adapting site-occupancy models	3.14	1	2	0960-7692	3	01/01/14 00:00:00
European do-it-yourself (DIY) biology: Beyond the hope, hype and horror	4927	1	2	0265-9247	3	01/01/14 00:00:00
Evaluating data quality collected by volunteers for first-level inspection of hydraulic structures in mountain catchments	1826	2	3	1561-8633	9	01/01/14 00:00:00
Evaluating range-expansion models for calculating nonnative species' expansion rate	0.96	3	7	2032-3913	4	01/01/14 00:00:00

Evaluating temporal variation in Citizen Science Data against temporal variation in the environment	4207	1	2	0906-7590	4	01/01/14 00:00:00
Evaluation on crowdsourcing research: Current status and future direction	761	3	6	1387-3326	2	01/01/14 00:00:00
Experimental evidence for a mismatch between insect emergence and waterfowl hatching under increased spring temperatures	2595	2	4	2150-8925	7	01/01/14 00:00:00
EXPLORING THE ROLE OF OSPREYS IN EDUCATION	591	3	7	0892-1016	2	01/01/14 00:00:00
Extended season for northern butterflies	2104	2	4	0020-7128	1	01/01/14 00:00:00
Factors Influencing Seed Species Selection by Wild Birds at Feeders	565	3	8	1559-4491	3	01/01/14 00:00:00
Fifteen years of annual Cape Parrot <i>Poicephalus robustus</i> censuses: current population trends and conservation contributions	431	4	8	0030-6525	3	01/01/14 00:00:00
Garden and Landscape-Scale Correlates of Moths of Differing Conservation Status: Significant Effects of Urbanization and Habitat Diversity	3534	1	2	1932-6203	16	01/01/14 00:00:00
Ghost fishing activity in derelict blue crab traps in Louisiana	2793	1	2	0025-326X	2	01/01/14 00:00:00
Hacker science versus closed science: building environmental monitoring infrastructure	1283	1	3	1369-18X	2	01/01/14 00:00:00
Historical trends in frog populations in New Zealand based on public perceptions	745	3	7	0301-4223	5	01/01/14 00:00:00
How dear are deer volunteers: the efficiency of monitoring deer using teams of volunteers to conduct pellet group counts	1914	2	4	0030-6053	3	01/01/14 00:00:00
Human visual identification of individual Andean bears <i>Tremarctos ornatus</i>	1071	2	5	0909-6396	5	01/01/14 00:00:00
Innovation in communications about marine protection	1756	2	4	1052-7613	5	01/01/14 00:00:00
Integrating freshwater science and local management through volunteer monitoring partnerships: the Michigan Clean Water Corps	0	4	10	2161-9565	2	01/01/14 00:00:00
Interactive plant identification based on social image data	1.98	2	5	1574-9541	12	01/01/14 00:00:00
Is there a weekend bias in clutch-initiation dates from citizen science? Implications for studies of avian breeding phenology	2104	2	4	0020-7128	1	01/01/14 00:00:00
Kill rates by rabbit hunters before and 16 years after introduction of rabbit haemorrhagic disease in the southern South Island, New Zealand	1194	2	4	1035-3712	3	01/01/14 00:00:00
Lights, Camera ... Citizen Science: Assessing the Effectiveness of Smartphone-Based Video Training in Invasive Plant Identification	3534	1	2	1932-6203	7	01/01/14 00:00:00
Linking Public Participation in Scientific Research to the Indicators and Needs of International Environmental Agreements	5032	1	1	1755-263X	11	01/01/14 00:00:00
Locating species range frontiers: a cost and efficiency comparison of citizen science and hair-tube survey methods for use in tracking an invasive squirrel	1194	2	4	1035-3712	4	01/01/14 00:00:00
Long-term changes to the frequency of occurrence of British moths are consistent with opposing and synergistic effects of climate and land-use changes	4754	1	2	0021-8901	6	01/01/14 00:00:00
Long-Term Citizen-Collected Data Reveal Geographical Patterns and Temporal Trends in Lake Water Clarity	3534	1	2	1932-6203	7	01/01/14 00:00:00
Loss of nesting sites is not a primary factor limiting northern Chimney Swift populations	1088	3	6	0034-5466	3	01/01/14 00:00:00
Low cost (audio) recording (LCR) for advancing soundscape ecology towards the conservation of sonic complexity and biodiversity in natural and urban landscapes	1.74	2	5	1083-8155	6	01/01/14 00:00:00
MAKING SENSE OF LOCAL CLIMATE CHANGE IN RURAL TANZANIA THROUGH KNOWLEDGE CO-PRODUCTION	0.48	3	7	0278-0771	1	01/01/14 00:00:00

Mapping atmospheric aerosols with a citizen science network of smartphone spectropolarimeters	4456	1	1	0094-8276	15	01/01/14 00:00:00
Mine centuries-old citizen science	28054	1	1	1078-8956	2	01/01/14 00:00:00
Model invasions and the development of national concerns over invasive introduced trees: insights from South African history	2716	1	2	1387-3547	1	01/01/14 00:00:00
Modelling species distributional shifts across broad spatial extents by linking dynamic occupancy models with public-based surveys	5469	1	1	1366-9516	5	01/01/14 00:00:00
Monitoring abundance and phenology in (multivoltine) butterfly species: a novel mixture model	4754	1	2	0021-8901	4	01/01/14 00:00:00
Network environmentalism: Citizen scientists as agents for environmental advocacy	6	1	1	0959-3780	6	01/01/14 00:00:00
New diatoms from the American West-A tribute to citizen science	818	3	7	0097-3157	1	01/01/14 00:00:00
Next Steps for Citizen Science	2127	1	1	0376-0421	7	01/01/14 00:00:00
Noninvasive genetic sampling allows estimation of capercaillie numbers and population structure in the Bohemian Forest	1208	2	4	1612-4642	4	01/01/14 00:00:00
Observed climate-induced changes in plant phenology in the Netherlands	2.26	1	2	1436-3798	5	01/01/14 00:00:00
Observer aging and long-term avian survey data quality	0.96	3	7	2032-3913	4	01/01/14 00:00:00
Odonata origins, biogeography, and diversification in an Eastern North American hotspot: multiple pathways to high temperate forest insect diversity	1937	1	2	1752-458X	3	01/01/14 00:00:00
Opportunities and Impediments for Open GIS	1	3	6	1361-1682	1	01/01/14 00:00:00
Organizing phenological data resources to inform natural resource conservation	4036	1	1	0006-3207	10	01/01/14 00:00:00
Patterns of marine debris distribution on the beaches of Rottnest Island, Western Australia	2793	1	2	0025-326X	3	01/01/14 00:00:00
Perceptual Annotation: Measuring Human Vision to Improve Computer Vision	5694	1	1	0162-8828	4	01/01/14 00:00:00
Pervasive Analytics and Citizen Science	2103	1	2	1536-1268	3	01/01/14 00:00:00
PHENOLOGICAL ADVANCEMENT OF LYCAENID BUTTERFLIES IN MASSACHUSETTS	333	4	9	0024-0966	5	01/01/14 00:00:00
PLANET HUNTERS. VI. AN INDEPENDENT CHARACTERIZATION OF KOI-351 AND SEVERAL LONG PERIOD PLANET CANDIDATES FROM THE KEPLER ARCHIVAL DATA	4052	1	3	0004-6256	12	01/01/14 00:00:00
Precovery of near-Earth asteroids by a citizen-science project of the Spanish Virtual Observatory	1119	3	7	0004-6337	4	01/01/14 00:00:00
Quantifying range-wide variation in population trends from local abundance surveys and widespread opportunistic occurrence records	5322	1	1	2041-210X	9	01/01/14 00:00:00
Quantifying variation among garden plants in attractiveness to bees and other flower-visiting insects	4857	1	2	0269-8463	2	01/01/14 00:00:00
Rapid survey protocol that provides dynamic information on reef condition to managers of the Great Barrier Reef	1679	2	5	0167-6369	9	01/01/14 00:00:00
rAvis: An R-Package for Downloading Information Stored in Proyecto AVIS, a Citizen Science Bird Project	3534	1	2	1932-6203	3	01/01/14 00:00:00
Reconstructing Velocities of Migrating Birds from Weather Radar - A Case Study in Computational Sustainability	0	4	9	0738-4602	7	01/01/14 00:00:00
Recreation shapes a "landscape of fear" for a threatened forest bird species in Central Europe	3574	1	2	0921-2973	3	01/01/14 00:00:00
Reliability of ephemeral montane springs in Mojave National Preserve, California	1822	2	5	0140-1963	2	01/01/14 00:00:00

Resurrecting <i>Helix straminea</i> , a forgotten escargot with trans-Adriatic distribution: first insights into the genetic variation within the genus <i>Helix</i> (Gastropoda: Pulmonata)	2658	1	1	0024-4082	3	01/01/14 00:00:00
SCIENCE EDUCATION Convergence Between Science and Environmental Education	2127	1	1	0376-0421	4	01/01/14 00:00:00
Scientific Outreach: Toward Effective Public Engagement with Biological Science	1206	2	5	0916-8451	1	01/01/14 00:00:00
Scientists@Home: What Drives the Quantity and Quality of Online Citizen Science Participation?	3534	1	2	1932-6203	3	01/01/14 00:00:00
Seawater pH measurements in the field: A DIY photometer with 0.01 unit pH accuracy	3.2	1	2	0304-4203	4	01/01/14 00:00:00
Secretarybird <i>Sagittarius serpentarius</i> Population Trends and Ecology: Insights from South African Citizen Science Data	3534	1	2	1932-6203	3	01/01/14 00:00:00
Seed and Feeder Use by Birds in the United States and Canada	1266	2	4	0091-7648	3	01/01/14 00:00:00
Spatial prediction of blood lead levels in children in Toledo, OH using fuzzy sets and the site-specific IEUBK model	2021	2	5	0883-2927	4	01/01/14 00:00:00
Spatiotemporal monitoring of allergic rhinitis symptoms in the Netherlands using citizen science	11248	1	1	0091-6749	4	01/01/14 00:00:00
Starting small: using microbiology to foster scientific literacy	9808	1	1	0966-842X	2	01/01/14 00:00:00
Statistical ecology comes of age	2046	3	7	0378-1097	24	01/01/14 00:00:00
Statistical solutions for error and bias in global citizen science datasets	4036	1	1	0006-3207	13	01/01/14 00:00:00
Statistics for citizen science: extracting signals of change from noisy ecological data	5322	1	1	2041-210X	5	01/01/14 00:00:00
Studying phenology by flexible modelling of seasonal detectability peaks	5322	1	1	2041-210X	4	01/01/14 00:00:00
Substitutable habitats? The biophysical and anthropogenic drivers of an exotic bird's distribution	2716	1	2	1387-3547	3	01/01/14 00:00:00
Supporting Urban Energy Efficiency with Volunteered Roof Information and the Google Maps API	2933	1	1	0196-2892	3	01/01/14 00:00:00
Tackling the motivation to monitor: success and sustainability of a participatory monitoring program	2669	1	1	1708-3087	1	01/01/14 00:00:00
Taking Participatory Citizen Science to Extremes	2103	1	2	1536-1268	6	01/01/14 00:00:00
The changing patterns in the distribution of red and grey squirrels in the North of England and Scotland between 1991 and 2010 based on volunteer surveys	593	4	9	0394-1914	2	01/01/14 00:00:00
The concept of ecosystem services in adaptive urban planning and design: A framework for supporting innovation	2606	1	1	0169-2046	3	01/01/14 00:00:00
The culture of environmental education: insights from a citizen science experiment in India	833	2	5	0011-3891	3	01/01/14 00:00:00
The eBird enterprise: An integrated approach to development and application of citizen science	4036	1	1	0006-3207	1	01/01/14 00:00:00
The Game of Curiosity: Using Videogames to Cultivate Future Scientists	2268	2	4	0895-0695	6	01/01/14 00:00:00
The how and why of societal publications for citizen science projects and scientists	2104	2	4	0020-7128	3	01/01/14 00:00:00
The Ins & Outs of Developing a Field-Based Science Project: Learning by Lassoing Lizards	369	4	9	0002-7685	3	01/01/14 00:00:00
The Invisible Prevalence of Citizen Science in Global Research: Migratory Birds and Climate Change	3534	1	2	1932-6203	3	01/01/14 00:00:00
The IQ of the Crowd: Understanding and Improving Information Quality in Structured User-Generated Content	2322	1	1	1047-7047	3	01/01/14 00:00:00
THE MILKY WAY PROJECT: LEVERAGING CITIZEN SCIENCE AND MACHINE LEARNING TO DETECT INTERSTELLAR BUBBLES	14137	1	1	0067-0049	5	01/01/14 00:00:00

The modern Forel-Ule scale: a 'do-it-yourself' colour comparator for water monitoring	1152	3	6	1990-2573	3	01/01/14 00:00:00
The Open-Faced Sandwich Adjustment for MCMC Using Estimating Functions	1175	2	4	1061-8600	1	01/01/14 00:00:00
The Relative Impacts of Climate and Land-Use Change on Conterminous United States Bird Species from 2001 to 2075	3534	1	2	1932-6203	1	01/01/14 00:00:00
The risks of learning: confounding detection and demographic trend when using count-based indices for population monitoring	0.96	3	7	2032-3913	5	01/01/14 00:00:00
The role of atmospheric conditions in the seasonal dynamics of North American migration flyways	4969	1	1	0305-0270	10	01/01/14 00:00:00
The role of citizen science in monitoring biodiversity in Ireland	2104	2	4	0020-7128	5	01/01/14 00:00:00
The Solar Stormwatch CME catalogue: Results from the first space weather citizen science project	2221	2	4	1542-7390	23	01/01/14 00:00:00
The Success of the Horse-Chestnut Leaf-Miner, Cameraria ohridella, in the UK Revealed with Hypothesis-Led Citizen Science	3534	1	2	1932-6203	2	01/01/14 00:00:00
Touching the Grass: Science, Uncertainty and Everyday Life from Chernobyl to Fukushima	194	4	10	0971-7218	1	01/01/14 00:00:00
Tribute to Tinbergen: Public Engagement in Ethology	1172	1	1	0162-3095	2	01/01/14 00:00:00
Understanding sampling and taxonomic biases recorded by citizen scientists	1789	1	3	1366-638X	1	01/01/14 00:00:00
Unexpected phenological responses of butterflies to the interaction of urbanization and geographic temperature	3.14	1	2	0960-7692	7	01/01/14 00:00:00
Unlocking the potential of Google Earth as a tool in invasion science	2716	1	2	1387-3547	4	01/01/14 00:00:00
Using citizen-reported data to predict distributions of two non-native insect species in Sweden	2595	2	4	2150-8925	3	01/01/14 00:00:00
Using citizen science to estimate lichen diversity	4036	1	1	0006-3207	3	01/01/14 00:00:00
Using citizen science to investigate the role of productivity in House Sparrow Passer domesticus population trends	1033	2	5	0006-3657	5	01/01/14 00:00:00
Using occupancy analysis to validate the use of footprint tunnels as a method for monitoring the hedgehog Erinaceus europaeus	3919	1	1	0305-1838	6	01/01/14 00:00:00
Using opportunistic photo-identifications to detect a population decline of killer whales (Orcinus orca) in British and Irish waters	1129	3	6	0025-3154	8	01/01/14 00:00:00
Where are the wild things? Why we need better data on species distribution	3242	1	1	0960-7447	3	01/01/14 00:00:00
A Comparison of Bird-Feeding Practices in the United States and Canada	1266	2	4	0091-7648	2	01/01/13 00:00:00
Acoustic characterization of seahorse tank environments in public aquaria: A citizen science project	1232	2	5	0144-8609	1	01/01/13 00:00:00
African golden cats, citizen science, and serendipity: tapping the camera trap revolution	711	3	7	0379-4369	3	01/01/13 00:00:00
A greenhouse and field-based study to determine the accumulation of arsenic in common homegrown vegetables grown in mining-affected soils	3163	1	2	0048-9697	4	01/01/13 00:00:00
An Exploratory Assessment of a Smartphone Application for Public Participation in Forest Fuels Measurement in the Wildland-Urban Interface	1783	1	3	0169-4286	5	01/01/13 00:00:00
Animal biometrics: quantifying and detecting phenotypic appearance	15353	1	1	0169-5347	2	01/01/13 00:00:00
Annotating biodiversity data via the Internet	643	4	9	0093-4666	5	01/01/13 00:00:00
Applying occupancy estimation and modelling to the analysis of atlas data	5469	1	1	1366-9516	4	01/01/13 00:00:00
Are small greening areas enhancing bird diversity? Insights from community-driven greening projects in Boston	2606	1	1	0169-2046	3	01/01/13 00:00:00

A review of earth observation using mobile personal communication devices	1562	2	5	0098-3004	2	01/01/13 00:00:00
ASSESSING MIGRATION OF RUBY-THROATED HUMMINGBIRDS (ARCHILOCHUS COLUBRIS) AT BROAD SPATIAL AND TEMPORAL SCALES	141	4	8	0002-354X	4	01/01/13 00:00:00
Assessing the Accuracy of Volunteered Geographic Information arising from Multiple Contributors to an Internet Based Collaborative Project	1	3	6	1361-1682	3	01/01/13 00:00:00
Assessing the quality and trustworthiness of citizen science data	784	2	5	1532-0626	3	01/01/13 00:00:00
Assessing the value of the Garden Moth Scheme citizen science dataset: how does light trap type affect catch?	1711	1	3	0013-8703	18	01/01/13 00:00:00
Biodiversity technologies: tools as change agents	2046	3	7	0378-1097	4	01/01/13 00:00:00
Building legitimacy of the recreational fishing sector in mixed commercial-recreational fisheries	1769	2	4	0964-5691	2	01/01/13 00:00:00
Butterfly community structure and landscape composition in agricultural landscapes of the central United States	1789	1	3	1366-638X	3	01/01/13 00:00:00
Can citizen science lead to positive conservation attitudes and behaviors?	414	4	8	1074-4827	2	01/01/13 00:00:00
Can citizen science produce good science? Testing the OPAL Air Survey methodology, using lichens as indicators of nitrogenous pollution	3902	1	1	0269-7491	3	01/01/13 00:00:00
Can evolutionary design of social networks make it easier to be 'green'?	15353	1	1	0169-5347	4	01/01/13 00:00:00
Changes in autumn arrival of long-distance migratory birds in Southeast Asia	2707	2	3	0936-577X	6	01/01/13 00:00:00
Changes in participants' scientific attitudes and epistemological beliefs during an astronomical citizen science project	3.02	1	1	0022-4308	2	01/01/13 00:00:00
Citizen Science: linking the recent rapid advances of plant flowering in Canada with climate variability	5078	1	1	2045-2322	1	01/01/13 00:00:00
Citizen Science Provides Valuable Data for Monitoring Global Night Sky Luminance	5078	1	1	2045-2322	9	01/01/13 00:00:00
Citizen Science Reveals an Extensive Shift in the Winter Distribution of Migratory Western Grebes	3534	1	2	1932-6203	5	01/01/13 00:00:00
Citizen Science Takes Root Building on a long tradition, amateur naturalists are gathering data for understanding both seasonal events and the effects of climate change	643	3	6	0003-0996	2	01/01/13 00:00:00
Climate-driven changes in northeastern US butterfly communities	15295	1	1	1758-678X	3	01/01/13 00:00:00
Climate effects on the flight period of Lycaenid butterflies in Massachusetts	4036	1	1	0006-3207	5	01/01/13 00:00:00
Crowd-Funded Micro-Grants for Genomics and "Big Data": An Actionable Idea Connecting Small (Artisan) Science, Infrastructure Science, and Citizen Philanthropy	2.73	2	4	1536-2310	14	01/01/13 00:00:00
Crowdsourcing Predictors of Behavioral Outcomes	2169	1	2	2168-2216	5	01/01/13 00:00:00
Determining Occurrence Dynamics when False Positives Occur: Estimating the Range Dynamics of Wolves from Public Survey Data	3534	1	2	1932-6203	7	01/01/13 00:00:00
Diel rhythms in shallow Mediterranean rocky-reef fishes: a chronobiological approach with the help of trained volunteers	1129	3	6	0025-3154	5	01/01/13 00:00:00
Distribution and abundance of small plastic debris on beaches in the SE Pacific (Chile): A study supported by a citizen science project	2328	1	3	0141-1136	2	01/01/13 00:00:00
eBird: A Human/Computer Learning Network to Improve Biodiversity Conservation and Research	0	4	9	0738-4602	8	01/01/13 00:00:00
ECOLOGY, BEHAVIOR, AND REPRODUCTION OF AN INTRODUCED POPULATION OF RED-VENTED BULBULS (PYCNONOTUS CAFER) IN HOUSTON, TEXAS	565	3	8	1559-4491	1	01/01/13 00:00:00

Effects of the emerald ash borer invasion on four species of birds	2716	1	2	1387-3547	5	01/01/13 00:00:00
Employing digital crowdsourced information resources: Managing the emerging information commons	1538	2	4	1875-0281	1	01/01/13 00:00:00
ESTIMATING FISH POPULATIONS FROM REEF CITIZEN SCIENCE VOLUNTEER DIVER ORDER-OF-MAGNITUDE SURVEYS	1208	2	5	0575-3317	2	01/01/13 00:00:00
Evaluating River Otter Demography Using Noninvasive Genetic Methods	1611	1	3	0022-541X	3	01/01/13 00:00:00
Extending Classification Principles from Information Modeling to Other Disciplines	1.25	2	4	1536-9323	2	01/01/13 00:00:00
FIELD OF DREAMS OR DREAM TEAM? Assessing Two Models for Drought Impact Reporting in the Semiarid Southwest	11574	1	1	0003-0007	3	01/01/13 00:00:00
FISH POPULATION FLUCTUATION ESTIMATES BASED ON FIFTEEN YEARS OF REEF VOLUNTEER DIVER DATA FOR THE MONTEREY PENINSULA, CALIFORNIA	1208	2	5	0575-3317	2	01/01/13 00:00:00
From Sharing to Experimenting: How Mobile Technologies Are Helping Ordinary Citizens Regain Their Positions as Scientists	729	3	7	1063-0732	2	01/01/13 00:00:00
Galaxy Zoo 2: detailed morphological classifications for 304 122 galaxies from the Sloan Digital Sky Survey	5226	1	2	0035-8711	18	01/01/13 00:00:00
GeoExposures: Documenting temporary geological exposures in Great Britain through a citizen-science web site	1333	2	4	0016-7878	3	01/01/13 00:00:00
How Reliable are Citizen-Derived Scientific Data? Assessing the Quality of Conrail Observations Made by the General Public	1	3	6	1361-1682	4	01/01/13 00:00:00
Humans as Long-Distance Dispersers of Rural Plant Communities	3534	1	2	1932-6203	2	01/01/13 00:00:00
Human trampling effects on Mediterranean coastal dune plants	1912	2	4	1126-3504	4	01/01/13 00:00:00
Identification of self-reported user behavior, education level, and preferences to reduce littering on beaches - A survey from the SE Pacific	1769	2	4	0964-5691	4	01/01/13 00:00:00
Indexing butterfly abundance whilst accounting for missing counts and variability in seasonal pattern	5322	1	1	2041-210X	4	01/01/13 00:00:00
Inferring local processes from macro-scale phenological pattern: a comparison of two methods	5694	1	1	0022-0477	7	01/01/13 00:00:00
INTEGRATING INFORMATION FROM GEOLOCATORS, WEATHER RADAR, AND CITIZEN SCIENCE TO UNCOVER A KEY STOPOVER AREA OF AN AERIAL INSECTIVORE	141	4	8	0002-354X	14	01/01/13 00:00:00
Integrating multiple data sources to assess the distribution and abundance of bottlenose dolphins Tursiops truncatus in Scottish waters	3919	1	1	0305-1838	23	01/01/13 00:00:00
Invasive Plants in Wildlife Refuges: Coordinated Research with Undergraduate Ecology Courses	1206	2	5	0916-8451	18	01/01/13 00:00:00
It counts who counts: an experimental evaluation of the importance of observer effects on spotlight count estimates	1208	2	4	1612-4642	2	01/01/13 00:00:00
Life-history traits and landscape characteristics predict macro-moth responses to forest fragmentation	3.14	1	2	0960-7692	7	01/01/13 00:00:00
Marine debris in central California: Quantifying type and abundance of beach litter in Monterey Bay, CA	2793	1	2	0025-326X	4	01/01/13 00:00:00
Marine debris removal: One year of effort by the Georgia Sea Turtle-Center-Marine Debris Initiative	2793	1	2	0025-326X	1	01/01/13 00:00:00
Modelling relationships between lichen bioindicators, air quality and climate on a national scale: Results from the UK OPAL air survey	3902	1	1	0269-7491	5	01/01/13 00:00:00
Monitoring the ecosystem service provided by dung beetles offers benefits over commonly used biodiversity metrics and a traditional trapping method	1833	2	5	1617-1381	4	01/01/13 00:00:00
Multi-generational long-distance migration of insects: studying the painted lady butterfly in the Western Palaearctic	4207	1	2	0906-7590	27	01/01/13 00:00:00

Next-Generation Field Guides	1206	2	5	0916-8451	10	01/01/13 00:00:00
Occupancy modelling as a new approach to assess supranational trends using opportunistic data: a pilot study for the damselfly <i>Calopteryx splendens</i>	2065	2	4	0960-3115	14	01/01/13 00:00:00
Occupancy patterns of <i>Megascops asio</i> in urban parks of New York City and southern Westchester County, NY, USA	927	3	6	0022-2933	2	01/01/13 00:00:00
Open Access Scholarly Publications as OER	748	2	5	1492-3831	1	01/01/13 00:00:00
Open-Phylo: a customizable crowd-computing platform for multiple sequence alignment	10288	1	1	1474-7596	10	01/01/13 00:00:00
Opportunistic citizen science data of animal species produce reliable estimates of distribution trends if analysed with occupancy models	4754	1	2	0021-8901	3	01/01/13 00:00:00
Participatory noise mapping works! An evaluation of participatory sensing as an alternative to standard techniques for environmental monitoring	1667	1	3	1574-1192	3	01/01/13 00:00:00
Phenological Changes in the Southern Hemisphere	3534	1	2	1932-6203	15	01/01/13 00:00:00
PLANET HUNTERS: A TRANSITING CIRCUMBINARY PLANET IN A QUADRUPLE STAR SYSTEM	6.28	1	2	0004-637X	18	01/01/13 00:00:00
PLANET HUNTERS: NEW KEPLER PLANET CANDIDATES FROM ANALYSIS OF QUARTER 2	4052	1	3	0004-6256	15	01/01/13 00:00:00
PLANET HUNTERS. V. A CONFIRMED JUPITER-SIZE PLANET IN THE HABITABLE ZONE AND 42 PLANET CANDIDATES FROM THE KEPLER ARCHIVE DATA	6.28	1	2	0004-637X	14	01/01/13 00:00:00
Process, Not Product: Investigating Recommendations for Improving Citizen Science "Success"	3534	1	2	1932-6203	2	01/01/13 00:00:00
Promoting ecoliteracy through research service-learning and citizen science	8412	1	1	1540-9295	2	01/01/13 00:00:00
Public and ecology - the role of volunteers on Tiritiri Matangi Island	1086	4	8	0110-6465	1	01/01/13 00:00:00
Public Deliberation and the Geographies of Wind Justice	596	1	2	0950-5431	1	01/01/13 00:00:00
QoI-Aware Energy-Efficient Participatory Crowdsourcing	1852	1	3	1530-437X	5	01/01/13 00:00:00
Quantifying the sampling error in tree census measurements by volunteers and its effect on carbon stock estimates	4126	1	1	1051-0761	5	01/01/13 00:00:00
Realising the full potential of citizen science monitoring programs	4036	1	1	0006-3207	5	01/01/13 00:00:00
Rethinking Civil Society-State Relations in Japan after the Fukushima Accident	458	3	7	0032-3497	1	01/01/13 00:00:00
Smartphones in ecology and evolution: a guide for the apprehensive	0.96	3	7	2032-3913	4	01/01/13 00:00:00
Statistical analysis of manual segmentations of structures in medical images	1358	2	5	1077-3142	6	01/01/13 00:00:00
Subjectivized Knowledge and Grassroots Advocacy: An Analysis of an Environmental Controversy in Northern California	312	4	9	1050-6519	1	01/01/13 00:00:00
The Emergent Discipline of Health Web Science	4669	1	1	1438-8871	3	01/01/13 00:00:00
The Global Landscape of GIS in Secondary Education	859	2	4	0309-8265	3	01/01/13 00:00:00
The impacts of an invasive species citizen science training program on participant attitudes, behavior, and science literacy	1932	1	1	0963-6625	6	01/01/13 00:00:00
The Maine Vernal Pool Mapping and Assessment Program: Engaging Municipal Officials and Private Landowners in Community-Based Citizen Science	1648	3	6	0364-152X	3	01/01/13 00:00:00

THE STATUS OF COciencia ciudadanaINELLA UNDECIMPUNCTATA (L.) (COLEOPTERA: COciencia ciudadanaINELLIDAE) IN NORTH AMERICA: AN UPDATED DISTRIBUTION FROM CITIZEN SCIENCE DATA	726	3	7	0010-065X	3	01/01/13 00:00:00
The use of visual media as a tool for investigating animal behaviour	1626	1	2	0168-1591	2	01/01/13 00:00:00
To boldly go where no volunteer has gone before: predicting volunteer activity to prioritize surveys at the landscape scale	5469	1	1	1366-9516	5	01/01/13 00:00:00
Understanding the Determinants of Volunteer Retention Through Capture-Recapture Analysis: Answering Social Science Questions Using a Wildlife Ecology Toolkit	5032	1	1	1755-263X	2	01/01/13 00:00:00
Use of Large-Scale Acoustic Monitoring to Assess Anthropogenic Pressures on Orthoptera Communities	4.32	1	1	0888-8892	6	01/01/13 00:00:00
Using Citizen Science Data to Model the Distributions of Common Songbirds of Turkey Under Different Global Climatic Change Scenarios	3534	1	2	1932-6203	4	01/01/13 00:00:00
Using citizen scientists to measure an ecosystem service nationwide	3.14	1	2	0960-7692	3	01/01/13 00:00:00
VELVET ANTS, PAST AND PRESENT: A COUNTY-WIDE CHECKLIST OF THE DISTRIBUTION AND DIVERSITY OF MUTILLIDAE (INSECTA: HYMENOPTERA) IN OKLAHOMA INCLUDING TWO NEW STATE RECORDS, AND NEW BEHAVIORAL OBSERVATIONS FOR DASYMUTILLA FOXI (COCKERELL)	0	4	8	1947-5136	1	01/01/13 00:00:00
Weather variability permitted within amphibian monitoring protocol and affects on calling Hylidae	1679	2	5	0167-6369	3	01/01/13 00:00:00
Weekend bias in Citizen Science data reporting: implications for phenology studies	2104	2	4	0020-7128	4	01/01/13 00:00:00
When peer-reviewed publications are not enough! Delivering Science for natural resource management (Reprinted from Forest Policy and Economics, vol 21, pg 1)	1.81	1	2	1389-9341	3	01/01/13 00:00:00
21st-Century Sciene Citizen Science and Science 2.0	147	4	9	1353-2642	1	01/01/12 00:00:00
A behavioural ecology approach to understand volunteer surveying for citizen science datasets	1895	1	2	0158-4197	2	01/01/12 00:00:00
Accounting for detectability when estimating avian abundance in an urban area	1824	3	6	0110-6465	2	01/01/12 00:00:00
A comparative analysis of butterfly richness detection capacity of Pollard transects and general microhabitat surveys	901	2	5	0008-347X	3	01/01/12 00:00:00
A comparison between professionally (Florida Department of Environmental Protection) and volunteer (Florida LAKEWATCH) collected trophic state chemistry data in Florida	761	3	8	1040-2381	5	01/01/12 00:00:00
A framework for engaging diverse communities in citizen science in the US	7615	1	1	1540-9295	1	01/01/12 00:00:00
After the Cap: Risk Assessment, Citizen Science and Disaster Recovery	2831	1	1	1708-3087	1	01/01/12 00:00:00
A Jungle in There: Bacteria in Belly Buttons are Highly Diverse, but Predictable	3.73	1	2	1932-6203	8	01/01/12 00:00:00
Anthropogenic Influences on Macro-Level Mammal Occupancy in the Appalachian Trail Corridor	3.73	1	2	1932-6203	3	01/01/12 00:00:00
Are Healthcare Leaders Ready for the Real Revolution?	782	4	8	1094-3412	1	01/01/12 00:00:00
A Simple, Safe, and Effective Sampling Technique for Investigating Earthworm Communities in Woodland Soils: Implications for Citizen Science	707	3	7	0885-8608	4	01/01/12 00:00:00
Assessing Citizen Contributions to Butterfly Monitoring in Two Large Cities	4355	1	1	0888-8892	3	01/01/12 00:00:00
Assessing the changing flowering date of the common lilac in North America: a random coefficient model approach	1	2	5	1384-6175	2	01/01/12 00:00:00
Birding for and with People: Integrating Local Participation in Avian Monitoring Programs within High Biodiversity Areas in Southern Mexico	2189	2	4	1862-4065	6	01/01/12 00:00:00

Can citizen science monitor whale-shark aggregations? Investigating bias in mark-recapture modelling using identification photographs sourced from the public	1381	2	4	1035-3712	5	01/01/12 00:00:00
Can Volunteers Collect Data that are Comparable to Professional Scientists? A Study of Variables Used in Monitoring the Outcomes of Ecosystem Rehabilitation	1647	3	6	0364-152X	4	01/01/12 00:00:00
Characterizing species abundance distributions across taxa and ecosystems using a simple maximum entropy model	3557	1	1	0960-7692	1	01/01/12 00:00:00
Citizen science and observer variability during American pika surveys	1.64	2	3	0022-541X	3	01/01/12 00:00:00
Citizen science comes of age	7615	1	1	1540-9295	1	01/01/12 00:00:00
Citizen Science in the Age of Neogeography: Utilizing Volunteered Geographic Information for Environmental Monitoring	2.11	1	2	0004-5608	3	01/01/12 00:00:00
Citizen science on a local scale: the Plants of Concern program	7615	1	1	1540-9295	3	01/01/12 00:00:00
CITIZEN SCIENCE U.	1478	2	3	0036-8733	1	01/01/12 00:00:00
Climatic change is advancing the phenology of moth species in Ireland	1669	2	3	0013-8703	8	01/01/12 00:00:00
Collective Monitoring, Collective Defense: Science, Earthquakes, and Politics in Communist China	548	2	4	0269-8897	1	01/01/12 00:00:00
Colorado's Millennial Generation: Youth Perceptions and Experiences of Nature	918	2	4	0309-8265	1	01/01/12 00:00:00
Combining citizen science, bioclimatic envelope models and observed habitat preferences to determine the distribution of an inconspicuous, recently detected introduced bee (<i>Halictus smaragdulus</i> Vachal Hymenoptera: Halictidae) in Australia	2509	1	3	1387-3547	3	01/01/12 00:00:00
Comparing volunteer and professionally collected monitoring data from the rocky subtidal reefs of Southern California, USA	1592	3	6	0167-6369	7	01/01/12 00:00:00
Co-producing conservation and knowledge: Citizen-based sea turtle monitoring in North Carolina, USA	1.77	1	1	0306-3127	1	01/01/12 00:00:00
CoralWatch: education, monitoring, and sustainability through citizen science	7615	1	1	1540-9295	3	01/01/12 00:00:00
Crowdsourced Health Research Studies: An Important Emerging Complement to Clinical Trials in the Public Health Research Ecosystem	3768	1	1	1438-8871	1	01/01/12 00:00:00
Data-intensive science applied to broad-scale citizen science	15389	1	1	0169-5347	6	01/01/12 00:00:00
Data validation in citizen science: a case study from Project FeederWatch	7615	1	1	1540-9295	2	01/01/12 00:00:00
Discovery of Western European R1b1a2 Y Chromosome Variants in 1000 Genomes Project Data: An Online Community Approach	3.73	1	2	1932-6203	2	01/01/12 00:00:00
Ecology and Impacts of the Invasive Species, <i>Lantana camara</i> , in a Social-Ecological System in South India: Perspectives from Local Knowledge	1361	1	3	0300-7839	4	01/01/12 00:00:00
Educating citizens about their coastal environments: beach profiling in the Coastwatch project	1096	3	7	1400-0350	3	01/01/12 00:00:00
Evaluating Population Estimates of Mountain Goats Based on Citizen Science	1266	2	4	0091-7648	2	01/01/12 00:00:00
Evaluating the Performance of Volunteers in Mapping Invasive Plants in Public Conservation Lands	1647	3	6	0364-152X	4	01/01/12 00:00:00
Evolution MegaLab: a case study in citizen science methods	5924	1	1	2041-210X	8	01/01/12 00:00:00
Experimental investigation of false positive errors in auditory species occurrence surveys	3815	1	1	1051-0761	6	01/01/12 00:00:00
Expert variability provides perspective on the strengths and weaknesses of citizen-driven intertidal monitoring program	3815	1	1	1051-0761	4	01/01/12 00:00:00

French citizens monitoring ordinary birds provide tools for conservation and ecological sciences	1621	3	6	1146-609X	4	01/01/12 00:00:00
Geodemographics and the practices of geographic information science	1613	1	2	1365-8816	1	01/01/12 00:00:00
Identification keys on mobile devices: The Dryades experience	1912	2	4	1126-3504	3	01/01/12 00:00:00
Inadvertent consequences of community-based efforts to control invasive species	4356	1	1	1755-263X	3	01/01/12 00:00:00
Innovative Business Strategies for Financing Ocean Exploration: The Win-Win-Win "Citizen Science" Model	678	2	5	0025-3324	1	01/01/12 00:00:00
Insects and plants: engaging undergraduates in authentic research through citizen science	7615	1	1	1540-9295	2	01/01/12 00:00:00
International citizen science: making the local global	7615	1	1	1540-9295	7	01/01/12 00:00:00
Invasive alien predator causes rapid declines of native European ladybirds	6122	1	1	1366-9516	18	01/01/12 00:00:00
Invasive Species: to eat or not to eat, that is the question	4356	1	1	1755-263X	4	01/01/12 00:00:00
Lessons from lady beetles: accuracy of monitoring data from US and UK citizen-science programs	7615	1	1	1540-9295	6	01/01/12 00:00:00
Mapping from heterogeneous biodiversity monitoring data sources	2264	2	3	0960-3115	5	01/01/12 00:00:00
Measuring occupancy for an iconic bird species in urban parks	1824	3	6	0110-6465	4	01/01/12 00:00:00
Mobile, Social, and Wearable Computing and the Evolution of Psychological Practice	1.65	2	4	0735-7028	2	01/01/12 00:00:00
Motivations and barriers in relation to community participation in biodiversity recording	1535	2	5	1617-1381	2	01/01/12 00:00:00
Movements, reproductive seasonality, and fisheries interactions in the whitetip reef shark (<i>Triaenodon obesus</i>) from community-contributed photographs	1305	3	6	0378-1909	4	01/01/12 00:00:00
National Geographic FieldScope: a platform for community geography	7615	1	1	1540-9295	4	01/01/12 00:00:00
Natural History Traits Associated with Detecting Mortality Within Residential Bird Communities: Can Citizen Science Provide Insights?	1647	3	6	0364-152X	5	01/01/12 00:00:00
Observations of Everyday Biodiversity: a New Perspective for Conservation?	2831	1	1	1708-3087	2	01/01/12 00:00:00
OBSERVER EFFECTS AND AVIAN-CALL-COUNT SURVEY QUALITY: RARE-SPECIES BIASES AND OVERCONFIDENCE	141	4	8	0002-354X	3	01/01/12 00:00:00
On species richness estimates, climate change and host shifts in wood-inhabiting fungi	2854	1	3	1754-5048	2	01/01/12 00:00:00
Open educational resources in support of science learning: tools for inquiry and observation	478	3	7	0158-7919	1	01/01/12 00:00:00
Open Science: A New "Trust Technology"?	188	4	9	0164-0259	2	01/01/12 00:00:00
Overlapping Landscapes: A Persistent, But Misdirected Concern When Collecting and Analyzing Ecological Data	1.64	2	3	0022-541X	6	01/01/12 00:00:00
Participatory science and education: bringing both views into focus	7615	1	1	1540-9295	3	01/01/12 00:00:00
Phylo: A Citizen Science Approach for Improving Multiple Sequence Alignment	3.73	1	2	1932-6203	10	01/01/12 00:00:00
PLANET HUNTERS: ASSESSING THE KEPLER INVENTORY OF SHORT-PERIOD PLANETS	6733	1	1	0004-637X	10	01/01/12 00:00:00
Planet Hunters: the first two planet candidates identified by the public using the Kepler public archive data	5521	1	2	0035-8711	23	01/01/12 00:00:00
Plastic consumption and diet of Glaucous-winged Gulls (<i>Larus glaucescens</i>)	2531	1	2	0025-326X	4	01/01/12 00:00:00

Power of the People?	1917	2	3	1052-7613	1	01/01/12 00:00:00
PROPOSING A LOW-TECH, AFFORDABLE, Aciencia ciudadanaURATE STREAM STAGE MONITORING SYSTEM	974	3	6	2151-0032	4	01/01/12 00:00:00
Public Participation in Scientific Research: a Framework for Deliberate Design	2831	1	1	1708-3087	6	01/01/12 00:00:00
Public Participation in Soil Surveys: Lessons from a Pilot Study in England	5257	1	1	0013-936X	9	01/01/12 00:00:00
Recording birds in real time: a convenient method for frequent bird recording	1824	3	6	0110-6465	1	01/01/12 00:00:00
Scaling crowdsourced health studies: the emergence of a new form of contract research organization	1.51	3	7	1741-0541	1	01/01/12 00:00:00
Social.Water-A crowdsourcing tool for environmental data acquisition	1834	2	3	0098-3004	2	01/01/12 00:00:00
Spatiotemporal Variation in Avian Migration Phenology: Citizen Science Reveals Effects of Climate Change	3.73	1	2	1932-6203	2	01/01/12 00:00:00
Supporting content curation communities: The case of the Encyclopedia of Life	2005	1	2	1532-2882	5	01/01/12 00:00:00
The biodiversity audit approach challenges regional priorities and identifies a mismatch in conservation	4.74	1	2	0021-8901	3	01/01/12 00:00:00
The current state of citizen science as a tool for ecological research and public engagement	7615	1	1	1540-9295	8	01/01/12 00:00:00
The distribution of interplanetary dust between 0.96 and 1.04 au as inferred from impacts on the STEREO spacecraft observed by the heliospheric imagers	5521	1	2	0035-8711	12	01/01/12 00:00:00
The future of citizen science: emerging technologies and shifting paradigms	7615	1	1	1540-9295	6	01/01/12 00:00:00
The history of public participation in ecological research	7615	1	1	1540-9295	3	01/01/12 00:00:00
THE MILKY WAY PROJECT: A STATISTICAL STUDY OF MASSIVE STAR FORMATION ASSOCIATED WITH INFRARED BUBBLES	6733	1	1	0004-637X	9	01/01/12 00:00:00
The Milky Way Project First Data Release: a bubblier Galactic disc	5521	1	2	0035-8711	12	01/01/12 00:00:00
The North American Mycoflora project - the first steps on a long journey	6736	1	1	0028-646X	1	01/01/12 00:00:00
The notes from nature tool for unlocking biodiversity records from museum records through citizen science	864	3	7	1313-2989	16	01/01/12 00:00:00
The Whereabouts of Flower Visitors: Contrasting Land-Use Preferences Revealed by a Country-Wide Survey Based on Citizen Science	3.73	1	2	1932-6203	4	01/01/12 00:00:00
TRUST IN CITIZEN SCIENCE RESEARCH: A CASE STUDY OF THE GROUNDWATER EDUCATION THROUGH WATER EVALUATION & TESTING PROGRAM	1956	2	3	1093-474X	2	01/01/12 00:00:00
Urbanization Drives a Reduction in Functional Diversity in a Guild of Nectar-feeding Birds	2831	1	1	1708-3087	1	01/01/12 00:00:00
Using citizen science to monitor Bombus populations in the UK: nesting ecology and relative abundance in the urban environment	1801	2	3	1366-638X	4	01/01/12 00:00:00
USING DIVERSE DATA SOURCES TO DETECT ELEVATIONAL RANGE CHANGES OF BIRDS ON MOUNT KINABALU, MALAYSIAN BORNEO	752	3	7	0217-2445	8	01/01/12 00:00:00
Validation of a Citizen Science-Based Model of Site Occupancy for Eastern Screech Owls with Systematic Data in Suburban New York and Connecticut	362	4	9	1092-6194	5	01/01/12 00:00:00
When Giants Turn Up: Sighting Trends, Environmental Influences and Habitat Use of the Manta Ray Manta alfredi at a Coral Reef	3.73	1	2	1932-6203	7	01/01/12 00:00:00
When Is a Species Declining? Optimizing Survey Effort to Detect Population Changes in Reptiles	3.73	1	2	1932-6203	4	01/01/12 00:00:00
WILD DATA: COLLABORATIVE E-RESEARCH AND UNIVERSITY LIBRARIES	512	3	6	0004-8623	3	01/01/12 00:00:00

Amateur Knowledge: Public Art and Citizen Science	182	4	9	1063-1801	1	01/01/11 00:00:00
A mobility index for Canadian butterfly species based on naturalists' knowledge	2238	2	3	0960-3115	3	01/01/11 00:00:00
An appetite for connection: why we need to understand the effect and value of feeding wild birds	1121	2	4	0158-4197	1	01/01/11 00:00:00
An ordinary camera in an extraordinary location: Outreach with the Mars Webcam	614	2	4	0094-5765	4	01/01/11 00:00:00
A review of citizen science and community-based environmental monitoring: issues and opportunities	1.4	3	6	0167-6369	2	01/01/11 00:00:00
A SIMPLE NUMERICAL INDEX FOR ASSESSING THE SPRING MIGRATION OF MONARCH BUTTERFLIES USING DATA FROM JOURNEY NORTH, A CITIZEN-SCIENCE PROGRAM	267	4	10	0024-0966	2	01/01/11 00:00:00
Assessing citizen science data quality: an invasive species case study	4082	1	2	1755-263X	6	01/01/11 00:00:00
A Survey of Ungulates by Students Along Rural School Bus Routes	1.09	2	4	0894-1920	3	01/01/11 00:00:00
BIODIVERSITY ASSESSMENT: STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES IN PHYLOGENOMICS AND SPECIES IDENTIFICATION	2664	1	3	0002-9122	2	01/01/11 00:00:00
CITIZEN SCIENCE AND THE MONITORING OF HORNBILLS IN SINGAPORE	1467	2	4	0217-2445	1	01/01/11 00:00:00
Citizen Science Reveals Unexpected Continental-Scale Evolutionary Change in a Model Organism	4092	1	2	1932-6203	24	01/01/11 00:00:00
Citizen science - the new helping hand for scientists	935	2	4	0011-3891	1	01/01/11 00:00:00
Climatic constraints on wintering bird distributions are modified by urbanization and weather	4937	1	1	0021-8790	6	01/01/11 00:00:00
Creating a Successful Citizen Science Model to Detect and Report Invasive Species	1276	2	5	0916-8451	2	01/01/11 00:00:00
Crowdsourcing Crop Improvement in Sub-Saharan Africa: A Proposal for a Scalable and Inclusive Approach to Food Security	544	1	3	0265-5012	1	01/01/11 00:00:00
Deer overabundance in the USA: recent advances in population control	839	2	3	1836-5787	1	01/01/11 00:00:00
Discovery and significance of the colonial tunicate <i>Didemnum vexillum</i> in Alaska	1136	3	6	1798-6540	5	01/01/11 00:00:00
Easier citizen science is better	22462	1	1	1078-8956	3	01/01/11 00:00:00
eBird: Engaging Birders in Science and Conservation	12472	1	1	1544-9173	5	01/01/11 00:00:00
Engaging the broader community in biodiversity research: the concept of the COMBER pilot project for divers in ViBRANT	879	3	7	1313-2989	13	01/01/11 00:00:00
Evaluating citizen-based presence data for bird monitoring	4115	1	1	0006-3207	4	01/01/11 00:00:00
Evaluating the Quality of Citizen-Scientist Data on Pollinator Communities	4692	1	1	0888-8892	3	01/01/11 00:00:00
Galaxy Zoo Supernovae star	4.9	1	2	0035-8711	24	01/01/11 00:00:00
Introduction: Lay Participation in the History of Scientific Observation	395	3	6	0269-8897	1	01/01/11 00:00:00
Invasive Plant Atlas of New England: The Role of Citizens in the Science of Invasive Alien Species Detection	1276	2	5	0916-8451	2	01/01/11 00:00:00
Involvement of recreational scuba divers in emblematic species monitoring: The case of Mediterranean red coral (<i>Corallium rubrum</i>)	1864	2	4	1617-1381	5	01/01/11 00:00:00
Is science enough? Examining ways of understanding, coping with and adapting to storm risks in Johannesburg	853	3	8	0378-4738	2	01/01/11 00:00:00
Knowledge Gain and Behavioral Change in Citizen-Science Programs	4692	1	1	0888-8892	5	01/01/11 00:00:00

Media Literacy as a Key Strategy toward Improving Public Acceptance of Climate Change Science	1276	2	5	0916-8451	1	01/01/11 00:00:00
Microsite conditions dominate habitat selection of the red mason bee (<i>Osmia bicornis</i> , Hymenoptera: Megachilidae) in an urban environment: A case study from Leipzig, Germany	2173	1	1	0169-2046	4	01/01/11 00:00:00
Monarch butterfly migration and parasite transmission in eastern North America	3007	1	1	0960-7692	4	01/01/11 00:00:00
Moon Zoo: citizen science in lunar exploration	607	4	8	1366-8781	4	01/01/11 00:00:00
Once-yearly sampling for the detection of trends in biodiversity: The case of Willow Slough, California	4115	1	1	0006-3207	4	01/01/11 00:00:00
Outdoor Webcams as Geospatial Sensor Networks: Challenges, Issues and Opportunities	0.83	3	6	1523-0406	2	01/01/11 00:00:00
Plant phenology networks of citizen scientists: recommendations from two decades of experience in Canada	2254	2	4	0020-7128	2	01/01/11 00:00:00
Recovery Plan for the Endangered Taxonomy Profession	1276	2	5	0916-8451	3	01/01/11 00:00:00
Scientific contributions of extensive biodiversity monitoring	1533	3	6	1631-0691	4	01/01/11 00:00:00
Seed exchanges, a key to analyze crop diversity dynamics in farmer-led on-farm conservation	1554	2	4	0925-9864	4	01/01/11 00:00:00
Spatial and temporal trends in yellow stingray abundance: evidence from diver surveys	914	3	7	0378-1909	4	01/01/11 00:00:00
The art and science of multi-scale citizen science support	1432	3	7	1574-9541	3	01/01/11 00:00:00
The Benefits and Challenges of Using Real-Time Data in the Classroom: Perspectives From the Students, Educators, and Researchers	528	2	5	0025-3324	2	01/01/11 00:00:00
THE CAROLINA HERP ATLAS: AN ONLINE, CITIZEN-SCIENCE APPROACH TO DOCUMENT AMPHIBIAN AND REPTILE Ociencia ciudadanaURRENCES	615	3	8	1931-7603	2	01/01/11 00:00:00
The 'persons' and 'genomics' of personal genomics	1528	3	7	1741-0541	1	01/01/11 00:00:00
The phenology of plant invasions: a community ecology perspective	9113	1	1	1540-9295	2	01/01/11 00:00:00
The role of 'Big Society' in monitoring the state of the natural environment	1991	2	4	1464-0325	4	01/01/11 00:00:00
The seven impediments in invertebrate conservation and how to overcome them	4115	1	1	0006-3207	4	01/01/11 00:00:00
The Value, Limitations, and Challenges of Employing Local Experts in Conservation Research	4692	1	1	0888-8892	8	01/01/11 00:00:00
Urban reconciliation ecology: The potential of living roofs and walls	3245	1	2	0301-4797	2	01/01/11 00:00:00
Using Citizen Science Programs to Identify Host Resistance in Pest-Invaded Forests	4692	1	1	0888-8892	2	01/01/11 00:00:00
Volunteer monitoring of <i>E. coli</i> in streams of the upper Midwestern United States: a comparison of methods	1.4	3	6	0167-6369	5	01/01/11 00:00:00
Wet/Dry Mapping: Using Citizen Scientists to Monitor the Extent of Perennial Surface Flow in Dryland Regions	1744	2	5	0364-152X	2	01/01/11 00:00:00
A method for measuring the relative information content of data from different monitoring protocols	5093	1	2	2041-210X	10	01/01/10 00:00:00
An Ecological Field Lab for Tracking Monarch Butterflies & Their Parasites	0	4	10	0002-7685	1	01/01/10 00:00:00
Avian use of introduced plants: Ornithologist records illuminate interspecific associations and research needs	4276	1	1	1051-0761	2	01/01/10 00:00:00
Balancing state and volunteer investment in biodiversity monitoring for the implementation of CBD indicators: A French example	2754	1	1	0921-8009	7	01/01/10 00:00:00

Beyond scarcity: citizen science programmes as useful tools for conservation biogeography	4248	1	2	1366-9516	3	01/01/10 00:00:00
Biodiversity inventory and informatics in Southeast Asia	2146	2	4	0960-3115	3	01/01/10 00:00:00
Birding 2.0: Citizen Science and Effective Monitoring in the Web 2.0 World	679	3	6	1712-6568	1	01/01/10 00:00:00
Buckets of Resistance: Standards and the Effectiveness of Citizen Science	2.21	1	1	0162-2439	1	01/01/10 00:00:00
CITIZEN SCIENCE AND BIRD-DISTRIBUTION DATA: AN OPPORTUNITY FOR GEOGRAPHICAL RESEARCH*	611	3	8	0016-7428	1	01/01/10 00:00:00
Citizen science: recruiting residents for studies of tagged urban wildlife	1205	2	4	1035-3712	4	01/01/10 00:00:00
Distorted Views of Biodiversity: Spatial and Temporal Bias in Species Occurrence Data	12472	1	1	1544-9173	7	01/01/10 00:00:00
Environmental monitoring: the scale and speed of implementation varies according to the degree of people's involvement	4.97	1	2	0021-8901	4	01/01/10 00:00:00
Eu-Social Science: The Role of Internet Social Networks in the Collection of Bee Biodiversity Data	4411	1	2	1932-6203	8	01/01/10 00:00:00
Gender Patterns in Bird-related Recreation in the USA and UK	3.31	1	1	1708-3087	2	01/01/10 00:00:00
Improving and integrating data on invasive species collected by citizen scientists	3474	1	2	1387-3547	6	01/01/10 00:00:00
Lessons Learned from a Decade of Sudden Oak Death in California: Evaluating Local Management	1503	3	6	0364-152X	2	01/01/10 00:00:00
Predicting species distributions from checklist data using site-occupancy models	4273	1	1	0305-0270	3	01/01/10 00:00:00
Public Gardens: Fulfilling the University's Research Mission	596	3	6	1063-0198	4	01/01/10 00:00:00
Quantifying avian nest survival along an urbanization gradient using citizen- and scientist-generated data	4276	1	1	1051-0761	4	01/01/10 00:00:00
Realizing a synergy between research and education: how participation in ant monitoring helps raise biodiversity awareness in a resource-poor country	1769	1	2	1366-638X	5	01/01/10 00:00:00
Regional avian species declines estimated from volunteer-collected long-term data using List Length Analysis	4276	1	1	1051-0761	3	01/01/10 00:00:00
Restarting the conversation: challenges at the interface between ecology and society	8.82	1	1	1540-9295	8	01/01/10 00:00:00
Site-Occupancy Distribution Modeling to Correct Population-Trend Estimates Derived from Opportunistic Observations	4894	1	1	0888-8892	6	01/01/10 00:00:00
Spatiotemporal exploratory models for broad-scale survey data	4276	1	1	1051-0761	8	01/01/10 00:00:00
Unite research with what citizens do for fun: "recreational monitoring" of marine biodiversity	4276	1	1	1051-0761	8	01/01/10 00:00:00
User-friendly web mapping: lessons from a citizen science website	1489	2	3	1365-8816	6	01/01/10 00:00:00
Using a Free Online Citizen-Science Project to Teach Observation & Quantification of Animal Behavior	0	4	10	0002-7685	2	01/01/10 00:00:00
Using Citizen Science to Map Human-Coyote Interaction in Suburban New York, USA	1555	2	3	0022-541X	5	01/01/10 00:00:00
Using spider web types as a substitute for assessing web-building spider biodiversity and the success of habitat restoration	2146	2	4	0960-3115	5	01/01/10 00:00:00
Volunteer health and emotional wellbeing in marine protected areas	1524	2	4	0964-5691	2	01/01/10 00:00:00
A new dawn for citizen science	11564	1	1	0169-5347	1	01/01/09 00:00:00
Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science Knowledge and Scientific Literacy	1326	2	4	0916-8451	7	01/01/09 00:00:00

eBird: A citizen-based bird observation network in the biological sciences	3167	1	2	0006-3207	6	01/01/09 00:00:00
Eyes wide open: the personal genome project, citizen science and veracity in informed consent	798	4	9	1741-0541	1	01/01/09 00:00:00
KY BUTTERFLY NET: AN INTERACTIVE WEB DATABASE TO FACILITATE LEPIDOPTERA RESEARCH AND EDUCATION IN KENTUCKY	559	3	7	0024-0966	3	01/01/09 00:00:00
Mapping and monitoring intertidal benthic habitats: a review of techniques and a proposal for a new visual methodology for the European coasts	2261	1	3	0309-1333	4	01/01/09 00:00:00
Observer bias and the detection of low-density populations	3672	1	1	1051-0761	4	01/01/09 00:00:00
Partnering with local communities to identify conservation priorities for endangered Grevy's zebra	3167	1	2	0006-3207	4	01/01/09 00:00:00
Scratchpads: a data-publishing framework to build, share and manage information on the diversity of life	3428	1	2	1471-2105	5	01/01/09 00:00:00
The fall migration flyways of monarch butterflies in eastern North America revealed by citizen scientists	1842	1	2	1366-638X	2	01/01/09 00:00:00
The first cuckoo in winter: Phenology, recording, credibility and meaning in Britain	3.34	1	1	0959-3780	1	01/01/09 00:00:00
The Quake-Catcher Network: Citizen Science Expanding Seismic Horizons	1714	2	4	0895-0695	3	01/01/09 00:00:00
Toxic ignorance and right-to-know in biomonitoring results communication: a survey of scientists and study participants	6191	1	1	0091-6765	5	01/01/09 00:00:00
A rare model limits the distribution of its more common mimic: A twist on frequency-dependent Batesian mimicry	967	3	6	0925-9864	2	01/01/08 00:00:00
Effect of sampling protocol and volunteer bias when sampling for macroinvertebrates	2.36	1	2	0887-3593	5	01/01/08 00:00:00
Enhancing citizen contributions to biodiversity science and public policy	278	3	8	0308-0188	5	01/01/08 00:00:00
European species and habitat monitoring: where are we now?	1473	2	5	0960-3115	1	01/01/08 00:00:00
Marine invasive species: validation of citizen science and implications for national monitoring networks	2788	2	3	1387-3547	4	01/01/08 00:00:00
On the use of parataxonomy in biodiversity monitoring: a case study on wild flora	1473	2	5	0960-3115	4	01/01/08 00:00:00
The spread of invasive species and infectious disease as drivers of ecosystem change	5065	1	1	1540-9295	5	01/01/08 00:00:00
Volunteer macroinvertebrate monitoring: Tensions among group goals, data quality, and outcomes	1109	3	7	0364-152X	2	01/01/08 00:00:00
Building capacity for environmental management: Local knowledge and rehabilitation on the Gippsland Red Gum Plains	809	3	7	0004-9182	1	01/01/07 00:00:00
Citizen scientist rediscovers rare nine-spotted lady beetle, <i>Coccinella novemnotata</i> , in eastern North America	0.69	3	6	1366-638X	3	01/01/07 00:00:00
Contrasting natural experiments confirm competition between house finches and house sparrows	2672	1	1	0960-7692	3	01/01/07 00:00:00
Critical point citizen science	816	3	7	0953-8585	1	01/01/07 00:00:00
Parasitism of monarch butterflies (<i>Danaus plexippus</i>) by <i>Lespesia archippivora</i> (Diptera : Tachinidae)	722	3	7	0003-0031	4	01/01/07 00:00:00
The role of research in evaluating conservation strategies in Tanzania: the case of the Katavi-Rukwa ecosystem	3934	1	1	0888-8892	3	01/01/07 00:00:00
Towards analytic-deliberative forms of risk governance in the UK? Reflecting on learning in radioactive waste	0.94	1	2	1366-9877	1	01/01/07 00:00:00
Citizen, science, highways, and wildlife: Using a web-based GIS to engage citizens in collecting wildlife information	3204	1	2	1708-3087	3	01/01/06 00:00:00
The reliability of citizen science: A case study of Oregon white oak stand surveys	843	3	6	0091-7648	3	01/01/06 00:00:00

Understanding the risk to neotropical migrant bird species of multiple human-caused stressors: Elucidating processes behind the patterns.	3204	1	2	1708-3087	4	01/01/06 00:00:00
Volunteer surveys as a means of inferring trends in garden mammal populations	1571	1	2	0305-1838	2	01/01/06 00:00:00
Abundance of the endangered Cape parrot, <i>Poicephalus robustus</i> , in South Africa: implications for its survival	425	4	9	1562-7020	1	01/01/05 00:00:00
Integrating published data and citizen science to describe bird diversity across a landscape	4594	1	1	0021-8901	1	01/01/05 00:00:00
Monitoring matters: examining the potential of locally-based approaches	1401	2	4	0960-3115	3	01/01/05 00:00:00
Scientific knowledge and attitude change: The impact of a citizen science project	553	2	4	0950-0693	3	01/01/05 00:00:00
The efficacy of collar-mounted devices in reducing the rate of predation of wildlife by domestic cats	1441	1	2	0168-1591	3	01/01/05 00:00:00
The Neighborhood Nestwatch program: Participant outcomes of a citizen-science ecological research project	4.11	1	1	0888-8892	6	01/01/05 00:00:00
Trends in the use of private gardens by wild birds in Great Britain 1995-2002	4594	1	1	0021-8901	5	01/01/05 00:00:00
Seasonal dynamics of mycoplasmal conjunctivitis in eastern North American house finches	3342	1	1	0021-8790	3	01/01/04 00:00:00
Volunteer macroinvertebrate monitoring in the United States: Resource mobilization and comparative state structures	0.82	1	3	0894-1920	2	01/01/04 00:00:00
Conservation and management applications of the reef volunteer fish monitoring program	651	3	7	0167-6369	2	01/01/03 00:00:00
Electronic field guides and user communities in the eco-informatics revolution	2101	2	3	1195-5449	3	01/01/03 00:00:00
Public ecology: an environmental science and policy for global society	931	3	7	1462-9011	2	01/01/03 00:00:00
The personal is scientific, the scientific is political: The public paradigm of the environmental breast cancer movement	233	3	8	0884-8971	3	01/01/03 00:00:00
Chicago Wilderness: A new force in urban conservation	1864	1	2	0026-6493	4	01/01/02 00:00:00
Manners of contestation: "citizen science" and "indigenous knowledge" in West Africa and the Caribbean	163	4	9	0020-8701	2	01/01/02 00:00:00
Constructing the scientific citizen: science and democracy in the biosciences	591	1	2	0963-6625	1	01/01/01 00:00:00
Comments on "genetically modified crops: Risks and promise" by Gordon Conway	3.88	1	1	1195-5449	1	01/01/00 00:00:00
Thinking scientifically during participation in a citizen-science project	1267	1	3	0305-7267	4	01/01/00 00:00:00
Connecting with citizen science	889	1	2	0046-225X	1	01/01/99 00:00:00
School science, citizenship and the public understanding of science	405	2	5	0950-0693	1	01/01/99 00:00:00
Epidemic mycoplasmal conjunctivitis in house finches from Eastern North America	689	2	4	0090-3558	3	01/01/98 00:00:00
Risk factors associated with mycoplasmal conjunctivitis in house finches	689	2	4	0090-3558	4	01/01/98 00:00:00

ANEXO #CIENCIACIUDADANA EN TWITTER

En colaboración con la empresa Kampal Data Solutions S.L. Herramienta disponible en http://social.kampal.com/visualization/ciencia-ciudadana-todo/twitter_stream

Palabras clave: #cienciaciudadana, #ciencia20, #cienciaciudadana, #cienciacidada, #herritarrenzientzia, #citizenscience, #citscichat, #citscichates, #leeciencia, #valdepajaresinbarreras, #crowdsensing, #smartcitizen, #atrapaeltigre, #herritarrenzientziavg, #economíabiencomún, #medmi

PALABRAS CLAVE
escuchadas y populares a lo largo del tiempo

RESULTADOS GENERALES

Fecha aproximada del primer tweet	19/02/2016 00:35
Fecha aproximada del último tweet	18/12/2016 22:50
Tweets de todos los usuarios	51,141
Retweets entre todos los usuarios	73,233
Menciones entre todos los usuarios	59,269

Respuestas de todos los usuarios

7,185

Usuarios

47,532

Hashtags de todos los usuarios

13,175

Polaridad

ANÁLISIS DE SENTIMIENTO (POSITIVIDAD O NEGATIVIDAD) DE LOS TWEETS.

● Todo ○ Última semana ○ Último día

ANEXO LISTADO Ciencia Ciudadana (dic 2016)

OdourCollect

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Tipo de impactos: Científico

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: OdourCollect es la aplicación para reportar sus quejas de olor. Usa el poder de tu nariz: ¡Olor y comparte! ¿Alguna vez ha experimentado molestias al olor en su casa o en su lugar de trabajo? ¿Sabes dónde presentar una queja? La exposición frecuente a olores molestos puede causar dolor de cabeza, estrés o falta de concentración, reduciendo así su calidad de vida. Aunque las quejas de olor son uno de los principales problemas medioambientales en la UE, no hay legislación específica para controlar el problema, ¡lo que significa que los ciudadanos están indefensos! OdourCollect proporciona una herramienta para capacitar a los ciudadanos, que sufren de molestias olorosas regulares, para reportar la incidencia al mundo. Los mapas de olores se construyen basados en informes de olores generados por los muchedumbres para calcular frecuencias y niveles de molestias. Simplemente inicie sesión y comience a informar, en cualquier momento y en todas partes. Su nariz es de hecho el mejor sensor de olores disponible. Los mapas de olores resultantes están abiertos a consulta pública y podrían utilizarse para demostrar el problema y solicitar acciones a las partes interesadas, con el fin de eliminar o reducir significativamente las molestias, mejorando así su calidad de vida. El proyecto se está desarrollando dentro del marco de MYGEOSS, un proyecto europeo de dos años (2015-2016) de la Comisión Europea para desarrollar aplicaciones inteligentes de Internet basadas en GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) informando a los ciudadanos europeos sobre los cambios que afectan a su ambiente local. OdourCollect es uno de los 66 ganadores de 15 países europeos de la tercera llamada abierta MYGEOSS para ideas innovadoras. Te necesitamos para el éxito del proyecto! El software Odor Collect se publica bajo GPLv3 (GNU General Public License versión 3) en Github. Los datos son datos abiertos publicados bajo licencia EUPL y disponibles a través de un servicio web y descargables aquí. El Plan de Gestión de Datos para el proyecto está disponible aquí. Y la entrega para MyGeoss sobre el proyecto aquí. También puedes descargar la aplicación del proyecto para informar de tu dispositivo móvil, aquí tienes la versión de Android.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Fecha de inicio: Noviembre 2016

Ámbito: Internacional

Equipo de trabajo: Rosa Arias , Fermín Serrano Sanz, Eduardo Lostal Lanza, Francisco Sanz García, M.Carmen Ibáñez Hernández Jesús Clemente Gallardo

Redes sociales: @odourcollect

Vigilantes del cierzo

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas

Tipo de impactos: Científico

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Las plantas son, a través de sus hojas directamente en contacto con el aire, estaciones de monitorización de la contaminación ambiental. A lo largo del tiempo se acumulan en sus hojas partículas que están presentes en el aire. Aplicando técnicas biomagnéticas podemos identificar qué compuestos están en las hojas y por tanto en el aire. Y haciendo un estudio agregado estudiar la concentración de contaminantes en el aire de Zaragoza. Estudios previos ya han demostrado que la concentración de contaminantes se correlaciona fuertemente con el volumen de tráfico y con otros agentes como trenes o tranvías. Vigilantes del Cierzo es un proyecto que replica en Zaragoza el proyecto Airbezen de la Universidad de Amberes fruto de la colaboración entre el profesor Samson Roeland y la Fundación Ibercivis.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Fecha de inicio: 20/12/2016

Ámbito: Local

Equipo de trabajo: La Fundación Ibercivis, Ayuntamiento de Zaragoza – Zaragoza Activa, la Universidad de Amberes, la red de huertos urbanos Hortals, la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei, el programa Ciencia Viva, el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC.

Enlaces web útiles:

<http://blogzac.es/vigilantes-del-cierzo/>

Milmots

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanidades, Tecnologías de la información y comunicaciones

Ciudadanos: 10.001-100.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Milmots recolecta palabras y locuciones en las distintas variantes del catalán. No importa cuál sea el origen de los participantes ni su lengua madre, las palabras viven donde hay alguien que las conoce.

Además de difundir y conocer el léxico, el objetivo del proyecto es analizar, desde el punto de vista de la sociolingüística, aspectos como: la difusión y supervivencia de las palabras; la conexión lingüística entre poblaciones; la madurez y corrección del léxico en función de la edad, del grupo social y del área geográfica, etc.

Relación con la ciencia ciudadana: Somos un grupo de informáticos, matemáticos, físicos y sociolingüistas con una vocación común y ganas de establecer puentes.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados: Con la participación recibida durante el primer año se ha realizado un estudio que contrasta datos con prejuicios lingüísticos que está en fase de publicación.

Fecha de inicio: 09/10/2015

Fecha de fin: 02/01/2020

Ámbito: Internacional

Equipo de trabajo: Francisco Grimaldo Moreno Cristian R. Sánchez Curto Joan Evarist Vicente Girona Emilia López Iñesta Ernest Querol Puig

Colabora con: Laboratory of Agent-Based Social Simulation (CNR-IT), Grup de recerca Alcàntera, Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial

Enlaces web útiles:

<http://www.uv.es/grimo>

Redes sociales: Hacemos ruido con el hashtag #milmots pero no tenemos perfiles sociales porque queremos que los participantes introduzcan sus palabras de manera sistemática a través de la web

<http://milmots.eu>

Melanogaster: Catch the Fly!

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, Salud y biotecnología

Tipo de impactos: Científico, Educativo, Medioambiental

Público: Jóvenes

Descripción de la iniciativa: Dra. Josefa González (investigadora principal de González Lab), y miembros de su equipo visitarán Tomelloso y Baza para coleccionar ejemplares de la mosca de la fruta junto con estudiantes y profesores de

los institutos IES Eladio Cabañero e IES José de Mora, respectivamente. Los participantes clasificarán los ejemplares coleccionados en sus centros de estudio, los prepararán para enviarlos a secuenciar y, posteriormente, podrán participar en el análisis de las secuencias genómicas generadas.

González Lab y la plataforma de divulgación científica La Ciencia en Tu Mundo (LCATM) han preparado materiales didácticos sobre conceptos de biología y genética para que profesores y estudiantes se preparen antes de las colectas y están trabajando en la generación de unos módulos que faciliten la participación de los centros educativos en el posterior análisis de las secuencias genómicas.

Relación con la ciencia ciudadana: Melanogaster: catch the fly! es la Primera Red de Ciencia Ciudadana en genómica de la adaptación creada en el conjunto de Europa, en la que la participación ciudadana facilita la obtención de ejemplares de la mosca de la fruta en zonas ambientales concretas de interés científico para los investigadores. Las localidades de Tomelloso y Baza han sido escogidas para el inicio del proyecto debido a su climatología árida y están invitadas a colaborar en el proyecto durante los próximos 4 años. A lo largo de este tiempo los institutos y sus alumnos se consolidarán como la referencia y el modelo para aquellas nuevas localidades y centros educativos que se sumen a la experiencia, no sólo en España sino también en el resto de Europa.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...)

Fecha de inicio: 2016

Ámbito: Nacional, Internacional

Equipo de trabajo: Dra. Josefa González (investigadora principal de González Lab), estudiantes y profesores de los institutos IES Eladio Cabañero e IES José de Mora

Colabora con: González Lab del Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF), La Ciència Al Teu Món, La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el European Research Council (ERC).

Enlaces web útiles:

<http://lacienciaalteumon.cat/melanogaster-catch-the-fly-ya-pisa-las-aulas/>

<http://lacienciaalteumon.cat/melanogaster-el-videojoc-2/>

Redes sociales:

<https://www.facebook.com/LCATMon>

Campamentos Científicos

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Astronomía, Biodiversidad y medioambiente, Ciencias sociales y humanidades, Energía, Ingeniería, Tecnologías de la información y comunicaciones

Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Educativo

Público: Infantil, Jóvenes

Descripción de la iniciativa: Campamentos científicos son iniciativas que llevamos a cabo en colaboración con diferentes instituciones nacionales para favorecer que desde edades tempranas.

Relación con la ciencia ciudadana: Hacemos campamentos de una semana para fomentar la ciencia entre los jóvenes. Es apasionante ver cómo investigan.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...)

Fecha de inicio: 2012

Fecha de fin: 2032

Ámbito: Nacional

Equipo de trabajo: Sergio Sevilla Guillermo Orduña Rosa Latorre

Colabora con: ISCIII FECYT MUNCYT Joaquín Roncal Colegio la Salle Franciscanas - Zaragoza IAciencia ciudadana Pamploneterio Centro Ibecaja Huesca Universidad de La Rioja Real Sociedad de Química Española - Sección La Rioja.

Redes sociales: facebook.com/campamentoscientificos

ESCIENCIA

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones

Científicos ciudadanos: Más de 100.000 personas

Tipo de impactos: Social, Educativo

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: ESCIENCIA está especializada en la divulgación de la ciencia. Coordina proyectos donde el ciudadano participa de forma activa de la actividad investigadora. Diseñamos herramientas novedosas para generar nuevas interacciones entre el público y el contenido científico.

Relación con la ciencia ciudadana: Nos apasiona nuestro trabajo, cada día contruimos cosas nuevas, cada día descubrimos algo nuevo.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...)

Fecha de inicio: 2006

Fecha de fin: 2026

Ámbito: Nacional

Equipo de trabajo: Guillermo Orduña

Colabora con: Instituto de Nanociencia de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Balay, CaixaForum, Fundación Caja Inmaculada, Endesa Gas Aragón, Real Zaragoza, Colegio Marie Curie, Colegio Hispanidad, AMPA CEIP Hilarión Gimeno, Puerto Venecia.

MalariaSpot

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, Salud y biotecnología, Tecnologías de la información y comunicaciones

Científicos ciudadanos: 10.001-100.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Político

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: La malaria es una de las amenazas más graves para la salud global. En la actualidad, la manera estándar de diagnosticar esta enfermedad (con más de 200 millones casos de malaria al año y que mata a medio millón de personas) consiste contar el número de parásitos en muestras de sangre utilizando un microscopio. Un proceso que puede requerir hasta 30 minutos. Y no hay suficientes especialistas en el mundo para diagnosticar todos los casos de malaria. MalariaSpot es un proyecto que quiere solucionar este problema con la participación ciudadana.

Convertimos el proceso de diagnóstico en un videojuego e investigamos técnicas para combinar resultados de jugadores de forma que obtengamos un resultado fiable. La primera investigación fue con MalariaSpot en 2012. Aplicamos la idea a Tuberculosis en 2014 con el juego TuberSpot. Y ahora lanzamos MalariaSpot Bubbles para tratar de diferenciar entre las distintas especies de parásitos.

Relación con la ciencia ciudadana: Más de mil millones de personas juegan de forma habitual a videojuegos. Al mismo tiempo miles de personas mueren diariamente porque su enfermedad ni siquiera ha podido ser diagnosticada. ¿Qué pasaría si unimos los dos mundos y utilizamos videojuegos para diagnosticar?

Método de participación: Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...)

Resultados: Publicaciones científicas Crowdsourcing Malaria Parasite Quantification: An Online Game for Analyzing Images of Infected Thick Blood Smears, Journal of Medical Internet Research 2012;14(6):e167 – M. Luengo-Oroz, A. Arranz, J. Frean Gamers join real-life fight against malaria and tuberculosis, The Lancet Infectious Diseases, Volume 16, Issue 4, 418 – L. Albers The power of crowds, Science, 01 Jan 2016: 32-33 – P Michelucci, J. L. Dickinson

Fecha de inicio: 2012 Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos: Reconocimientos y Premios En 2015 recibió el Premio a la Innovación Social por MIT Technology Review en español y la Fundación Lego lo nombró uno de los 10 proyectos educativos más innovadores. Miguel Luengo Oroz, fundador del proyecto, fue nombrado emprendedor social por la Fundación Ashoka en 2013. Además el proyecto ha sido galardonado por el MIT y Madrid con el Premio Idea2 de MVISION para fomentar la innovación de tecnología biomédica. En marzo de 2013, el proyecto fue finalista en los Premios Next Century Innovators de la Fundación Rockefeller para las innovaciones que tienen como objetivo resolver problemas sociales arraigados y fomentar un cambio duradero en los sistemas que afectan a las personas vulnerables.

Equipo de trabajo: <http://malariaspot.org/es/sobre-nosotros/equipo/>

Colabora con: Universidad Politécnica de Madrid, Biomedical Image Technology, itd UPM, Moncloa Campus of International Excellence, Ciber-bbn, FECYT, Fundación Profesor Uría, Making more health, Fundación Ashoka, Fundación Renta

Redes sociales: Facebook: <https://www.facebook.com/Malariaspot-782465591781226/>

Twitter: <https://twitter.com/malariaspot>

Convocatoria CeSAR-Etopia Labs

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Entidad financiadora (con dineros o con otro tipo de apoyo) de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Creación digital, Ingeniería

Científicos ciudadanos: 11-100 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Tecnológico, Individuales

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: La Universidad de Zaragoza, con el Instituto

Universitario de Investigación BIFI, y el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y la Fundación Ibercivis, lanzan la I Convocatoria CeSAR-Etopia Labs, con el fin de seleccionar hasta 8 proyectos impulsados por la ciudadanía para su desarrollo en los Laboratorios CeSAR en Etopia Centro de Arte y Tecnología. Esta convocatoria es posible gracias al acuerdo entre la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad por el cual, y a través de un programa FEDER, se dotaron, durante el pasado año, los laboratorios de Etopia con equipamientos técnicos del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) con el objetivo de impulsar la investigación en ciencia ciudadana, acercar la ciencia, la creatividad tecnológica y el arte con nuevos medios a la ciudadanía, favorecer el conocimiento colaborativo y consolidar Etopia como centro de producción de proyectos multidisciplinares. La filosofía de este programa es impulsar la investigación en ciencia ciudadana, acercar la ciencia, la creatividad tecnológica y el arte con nuevos medios a la ciudadanía, favorecer el conocimiento colaborativo y consolidar Etopia como centro de producción de proyectos multidisciplinares. El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el lunes 10 de octubre de 2016 a las 23:59h. Objeto de la convocatoria El objeto de la presente convocatoria es la selección de hasta 8 proyectos para su desarrollo en los laboratorios CeSAR en Etopia, haciendo uso en caso necesario, de los recursos de los diferentes laboratorios. La duración prevista de la convocatoria es de 2 meses, a disfrutar entre los meses de noviembre y diciembre de 2016. >> ¿A quién va dirigida la convocatoria? La convocatoria está dirigida a artistas, diseñadores/as, científicos/as, programadores/as, ingenieros/as, estudiantes o cualquier persona interesada en desarrollar un proyecto de manera colaborativa haciendo uso de los recursos de los laboratorios. >>¿Qué ofrecen los laboratorios CeSAR en Etopia? Acceso a las instalaciones y equipos, siempre que estén disponibles y su uso esté debidamente justificado. Se proporcionará a cada uno de los proyectos seleccionados el material fungible necesario para la correcta ejecución del proyecto. En el formulario se justificará el tipo de material, uso y presupuesto, que no podrá exceder los 500 euros (IVA incluido). Se ofrecerá, asimismo, asesoramiento y acompañamiento en los días y horarios que se acuerden con los/las coordinadores/as de los laboratorios y con el equipo de mediación cultural de Etopia impulsado por la FZC.

Relación con la ciencia ciudadana: Convocatoria es la selección de hasta 8 proyectos para su desarrollo en los laboratorios CeSAR en Etopia, haciendo uso en caso necesario, de los recursos de los diferentes laboratorios.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...), Otro...

Fecha de inicio: 21 de Septiembre de 2016

Fecha de fin: 10 de Octubre de 2016

Ámbito: Local

Colabora con: La Universidad de Zaragoza, con el Instituto Universitario de Investigación BIFI, y el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y la Fundación Ibercivis en Etopia Centro de Arte y Tecnología.

Enlaces web útiles:

<https://www.zaragoza.es/cont/paginas/actividades/documento/Convocatoria%20CeSAR%20Etopia%20Labs%20bases.pdf>

FECYT

Tipo de iniciativa: Entidad financiadora (con dineros o con otro tipo de apoyo) de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Arquitectura y planificación del territorio, Astronomía, Biodiversidad y medioambiente, Ciencias jurídicas y economía, Ciencias sociales y humanidades, Creación digital, Energía, Ingeniería, Matemáticas, Salud y biotecnología, Sistemas complejos, Tecnologías de la información y comunicaciones

Descripción de la iniciativa: La finalidad de las actuaciones objeto de estas ayudas, de acuerdo con los objetivos de la FECYT, es: a. Incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la sociedad española. b. Incrementar la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y de la innovación financiados con fondos públicos. c. Fomentar e incentivar el acercamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación a los ciudadanos acortando distancias entre el mundo científico y tecnológico y la sociedad en general. d. Mejorar la educación científico-técnica de la sociedad en todos los niveles. e. Impulsar la participación activa de la sociedad en actividades de divulgación científica.

Relación con la ciencia ciudadana: Favorecer la participación ciudadana en el proceso científico a través de actividades de "ciencia ciudadana", entendida como la investigación realizada en parte o en su totalidad por personas que no se dedican profesionalmente a la ciencia, mediante actividades que pueden ser, entre otras, la recogida de datos o el análisis de los mismos. Estas actividades deberán incluir en su desarrollo acciones de divulgación sobre el objeto de la investigación, excluyéndose en cualquier caso los ensayos clínicos y comerciales.

Ámbito: Nacional

Natusfera

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Educativo
 Público: Adultos, Todo tipo de público
 Descripción de la iniciativa: Natusfera es una adaptación de iNaturalist desarrollada por el CREAM. Está financiada por la FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (www.fecyt.es), Obra Social "La Caixa" (<https://obrasocialla Caixa.org/es/home>), el Nodo Nacional de Biodiversidad en España, GBIF.ES (www.gbif.es) y el Instituto de Ciencias del Mar (www.icm.csic.es). La administración, coordinación, mantenimiento y gestión de los contenidos se realiza a través del CREAM y GBIF.ES.
 Relación con la ciencia ciudadana: Hacer accesible el conocimiento científico a la población y a su vez hacer que la población pueda contribuir al conocimiento científico.
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...)
 Resultados:
<http://natusfera.gbif.es/observations>
<https://www.youtube.com/watch?v=q0FRw4gDkss>
 Fecha de inicio: Junio 2016
 Fecha de fin: 2025
 Ámbito: Nacional
 Equipo de trabajo: Cristina Villaverde (GBIF.es), Felipe Castilla (GBIF.es), Katia Cezón (GBIF.es), Carmen Lujano (GBIF.es), Bernat Claramunt (CREAF), Agustí Escobar (CREAF), Anna Ramón (CREAF), Eulàlia Pladevall (CREAF), Jaume Piera (ICM)
 Enlaces web útiles: <http://www.gbif.es>, <http://www.creat.cat/es>, <http://www.icm.csic.es/>, <http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/>, <http://www.inaturalist.org/>
 Redes sociales: <https://twitter.com/NatusferaCitSci>

Asociación Fotografía y Biodiversidad

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Medioambiental
 Público: Todo tipo de público
 Descripción de la iniciativa: La asociación fotografía y biodiversidad gestiona la plataforma on line de trabajo colaborativo www.biodiversidadvirtual.org en ella más de 3000naturalistas comparten sus fotografías digitales geolocalizadas y un equipo de administradores y especialistas las organizan taxonómicamente para consulta libre de más de un millón de visitas al mes. Esta asociación deriva parte de los recursos también a actividades de divulgación, concienciación, protección y conocimiento de la biodiversidad.
 Relación con la ciencia ciudadana: Llevo 25 años gestionando proyectos de ciencia y divulgación ciudadana. Fundé en 1995 una revista de entomología, insectarium virtual, basada en la participación ciudadana y en 2010 constituí una asociación de ámbito nacional para gestionar el proyecto biodiversidad virtual derivación de insectarium virtual.
 Método de participación: Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...)
 Resultados: 1,500,000 millón y medio de datos sobre biodiversidad,
 Fecha de inicio: 1995
 Ámbito: Internacional
 Algunos ejemplos de impactos: descripción de especies nuevas para la ciencia tensión en la oposición a infraestructuras que dañan la biodiversidad educación de miles de ciudadanos en la observación de la biodiversidad base de datos amplia consultable por ciudadanos
 Equipo de trabajo: Somos un equipo multidisciplinar de más de 300 personas.
 Enlaces web útiles: www.fotografiaybiodiversidad.org www.taxofoto.org
 Redes sociales:
<https://www.facebook.com/Biodiversidadvirtual/?fref=ts>

&DigitalFab

Estado de la iniciativa: Futuro
 Tipo de iniciativa: Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Arquitectura y planificación del territorio, Biodiversidad y medioambiente, Ciencias sociales y humanidades, Energía
 Científicos ciudadanos: 1-10 personas
 Tipo de impactos: Social, Educativo
 Público: Adultos, Todo tipo de público
 Descripción de la iniciativa: Recogida de datos sensoriales sobre la calidad del aire Zaragozano y el polen para curso de representación de datos
 Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Otro...
 Ámbito: Local
 Equipo de trabajo: Lina Monaco
 Redes sociales: @and.digitalfab

Familia Singnátidos

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Tipo de impactos: Científico, Social, Medioambiental, Político

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Los caballitos de mar y los peces pipa o aguja, son muy especiales por su estructura corporal y su biología, especialmente por ser los machos los que incuban los huevos. Existen varias especies estrechamente ligadas a los fondos someros de macroalgas y fanerógamas del litoral español. Son especies muy vulnerables ante cambios y perturbaciones en los ecosistemas marinos vegetales, a causa de sus características reproductivas y, en muchos casos, por su escasa movilidad y limitada capacidad de desplazamiento. Determinar su vulnerabilidad ante los impactos humanos es complicado ya que existen pocos datos de su biología y del estado de sus poblaciones. Además, estas especies son difíciles de localizar a simple vista, lo que hace aún más difícil su estudio. Por estas razones, recolectar datos sobre estas especies y su dinámica es un verdadero reto, y vuestras contribuciones como observadores suponen una gran ayuda para aumentar el conocimiento y avanzar en la sostenibilidad y conservación de estas maravillosas especies. Para preservar la integridad de estas delicadas especies, su localización exacta está reservada para el equipo científico y queda representada por un cuadrado aproximado en el mapa público.

Relación con la ciencia ciudadana: Si buceas, haces "snorkel", y ves algún caballito de mar o pez pipa, ¡avísanos! Tú nos puedes ayudar a saber en qué lugares viven, el tipo de fondo que habitan y la profundidad a la que se encuentran. Con la suma de todas las observaciones podremos conocer su distribución y abundancia para desarrollar planes de conservación y protección de estas maravillosas criaturas marinas.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Ámbito: Local, Regional, Nacional

Equipo de trabajo: Científicos de varios centros de investigación españoles (Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC/UIB), Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM-CSIC), Universidades de Coruña y de Santiago de Compostela e Instituto Español de Oceanografía de Vigo) trabajamos juntos.

Enlaces web útiles:

<http://www.observadoresdelmar.es/proyete-13.php>

Redes sociales: www.facebook.com/proyechotripparques/

Praderas Marinas

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Tipo de impactos: Científico, Social, Medioambiental

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Las fanerógamas marinas juegan un papel clave dentro del ecosistema mediterráneo, ya que forman extensas praderas que albergan gran cantidad de especies, ayudan a mantener el agua limpia, atenúan el oleaje y evitan la erosión de las playas. Desafortunadamente, la construcción de infraestructuras costeras, la contaminación de las aguas, el fondeo de barcos y otras actividades humanas han provocado la degradación y la desaparición de las praderas en muchos sitios. Además, las fanerógamas marinas también pueden sufrir los efectos del calentamiento de las aguas, el cual puede afectar tanto su supervivencia como los ciclos reproductivos.

Relación con la ciencia ciudadana: Si buceas, haces "snorkel", o paseas por la playa y ves flores o frutos de cualquiera de las especies de fanerógamas, fragmentos de las especies más raras o algún impacto remarcable en las praderas, comunícanoslo.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Ámbito: Local, Regional, Nacional, Internacional

Equipo de trabajo: Fiona Tomas (IMEDEA UIB-CSIC), Jorge Terrados (IMEDEA UIB-CSIC), Laura Royo (IMEDEA UIB-CSIC), Guillem Roca (IMEDEA UIB-CSIC), Javier Romero (Dept. Ecología Universidad Barcelona), Juan Manuel Ruiz (Centro Oceanográfico de Murcia), Fernando Tuya (Universidad de las Palmas de Gran Canaria), Simone Farina (IMC-International Marine Centre)

Enlaces web útiles: Atlas de praderas marinas de España. www.ieo.es/web/ieo/atlas-praderas-marinas World Seagrass Association.

wsa.seagrassonline.org Seagrass Net. Global Seagrass Monitoring. www.seagrassnet.org Algae base. www.algaebase.org Project Seagrass.

www.projectseagrass.org

Redes sociales:

<https://twitter.com/obsdelmar>

<https://www.facebook.com/observadoresdelmar>

Vespa Velutina

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, Ingeniería, Salud y biotecnología, Sistemas complejos, Tecnologías de la información y comunicaciones

Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Económico, Social, Educativo, Medioambiental, Político, Tecnológico, Otros...

Público: Todo tipo de público

VespaVelutina

Descripción de la iniciativa: Proyecto: Vespa Velutina - Apicultura: Gestionar toda la trazabilidad en Apicultura Moderna (Gestionando explotaciones Apícolas y creando Alertas Geolocalizadas como herramientas de ciencia ciudadana para la detección y control de especies invasoras disponibles: Vespa Asiática o Velutina y/o Aethina Tumida (El pequeño escarabajo de la colmena) y futuras que puedan aparecer.

Las dos funciones principales de Vespa Velutina - Apicultura son: ★ A partir de los datos generados se realizan seguimientos de todos los focos de avistamientos y nidos de velutinas detectados tanto a nivel Europeo como por País afectado (abierto para nuevas especies invasoras) donde estos son contrastados y verificados. Pudiendo geolocalizar los avisos generados filtrados por: - Mostrar por usuario conectado. - Todos los países afectados. - Por país, marcando esa región con el color de su bandera nacional. ★ Gestionar una explotación apícola para llevar el control de los asentamientos, apiarios, desplazamientos de colmenas etc.

Relación con la ciencia ciudadana: La avispa asiática se detectó por primera vez en España en el año 2010. Al hacer un estudio el pasado año 2015, comprobé que no había herramientas móviles útiles, maduras y funcionales para que la sociedad estuviera informada y pudiera contribuir en la detección y control de la avispa asiática (Vespa Velutina). Y para que el aplicativo fuera lo más completo posible, se implementó la parte de gestionar una explotación apícola para llevar el control de los asentamientos, apiarios, desplazamientos de colmenas etc., a modo de cuaderno de explotación o colmenar.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...)

Resultados: Los ciudadanos implicados, son los usuarios que se han registrado y usado la aplicación, ya sean usuarios activos en la aplicación, fidelizados o los que solo probaron por ver como era el producto a parte de los colaboradores.

Fecha de inicio: 24/02/2016

Fecha de fin: 1/02/2020

Ámbito: Local, Nacional, Internacional

Algunos ejemplos de impactos: Descubrimiento de Vespa Velutina u otras especies invasoras en nuevas regiones; Coordinación de seguimiento y control de la especie entre ciencia ciudadana y agentes de seguimiento y control.

Equipo de trabajo: El desarrollo de las aplicaciones móviles y web, lo ha realizado, en este caso yo (Angel Torralbo Jimenez), posteriormente una vez que el producto/servicio fue publicado contacte con algunos colaboradores, que decidieron participar en la mejora del aplicativo en la versión de Android a modo de tester para ver si eran necesarias correcciones o mejoras.

Colabora con: Dentro de la aplicación hay una sección donde se van incluyendo los colaboradores. Ver en MULTIMEDIA/Icono grupo/Colaboradores. Hay una opción para enviar un breve formulario y participar como colaborador si así lo desea.

Enlaces web útiles:

WEB DE TRABAJO Y SINCRONIZACION CON LOS APLICATIVOS MOVILES:

http://cocodrilomobile.com/vespa_velutina_mobile/webservicephp/login/login.php

PORTAL WEB VESPA VELUTINA:

<http://vespavelutina.es>

PAGINA DE FACEBOOK:

<https://www.facebook.com/vespavelutina.cocodrilomobile>

INSTAGRAM:

<https://www.instagram.com/vespavelutina>

TWITTER:

<https://twitter.com/cocodrilomobile>

YOTUBE:

https://www.youtube.com/channel/UCepLUK_S0GUtDMz3SYjNyOw

Redes sociales: @vespavelutina.cocodrilomobile

<https://www.facebook.com/vespavelutina.cocodrilomobile>

vespavelutina

<https://www.instagram.com/vespavelutina>

@cocodrilomobile

<https://twitter.com/cocodrilomobile>

CocodriloMobile

https://www.youtube.com/channel/UCepLUK_S0GUtDMz3SYjNyOw

SEO/BirdLife

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Medioambiental
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: SACRE Urbano, conteo de aves en el medio urbano.
 Relación con la ciencia ciudadana: Los programas de seguimiento de aves de SEO/BirdLife se nutren de los datos que recogen por todo el territorio socios y colaboradores voluntariamente.
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)
 Ámbito: Local, Regional, Nacional, Internacional
 Enlaces web útiles:
<http://www.seo.org/ciencia-ciudadana/>
 Redes sociales: @FelipeGlezSEO @urbaNATURALEZA

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Medioambiental, Político
 Público: Jóvenes, Adultos
 Descripción de la iniciativa: Obtener información de las poblaciones de aves para conocer su situación y poder aplicar medidas de conservación si es necesario
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)
 Resultados:
<http://dx.doi.org/10.1126/science.aac4858>
<http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsdnr100>
 Fecha de inicio: 1996
 Fecha de fin: Indefinido
 Ámbito: Nacional
 Enlaces web útiles: www.seguimientodeaves.org

IASTracker

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Invasive Alien Species Tracker (IASTracker) es una App para localizar especies invasoras, ya sean animales o vegetales, inicialmente sobre Catalunya y Bélgica, pero escalable a cualquier región europea. Las observaciones de los usuarios se pueden visualizar, controlar y gestionar en el geoportal de IASTracker. Una de las principales razones de la pérdida de biodiversidad en el mundo es la proliferación de especies invasoras exóticas (IAS). Este problema ha sido estudiado durante muchos años y por muchos expertos, instituciones y organizaciones de protección de la naturaleza. Aunque el impacto de las IAS es muy conocido, es difícil saber la expansión, distribución o las primeras apariciones de las especies. Diversos estudios coinciden en que hay que intensificar las medidas preventivas para mejorar el conocimiento de la localización de las IAS y su propagación. IASTracker pretende llegar a toda clase de público, sean expertos o no, con el objetivo común de contribuir a reducir el impacto en la biodiversidad, en la salud y también en términos económicos que tienen las IAS en nuestro entorno. La aplicación IASTracker está preparada para funcionar offline, de este modo cuando el usuario no tenga conexión a la red de datos, podrá seguir localizando especies, siempre y cuando se haya descargado las fichas de las especies desde la aplicación. Las IAS que los usuarios podrán localizar con la aplicación IASTracker son fácilmente identificables y han sido seleccionadas por tener un gran impacto en la biodiversidad, la economía o la salud de las personas. Está previsto que se vayan añadiendo nuevas IAS y nuevas regiones a lo largo de la evolución del proyecto. IASTracker es uno de los prototipos ganadores de la primera convocatoria para Apps innovadoras en dominios ambientales y sociales de MYGEOSS, promovido por Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, que nos ha facilitado la financiación económica para su ejecución. MYGEOSS es un proyecto de dos años para desarrollar sistemas de observación de la tierra basados en aplicaciones gratuitas de Internet para informar a los ciudadanos sobre los cambios que se están produciendo en su entorno.
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)
 Fecha de inicio: 28/01/2016
 Ámbito: Internacional
 Equipo de trabajo: Anna Tardà Ariadna Just Blanca Botey Martí Pizarro Thomas Cernocky
 Enlaces web útiles: ic5team.org
 Redes sociales: https://twitter.com/IASTracker_ic5 <https://www.facebook.com/iastracker> <https://www.linkedin.com/company/ic5team>

FenoDato – CREAM

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, Tecnologías de la información y comunicaciones
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Social, Educativo, Tecnológico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: #FenoDato busca ciudadanos amantes de la naturaleza que quieran aprender a hacer observaciones fenológicas y ayudar a los científicos a estudiar de los impactos del cambio climático sobre las plantas y los animales. Para colaborar con el proyecto sólo tienes que observar la naturaleza detenidamente y proporcionar la fecha y el lugar en el que las especies estudiadas cambian su estado fenológico: migraciones de las aves, floración de las plantas, maduración de frutos, hibernaciones, caída de hojas, etc. Para hacernos llegar tus observaciones hemos creado una plataforma on-line muy fácil de utilizar. La fenología estudia los cambios clave estacionales en las plantas y los animales, tales como la floración, la aparición de insectos y la migración de las aves. Los cambios en el ritmo de la naturaleza dan mucha información a los científicos de los efectos que el cambio climático produce sobre los ecosistemas naturales.
 Relación con la ciencia ciudadana: Desarrollador de web-apps y analista de datos de ciencia ciudadana.
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...)
 Fecha de inicio: 2015
 Fecha de fin: 2020
 Ámbito: Regional, Nacional, Internacional
 Equipo de trabajo: Daniel Díaz Benito, Joan Masó Pau, Anna Ramon Revilla, Miquel Ninyerola Casals, Gorka Muñoz, Ester Prat Carrió
 Colabora con: FECYT
 Enlaces web útiles: App en Google Play:
<https://goo.gl/qvyciB> #FenoDato en Twitter:
<https://twitter.com/hashtag/fenodato> FenoMapa:
<http://www.fenodato.net/fenomapa> Envío de observaciones:
<http://www.fenodato.net/participa>
 Redes sociales: @FenoDato

LINEEX- Laboratorio de Investigación en Economía Experimental

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia
 Áreas de conocimiento: Ciencias jurídicas y economía, Ciencias sociales y humanidades
 Científicos ciudadanos: 10.001-100.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Económico, Social, Político
 Público: Jóvenes, Adultos, Mayores
 Descripción de la iniciativa: Modelizar, cuantificar y prever el comportamiento socio-económico de las personas a través de la economía del comportamiento y experimental. Nuestras investigaciones tienen una doble finalidad: la investigación científica y la transferencia de resultados.
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...)
 Fecha de inicio: 1998
 Fecha de fin: 2025
 Ámbito: Internacional
 Enlaces web útiles: Enlace directo para participar en los experimentos www.lineex.es/register/signup.php
 Redes sociales:
<https://www.facebook.com/lineex>
<https://twitter.com/lineex?lang=es>
https://www.linkedin.com/company/lineex?trk=company_name
<https://www.youtube.com/user/lineexuv>

Fundación Limne

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Medioambiental
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Limne es una entidad que fomenta, entre otros, proyectos de ciencia ciudadana. Nuestra entidad inició en 2012 una campaña conocida como SEQUI en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, en sintonía con otros seguimientos de quirópteros como el Quiroius del Museo de Granollers o los que lleva a cabo la Bat Conservation Trust. SEQUI es un proyecto de seguimiento mediante el cual se pretende obtener una mayor información sobre el estado de conservación y la distribución de los murciélagos, a través de la colaboración de grupos de voluntariado. La metodología es muy simple: con la ayuda del detector de ultrasonidos y tras la formación teórica, todo el mundo puede apuntarse como voluntario.

Relación con la ciencia ciudadana: Promocionamos la ciencia ciudadana desde nuestros inicios, como engranaje entre universidades, administraciones y ciudadanos.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados: Se han obtenido datos de distribución de las especies comunes de quirópteros, que se han trasladado al Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana.

Fecha de inicio: 2012

Fecha de fin: 2050

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos: Se han establecido convenios de custodia con propietarios de terrenos en los que se encuentran quirópteros, para establecer medidas para su protección.

Colabora con: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Redes sociales:

<https://twitter.com/FundLimne>

<https://www.facebook.com/fundacio.limne/>

<https://www.instagram.com/fundaciolimne/>

Tercer Milenio - Heraldo de Aragón

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Social
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Desde Tercer Milenio, suplemento de ciencia, tecnología e innovación de Heraldo de Aragón que coordino, divulgamos esta nueva forma de relación ciencia-sociedad y las iniciativas concretas que apelan a la participación de los ciudadanos. Además, Heraldo el medio colaborador del Observatorio de Ciencia Ciudadana en España. Por otra parte, en las Jornadas de Divulgación Innovadora D+i, que organiza la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento en Etopia y coordino, pusimos en marcha, en la edición de 2014, un experimento de inteligencia colectiva en colaboración con la Fundación Ibercivis y el Instituto de Biocomputación y Física de los Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza: Ser o no ser D+i, para definir entre todo la comunidad de divulgadores y comunicadores de la ciencia qué es y qué no es divulgación innovadora. Además, cada año se exponen en las jornadas proyectos de ciencia ciudadana.

Método de participación: Otro...

Resultados:

<http://www.aecomunicacioncientifica.org/ii-jornadas-di-que-es-y-que-es-divulgacion-innovadora/>

Fecha de inicio: 1/3/2016

Fecha de fin: 1/1/2020

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos: Los reportajes publicados en Tercer Milenio alcanzan al público de Heraldo: 296.000 lectores. Unas 80 personas, del ámbito de la comunicación de la ciencia y la divulgación, participaron en el experimento Ser o no ser D+i de las Jornadas de Divulgación Innovadora D+i.

Colabora con: Fundación Ibercivis e Instituto de Biocomputación y Física de los Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza. Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.

Enlaces web útiles:

<http://www.divulgacioninnovadora.com/>

<http://www.aecomunicacioncientifica.org/ii-jornadas-di-que-es-y-que-es-divulgacion-innovadora/>

http://www.ibercivis.es/experimentos/?lang=es#project_8

<http://blogs.heraldo.es/ciencia/?p=3267>

<http://www.divulgacioninnovadora.com/ciencia-ciudadana-entre-todos-podemos-hacer-avanzar-la-ciencia/>

<http://www.divulgacioninnovadora.com/375/>

Redes sociales:

TW:

@PilarPerla @milenioheraldo y @jornadasDmasl #Dmasl

FB:

<https://www.facebook.com/milenioheraldo/>

Forest112

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, Sistemas complejos, Tecnologías de la información y comunicaciones

Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Económico, Medioambiental

Público: Infantil, Jóvenes, Adultos, Mayores, Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: El ciudadano como investigador de campo El objetivo de Forest 112 es establecer una red de ciudadanos que actúen como voluntarios en el trabajo de campo para el estudio de las plagas, enfermedades y especies invasoras, que afectan a nuestros bosques. Desde su móvil, mediante una app los ciudadanos reportan datos sobre problemas en los bosques. Así, tareas tradicionalmente realizadas por las Universidades o las administraciones públicas, pueden ser ahora compartidas por los ciudadanos. Los contenidos de formación de la plataforma permitirán a los voluntarios realizar estas tareas de forma eficiente. Esta plataforma de ciencia ciudadana, permite a los investigadores, analizar los datos recogidos y utilizarlos en sus investigaciones. Forest112 garantiza también el otro sentido en la comunicación entre investigadores y voluntarios, permitiendo a los primeros lanzar a la comunidad de usuarios alertas relativas a las investigaciones que están llevando a cabo, de forma que los ciudadanos puedan reportar datos sobre dichas alertas en concreto. Forest112 es un proyecto de ciencia ciudadana, implantado a escala europea, donde los voluntarios se convierten en una parte operativa de los procedimientos científicos y juegan un papel decisivo en el estudio, prevención y control de problemas en los ecosistemas forestales. Forest112 tiene también un fuerte componente educativo, que lo convierte en una herramienta innovadora para promover la cultura científica en la población en general.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados: En curso

Fecha de inicio: Mayo 2015

Fecha de fin: Diciembre 2025

Ámbito: Internacional

Equipo de trabajo: Javier Taberero Joaquin Fernandez Marta Cantón

Colabora con: Universidades, sociedades Micológicas, Grupos Ecologistas, Observadores de Aves

Enlaces web útiles:

<https://play.google.com/store/apps/details...>

<https://itunes.apple.com/us/app/forest112/id1062018380...>

Redes sociales: <https://www.linkedin.com/groups/8382687> Facebook <https://www.facebook.com/forest112/> Instagram #forest112 @Forest112eu

Mosquito Alert

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, Salud y biotecnología

Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Económico, Social, Educativo, Medioambiental, Político, Otros...

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Mosquito Alert (anteriormente AtrapaelTigre.com) es una plataforma ciudadana para investigar y controlar mosquitos transmisores de enfermedades globales, como el Dengue, el Chikungunya o el Zika. Con una app, cualquier persona puede enviar datos de posibles hallazgos de mosquito tigre (*Aedes albopictus*) o mosquito de la fiebre amarilla (*Aedes aegypti*).

Relación con la ciencia ciudadana: Únete y lucha contra el Dengue, el Chikungunya o el Zika

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...)

Resultados:

<http://www.mosquitoalert.com/publicaciones/>

<http://webserver.mosquitoalert.com/es/>

<http://www.parasitesandvectors.com/content/8/1/9>

http://www.um.es/analesdebiologia/numeros/36/PDF/36_2014_16.pdf

<https://github.com/MoveLab>

<http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/11261>

<http://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/2015/09/10/atrapa-al-mosquito-tigre-con-tu-movil/>

<http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/dossier/una-experiencia-la-lluïta-contr-el-mosquit-tigre/>

<https://www.wilsoncenter.org/publication/citizen-science-and-policy-european-perspective>

http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1209

Fecha de inicio: 15/6/2013

Fecha de fin: 15/6/2020

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos: Descubrimiento de mosquito tigre en nuevas regiones; Coordinación de seguimiento y control de la especie entre ciencia ciudadana y agentes de seguimiento y control; Amplia difusión de la problemática entre el público general y especializado; Difusión, concienciación; Aplicación de medidas correctoras concretas

Equipo de trabajo: Frederic Bartumeus (IP); Aitana Oltra, John Palmer; Joan Garriga; Anna Ramon; Roger Eritija, Marina Torres, Jaume Piera, Agustí Escobar, Miquel Àngel Rodríguez.

Colabora con: Muchos:

<http://www.mosquitoalert.com/mosquito-alert/equipo/>

Enlaces web útiles: <https://itunes.apple.com/app/id890635644> <https://play.google.com/store/apps/details?id=ceab.moveLab.tigatrap>

Redes sociales: <https://www.facebook.com/mosquitoalert/> https://twitter.com/Mosquito_Alert?lang=es

#mosquitotigre #Aedesalbopictus #MosquitoFiebreAmarilla #AedesAegypti #saludpublica

Saca La Lengua

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Educativo
 Público: Todo tipo de público

#cienciaciudadana

Descripción de la iniciativa: El proyecto "Saca La Lengua" es un proyecto científico de CIENCIA CIUDADANA coordinado por el Centro de Regulación Genómica (CRG), en colaboración con el Centro de Epidemiología Ambiental (CREAL) y la obra social "la Caixa". El proyecto está basado en el estudio del microbioma, esto es, el conjunto de todos los microorganismos que están presentes en el cuerpo humano, como por ejemplo, la boca, la piel, el intestino, etc. En el proyecto "Saca La Lengua", nos centraremos en la flora bucal. Nuestro primer objetivo será identificar la diversidad de bacterias y hongos presentes en la boca y su variabilidad entre individuos. En una segunda fase, intentaremos descubrir si existe alguna relación entre dicha variabilidad y algunas características fenotípicas o ambientales de los individuos.

Relación con la ciencia ciudadana: ¿Te atreves a explorar lo no humano que habita en tu interior? www.sacalalengua.org
<http://ow.ly/Zl90o>

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...)

Resultados:

<http://www.sacalalengua.org/primeros-resultados-cientificos-de-nuestro-proyecto/>

Fecha de inicio: 22/01/2015

Fecha de fin: 31/12/2018

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos:

<http://www.crg.eu/en/news/citizen-science-project-stick-out-your-tongue-draws-first-oral-microbiome-map-youth-spain> CAST:

http://www.crg.eu/sites/default/files/adjuntos_news/NdP%20Saca%20la%20lengua_ESP.pdf

Equipo de trabajo: Annick Labeeuw Toni Gabaldon, PhD Luis Serrano Monica Morales Carlo Carolis Jochen Hecht Julia Ponomarenko Miriam Alloza Trabado Nuria Andreu Somavilla Luca Cozzuto Toni Hermoso Ewa Ksiezopolska

Colabora con: CREAL

Enlaces web útiles:

<http://www.sacalalengua.org/juego/>

Redes sociales:

<https://www.facebook.com/Saca-La-Lengua-992227670806805/?ref=hl>

https://twitter.com/_sacalalengua_

<https://plus.google.com/115728441417217988218/posts>

Public Lab

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, Ingeniería
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Económico, Social, Educativo, Medioambiental, Político, Tecnológico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Public Lab es una comunidad donde puedes aprender cómo investigar temas relacionados con el medio ambiente. Mediante el uso de técnicas DIY (hazlo tú mismo) buscamos cambiar cómo se percibe el mundo social, ecológica y políticamente.

Relación con la ciencia ciudadana: Porque en Public Lab se desarrolla hardware y software para poder plantear preguntas, tomar los datos y analizarlos. Además de la fotografía aérea se han desarrollado espectrómetros caseros.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Ámbito: Internacional

Equipo de trabajo: Juan Pablo Torrente, Pablo Rey

Enlaces web útiles:

<http://publiclab.org/wiki/spain>,

https://i.publiclab.org/system/images/photos/000/011/413/original/PublicLabFlyer_Spanish.jpg

Redes sociales:

<https://twitter.com/publiclabesp>

<https://twitter.com/publiclab>

<https://www.facebook.com/PublicLab/>

EGI

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Tipo de impactos: Tecnológico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: EGI-Engage tiene como objetivo acelerar la aplicación de los Open Science Commons mediante servicios federados de computación, almacenamiento, datos, comunicación, conocimiento y experiencia. Se trabaja con el centro de competencias de Lifewatch.
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)
 Ámbito: Internacional

Gobierno Abierto

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana, Entidad financiadora (con dineros o con otro tipo de apoyo) de ciencia ciudadana, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Tecnológico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Desarrolla la plataforma de Gobierno Abierto (Participación y Datos abiertos)
 Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Resultados:

<https://github.com/zaragoza-sedeelectronica/>

<http://gobiernoabierto.zaragoza.es>

Fecha de inicio: 1/1/2010

Fecha de fin: 31/12/2050

Ámbito: Local

Algunos ejemplos de impactos: Mapas colaborativos, Plataforma de Participación

Equipo de trabajo: María Jesus Fernandez Ruiz, Victor Morlan Plo, Rubén Notivol Bezares

Colabora con: W3C, Universidad de Zaragoza, Universidad Politécnica de Madrid, organismos internacionales a través de proyectos europeos

Enlaces web útiles:

<http://datos.zaragoza.es>,

<https://github.com/zaragoza-sedeelectronica/>

Redes sociales:

http://twitter.com/zaragoza_es,

<http://www.facebook.com/www.zaragoza.es?v=wall>,

http://www.flickr.com/photos/zaragoza_es/sets/

Centro Oceanográfico de Gijón

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Social, Educativo, Medioambiental, Individuales
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Acercamos la actividad del Instituto Español de Oceanografía a los ciudadanos de a pie con jornadas de puertas abiertas y charlas/talleres en colegios e institutos de secundaria

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...)

Fecha de inicio: 1/2/2005

Fecha de fin: 1/1/2020

Ámbito: Regional

Colabora con: Colegios e institutos de Gijón y resto de Asturias y Universidad Laboral de Gijón

Redes sociales:

<https://www.facebook.com/leo-Comunicaci%C3%B3n-141973592567442/?ref=ts>

Lepides

Estado de la iniciativa: Activo
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Medioambiental
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Generar conocimiento, facilitar su acceso universal, y aplicarlo ecosocialmente.

Método de participación: Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...)

Resultados:

<http://proyectolepides.wordpress.com>

Fecha de inicio: 1/1/2015

Fecha de fin: 31/12/2025

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos: Artículos científicos publicados, y BB.DD científicas para gestión de socioecosistemas.

Equipo de trabajo: Jorge Garzón Gutiérrez, Elena Díaz, Miguel Olvera y Adriana Sanjúrjo.

Colabora con: SEO/BirdLife, Butterfly Conservation

Redes sociales: @asoc_alas,

<http://www.facebook.com/asociacionalas>

Eva Méndez

Estado de la iniciativa: Futuro

Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia, Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Me gustan los científicos ciudadanos porque ellos son destinatarios y productores de #OpenScience y promotores de la innovación

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Fecha de inicio: 1/10/2013

Fecha de fin: 4/1/2021

Ámbito: Internacional

Redes sociales: @evamen #OpenScience #citizenscience #IamAnOpenScientistBecause

Joaquín Salvachúa

Estado de la iniciativa: Activo

Áreas de conocimiento: Ingeniería

Científicos ciudadanos: 1-10 personas

Público: Adultos

Descripción de la iniciativa: Investigador que hace uso de ciencia ciudadana

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Fecha de fin: 1/1/2020

Redes sociales: @jsalvachua

Grupo URBS

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanidades
 Tipo de impactos: Social
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Estamos creando un mapa de reconstrucciones virtuales de espacios arqueológicos con la colaboración de los usuarios voluntarios que se den de alta y que estará en <http://civitas.unizar.es> a partir del segundo trimestre de 2016
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)
 Resultados: Estamos en proceso
 Fecha de inicio: 1/1/2016
 Fecha de fin: 1/1/2019
 Ámbito: Internacional
 Colabora con: Observatorio Español de Educación Patrimonial, Red 14 de investigación en enseñanza de las Ciencias Sociales

Global Computing Group

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia
 Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico
 Público: Adultos

Descripción de la iniciativa: Llevamos a cabo investigación en diferentes aspectos de sistemas y redes distribuidas, tanto desde el punto de vista analítico como del experimental.
 Relación con la ciencia ciudadana: Queremos entender cómo atraer voluntarios que ayuden a la ciencia ciudadana
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...)
 Resultados: 10.1109/SRDS.2006.40, 10.1109/NCA.2008.41, 10.1109/IPDPS.2010.5470409
<http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/c/Christoforou:Evgenia>
 Fecha de inicio: 1/1/2006
 Fecha de fin: 1/1/2020
 Ámbito: Internacional
 Algunos ejemplos de impactos: Publicaciones en revistas y congresos
 Equipo de trabajo: Antonio Fernández Anta, Evgenia Christoforou
 Colabora con: University of Cyprus, U Carlos III de Madrid, U Rey Juan Carlos
 Redes sociales: @afdezanta

Scichallenge

Estado de la iniciativa: Activo
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Traemos la ciencia real al aula.
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...)
 Resultados: Pendiente de publicación
 Fecha de inicio: 1/1/2015
 Fecha de fin: 1/1/2021
 Ámbito: Internacional
 Algunos ejemplos de impactos: Ante alguna leyenda urbana como "Dejar de respirar cuando tocas una ortiga evita la picadura", los alumnos conocen la respuesta evaluada en diferentes zonas de Galicia, no sólo en nuestra escuela.
 Equipo de trabajo: Jose Viñas Diéguez, Hugo Cortés, Noa Viñas, Noemí Vizcaino
 Colabora con: Ibercivis, Parque nacional das Illas Atlánticas, Fundación Barrié
 Redes sociales:
<https://www.facebook.com/XentD100cia/> @citizen_science_now @Club100cia

LABoral

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana, Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanidades

Tipo de impactos: Social, Educativo, Tecnológico

Público: Todo tipo de público

laboral
Centro de Arte y
Creación Industrial

Descripción de la iniciativa: Funcionamos como un laboratorio ciudadano que aúna arte, ciencia y tecnología con el fin de generar un espacio donde la producción artística y la investigación científica confluyen, dotando al público de los claves y las herramientas necesarias para la reflexión, la experimentación y el uso crítico y creativo de la tecnología.

Método de participación: Otro...

Resultados: Nuestro objetivo es mostrar procesos artísticos y científicos, además de nuevas formas creativas de usar la tecnología

Fecha de inicio: 14/11/2015

Fecha de fin: 30/09/2017

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos: Esperamos de las convocatorias de construcción de herramientas astronómicas DIY y Global Ballon Challenge en fabLAB Asturias convertir LABoral un centro de intercambio para los ciudadanos interesados en prácticas científicas DIY. en el programa escolar, replicamos la idea de los enfoques pedagógicos que fomenten el autoaprendizaje, el trabajo por proyectos y la experimentación que mantenemos en el resto de las líneas de trabajo.

Equipo de trabajo: Dirección y equipo de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Lucía Arias

Colabora con: Colaboramos con artistas y colectivos artísticos, red regional educativa (administración, centros escolares, educadores...), Universidad de Oviedo, asociaciones ciudadanas de ciencia...

Enlaces web útiles:

<http://www.laboralcentrodearte.org/es/educacion/actividades-materia-prima>,

<http://www.laboralcentrodearte.org/es/exposiciones/materia-prima>,

<http://www.laboralcentrodearte.org/es/r/convocatorias/global-space-balloon-challenge>

Crisal

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanidades

Ciudadanos: 1001-10.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Otros...

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Descubriendo y disfrutando la Conciencia Humana: arte, neurociencia y autoconocimiento

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...)

Resultados:

<http://www.actionfestival.com.es> ,

<https://www.youtube.com/watch?v=Ct9RSleDLIM> ,

<https://www.youtube.com/watch?v=I1HYnFkzpJQ>

Fecha de inicio: 12/1/2012

Fecha de fin: 31/12/2020

Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos: Con.Ciencia: Espacio de Performance, Embodied Cognition y Neurociencia / Punto Poético, Espacio de Arte & Ciencia / ACTION! Festival, Festival de Performance, Poesía y Neurociencia

Equipo de trabajo: Ainocha García, Inés Cambra, Luiz Murá, Mara Dierssen, Manuel Bedia

Colabora con: Sociedad Española de Neurociencia, Isaac Lab (Universidad de Zaragoza), John Hopkins University, Universitat Autònoma de Barcelona, MediaLab

Enlaces web útiles:

<http://www.actionfestival.com.es>

Redes sociales:

<https://www.facebook.com/ConCiencia-347180805351774/?fref=ts> ,

https://twitter.com/_Con_Ciencia

Project Q

Estado de la iniciativa: Completado
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanidades, Matemáticas, Tecnologías de la información y comunicaciones
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: El proyecto Q se propone caracterizar de manera detallada el perfil de los voluntarios que toman parte en los proyectos de ciencia ciudadana de Ibercivis.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...)

Resultados:

<http://www.ibercivis.es/wp-content-rename/uploads/2015/05/InformePreliminarProjectQ.pdf>

Fecha de inicio: 01/07/2014

Fecha de fin: 31/07/2014

Ámbito: Nacional

Colabora con: Proyecto desarrollado por la Fundación Ibercivis, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, el BIFI de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Granada y la Middlesex University de Londres.

Enlaces web útiles:

<http://www.ibercivis.es/informe-preliminar-abril-2015-proyecto-q/>

Dilema del Prisionero

Estado de la iniciativa: Completado
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Matemáticas
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico
 Público: Jóvenes

Descripción de la iniciativa: El dilema del prisionero es un problema clásico de teoría de juegos que plantea si ser altruista con la sociedad es beneficioso o, por el contrario, ser egoísta hace salir beneficiado.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...)

Resultados: Publicación en PNAS Heterogeneous networks do not promote cooperation when humans play a Prisoner's Dilemma

Fecha de inicio: 20/12/2011

Ámbito: Regional

Equipo de trabajo: José Luis Cebollada y estudiantes de IES La Azucarera. Jaime Iranzo, David Íñiguez, Antonio Remírez, Alejandro Rivero, Fermín Serrano, Julia Poncela, Sandro Meloni, Joaquín Sanz, Juan José Molinero, Angel Aranda, Anxo Sánchez, María Pilar Pérez, Yamir Moreno, Beatriz Antolí, Alfonso Tarancón, Elisa Cauhé, Alfredo Ferrer, Gonzalo Ruiz, Cristina Viñas, José Cuesta, Carlos Gracia, Mario Floría

Colabora con: Hewlett-Packard, El Corte Inglés, Ayuntamiento de Zaragoza, Ciencia Viva, Ibercaja, Gobierno de Aragón

Redes sociales: @cosnet_bifi

Gripenet

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología, Sistemas complejos
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: GripeNet.es es una plataforma para la monitorización en tiempo real de los niveles de incidencia de la gripe en la población española desarrollada en el año 2012 por investigadores del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados:

<https://www.gripenet.es/es/estadisticas/>

Fecha de inicio: 01/10/2012

Ámbito: Nacional

Equipo de trabajo: Yamir Moreno, Sandro Meloni, Joaquin Sanz, Mari Carmen Ibañez, Carlos Val

Colabora con: Cosnet, BIFI-UZ, Ibercivis, RedPacientes, Laboratorio JurídicoEmpresarial UZ, MINECO, Red Epiwork-InfluenzaNet

Redes sociales: @Gripenet_Es @cosnet_bifi

Socientize

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Investigador / investigador / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia, Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana, Entidad financiadora (con dineros o con otro tipo de apoyo) de ciencia ciudadana, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones

Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Político, Tecnológico

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Proyecto financiado por la Comisión Europea que ha sido destacado como proyecto bandera en la Agenda Digital para Europa y referenciado por las distintas comunidades. Experimentos, coordinación, soporte, repositorio de contenidos, política, conferencias. Actualmente Ibercivis soporta este proyecto.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...)

Resultados: Fermín Serrano Sanz, Teresa Holocher-Ertl, Barbara Kieslinger, Francisco Sanz García, Cândida G. Silva, White Paper on Citizen Science for Europe, In Socientize Consortium 2014. University of Zaragoza, Zentrum für Soziale Innovation, Technara, Universidade Federal Campina Grande, Universidade de Coimbra, Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (Eds.), September 22, 2014. Link:

<http://www.socientize.eu/?q=es/content/download-socientize-white-paper> Cândida G. Silva, António Monteiro, Caroline Manahl, Eduardo Lostal, Teresa

Holocher-Ertl, Nazareno Andrade, Francisco Brasileiro, Paulo Gama Mota, Fermín Serrano Sanz, José A. Carrodegus, Rui M. M. Brito (2015), Cell

Spotting: Educational and Motivational Outcomes of Cell Biology Citizen Science Project in the Classroom. JCOM – Journal of Science Communication

– “Citizen Science” Special Issue (accepted for publication). Cândida G. Silva, Rui M. M. Brito, António Monteiro, José A. Farias Leal, Adabriand

Furtado, Nazareno Andrade, Francisco Brasileiro, Paulo Gama Mota, Caroline Manahl, Teresa Holocher-Ertl, Manuel Pérez Alconchel, Eduardo Lostal

Lanza, Carlos Val Gáscón, Francisco Sanz, Fermín Serrano Sanz (2014), SOCIENTIZE participatory experiments, dissemination and networking

activities in perspective, Human Computation 1 (2), pp. 119-135. Eduardo Lostal, António Monteiro, Cândida G. Silva, Caroline Manahl, Francisco

Sanz, Carlos Val, Paulo Gama Mota, Rui M. M. Brito, José Alberto Carrodegus, Fermín Serrano Sanz (2015), Citizen Science in Education: Students

Becoming Cell Biology Researchers. CitSci2015 – Citizen Science 2015, February 11-12, San Jose, California, USA. António Monteiro, Cândida G.

Silva, Paulo Gama Mota, Rui M. M. Brito, Fermín Serrano Sanz, Eduardo Lostal Lanza, Carlos Val Gascón, Francisco Sanz García, Nazareno

Andrade, Francisco Brasileiro, José A. Farias Leal, Adabriand Furtado, Teresa Holocher-Ertl (2014), SOCIENTIZE – Promoting Citizen Science in

Portugal, Congresso de Comunicação de Ciência – SciCom Portugal 2014, June 3-4, Porto, Portugal. Book of Abstracts of SciComPt 2014, pp 30-31.

Cândida G. Silva (2014), SOCIENTIZE Set of Participatory Experiments, 3rd Citizen Cyberscience Summit, February 20-22, London, England.

Cândida G. Silva, Paulo Gama Mota, Rui M. M. Brito, Eduardo Lostal Lanza, Francisco Sanz García, Fermín Serrano Sanz (2013) SOCIENTIZE, A

Sociedade como infraestrutura para e-Ciência através da tecnologia, inovação e criatividade, Congresso de Comunicação de Ciência – SciCom

Portugal 2013, May 27–28, Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, Lisbon, Portugal. (In Portuguese). António Monteiro, Cândida G. Silva, José

Carrodegus Villar (2015), Cell Spotting – Let’s fight cancer together, Science In School 31 (Spring Issue), pp. 46-52. António Monteiro, Cândida G.

Silva, Rui M. M. Brito, Paulo Gama Mota (2014) Cell Spotting – Vamos combater juntos o cancro. Casa das Ciências, September, 2014. Socientize

Consortium 2013. Green Paper on Citizen Science – Citizen Science for Europe: Towards a better society of empowered citizens and enhanced

research, November, 2013. Link. António Monteiro, Cândida G. Silva, SOCIENTIZE: Novo projeto coloca a Ciência a um clique do cidadão, Naturlink,

October 21, 2013. (In Portuguese).

Fecha de inicio: 1/10/2012

Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos:

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/citizen-science>

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/excellent-science-digital-age>

https://twitter.com/erc_research/status/649247496212979713

<https://ec.europa.eu/futurium/en/digital4science/tags/citizen-science>

Colabora con: UZ, Technara, UC, UFCG, ZSI, UB, CERN, EU-BON, ECSA, Ibercivis

Redes sociales:

Twitter:

@socientize @ibercivis

MindPaths

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Sistemas complejos

Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas

Tipo de impactos: Educativo

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: A modo de juego, hemos creado un mapa semántico en el que la gente define las distancias entre las palabras. De esta manera, cualquier ciudadano puede probar la aplicación y de paso estará contribuyendo al análisis semántico, una técnica común para determinar qué palabras son muy similares o tienen un significado relacionado.

Método de participación: Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...)

Fecha de inicio: 1/10/2012

Ámbito: Internacional

Equipo de trabajo: Javier Borge, Eduardo Lostal, Francisco Sanz, Fermín Serrano

Obra Social "la Caixa"

Estado de la iniciativa: Futuro
 Tipo de iniciativa: Entidad financiadora (con dineros o con otro tipo de apoyo) de ciencia ciudadana, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, Salud y biotecnología
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Educativo, Medioambiental, Político
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Desde Fundación "la Caixa" se apoyan y financian proyectos de (o relacionados con) Ciencia Ciudadana (Atrapa el Tigre, Sacar la Lengua...), hemos participado directamente en alguno (VOICES, de la Comisión Europea) y estamos involucrados en algunas propuestas a nivel europeo.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos: Conformación de la agenda de investigación sobre residuos de la Comisión Europea a través de la consulta ciudadana del proyecto VOICES

Equipo de trabajo: Daniel García Ignasi López

Colabora con: CRG, ICREA Movement Ecology Lab, ECSITE, Research Forum of the European Foundation Centre

Redes sociales: @caixaciencia

Aqua

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, Salud y biotecnología
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Educativo
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: CONTROLA EL AGUA QUE BEBES Si hay algo que merece nuestra atención y cuidado, eso es el agua que bebemos todos los días. Tanto si vives en un pueblo aislado o en una ciudad con tramos de tubería muy largos, queremos que nos ayudes a controlar si los niveles de cloro en nuestros grifos son los adecuados para el consumo. Aquí puedes compartir el resultado de analizar el agua de tu casa, o el de la fuente de tu parque, el que encuentre en tus viajes... ¿Quieres subir tu propia medida de análisis?

Relación con la ciencia ciudadana: Monitorizamos la calidad del agua del grifo de las casas de la gente con unos pequeños kits para ver el pH y el cloro

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Fecha de inicio: 01/01/2014

Ámbito: Nacional

Equipo de trabajo: Nati de Miguel, Eduardo Lostal, Francisco Sanz, MariCarmen Ibáñez

Colabora con: FECYT, BIFI-UZ, IUCA-UZ, Ayuntamiento de Zaragoza, IES David Buján, Museos Científicos Coruñeses

Redes sociales:

<https://vimeo.com/96824751>

Open Digital Science

Estado de la iniciativa: Completado
 Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia
 Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Político
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: ODS Study es un proyecto para la Comisión Europea. La ciencia ciudadana ocupa un lugar destacado en la transformación que estudia este proyecto Open Digital Science study

Método de participación: Otro...

Fecha de inicio: 1/1/2015

Fecha de fin: 31/3/2016

Ámbito: Internacional

Equipo de trabajo: Francisco Sanz, Erich Prem, Dietmar Lampert, Martina Lindofer

Colabora con: Unizar, Ibercivis, eutema, ZSI

Redes sociales: @ODS_Study

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-digital-science-final-study-report>

Zivis

Estado de la iniciativa: Completado
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Energía
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Educativo
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Proyecto BOINC para simular plasmas en el TJ-I del Ciemat
 Relación con la ciencia ciudadana: 4.000 personas cedieron sus ordenadores para simular plasmas de fusión
 Método de participación: Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...)
 Resultados: VELASCO, J. L., CASTEJÓN, F. and TARANCÓN, A., "Finite orbit width effect in ion collisional transport in TJ-II" (2009). [DOI: 10.1063/1.3126583].
 Fecha de inicio: 01/04/2007
 Fecha de fin: 01/05/2007
 Ámbito: Internacional
 Algunos ejemplos de impactos: Publicaciones científicas y contribución a tesis doctorales
 Equipo de trabajo: Alejandro Rivero, Fermín Serrano, Susana Sangiao, Dario Ferrer, Guillermo Losilla, Rubén Vallés, Beatriz Antolí
 Colabora con: BIFI, LNF-CIEMAT, Ayuntamiento de Zaragoza
 Enlaces web útiles:
<http://moncayo.unizar.es/web/eventos.nsf/7e7f844c7b0ea832c1256dfe0030554c/9da72577a31b1cdfc12572ae004216fe?OpenDocument>

Colegio Juan de Lanuza

Tipo de iniciativa: Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos
 Áreas de conocimiento: Astronomía, Biodiversidad y medioambiente, Ingeniería, Matemáticas, Salud y biotecnología, Tecnologías de la información y comunicaciones
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Centro privado de enseñanza bilingüe
 Relación con la ciencia ciudadana: Consideramos que es nuestra responsabilidad, como centro educativo, colaborar con iniciativas relacionadas con la Ciencia Ciudadana, que contribuyen a aumentar el conocimiento científico a través de una metodología colaborativa con la que nos identificamos plenamente.
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Otro...
 Ámbito: Internacional
 Colabora con: Fundación Ibercivis
 Redes sociales:
<https://twitter.com/juandelanuza>

MedMIS

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Educativo, Medioambiental, Político
 Público: Adultos

Descripción de la iniciativa: MedMIS es un sistema de información online para realizar un seguimiento de las especies exóticas invasoras en las AMP. Las especies invasoras son una de las mayores amenazas para la biodiversidad de las AMP y del Mar Mediterráneo.
 Relación con la ciencia ciudadana: IUCN Med ha creado la plataforma para participar en el seguimiento de las especies exóticas invasoras marinas en los espacios protegidos del Mediterraneo. Mediante una plataforma web (www.iucn-medmis.org) y una aplicación móvil gratuita en iOS y Android, los colaboradores de la iniciativa pueden aprender a identificar diferentes especies e informar de los distintos avistamientos casuales que realicen, lo que permite generar un mapa vivo de las distintas especies localizadas, ampliándose la información disponible sobre sus ubicaciones exactas y la densidad de las poblaciones.
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)
 Resultados: Mirar
<http://www.iucn-medmis.org/>
 Fecha de inicio: 11/1/2014
 Ámbito: Internacional
 Algunos ejemplos de impactos: Mejor seguimiento de las especies invasoras en las Areas marinas protegidas
 Equipo de trabajo: lourdes.lazaro@iucn.org
 Colabora con: Grupos de especialistas en especies invasoras, Comisiones de IUCN
 Redes sociales: Facebook IUCN Centre for Mediterranean Cooperation. Cuenta Twitter @IUCN_Med. En Twitter utilizamos hashtags #MedMis o #EspeciesInvasoras

Aula en red

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Entidad financiadora (con dineros o con otro tipo de apoyo) de ciencia ciudadana, Entidad financiadora (con dineros o con otro tipo de apoyo) de ciencia ciudadana, Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Web de la Obra Social de Ibercaja dirigida al mundo educativo, en la que consultar actividades, recursos y aplicaciones destinadas a potenciar su trabajo en el aula.

Método de participación: Otro...

Resultados:

<http://aulaenred.ibercaja.es/concursos-para-estudiantes/concurso-reporteros-en-la-red-2014-2015-trabajos-premiados/>

<http://aulaenred.ibercaja.es/concursos-para-estudiantes/concurso-reporteros-en-la-red-2013-2014/>

<http://aulaenred.ibercaja.es/concursos-para-estudiantes/concurso-reporteros-en-la-red-2012-2013/>

Fecha de inicio: 1/1/2001

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos: Concurso Reporteros en la Red

Enlaces web útiles:

<http://obrasocial.ibercaja.es>

Redes sociales: No tenemos una propia, aparecemos en las redes sociales de Ibercaja junto al resto de sus actividades.

Smart Open Lab

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Voluntario / voluntaria / comunidad que contribuye o que lanza ciencia ciudadana, Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana, Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones

Científicos ciudadanos: 11-100 personas

Tipo de impactos: Económico, Social, Educativo, Tecnológico

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Somos en su mayoría un conjunto de personas desarrollando nuestra actividad cotidiana en la Escuela Politécnica de Cáceres. Alumnos, profesores y personal de administración y servicios de la Universidad de Extremadura, así como personas no pertenecientes a la UEx, que usamos Smart Open Lab (SOL) para desarrollar nuestros proyectos. SOL es un espacio de desarrollo tecnológico abierto, centrado en tecnologías de fabricación digital y prototipado rápido. Disponemos de materiales y herramientas que nos permiten hacer "casi cualquier cosa", muy dentro del espíritu de la Fab Foundation. Con un compromiso importante por el conocimiento y la tecnología libre y con una clara vocación investigadora y difusora. Actualmente la comunidad de SOL está formada por alrededor de una centena de personas con muy diverso grado de implicación, desarrollando su creatividad y satisfaciendo su curiosidad. La vocación del espacio es la de un lugar de desarrollo de proyectos tecnológicos generales, sean personales, empresariales o de investigación, con muy distintos niveles de complejidad. Es un espacio para aprender y para hacer, cada cual aportando sus conocimientos y habilidades. Un espacio para los estudiantes y para cualquier aprendiz inquieto, un espacio para los profesores y para los diseñadores. Un espacio que pretende mezclar arte y tecnología.

Relación con la ciencia ciudadana: Realizamos proyectos tecnológicos abiertos, sobre todo basados en tecnologías abiertas. Realizamos divulgación de cuestiones tecnológicas para todas las edades.

Método de participación: Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...), Otro...

Fecha de inicio: 9/1/2015

Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos: Proyectos y convenios con empresas dentro de los ámbitos de eficiencia energética y tecnología sanitaria.

Equipo de trabajo: Más de 50 alumnos y profesores de la Escuela Politécnica de Cáceres.

Colabora con: Fablab Foundation

CITA

Estado de la iniciativa: Futuro
 Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Ciencias jurídicas y economía
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: El CITA es un organismo público de investigación cuyo objetivo final es conseguir, mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia, que las explotaciones agrarias y las empresas agroindustriales innoven continuamente y con ello alcanzar que la población activa agraria, y el resto de la población rural, obtenga una mayor rentabilidad económica y, como consecuencia, una mejor calidad de vida.

Relación con la ciencia ciudadana: Transferir informaciones para una correcta información sobre el etiquetado de los alimentos
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Fecha de inicio: 1/9/2010

Fecha de fin: 31/12/2020

Ámbito: Internacional

Equipo de trabajo: Tiziana de Magistris, Azucena Gracia

scientiablog.com

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología
 Científicos ciudadanos: Más de 100.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Económico, Social, Educativo
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Amante de la divulgación científica como herramienta para formar una sociedad más competitiva
 Método de participación: Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Resultados: scientiablog.com

Fecha de inicio: 11/1/2016

Ámbito: Nacional

Equipo de trabajo: José Manuel López Nicolás

Colabora con: Universidad de Murcia, Naukas, Principia, ADC Murcia

HAPPYUP

Estado de la iniciativa: Completado
 Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanidades
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Social, Educativo
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Colaboré en un proyecto para evaluar la felicidad personal a partir de los datos aportados por la ciudadanía.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados: En desarrollo

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos:

<http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=116879>

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/01/22/el_examen_felicidad_266591_300.html

Colabora con: Fundación Ibercivis

Enlaces web útiles:

<http://www.ibercivis.es/la-nueva-aplicacion-happy-up-es-presentada-publicamente-en-zaragoza/>

Urracas urbanas

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Científicos ciudadanos: 11-100 personas

Tipo de impactos: Social, Educativo

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Las urracas, comúnmente conocidas como picarazas, son aves cada vez más frecuentes en las zonas urbanas. Al igual que otras aves, esta especie se instala cómodamente en parques y jardines, donde encuentra alimento y lugares para la cría. Su aparente abundancia ha despertado el interés por conocer cuál es el estado de su población en Pamplona. Con el fin de obtener datos sobre su densidad y sus movimientos por la ciudad, la Universidad de Navarra, en colaboración con el Departamento de Biología Ambiental de la Facultad de Ciencias, ha promovido un estudio de tres años de duración que intentará dar respuesta a preguntas.

Relación con la ciencia ciudadana: Coordinador e investigador de un estudio de fauna urbana y su relación con el hombre en el uso de espacios comunes

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados: Resultados todavía sin evaluar

Fecha de inicio: 1/1/2015

Fecha de fin: 31/12/2016

Ámbito: Local

Equipo de trabajo: Antonio Vilches Morales, Gabriel Berasategui Echevarria y Enrique Baquero Martín

Colabora con: Sociedad de Ciencias Aranzadi

CANALBoinc

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Voluntario/voluntaria/comunidad que contribuye o que lanza ciencia ciudadana, Voluntario / voluntaria / comunidad que contribuye o que lanza ciencia ciudadana, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología

Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Somos el mayor portal del mundo de habla hispana que difunde y promueve la computación distribuida.

Método de participación: Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Fecha de inicio: 15/05/1999

Fecha de fin: 15/05/2020

Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos: Crecimiento de la comunidad de voluntarios entre ciudadanos de habla hispana, notable reducción en los tiempos de finalización de proyectos de computación distribuida.

Colabora con: Ibercivis, IBM (WCG) Univ. La Rioja, Univ. Extremadura, Univ. Zaragoza, CSIC

Ceta-Ciemat

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones

Tipo de impactos: Científico, Educativo, Político, Tecnológico

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Dependiente del CIEMAT (www.ciemat.es), y adscrito al Departamento de Tecnología de este Organismo Público de Investigación, está considerado como un centro de referencia en España, y en América Latina, en tecnologías avanzadas de computación y en su aplicación para impulso de programas de e-Ciencia y proyectos de I+D+i de colaboración tanto pública como privada.

Método de participación: Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Ámbito: Nacional

Equipo de trabajo: Guillermo Díaz, Abel Paz, José Miguel Franco, Alfonso Pardo

Colabora con: Junta de Extremadura Fundación FUNDECYT Parque Científico-Tecnológico de Extremadura Universidad de Extremadura

Redes sociales:

https://twitter.com/CETA_CIEMAT

FLOODUP

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Medioambiental
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: "FLOODUP. Explorando nuestra resiliencia frente a las inundaciones" es un proyecto de ciencia ciudadana para mejorar el conocimiento sobre el impacto de las inundaciones desarrollado con el apoyo de la Fundación española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT- Ministerio de Economía y Competitividad). El proyecto tiene como objetivo recoger observaciones de inundaciones o de otros fenómenos relacionados y sus efectos. También se recogen otras observaciones como lugares que pueden estar en riesgo de inundarse, malas prácticas en relación a la prevención de inundaciones, testimonios de inundaciones históricas o infraestructuras de protección. Para ello se ha desarrollado la aplicación para móviles FLOODUP. Esta App se puede descargar desde las plataformas Google Play y Apple Store de manera gratuita. Contribuir al proyecto es muy sencillo y rápido y está al alcance de cualquier persona que tenga un dispositivo móvil siempre con precaución y sin ponerse en riesgo al tomar la fotografía. Las observaciones, una vez subidas a la red por el usuario, son validadas por el equipo del proyecto.

Relación con la ciencia ciudadana: Mejorar el conocimiento colectivo sobre los riesgos naturales y su impacto. La ciencia ciudadana como nueva fuente de información del impacto social de las inundaciones. Mejorar la resiliencia frente a los riesgos naturales de la población.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados:

<http://www.floodup.ub.edu/mapa-app/>

Fecha de inicio: 1/10/2014

Fecha de fin: 30/12/2020

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos: Datos e información sobre eventos y situaciones de vulnerabilidad. Planteamiento de retos y oportunidades en el ámbito de la prevención y gestión de las inundaciones. Creación de una plataforma-repositorio de datos. Colaboración con instituciones.

Equipo de trabajo: María Carmen Llasat (IP), Montserrat Llasat-Botija, Raül Marcos, Joan Gilabert-Mestre, María Cortès, Anna del Moral
 Colabora con: IN COGNITA, Universitat de Barcelona, Observatori de l'Ebre, Associació Catalana de Meteorologia, Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, ECOMETTA, Agència Catalana de l'Aigua, Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, Oficina Ciència Ciutadana, Centre d'Educació Ambiental Alt Ter, Servei Meteorològic de Catalunya, Direcció General de Protecció Civil, Àrea Metropolitana de Barcelona...

Enlaces web útiles:

<http://www.floodup.ub.edu>,

<http://larambla.ub.edu>,

<https://gamariesgos.wordpress.com>

Redes sociales:

Facebook:

GAMA - Riesgos Naturales - UB

Twitter:

@GAMA_UB; Hashtag: #FLOODUP

Heart Healthy Hoods

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Político
 Público: Adultos

www.hhhproject.eu

HEART HEALTHY HOODS

Descripción de la iniciativa: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la Unión Europea. Teniendo en cuenta los costes de tratamiento y la alta prevalencia de factores de riesgo (tabaquismo, la inactividad física, diabetes e hipertensión), representan la mayor carga social y económica entre todas las enfermedades. Subvencionado por el European Research Council (ERC) Manuel Franco propone medir los alimentos, la actividad física, el alcohol y los entornos de tabaco de cientos de barrios de Madrid, una ciudad con perfil histórico y demográfico como muchas otras ciudades europeas similares, y correlacionar los resultados con los historiales médicos de atención primaria cardiovasculares.

Relación con la ciencia ciudadana: En este estudio, las vecinas y vecinos de Villaverde fotografían, discuten y presentan un análisis de su barrio con respecto a la alimentación, con la intención de trasladar los resultados a iniciativas e intervenciones políticas sobre entorno y alimentación.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...)

Resultados:

<http://hhhproject.eu/research/photovoice/>

<https://youtu.be/zzECcbE7OV8>

Fecha de inicio: 8/1/2015

Fecha de fin: 31/12/2015

Ámbito: Local

Algunos ejemplos de impactos: Reunión de ciencia ciudadana para planificación de políticas de alimentación saludable en Madrid. Artículos científicos en proceso. Actividades de divulgación (Exposición fotográfica. Fotolibro en proceso.) Presencia en medios de comunicación.

Equipo de trabajo: Manuel Franco, Grupo de Epidemiología Social y Cardiovascular: Francisco Escobar, María Sandín, Xisca Sureda, Julia Díez, Pedro Gullón, Paloma Conde, Alba Cebrecos, Roberto Valiente, Angélica Bonilla, Damián Fuentes.

Colabora con: -Instituto de Salud Pública de Madrid Salud. -Coordinación General de la Alcaldía de Madrid. -Centro de Madrid Salud de Villaverde y todos sus profesionales, que han estado implicados en el proyecto desde su concepción, elaboración y análisis.

Enlaces web útiles:

<http://hhhproject.eu/research/photovoice/>

<http://hhhproject.eu/research/starting-grant/>

Redes sociales: @hhhproject

AcercaCiencia

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones

Tipo de impactos: Social

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Dentro de AcercaCiencia.com hay una sección donde damos difusión a proyectos de Ciencia Ciudadana:

<http://www.acercaciencia.com/category/cienciaciudadana-2/>

Relación con la ciencia ciudadana: Nos interesa dar difusión a proyectos de Ciencia Ciudadana.

Método de participación: Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Fecha de inicio: 1/8/2012

Fecha de fin: 1/1/2040

Ámbito: Internacional

Equipo de trabajo: Cecilia Di Prinzio - Argentina (ceciliadiprinzio@acercaciencia.com), Emma O'Brien - España (emmaobrien@acercaciencia.com)

Redes sociales:

<https://twitter.com/AcercaCiencia>

<https://www.facebook.com/AcercaCiencia>

<https://www.youtube.com/user/AcercaCiencia>

<https://vimeo.com/acercaciencia>

<https://www.flickr.com/photos/acercaciencia/>

<https://plus.google.com/107741256348571962185>

<https://www.linkedin.com/company/2627882>

<http://www.acercaciencia.com/feed/>

Hashtags: #CienciaCiudadana, #LeeCiencia

Smart Citizen

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia, Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana, Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Político, Tecnológico, Individuales

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Smart Citizen es una plataforma para generar procesos participativos de las personas en las ciudades. Conectando datos, ciudadanos y conocimiento, el objetivo de la plataforma es servir como nodo productivo para la generación de indicadores abiertos y herramientas distribuidas, y a partir de ahí la construcción colectiva de las ciudades por sus propios habitantes.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Resultados: Balestrini, M., Diez, T., Kresin, F. From Participatory Sensing to Making Sense. Proceedings of the Workshop " Environmental Infrastructures and Platforms 2015 – Infrastructures and Platforms for Environmental Crowd Sensing and Big Data co-located with the European Citizen Science Association General Assembly 2015 (ECSA GA'2015) Balestrini, M., Diez, T., Marshall, P., Gluhak, A., & Rogers, Y. (2015) IoT Community Technologies: Leaving Users to Their Own Devices or Orchestration of Engagement?. EAI Endorsed Transactions on Internet of Things, 15, 1, EAI.

Fecha de inicio: 1/1/2012 Fecha de fin: 31/12/2020 Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos:

<https://waag.org/en/project/smart-citizen-kit>,

<http://futureeverything.org/ideas/smart-citizens/>,

<https://www.facebook.com/CitSciKS/>

Equipo de trabajo: Tomas Diez, Alex Posada, Guillem Camprodon, Miguel de Heras, Aitor Aloa, Enrique Perotti, Ángel Muñoz, John Rees, Mara Ballestrini, Rubén Vicario, Máximo Gavete, Alexandre Dubor, Leonardo Arrata, Xavier Vinaixa, Gabriel Bello-Díaz, Jorren Schauwaert, Alejandro Andreu.

Colabora con:

<http://www.opensourcebeehives.net/>, <https://www.waag.org/>, <http://www.citizenscienceks.org/>, <http://futureeverything.org/>, <https://arrayofthings.github.io/>, <http://organicity.eu/>, <https://www.fablabbcn.io/>

Enlaces web útiles:

<http://fablabbcn.org/>,

<https://smartcitizen.me/>,

<https://developer.smartcitizen.me/>,

<http://docs.smartcitizen.me/>

Redes sociales:

<https://twitter.com/SmartCitizenKit>,

<https://www.facebook.com/smartcitizenBCN/>, #crowdsensing, #citizenscience, #smartcitizen

Casa de las Ciencias

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Divulgador/divulgadora/comunicador/comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Educativo, Medioambiental
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: La Casa de las Ciencias fue el primer museo interactivo de titularidad pública de España. El palacete del Parque de Santa Margarita tiene un planetario y tres plantas de exposiciones: experimentos físicos, exposición temporal y actualidad científica. En el hueco de la escalera central oscila un péndulo de Foucault.

Relación con la ciencia ciudadana: Quiero que el museo donde trabajo impulse la ciencia ciudadana
 Método de participación: Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...)
 Resultados:

<http://aqua.ibercivis.es>
 Fecha de inicio: 7/1/2013
 Fecha de fin: 1/1/2020
 Ámbito: Regional
 Algunos ejemplos de impactos: Mapa de calidad del agua de nuestro entorno
 Equipo de trabajo: Patricia Barciela Durán
 Colabora con: Ibercivis, varios IES y Colegios de secundaria.
 Enlaces web útiles:
<http://www.mc2coruna.org/domus/>
 Redes sociales:
https://www.facebook.com/casaciencias/?_rdr=p,
<https://twitter.com/mc2coruna/>

ICO

Estado de la iniciativa: Activo
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Medioambiental, Político, Tecnológico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: El Instituto Catalán de Ornitología (ICO) es una asociación sin fines de lucro, establecida en 1975 para las ayudas al estudio de las aves en Cataluña, con el nombre de Grupo Catalán de Anellament. La asociación se especializa en el desarrollo y la coordinación de los sistemas de vigilancia a gran escala que requieren la contribución de muchos ornitólogos. La asociación organiza cursos para una amplia gama de actividades ornitológicas prácticas.

Relación con la ciencia ciudadana: Colaboro en la comunicación y difusión de nuestros proyectos de seguimiento de aves Ornitho, Ocells dels Jardins y otros
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Fecha de inicio: 1/4/2009
 Fecha de fin: 1/1/2025
 Ámbito: Regional
 Equipo de trabajo: Abel Julien, Gabriel Gargallo
 Colabora con: Swiss Ornithological Institute, European Bird Census Council y otras asociaciones ornitológicas de Europa.
 Enlaces web útiles:
<http://www.ocellsdelsjardins.cat>,
<http://www.orenets.cat>
 Redes sociales:
<https://www.facebook.com/ICOcells-149056451822241/>, @ICOcells

Manuel Buil Trigo

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Educativo
 Público: Jóvenes

Descripción de la iniciativa: Participación con el alumnado del Instituto en proyectos de investigación reales.
 Método de participación: Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...)
 Fecha de inicio: 1/9/2012
 Fecha de fin: 1/1/2025
 Ámbito: Nacional
 Colabora con: BOINC (programa SETI)

Laboratorio Jurídico Empresarial

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Ciencias jurídicas y economía
 Tipo de impactos: Social
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: El Laboratorio Avanzado de la Universidad de Zaragoza sobre Aplicaciones Jurídicas y Empresariales en la Sociedad de la Información situado en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca) depende de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de Zaragoza, y tiene como objetivos servir de apoyo tanto en la docencia como en la investigación a los profesores de la Universidad, así como colaborar en las actividades de I+D desarrolladas por las empresas del Parque y otras de Aragón.

Relación con la ciencia ciudadana: Desarrollo de marcos jurídicos apropiados para la ciencia ciudadana, especialmente en relación con el conocimiento abierto.

Resultados: DOI: 10.3233/SW-150195; DOI: 10.1007/978-3-319-22389-6; Muñoz Soro, José Félix; Bermejo Latre, José Luis (2014). La redefinición del ámbito objetivo de la transparencia y el derecho de acceso a la información del sector público, en: Valero Torrijos, Julian; Fernandez Salmeron, Manuel (eds.) Régimen jurídico de la transparencia del sector público. Cizur Menor: Aranzadi, pp. 189-239, ISBN: 978-84-9014-420-6.

Fecha de inicio: 1/1/2010

Fecha de fin: 31/12/2021

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos:

https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=3983

Equipo de trabajo: José Félix Muñoz Soro, A. Daniel Oliver Lalana, Carlos Serrano Cinca, Pedro-José Bueso Guillen, José Luis Bermejo Latre
 Colabora con: Promoción, Contratación y Fiscalidad Electrónicas (e-PROCOFIS), Análisis Económico Financiero de la Empresa Digital (CIBER), Grupo de Informática Gráfica Avanzada (GIGA)

Proyecto Ríos

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Social, Educativo, Medioambiental
 Público: Adultos

Descripción de la iniciativa: Proyecto Ríos es un Programa de Voluntariado y Ciencia Ciudadana para el estudio y conservación de los ríos de Cantabria. Esta conservación se hace efectiva mediante el desarrollo de acciones de muestreo de ríos, educación ambiental y custodia del territorio. Para ello contamos con una extensa red de personas voluntarias que, desde el año 2008, trabajan por la conservación de los ecosistemas fluviales de Cantabria.

Relación con la ciencia ciudadana: Voluntarios que recopilan información objetiva sobre ecosistemas naturales

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados:

<http://www.proyectorioscantabria.org/descargas/>

Fecha de inicio: 1/5/2010

Fecha de fin: 1/1/2020

Ámbito: Regional

Equipo de trabajo: Sergio Tejón García, Ignacio Cloux Pérez

Colabora con: Gobierno de Cantabria, Confederación Hidrográfica del Duero.

Enlaces web útiles:

<http://redcambera.org/>

Redes sociales:

<https://www.facebook.com/proyectorios.cantabria>

<https://www.facebook.com/red.cambera>

Xplore Health – Ment Sana

Estado de la iniciativa: Activo
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Científico, Educativo, Individuales
 Público: Jóvenes

Descripción de la iniciativa: Xplore Health es un programa educativo europeo impulsado conjuntamente por IrsiCaixa y la Obra Social “la Caixa” que ofrece recursos multimedia interactivos para acercar la investigación biomédica al aula. El programa fomenta la enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI) y a la vez la interacción de los estudiantes con diferentes agentes sociales para que participen como ciudadanos responsables en una sociedad basada en el conocimiento. Se desarrolla a través de Internet y a través de centros educativos, centros de investigación y museos de ciencia.

Relación con la ciencia ciudadana: Proyecto de RRI con el que queremos hacer una intervención con y para los jóvenes sobre estrés y depresión en la etapa escolar. Queremos contribuir a que se sientan partícipes de todo el proceso de definición, diseño e implementación de un proyecto de investigación basado en sus necesidades.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...), Otro...

Fecha de inicio: 1/4/2014

Fecha de fin: 21/6/2015

Ámbito: Nacional

Equipo de trabajo: Rosina Malagrida, Josep Carreras (IrsiCaixa)

Colabora con: Unidad de Difusión de la Investigación Biomédica de Irsicaixa. Grupo de investigación educativa en ciencias de la salud (GREC) de la Universidad Pompeu Fabra. Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL). Facultad de Psicología Universidad de Barcelona.

Redes sociales: @XploreHealth_es, @XploreHealth_ca, @XploreHealth_en,

<https://es-es.facebook.com/XploreHealth/>,

https://www.youtube.com/channel/UCA7_JhgLDSmjgRCMR9Syiaq

Crowdcrafting

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Medioambiental, Tecnológico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Crowdcrafting es una plataforma web para proyectos de ciencia ciudadana 100% open-source, abierta al trabajo y la colaboración de los voluntarios. Esta plataforma busca la contribución de los ciudadanos en proyectos científicos para poder solucionar problemas, analizar datos o completar otra serie de tareas.

Relación con la ciencia ciudadana: Lo que me motiva es saber que estamos aportando algo a la investigación (tanto científica como periodística, biosanitaria...) y en muchos casos, a la ayuda humanitaria.

Método de participación: Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Resultados: DOI 10.5281/zenodo.35043 DOI: 10.13140/RG.2.1.2233.7127

Fecha de inicio: 1/1/2011

Fecha de fin: 1/1/2020

Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos: Con el British Museum y su proyecto Micropasts hemos conseguido digitalizar y poner a disposición del público y otros investigadores un archivo de más de 30.000 tarjetas de objetos de la Edad de Bronce. Además, unos 8000 objetos han sido modelados en 3D de alta calidad.

<http://micropasts.org/> Durante el tifón de Filipinas de 2013, la ONU activó en nuestra plataforma Crowdcrafting la Red Humanitaria Digital. El propósito de esta activación fue analizar los tweets para identificar los daños del tifón a través de fotos y vídeos.

<http://crowdcrafting.org/project/philippinestypphoon/> Con Rural Geolocator, estudiamos nuevas formas de control de la malaria en zonas de difícil acceso en África.

<http://crowdcrafting.org/project/RuralGeolocator/> Con Cities At Night ayudamos a estudiar la contaminación lumínica a través de fotos nocturnas de las ciudades tomadas desde la Estación Espacial Internacional. Su impulsor, Alejandro Sánchez de Miguel, ha conseguido con esta tesis la calificación Cum Laude.

<http://scifabric.com/success-stories/citiesatnight/>

Equipo de trabajo: Clara Sánchez-Puga, Daniel Lombráña, Alejandro Domínguez, Álvaro Suárez, Jorge Correa, Marvin Reimer, James Doherty
 Colabora con: British Museum, CERN, NASA, ONE Foundation, Naciones Unidas, Citizen Cyberscience Centre, Digital Humanitarian Network...

Enlaces web útiles:

<http://scifabric.com>,

<http://pybossa.com>

Redes sociales: @crowdcrafting, @scifabric, @pybossa

Soc. Gaditana de Historia Natural

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Voluntario / voluntaria / comunidad que contribuye o que lanza ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Científicos ciudadanos: 11-100 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Medioambiental

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: La Sociedad Gaditana de Historia Natural es una asociación sin ánimo de lucro que nace como un punto de encuentro de aquellos estudiosos de la naturaleza en todos sus campos. Tiene como fines primordiales el intercambio de conocimientos y experiencias, la colaboración y coordinación en proyectos comunes, la difusión de estos conocimientos y la defensa del patrimonio natural, en el ámbito de la Provincia de Cádiz.

Relación con la ciencia ciudadana: Promover y canalizar el conocimiento del Patrimonio Natural y su conservación

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...)

Resultados:

<http://sociedadgaditanahistorianatural.com/publicaciones/>

<http://sociedadgaditanahistorianatural.com/revista/>

<http://sociedadgaditanahistorianatural.com/el-corzo/>

<https://www.youtube.com/channel/UCE312Ndj97vN-bbqpZidUw?spfreload=10>

<http://sociedadgaditanahistorianatural.com/jornadas/>

Ámbito: Local

Algunos ejemplos de impactos: Mejora del conocimiento de la distribución de flora y fauna en Andalucía, con la publicación de nuevas citas para la provincia o el territorio andaluz. Importancia para planes y programas de conservación. Lobo ibérico: redacción de un manifiesto con la adhesión de numerosas personas y entidades, incluyendo el propio Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la puesta en marcha inminente de nuevos proyectos relacionados (life...). Estudios sobre Espátula: descubrimiento de una nueva ruta migratoria mundial. Apoyo en el Estudio de la biología del Nóctulo grande

Equipo de trabajo: Socios (alrededor de 100)

Colabora con: Zoobotánico de Jerez, Universidad de Cádiz, Universidad de Sevilla, CSIC, Consejería de Medio Ambiente de Andalucía

Redes sociales:

<https://www.facebook.com/Sociedad-Gaditana-de-Historia-Natural-186235604726259/?ref=hl>

riu.net

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Educativo, Medioambiental

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Una App para evaluar la calidad ecológica de los ríos de una forma sencilla y divertida

Relación con la ciencia ciudadana: 30 años de dedicación a la difusión del estudio de los ríos y a la construcción de herramientas que sirvan a la gente para hacer su evaluación de calidad

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados: "<http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/mapa-de-dades>

<http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/public/articles>"

Ámbito: Nacional

Algunos ejemplos de impactos:

<http://www.ub.edu/fem/index.php/public/media>

Equipo de trabajo: Narcís Prat, Pau Fortuño

Colabora con: Projecte Rius

Redes sociales:

https://www.facebook.com/pages/Freshwater-Ecology-and-Management/180553442096194?ref=tn_tnmn

https://twitter.com/FEM_UB

CITCLOPS

Estado de la iniciativa: Completado

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Tecnológico

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por una extraordinaria mezcla de las actividades humanas, por ejemplo: el turismo, la pesca y la industria (plantas petroquímicas y la acuicultura, etc.). Teniendo en cuenta los frecuentes conflictos de intereses entre la conservación y la explotación, el destino de los ecosistemas acuáticos es a menudo un tema político candente. Las actitudes y valores de los interesados en las cuestiones ambientales son una parte esencial de la administración de entornos conflictivos. Las nuevas políticas relativas a los recursos ambientales deben contar con el apoyo de los ciudadanos y tener en cuenta las actitudes del público desde el principio.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados: 10.1002/lom3.10059, 10.2971/jeos.2014.14025, 10.3390/s150x0000x, 10.3339/s151025663

Fecha de inicio: 10/1/2012

Fecha de fin: 30/09/2015

Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos: En su nivel más básico, el proyecto CITCLOPS contribuyó a la sensibilización de los ciudadanos del estado del agua como se indica por el color y la transparencia, y para una comprensión del lenguaje científico como una ayuda. En el trabajo de campo de vigilancia de costas, por ejemplo, se pidió a los ciudadanos describir el mar por la temperatura, el color y la transparencia. Mientras luchaban con respuestas verbales a lo largo de las líneas de "frío, de color verdoso y no tan claros", la oferta del lenguaje científico (un número para identificar un tipo de color del mar; la transparencia como una distancia medida se puede ver un objeto bajo el agua) se reunía invariablemente con 'lo inteligente y útil'. Esto abrió la puerta para introducir cuestiones tales como: ¿por qué hay diferentes tipos / tonos de color; y la existencia de plancton y sus servicios de los ecosistemas (que era nuevo para la gran mayoría de los ciudadanos adultos incluyendo a los estudiantes de tercer nivel fuera de las ciencias de la vida)? Esto a su vez hizo que el uso de aplicaciones para grabar el color del agua y la información de transparencia algo potencialmente útil y vale la pena descargar y probar.

Equipo de trabajo: Luigi Ceccaroni, Judit Rodríguez, Marc Pous, Maria Gabot, Raul Bardaji, Elena Jurado

Colabora con: 1000001 Labs, CSIC, CREA, UPC, URL, Eurecat

Enlaces web útiles:

<http://www.1000001labs.org/>

Redes sociales:

<https://plus.google.com/+CitclopsEu>,

<https://plus.google.com/communities/113633358709457603658>,

<https://www.facebook.com/groups/citclops/>,

<http://pinterest.com/citclops/sea-color/>,

<http://www.linkedin.com/groups/Citclops-4788061>

OpenCuriosity

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Voluntario / voluntaria / comunidad que contribuye o que lanza ciencia ciudadana, Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos

Áreas de conocimiento: Ingeniería

Científicos ciudadanos: 1-10 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: OpenCuriosity es una maqueta a escala reducida del famoso robot explorador de Marte, con dos pequeñas diferencias: está fabricado en Aragón y su programación está escrita en código abierto, porque sus cuatro creadores quieren "democratizar" la exploración del espacio.

Relación con la ciencia ciudadana: Divulgador sobre vehículos robóticos en ferias y exposiciones

Método de participación: Otro...

Resultados: "<https://www.youtube.com/watch?v=H6gjeJE7cPU>

<https://www.youtube.com/watch?v=rZESgtjLOB0>

<https://www.youtube.com/watch?v=gVk0mzp0HBY>

<https://www.youtube.com/watch?v=zH-d5ZnFWKs>

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/05/01/actualidad/1398938538_626781.html

<https://blog.arduino.cc/2014/05/26/four-guys-met-at-arduino-day/>

Fecha de inicio: 5/1/2014

Fecha de fin: 3/1/2020

Ámbito: Nacional

Colabora con: Universidad de Zaragoza, BIFI, Ibercivis

Enlaces web útiles:

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/05/01/actualidad/1398938538_626781.html

<https://www.youtube.com/watch?v=rZESgtjLOB0>

<https://www.youtube.com/watch?v=H6gjeJE7cPU>

Redes sociales:

<https://www.youtube.com/channel/UCIgnjQmL78DIHMuank2THLg/videos>

RESECOM

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Educativo
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: RESECOM es un proyecto LIFE+ concedido a Gobierno de Aragón y el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), con el fin de establecer una red de monitorización de plantas y hábitats de interés comunitario (EICs e HICs respectivamente) en la Red Natura 2000 de la Comunidad autónoma
 Relación con la ciencia ciudadana: Proyecto creado para poder recoger información veraz por todo Aragón, sobre la dinámica de nuestra diversidad vegetal
 Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)
 Resultados: Por analizar, de momento difusión en charlas
 Ámbito: Regional
 Algunos ejemplos de impactos: Todavía no
 Equipo de trabajo: María Begoña García, Daniel Gómez
 Colabora con: Asociaciones naturalistas, personas individuales

DENIS

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Voluntario / voluntaria / comunidad que contribuye o que lanza ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: DENIS es un proyecto creado para ayudar a los investigadores en el modelado electrofisiológico. Los modelos electrofisiológicos son herramientas poderosas para estudiar la actividad eléctrica de las células bajo condiciones normales o patológicas. Estos modelos pueden también ayudar en la predicción de los efectos de medicamentos en células del corazón y el cerebro.
 Relación con la ciencia ciudadana: Empecé como voluntario y ahora la utilizo en mi investigación con modelos de electrofisiología cardíaca
 Método de participación: Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...)
 Resultados: El proyecto es reciente, estamos preparando ahora las primeras publicaciones. Se puede descargar las herramientas que utilizamos en <http://github.com/DENISproject>
 Fecha de inicio: 4/8/2015
 Fecha de fin: 12/31/2025
 Ámbito: Internacional
 Equipo de trabajo: Jesús Carro Fernández, Joel Castro, Violeta Monasterio
 Redes sociales: Twitter Personal: @ChusCarro --- Twitter Proyecto: @DENISproject_en Facebook Proyecto: <http://facebook.com/DENISproject>

Cities at night

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Voluntario / voluntaria / comunidad que contribuye o que lanza ciencia ciudadana, Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 10.001-100.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Económico, Social, Educativo, Medioambiental, Político, Tecnológico, Individuales, Otros...
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Desde 2003, los astronautas han tomado fotos desde la Estación Espacial Internacional. Muchas de estas imágenes han sido publicadas por diferentes medios de comunicación e internet. Sin embargo, la mayoría de las imágenes no han sido publicadas y permanecen en el archivo sin haber sido mostradas al mundo. Hemos hecho una selección en una galería para mostrar más de mil ejemplos de ciudades durante la noche. Sin embargo, aun permanecen cientos de miles de imágenes por descubrir.

Relación con la ciencia ciudadana: Medir el impacto global de la Contaminación lumínica a través de la ciencia ciudadana
 Método de participación: Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Resultados:
https://www.researchgate.net/publication/280077947_Variacin_espacial_temporal_y_espectral_de_la_contaminacion_lumínica_y_sus_fuentes_Metodologa_y_resultados
<http://bit.ly/1AZW1Uh>
<http://bit.ly/1AZXsCd>
<http://www.darkskyiss.org/>

Fecha de inicio: 2/13/2014
 Fecha de fin: 12/28/2025
 Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos: Eficiencia energética, estudio del cáncer, protección de especies amenazadas, seguridad vial, preservación del patrimonio cultural, etc.

Equipo de trabajo: Alejandro Sánchez de Miguel, Jaime Zamorano, Jesús Gallego
 Colabora con: Sociedad Española de Astronomía, Celfosc, International Dark Sky Association, LoNNe, créditos a la NASA por la foto

Enlaces web útiles:
<http://guaix.fis.ucm.es>

Redes sociales: @pmisson @cities4night

Red de Participación en Ciencia Ciudadana

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia, Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana, Entidad financiadora (con dineros o con otro tipo de apoyo) de ciencia ciudadana, Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Científicos ciudadanos: 11-100 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Medioambiental, Político, Otros...

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: El Centro de Estudios Ambientales, en colaboración con la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha puesto en marcha el proyecto de "Red de Participación en Ciencia Ciudadana" para el seguimiento y conservación de la diversidad biológica que alberga nuestro Municipio. Este proyecto nace con la idea de promocionar y educar a la ciudadanía en materia de biodiversidad y debido a la necesidad actual de profundizar en el conocimiento y gestión de determinados grupos faunísticos y florísticos que habitan en nuestro entorno natural más cercano.

Relación con la ciencia ciudadana: Los objetivos que abarca este proyecto van dirigidos a favorecer el desarrollo de actividades ambientales, hacer partícipe a la ciudadanía en campañas de concienciación y seguimiento del entorno natural, fomentar la colaboración ciudadana en tareas de conservación, potenciar el contacto ciudadano con el Anillo Verde y ampliar el conocimiento que tienen éstos sobre el mismo.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados: <http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accionWe001=adjunto&nombre=58648.pdf>

<http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accionWe001=adjunto&nombre=58647.pdf>

<http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accionWe001=adjunto&nombre=58646.pdf>

<http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accionWe001=adjunto&nombre=58645.pdf>

Fecha de inicio: 1/1/2013

Fecha de fin: 12/31/2020

Ámbito: Local

Algunos ejemplos de impactos: Favorecer el desarrollo de actividades ambientales dirigidas a la ciudadanía. Hacer partícipe a la población en programas de "Ciencia Ciudadana". Favorecer el contacto del ciudadano con el patrimonio natural. Fomentar la colaboración ciudadana en tareas de conservación. Mejorar la gestión de los hábitats naturales y las zonas verdes. Promover indicadores del estado de conservación de la biodiversidad. Equipo de trabajo: Gorka Belamendia Centro de Estudios Ambientales - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Equipo Técnico del Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua

Colabora con: Sociedad Española de Ornitología - Museo de Ciencias Naturales de Álava - Instituto Alavés de la Naturaleza - Jardín Botánico de Olarizu - Asociación Vasca de Entomología

Redes sociales: Twitter: @vg_ataria - Facebook: ataria - Hashtags: #cienciaciudadanaVG - Hashtags: #herritarrenzentziaVG

Zaragoza Activa

Estado de la iniciativa: Futuro

Tipo de iniciativa: Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones

Tipo de impactos: Económico, Social, Político

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Somos un ecosistema público de personas, empresas y proyectos para fomentar el emprendimiento, la creatividad y la innovación ciudadana. La ciencia ciudadana es un vector tangencial a nuestra línea de trabajo.

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...)

Fecha de inicio: 1/6/2010

Ámbito: Local

Equipo de trabajo: Raúl Oliván Cortés, Belén Gracia, Milagros Arrebola, Jesús Alaviano, José Ramón Insa, Javier Fernández

Colabora con: FECYT, IAF, ITA, Cámara, AJE, SEGIB, Kreanta

Enlaces web útiles: www.zaragoza.es/zac, www.blogzac.es

Redes sociales:

<https://www.twitter.com/ZGZActiva>

<https://www.facebook.es/ZaragozaActiva>

<https://www.youtube.com/user/ZaragozaActiva>

Ojo Invasoras

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Proyecto divulgativo del grupo de Ecología y Macrófitos Marinos y la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IMEDEA (CSIC-UIB) financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...)

Resultados: Ver proyecto "flora invasora"

<http://www.observadoresdelmar.es>

Fecha de inicio: 1/5/2015

Fecha de fin: 1/1/2020

Ámbito: Regional

Equipo de trabajo: Fiona Tomas Nash, Natalia Martín Antorán (IMEDEA), Jorge Terrados Muñoz (IMEDEA), Laura Royo Marín (TAIB)

Colabora con: ICM, CEAB, CRUZ ROJA, CONSELLERIAS... ver info en

<http://ojoinvasoras.info>

Enlaces web útiles: observadoresdelmar.es, imedeauib-csic.es

Vivencia Dehesa

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana, Centro / docente que aprovecha o que crea proyectos (o recursos) educativos, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente

Científicos ciudadanos: 11-100 personas

Tipo de impactos: Científico, Económico, Social, Educativo, Medioambiental, Político

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Toma de datos de censos de aves en el espacio Valdepajares de Tajo, para su posterior vuelco en la base de datos de SEO/Birdlife y divulgación de la importancia de esta comunidad faunística en el funcionamiento de los ecosistemas para todos los públicos.

Método de participación: Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Resultados:

<https://vimeo.com/118989063>

https://www.youtube.com/channel/UCKi59GreCJgTvU_wEtQ4Yuw

Fecha de inicio: 1/6/2014

Fecha de fin: 1/1/2020

Ámbito: Local

Algunos ejemplos de impactos: Valdepajares de Tajo es la primera Área Privada de Interés Ecológico de Extremadura, dando protagonismo a la protección del medio ambiente de manera privada y a las acciones que llevamos a cabo en la finca. Los colegios de la comarca nos piden realizar visitas para que sus alumnos conozcan la importancia de la conservación de la biodiversidad y gracias a los convenios de colaboración con distintas universidades, los estudiantes pueden venir a desarrollar sus proyectos de investigación de los ecosistemas presentes en Valdepajares de Tajo.

Equipo de trabajo: Carmen Perona Guillamón

Colabora con: SEO/Birdlife, Fundación Global Nature, Birding140, FSC, Universidad de Córdoba, Universidad Rey Juan Carlos

Redes sociales:

<https://www.facebook.com/dehesa.vivencia>

<https://www.pinterest.com/vivenciadehesa/>

[#valdepajaresinbarreras #dehesa #naturaleza](https://twitter.com/Vivencia_dehesa)

Aficca

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Voluntario / voluntaria / comunidad que contribuye o que lanza ciencia ciudadana, Espacio físico (edificio, barrio) donde se realiza ciencia ciudadana, Divulgador / divulgadora / comunicador / comunicadora que informa sobre la ciencia ciudadana, Herramienta que puede ser usada en ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Tecnológico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: La Asociación para el Fomento de la Investigación Científica en Casa (Aficca) nace con el objetivo de dar a conocer el mundo de la Computación Distribuida a todos los ciudadanos, empresas e instituciones. Fundado por miembros de los distintos equipos que conforman la Plataforma CANALBoinc, Aficca organizará y participará en conferencias, charlas, jornadas y demostraciones con el fin de divulgar la colaboración con la ciencia por parte de toda la sociedad, demostrando que tener La Ciencia en Casa, es posible. Asimismo, prestará asesoramiento técnico a todas las empresas, instituciones y usuarios que deseen incorporarse a la computación distribuida.

Relación con la ciencia ciudadana: Presidente de Aficca.

Método de participación: Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Otro...

Fecha de inicio: 11/11/2011

Fecha de fin: 11/11/2031

Ámbito: Nacional

Equipo de trabajo: Rafael Hens López

Colabora con: Ibercivis, CANALBoinc, IBM, Universidad de Córdoba

IBSEN

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Sistemas complejos
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Hago experimentos sobre el comportamiento humano basados en teoría de juegos que den información sobre nuestras interacciones y a partir de ellas sobre fenómenos sociales.

Método de participación: Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...)

Resultados:

<http://allariz.uc3m.es/~anxosanchez/ep/PNAS-LSE.pdf>

http://allariz.uc3m.es/~anxosanchez/ep/ncomms_kids.pdf

Fecha de inicio: 20/12/2010

Fecha de fin: 1/1/2021

Ámbito: Nacional

Colabora con: COSNET (BIFI, UNIZAR), Open Systems (UB)

Enlaces web útiles:

<http://ibsen-h2020.eu/>,

<http://nectunt.bifi.es/>

Redes sociales: @anxosan

Makeroni Labs Team

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana
 Áreas de conocimiento: Ingeniería
 Científicos ciudadanos: 11-100 personas
 Tipo de impactos: Científico
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Makeroni, tecnología creativa con el fin de promover un espacio de trabajo cooperativo para el desarrollo y difusión de las nuevas tecnologías.

Relación con la ciencia ciudadana: Movimiento Maker y Do It Yourself

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Fecha de inicio: 6/6/2014

Fecha de fin: 1/1/2020

Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos:

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-11-14/un-ingeniero-aragones-fabrica-un-minihospital-con-hardware-libre_53989/

Equipo de trabajo: Luis Martín Nuez, Makeroni Labs Team

Colabora con: Dlabs Hackerspace

Redes sociales: @luismartinnuez

Obsea

Estado de la iniciativa: Activo
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente
 Científicos ciudadanos: 101-1.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, Económico, Educativo, Tecnológico, Individuales
 Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: Sistema de observación de parámetros ambientales submarinos en continuo y en tiempo real, a los que se puede acceder a través de Internet, obteniendo información sobre temperatura del agua, salinidad, hidrófono, etc.
 Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Resultados: Artículo IEEE
<http://dx.doi.org/10.1109/UT.2013.6519842>
https://www.educaixa.com/microsites/Mediterrani/laboratorio_submarino/ presentacion más video del project:
https://www.dropbox.com/s/4y1vjymtc8wvsz/Obsea%20citizen%20science%20project_bcn%20v2.pptx?dl=0 carpeta con material:
<https://www.dropbox.com/sh/dq5z8jlawrlzapr/AAC-OhziPpUUln2So7ei4GCa?dl=0>

Fecha de inicio: 1/1/2013

Fecha de fin: 1/1/2020

Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos: Publicaciones en congresos, material de uso educativo, participación en ferias de medioambiente, participación en ferias de investigación, participación en congresos de ciencia ciudadana

Equipo de trabajo: Joaquín del Río Fernández, Daniel Mihai Toma, Ikram Bghiel, Marc Nogueras, Alberto Hidalgo, Neus Vidal, Pep Santamaria, Guillem Santamaria, Antoni Manuel, Joaquim Olive, Jacopo Aguzzi

Colabora con: CSIC-CMIMA

Enlaces web útiles:

https://www.educaixa.com/microsites/Mediterrani/laboratorio_submarino/

Redes sociales:

<https://www.facebook.com/sarti.obsea/>

Fundación Ibercivis

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Investigador / investigadora / grupo / institución que aprovecha la ciencia ciudadana, Investigador / investigadora / grupo / institución que analiza la ciencia ciudadana como materia

Áreas de conocimiento: Tecnologías de la información y comunicaciones

Científicos ciudadanos: 10.001-100.000 personas

Tipo de impactos: Científico, Social, Educativo, Político

Público: Todo tipo de público

Descripción de la iniciativa: La Fundación Ibercivis, es una fundación privada sin ánimo de lucro con el objetivo de continuar con su labor de colaboración con la investigación ciudadana y realizar actividades de divulgación y formación.

Relación con la ciencia ciudadana: O todos o ninguno

Método de participación: Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Creando o compartiendo recursos y herramientas para ciencia ciudadana (tipo computación voluntaria, crowdfunding...), Ayudando a recolectar datos para uso científico (tipo toma de muestras geolocalizadas, rellenando encuestas...), Ayudando a interpretar datos para uso científico (tipo análisis de imágenes científicas...), Participando en serious games (tipo gymkana, puzzles...), Participando de forma consciente e informada en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas piloto...), Participando en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o rigor científica para resolver problemas sociales (tipo actuaciones cuestionando gestión urbanística...), Colaborando en plataformas donde se comparten/evalúan/evolucionan ideas para resolver colectivamente problemas (tipo repositorios de códigos o de problemas...)

Fecha de inicio: 1/1/2011

Ámbito: Internacional

Algunos ejemplos de impactos:

http://www.rri-tools.eu/-/fundacion_iber_civis_insp_practice

<https://www.youtube.com/watch?v=8FukDhwgKEU>

Equipo de trabajo: Fermín Serrano, Francisco Sanz, Mari Carmen Ibáñez, Eduardo Lostal, Jesús Clemente

Colabora con: bifi, unizar, i3a, iqfr, ucm, ucill...

Enlaces web útiles:

<http://www.socientize.eu>,

http://www.iber_civis.es

Redes sociales: @iber_civis @ferminserrano #citsichat

ANEXO Prácticas de Ciencia Ciudadana Invisible

El termino ciencia ciudadana invisible se utiliza por recoger prácticas que no se presentan o se catalogan inicialmente como ciencia ciudadana pero que queremos destacar por su valor en la generación de conocimiento de valor científico.

Además de monitorizar fuentes de datos y de analizar un análisis cuantitativo de la ciencia ciudadana desde la perspectiva de ciencia de datos, se hizo una labor de investigación para encontrar prácticas y comunidades existentes relacionadas con la ciencia ciudadana. Se eligieron por su relevancia social, científica o tecnológica. En particular, se puso énfasis en grupo que no se reconocen como ciencia ciudadana tradicional sino que podríamos denominar ciencia ciudadana invisible. Para cada una de ellas, se trabajó para homogeneizar la información disponible destacando los valores de buenas prácticas. Estas prácticas han sido subidas igualmente al mapa de ciencia-ciudadana.es. Cuando la información disponible en la web no era suficiente, se procedió a entrevistar a las personas responsables de cada iniciativa.

David Gómez Abad, Colaborador Científico Observatorio de Ciencia Ciudadana. davidgomezabad@gmail.com. Estas prácticas se han introducido también en el portal www.ciencia-ciudadana.es

Cadáveres inmobiliarios

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de la iniciativa: Grupo de investigación, plataforma de datos abierta, urbanismo emergente.	
Áreas de conocimiento: Arquitectura, Urbanismo, Ciencias sociales y humanidades.	
Científicos ciudadanos: 1001-10.000	
Tipo de Impactos: Educativo, tecnológico, social, político.	
Público: Todo tipo de público.	
<p>Descripción de la iniciativa: Cadáveres inmobiliarios es una plataforma que recopila de forma participativa proyectos arquitectónicos y urbanísticos inacabados, infrutilizados o vacíos a los que llama "Cadáveres inmobiliarios" y que reflejan las consecuencias materiales más inmediatas de la burbuja inmobiliaria en España. Ante la inexistencia de un inventario oficial, la plataforma trata de construir una base de datos de forma colectiva que permita la localización y documentación de todos estos desarrollos que no llegaron a verse terminados. Esta iniciativa es de marcado carácter interdisciplinar, englobando arquitectos, ingenieros, urbanistas, investigadores, artistas o activistas medioambientales e invita a la participación al mayor número de personas posible. La plataforma trabaja en el objetivo de proporcionar información exhaustiva de manera accesible para que cada cual la utilice acorde con sus intereses. Aunque el mero hecho de informar sobre este fenómeno supone una crítica implícita al modelo de desarrollo basado en el ladrillo, Cadáveres Inmobiliarios pretende ser el punto de partida para futuros proyectos que propongan soluciones a la situación de estancamiento que padecen estos desarrollos urbanísticos, fomentando así una concienciación social sobre una situación que entienden como inapropiada. Para ello la plataforma ha producido una cartografía de "Cadáveres Inmobiliarios" en el territorio español y una base de datos, ambas son de acceso abierto. Además, la plataforma da las claves para conocer el proceso de creación de una base de datos pública de cadáveres inmobiliarios.</p>	
<p>Relación con la ciencia ciudadana: La plataforma de Cadáveres inmobiliarios se nutre de los datos e imágenes que recogen y producen por todo el territorio español los ciudadanos participantes.</p>	
<p>Método de participación: Para participar cualquier persona puede añadir a la base de datos nuevos "cadáveres inmobiliarios" que conozca y no estén en la lista a esto se le llama "desenterrar un cadáver" o añadir nueva información a un cadáver existente, "adoptarlo". Si se quiere proseguir con la investigación el/la participante puede documentar con más información el caso dando "cuidados intensivos a un cadáver inmobiliario". También es posible participar editando y completando la base de datos además de ayudar en lo relativo a la construcción de una nueva página web testeando, documentando su funcionamiento, traduciendo la interfaz, revisando el código o desarrollándolo.</p>	
<p>Colabora con: Arquinfad, Basurama, Sodeste, Ecologistas en Acción, Montera 34</p>	
<p>Ámbito: Local, Regional, Nacional.</p>	
<p>Equipo de trabajo: Los coordinadores de la plataforma son, Maria Owen, Pablo Rey, Carlos, Julia, Eugenia</p>	
<p>Enlaces web útiles: http://cadaveresinmobiliarios.org http://cadaveresinmobiliarios.org/mapa https://github.com/cadaveresinmob</p>	
<p>Redes Sociales: https://twitter.com/CadaveresInmob https://www.facebook.com/cadaveres.inmobiliarios</p>	

Autofabricantes

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Grupo de investigación/ grupo de autofabricación. Comunidad de Afectados.

Áreas de conocimiento: Ingeniería/Salud
 Científicos ciudadanos: 20-50 personas
 Tipo de impactos: Científico, tecnológico, educativo, social, económico, político.
 Público: Todo tipo de público.

Descripción de la iniciativa: Autofabricantes lleva a cabo la autofabricación colectiva de prótesis personales en código abierto. La iniciativa se ha marcado como objetivo trabajar en una alternativa al panorama reinante en el sector protésico español. Para ello propone un proceso de búsqueda de nuevos avances teóricos y técnicos en la autofabricación colectiva de prótesis apoyándose en la impresión 3D, además de tejer y generar las redes entre comunidades de apoyo/fabricación y las familias afectadas. El colectivo está trabajando actualmente en una prótesis de código abierto fabricada con impresión 3D y compuesta de un sistema electrónico de tres sensores de movimiento y tres motores. Además, Autofabricantes trabaja en otros dos proyectos de adaptabilidad encargados por dos familias afectadas afines al proyecto.

Relación con la ciencia ciudadana: Autofabricantes es un colectivo en donde ciudadanos de distinta condición y procedencia social, geográfica y disciplinar pueden participar en la fabricación de una prótesis de código abierto bajo la inspiración del Movimiento *Maker* y el enfoque "Hazlo tú mismo" (*Do it Yourself*).

Método de participación: Participación activa en la fabricación de una prótesis de código abierto, aportando su trabajo manual, cognitivo y participando en la toma de decisiones que marcan la línea a seguir del proyecto principal y secundarios que el colectivo desarrolla. También se puede participar aportando la experiencia como afectados para el enriquecimiento de la experiencia de fabricación y debate.

Colabora con: Exando una mano, MediaLab-Prado, E-nable.

Ámbito: Local, Regional, Nacional.

Localización: Madrid (España).

Equipo de trabajo: Esta iniciativa es de todas las personas involucradas en su participación, pero como coordinador del proyecto está Francisco Díaz.

Enlaces web útiles:
<http://autofabricantes.medialab-prado.es>
 Redes sociales:
<https://twitter.com/autofabricantes>
<https://www.facebook.com/autofabricantes>

Agrupación Astronómica de Madrid (AAM)

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Asociación de Astronomía Amateur/ Espacio físico donde se realiza ciencia ciudadana.

Áreas de conocimiento: Astronomía
 Científicos ciudadanos: 150-300 personas
 Tipo de impactos: Científico, educativo, medioambiental.
 Público: Todo tipo de público / socios/as.

Descripción de la iniciativa: La Agrupación Astronómica de Madrid (AAM) es una entidad dedicada al estudio y divulgación de la astronomía y ciencias afines, que agrupa a aficionados de la Comunidad de Madrid y de otras provincias, facilitándoles el acceso al material y publicaciones para un mejor desarrollo de su actividad dentro del ámbito astronómico. La AAM ofrece distintas actividades relacionadas con el campo de la astronomía; conferencias, cursos de iniciación para nuevos socios, salidas de observación con telescopios y diverso material de observación. Así mismo la AAM cuenta con un observatorio propio en Bonilla (Cuenca), que dispone de un observatorio e isletas de observación. El observatorio está compuesto de tres telescopios, estación meteorológica, estación de observación *A// Sky* para meteoros y tres radiotelescopios. Además, la AAM cuenta con una biblioteca que reúne cerca de 1.500 publicaciones escritas y en formato audiovisual, material astronómico (telescopios, trípodes, oculares, prismáticos, etc.) y una publicación trimestral "NEOMEMIA", con artículos, efemérides y sucesos astronómicos, que se envía gratuitamente a los socios.

Relación con la ciencia ciudadana: Participación ciudadana en actividades de observación astronómica, producción de datos astronómicos y su divulgación.

Método de participación: Aparte de actividades generales, existen grupos de trabajo sobre temas específicos en los que puede participar cualquier socio de la Agrupación. La existencia de un grupo de trabajo en una rama determinada depende tan solo de la voluntad de dos o más socios en desarrollarla. Actualmente se encuentran en funcionamiento los grupos de: Astrofotografía, Cielo Profundo, Estrellas Dobles, Cosmología, Heliófica, Quinteto de Stephan, Cometas, Radioastronomía, Iniciación a la Observación, Astrobiología, Observación Lunar, Meteoros.

Ámbito: Local, Regional, Nacional. Localización: Madrid (España).

Equipo de trabajo: La agrupación Astronómica de Madrid (AAM) se compone de todos sus socios/as. Los coordinadores de los grupos de la AAM son actualmente: Manuel Riveira Porta (Astrobiología), Enrique Ordaz y Vicente Juliá (Iniciación a la observación).

Colabora con: Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Journal of Double Stars Observations (JDSO),

Enlaces web útiles: <http://www.aam.org.es>

Redes sociales: https://twitter.com/AAM_OFICIAL <https://www.facebook.com/agrupacionastronomiademadrid>

Vivero de iniciativas ciudadanas (VIC)

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Plataforma de transferencia de la innovación ciudadana al espacio público. Urbanismo Emergente. Grupo de Investigación.</p>	
<p>Áreas de conocimiento: Arquitectura, Urbanismo, Ciencias sociales y Humanidades. Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas Tipo de impactos: Educativo, tecnológico, medioambiental, social, económico, político.</p>	
<p>Público: Todo tipo de público.</p>	
<p>Descripción de la iniciativa: Vivero de Iniciativas Ciudadanas (VIC) es una plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover, difundir, analizar y apoyar iniciativas y procesos críticos con ánimo propositivo de la ciudadanía, con especial incidencia en la transferencia al territorio y el espacio público. En VIC se dedican a observar y cartografiar iniciativas ciudadanas incorporando nuevos conceptos, agentes e iniciativas en innovación social y estudiando su aplicabilidad a proyectos y propuestas (estudios de caso) en el ámbito de la arquitectura y lo urbano. Para ello cuentan con su propio registro de iniciativas ciudadanas, varios Mapas emergentes y una wiki del Glosario Abierto. En VIC proponen proyectos y estrategias o “modos de hacer” que permitan la conexión entre los diversos agentes que forman la sociedad red en la que vivimos. Para ello comparten el conocimiento colectivo en diversos talleres, encuentros y foros abiertos generando vínculos actualizados en la sociedad, escuchando, estudiando y proponiendo rutas sobre situaciones concretas, que permiten reunir teoría y práctica.</p>	
<p>Relación con la ciencia ciudadana: Vivero de iniciativas Ciudadanas (VIC) es una herramienta de mediación y encuentro social que sirve como base de datos abierta a la colaboración.</p>	
<p>Método de participación: Se puede Colaborar en la plataforma enviando las iniciativas ciudadanas en tu entorno o ciudad que serán incluidas en el registro y los mapas emergentes, incorporando nuevas herramientas de visualización que amplíen la utilización de las existentes en el conocimiento de iniciativas, participando en la plataforma de VIC publicando en el blog, aportando a la wiki del Glosario Abierto o difundiendo la plataforma y las iniciativas ciudadanas en tu entorno.</p>	
<p>Ámbito: Local, Regional, Nacional, Internacional.</p>	
<p>Localización: Madrid (España).</p>	
<p>Equipo de trabajo: Esaú Acosta, Mauro Gil-Fournier, Miguel Jaenicke.</p>	
<p>Colabora con: Intermediae, MediaLab-Prado, Hub Madrid, Goethe-Institut, Matadero Madrid.</p>	
<p>Enlaces web útiles:</p>	
<p>http://viveroiniciativasciudadanas.net</p>	
<p>https://viverodeiniciativasciudadanas.wordpress.com</p>	
<p>Redes sociales:</p>	
<p>https://twitter.com/desdevic</p>	
<p>https://www.facebook.com/vic.viverodeiniciativasciudadanas</p>	

Esta es una Plaza

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Espacio físico y autogestionado donde se realizan actividades culturales, proyectos colaborativos, educativos y de ciencia ciudadana.
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, energía, ciencias sociales y humanidades.
 Científicos ciudadanos: 1000-13.000 personas
 Tipo de impactos: Educativo, tecnológico, social, económico, político.
 Público: Todo tipo de público.

Descripción de la iniciativa: Esta es una Plaza es un espacio urbano rehabilitado por los vecinos y vecinas del barrio de Lavapiés. Es un espacio de encuentro y aprendizaje colectivo en el que, a través de la experiencia de participación directa en la auto-gestión, el mantenimiento sostenible del espacio y su entorno, el reciclado y la reutilización de materiales, los ciudadanos/as participantes adquiere un aprendizaje y educación en valores cívicos y ecológicos. El espacio alberga un jardín comunitario, un huerto ecológico, una radio hortelana, semillero comunitario, una cubierta vegetal, taller de bicicletas y espacio cultural. Esta es una plaza trata de proyectar tres ejes de actuación principales; profundizar en la construcción del espacio público y el tejido social alrededor de sus iniciativas, posibilitar una didáctica social y la formación de una comunidad de aprendizaje utilizando la cultura para integrar y crear, fomentar prácticas sostenibles con el entorno inmediato y con el medioambiente en general.

Relación con la ciencia ciudadana: Esta es una Plaza es un espacio de experimentación y aprendizaje colectivo.

Método de participación: Esta es una Plaza es un espacio abierto a la participación y a la propuesta de nuevas iniciativas. Los ciudadanos pueden participar; experimentando, reciclando, recolectando, observando, compartiendo, documentando, en las actividades permanentes como el huerto ecológico, la cubierta vegetal, la radio hortelana, el jardín y el semillero comunitario o el taller de bicicletas. También pueden participar en actividades eventuales o proponer y desarrollar las suyas. Otra forma de participar es asistiendo a las asambleas, a las jornadas de trabajo de limpieza y desbrozado o a las fiestas estivales y de barrio que se organizan en el espacio.

Ámbito: Local, Regional.

Localización: Madrid (España).

Equipo de trabajo: Esta es una Plaza lo conforman todos los ciudadanos/as de la ciudad de Madrid que participan en sus actividades.

Colabora con: MediaLab-Prado, Esterni de Milán, La Casa Encendida, Greening Roofs, La red de Hueros Urbanos, Basurama, Paisaje Transversal, Patio Maravillas.

Enlaces web útiles:
<http://estaesunaplaza.blogspot.com.es>
 Redes sociales:
<https://www.facebook.com/estaesunaplaza>

Asociación Ciencias Ambientales (ACA)

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Investigador/ Investigadora/grupo de investigación/ divulgadora/ institución que aprovecha la ciencia ciudadana

Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, energía, Movilidad y transporte.
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, educativo, medioambiental, social, económico.
 Público: Todo tipo de público.

Descripción de la iniciativa: La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) es una entidad destinada al estudio y la resolución de problemas ambientales y su divulgación. Está compuesta por estudiantes, científicos, técnicos y en general por profesionales provenientes de diferentes disciplinas que colaboran bajo diferentes enfoques y con vocación interdisciplinar. Sus objetivos principales son; ser un punto de encuentro y reunión entre científicos, técnicos y profesionales dedicados al amplio campo de las Ciencias Ambientales para el fomento de la investigación, el intercambio de conocimientos, perspectivas y sensibilidades, la formación de equipos interdisciplinares, el fomento de debates, el desarrollo de iniciativas conjuntas, etc. Ser un actor social catalizador de iniciativas y proyectos entre diferentes sectores de la sociedad (político, económico y social) que fomente la información, la educación, el diálogo, la concertación y la participación de la sociedad en actitudes y actividades que persigan alcanzar modelos de convivencia y de desarrollo más sostenibles. Para ello desarrollan su actividad de investigación y participación alrededor de seis áreas temáticas: Biodiversidad, Desarrollo Rural y Custodia del Territorio, Cambio Climático y sector energético, Planificación, Gestión y Calidad Ambiental, Información, educación y participación para el desarrollo sostenible, Redes Sociales.

Relación con la ciencia ciudadana: La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) promueve proyectos abiertos a la participación voluntaria que aborden los problemas fundamentales que amenazan el medio ambiente.

Método de participación: La Asociación de Ciencias Ambientales promueve programas de voluntariado específico a través del desarrollo de distintos proyectos. Asimismo, se puede participar como voluntario o colaborar junto a otras personas, en distintas acciones que la Asociación genera o proponiendo actividades a realizar. También se pueden realizar prácticas profesionales para estudiantes en la asociación en el desarrollo de algún proyecto. Además de acudir a las jornadas, debates o cursos y difundiendo las actividades que realiza la asociación.

Ámbito: Local, Regional, Nacional Localización: Madrid (España).

Equipo de trabajo: Roberto Ruiz Robles, José Luis López, Daniel Ortiz Gonzalo, Víctor Manuel Irigoyen Hidalgo, José Luis López, Laura Mediavilla Ruiz, Eduardo Perero Van Hove.

Colabora con: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parque Nacional de Picos de Europa, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Nacional de Sierra Nevada, la Junta de Andalucía, el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Sección de Actividades Subacuáticas de la Universidad Autónoma de Madrid (SAS-UAM).

Enlaces web útiles: <http://www.cienciasambientales.org.es>
 Redes sociales: <https://twitter.com/ACAmbientales> <https://www.facebook.com/ACAmbientales> <https://www.linkedin.com/groups/3806129/profile>
<https://www.youtube.com/user/acambientale>

Feminicidio.net

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de investigación / Portal para visibilizar información y datos sobre la violencia de género en España y Latinoamérica.
 Áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanidades, Creación digital, TICs, Salud y biotecnología.
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, educativo, tecnológico, social, político.
 Público: Todo tipo de público.

FEMINICIDIO.NET

Descripción de la iniciativa: Feminicidio.net es un proyecto sin ánimo de lucro de la asociación Otro Tiempo. Su trabajo se concentra en tres objetivos principales, por un lado, su portal de noticias con perspectiva de género que se nutre de la elaboración propia y de terceros de reportajes, entrevistas, artículos, investigaciones especiales e informes sobre feminicidio y violencia de género en países de Iberoamérica. Por otro lado, está el trabajo sobre la Base de Datos Feminicidio en Iberoamérica, destinada a documentar los asesinatos de mujeres por razón de género de 21 países, tanto casos particulares y paradigmáticos como recuentos globales por Estados. Además del importante trabajo de documentación que forma la estructura de contenidos de Feminicidio.net que permite difundir artículos, ensayos, informes, estudios, guías, manuales, normativa por países, recomendaciones, resoluciones y sanciones a los Estados sobre los siguientes temas: feminicidio-femicidio, violencia de género, tráfico de personas con fines de explotación sexual e igualdad.

Relación con la ciencia ciudadana: Feminicidio.net es un proyecto que promueve la participación voluntaria aportando datos, información y divulgación.

Método de participación: La red social de Feminicidio.net abarca y da soporte a toda la estructura de la web. Se alimenta del apoyo, difusión y trabajo de voluntarios y voluntarias, organizaciones, asociaciones y agrupaciones de diversos países que se encargan de la recopilación de cifras de feminicidio. Además, cuenta con usuarias y usuarios que ejercen el periodismo ciudadano y la denuncia de familiares de víctimas y supervivientes de feminicidio y de casos de violencia de género. También se puede participar a través de los cursos de formación y talleres que se imparten online que son el resultado de un trabajo de investigación, estudio y activismo de derechos humanos llevado a cabo por un equipo multidisciplinar de colaboradoras y colaboradores.

Ámbito: Regional, Nacional, Internacional.

Localización: Madrid (España).

Equipo de trabajo: Graciela Atencio.

Colabora con: Otro Tiempo, Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. Enlaces web útiles:
<http://www.feminicidio.net>
<http://www.geofeminicidio.com>
<http://cursos.feminicidio.net>
 Redes sociales:
<https://twitter.com/feminicidio?lang=es>
<https://www.facebook.com/feminicidio>

Bajo Coste

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Portal de información sobre adaptaciones o ayudas técnicas para personas con diversidad funcional.
 Encuentros / Talleres.
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología, Ciencias sociales y humanidades.
 Científicos ciudadanos: 50- 250 personas
 Tipo de impactos: Educativo, tecnológico, social, político.
 Público: Todo tipo de público.

Bajo Coste

Descripción de la iniciativa: Bajo Coste consta de un equipo de trabajo interdisciplinar que lleva desde 2008 promoviendo encuentros anuales y concursos de ideas relacionados con tecnologías de bajo coste, libres, de diseño abierto y elaboradas por los propios usuarios. También trabajan en un catálogo de ideas en constante desarrollo en donde se puede encontrar un compendio de adaptaciones o ayudas técnicas caseras elaboradas por personas de la 3ª edad y personas con diversidad funcional o sus redes de apoyo. Además, en su web puedes encontrar toda la información y el contenido de los encuentros que realizan anualmente de participación abierta en los que se desarrollan Conferencias, Talleres, Mesas redondas, Diálogos abiertos, Paneles compartidos, Posters y Comunicaciones libres.

Relación con la ciencia ciudadana: Promoviendo el encuentro entre ciudadanos que comparten sus experiencias y conocimientos sobre herramientas de apoyo para los diferentes tipos diversidad funcional.

Método de participación: Participación en los encuentros y concursos anuales que promueve Bajo Coste aportando experiencias, conocimientos e información relacionada con el campo de la diversidad funcional, la integración social y las adaptaciones tecnológicas concebidas, diseñadas y elaboradas por los propios usuarios desde el enfoque "Hazlo tú mismo" (*Do it Yourself*).

Ámbito: Regional, Nacional, Internacional.

Localización: Albacete (España).

Equipo de trabajo: José Carlos Martín Portal.

Colabora con: Ciapat de la Oiss, Diatel, Clone Wars, Medialab-Prado, Universidad Nacional de Lanus, Universidad de Castilla la Mancha, Universitat Central de Catalunya, Universidad Politécnica de Madrid, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Generalitat de Catalunya, Gobierno Regional de Castilla- La Mancha, Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Enlaces web útiles:
<http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste>
 Redes sociales: <https://twitter.com/rbajocoste> <https://www.facebook.com/recursosbajocoste> <https://www.youtube.com/user/recursosbajocoste>

Asociación Española de Amigos de la Arqueología

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Asociación cultural y científica dedicada al estudio arqueológico y su divulgación.

Áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanidades, Biodiversidad y Medioambiente.

Científicos ciudadanos: 50- 250 personas.

Tipo de impactos: Científico, educativo, medioambiental, social.

Público: Todo tipo de público/ socios/as.

Descripción de la iniciativa: La Asociación Española de amigos a la Arqueología es una entidad que agrupa a profesionales y aficionados de la arqueología facilitándoles alcanzar y divulgar sus conocimientos, acercar a los interesados a los monumentos y yacimientos arqueológicos, favorecer el encuentro de los ciudadanos amantes de la arqueología en torno a los avances y logros de las ciencias arqueológicas y estimular un clima de valoración y atención al patrimonio arqueológico heredado por nuestra sociedad. Para ello la Asociación Española de amigos a la Arqueología organiza ciclos regulares de conferencias y viajes de estudio a lugares y museos arqueológicos. Comprometidos con la producción y divulgación de conocimiento arqueológico, la asociación también publica un boletín de contenidos científicos y noticias relativas a la arqueología y a la asociación. Además de la organización de congresos y reuniones científicas, a lo que se han unido iniciativas como la instauración del Premio Emeterio Cuadrado, destinado a incentivar la labor de jóvenes investigadores y el reconocimiento de Socio de Honor a figuras relevantes del mundo de la Arqueología. Sus objetivos principales son: llenar el vacío existente entre los estudiosos profesionales y no profesionales, para que mediante las actividades propuestas puedan informarse de los logros de las ciencias arqueológicas; fomentar el desarrollo de las inquietudes arqueológicas dentro de la legalidad encauzando la afición y alejándola actividades clandestinas; proporcionar un continuo contacto con los descubrimientos y los avances científicos. Relación con la ciencia ciudadana: Participación ciudadana en actividades de observación arqueológica, aportación de datos arqueológicos y su divulgación. Método de participación: La Asociación Española de amigos a la Arqueología está abierta a la participación ciudadana en aquellas actividades que organiza como conferencias, reuniones científicas, viajes y excursiones en las que los ciudadanos pueden acercarse al conocimiento arqueológico, cultural y etnográfico existente alrededor del patrimonio estudiado. A esto hay que sumarle la colaboración en la divulgación de las actividades y las aportaciones científicas de los miembros de la asociación a través de una publicación periódica incluida en el exclusivo mundo de las revistas Indexadas. Ámbito: Local, Regional, Nacional. Localización: Madrid (España).

Equipo de trabajo: Manuel Bendala Galán, María Sanz Nájera, Juan Morán Cabré, Manuel Castelo Fernández, Sigrid Werner Ellering, Petra Barajas Rivero, M^a Milagrosa López Maestre, Miguel Andrés Parramón, Raquel Castelo Ruano, Elena Cortezón Rey, Francisca Moreno Jiménez, Isabel Rubio de Miguel, Jesús Valladares García y Ana Vico Belmonte.

Colabora con: Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Museo Arqueológico Nacional, Museo Arqueológico Regional de Madrid, Museo arqueológico Provincial de Alicante, Federación Española de asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas, Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, Fundación General del Mediterráneo.

Enlaces web útiles:

<http://www.amigosarqueologia.com>

MediaLab Prado

Estado de la iniciativa: Activo

Tipo de iniciativa: Espacio físico donde se realizan actividades culturales, proyectos colaborativos, educativos y de ciencia ciudadana.

Áreas de conocimiento: Creación digital, TICs, Ingeniería, Biodiversidad y medioambiente, energía, ciencias sociales y humanidades.

Científicos ciudadanos: 1000-15.000 personas

Tipo de impactos: Educativo, tecnológico, social, económico, político.

Público: Todo tipo de público.

Descripción de la iniciativa: MediaLab-Prado, un espacio físico dedicado a la cultura digital, se inspira en las nuevas formas de relación, participación y creación colectiva que se dan en la red. Se trabaja con formatos de gestión "abierta", combinando las orientaciones de expertos profesionales con las convocatorias abiertas para la presentación de propuestas que se desarrollan colaborativamente. La dirección está distribuida, de forma que se ha creado una red de "comisarios" cada uno de los cuales dirige una línea de trabajo que se materializa en talleres abiertos a la participación ciudadana. Sus principales objetivos son; habilitar y promover una plataforma abierta que permita a los usuarios configurar libremente los procesos de investigación y producción, sostener una comunidad activa de usuarios alrededor de los proyectos colaborativos que desarrollan y ofrecer diferentes formas de participación que permitan la colaboración de personas con distintos perfiles, niveles de especialización y grados de implicación. Relación con la ciencia ciudadana: En MediaLab- Prado se desarrollan continuamente numerosas convocatorias de proyectos y talleres donde los ciudadanos pueden participar en un proceso de creación y aprendizaje colectivo, abierto a las aportaciones del público a lo largo de todo el proceso de investigación y producción. Método de participación: MediaLab-Prado impulsa distintas convocatorias abiertas para la presentación de propuestas y la participación en el desarrollo colaborativo de proyectos. También tiene un programa de actividades a las que se puede asistir y participar compuesto por talleres de producción y de formación, seminarios y debates, reuniones de los diferentes grupos de trabajo, muestras de proyectos, conferencias, conciertos y performances. Además, soporta una comunidad virtual formada por el entramado de wikis, foros de discusión y blogs para canalizar la comunicación y el desarrollo de las actividades entre los propios participantes. Todas estas plataformas digitales están permanentemente abiertas al público general que desee realizar un seguimiento del desarrollo de las actividades.

Ámbito: Local, Regional, Nacional, Internacional. Localización: Madrid (España).

Equipo de trabajo: Marcos García, Clara Lapetra, Laura Fernández, Sonia Díez Thale, Patricia Domínguez Larrondo, Javier Laporta, Raúl González, Daniel Pietrosemoli, Gabriel Lucas, Álvaro Estévez, Rodolfo Cortés.

Colabora con: Ayuntamiento de Madrid, Intermediae, El Matadero de Madrid, Esta es una Plaza, Centro Cultural Conde Duque, Bestiario, Sociología Ordinaria.

Enlaces web útiles: <http://medialab-prado.es> Redes sociales: <https://twitter.com/medialabprado> <https://www.facebook.com/MedialabPradoMadrid>

In the Air

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Grupo de investigación/ Proyecto de Visualización.</p> <p>Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente Científicos ciudadanos: 50 - 150 personas Tipo de impactos: Científico, tecnológico, educativo. Público: Todo tipo de público.</p> <p>Descripción de la iniciativa: In the Air es un proyecto de visualización que tiene como objetivo hacer visibles los agentes microscópicos e invisibles que forman el aire de Madrid, para ver cómo se comportan, reaccionan e interactúan con el resto de la ciudad. La herramienta de visualización es un modelo dinámico de base web que a través del cruce de datos permite establecer patrones de comportamiento. Esto permite al usuario identificar y seguir los agentes contaminantes que tiene el aire. Los resultados de estos datos alimentan un prototipo físico denominado "diffuse façade" (fachada difusa), convertido en un indicador masivo de los componentes del aire a través de una nube cambiante construida con difusores de vapor de agua y un agente colorante. Relación con la ciencia ciudadana: El proyecto propone una plataforma para la toma de conciencia individual y colectiva y la toma de decisiones, donde la interpretación de los resultados puede ser utilizado para la navegación en tiempo real a través del aire de la ciudad, la selección oportunista de ubicaciones en función de sus condiciones de aire y una base para la acción política. Método de participación: Los ciudadanos pueden acceder libremente a la herramienta de visualizado web para realizar un seguimiento personal de aquellos agentes que están en el aire que le interesen. Además, el proyecto pretende desarrollar una versión doméstica del prototipo para su construcción y uso individualizado. Esto generará una red distribuida de visualizaciones, que representa los datos recogidos por toda la ciudad, permitiendo la construcción de un mapa colectivo de los intereses ambientales personales.</p> <p>Colabora con: MediaLab- Prado, Universidad Europea de Madrid, Brumizone. Ambito: Local, Regional, Nacional. Localización: Madrid (España).</p> <p>Equipo de trabajo: Nerea Calvillo, Sandra Fernández, Carlota Pascual, Greg J. Smith, Guillermo Ramírez, Miguel Vidal, Paco González, Raphaël de Staël, Susanna Tesconi.</p> <p>Enlaces web útiles: http://intheair.es Redes sociales: https://twitter.com/intheair_mad</p>

Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC)

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Asociación cultural y científica dedicada al estudio castellológico y su divulgación.</p> <p>Áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanidades, Biodiversidad y Medioambiente.</p> <p>Científicos ciudadanos: 1000- 2500 personas. Tipo de impactos: Científico, educativo, medioambiental, social.</p> <p>Público: Todo tipo de público/ socios/as.</p> <p>Descripción de la iniciativa: La Asociación española de Amigos de los Castillos (AEAC) es una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja por contribuir a la conservación, rehabilitación y protección del patrimonio monumental fortificado español y estimular el estudio, conocimiento e interés por los castillos, de modo que se fomente su conocimiento y se facilite con medios adecuados la labor investigadora. Además, la AEAC mantiene una actitud de alerta para canalizar a las autoridades competentes las denuncias de expolios, ruinas y atentado urbanísticos a las fortificaciones y sus entornos. Para todo ello la AEAC cuenta con 27 delegaciones provinciales repartidas por el territorio nacional donde se organizan cursos, seminarios y un ciclo anual de conferencias, centrado en el Patrimonio Histórico de España; también programan viajes culturales a diversos lugares de España y el extranjero, convocan anualmente el Premio de Investigación Castellológica "Manuel Corchado" y editan la Revista "Castillos de España". Así mismo cuentan con un inventario de castillos españoles alojado en su site web y la biblioteca Federico Bordejé, abierta al público que cuenta con fondos de arte, Historia, patrimonio histórico y Castellología. La Asociación es propietaria del Castillo de Villafuerte de Esgueva, que se encuentra inmerso en un proceso de restauración, para el que cuentan con la ayuda de los Fondos Proder (Unión Europea), la Junta de Castilla y León y las aportaciones de los asociados.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: Participación ciudadana en actividades de observación del patrimonio histórico, aportación de datos castellológicos y su divulgación.</p> <p>Método de participación: La Asociación Española de Amigos de los Castillos está abierta a la participación ciudadana en aquellas actividades que organiza como conferencias, seminarios, viajes y excursiones en las que los ciudadanos pueden acercarse al conocimiento castellológico, histórico y cultural existente alrededor del patrimonio estudiado. También es posible participar mediante la aportación de material fotográfico y documental que contribuya al inventariado, seguimiento y archivo de investigación. A esto hay que sumarle la colaboración en la divulgación de las actividades y las aportaciones científicas de los miembros de la asociación a través de una publicación periódica.</p> <p>Ámbito: Local, Regional, Nacional.</p> <p>Localización:</p> <p>Equipo de trabajo: Guillermo Perinat y Escrivá de Romani, Conde de Casal, Pablo Schnell, José Miguel Muñoz, Aurea de la Morena, Gabriel Morate, Pedro Ponce de León y Ramón Valentín-Gamazo.</p> <p>Colabora con: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Defensa, Junta de Castilla y León, programa de investigación y planes directores de protección de castillos y sus entornos Montearagón en Huesca, Villafurte de Esgueva en Valladolid, Manzanares el Real y Buitrago en Madrid, castillos de la Rioja coordinado por la Delegación de la Comunidad Autónoma de la Rioja.</p> <p>Enlaces web útiles:</p> <p>http://www.xn--castillosdeespaalub.es</p> <p>Redes Sociales:</p> <p>https://www.facebook.com/ASOCIACION-ESPAÑOLA-DE-AMIGOS-DE-LOS-CASTILLOS-107857275909449</p>

GPUGRID.net

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Grupo de investigación/ Computación voluntaria distribuida.</p> <p>Áreas de conocimiento: Salud y Biotecnología Científicos ciudadanos: 1001 – 10.000 personas Tipo de impactos: Científico, tecnológico, educativo. Público: Todo tipo de público.</p> <p>Descripción de la iniciativa: GPUGRID.net es un proyecto de computación voluntaria distribuida para la investigación biomédica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que está alojado en la plataforma BOINC. El proyecto está compuesto por muchas tarjetas gráficas (GPU) que unidas ofrecen un alto rendimiento para la realización de simulaciones biomoleculares. Las simulaciones moleculares realizadas por los voluntarios del proyecto no solo son algunos de las que realizan los científicos comúnmente, sino que también son algunas de las computacionalmente más exigentes y por lo general requieren de un superordenador. La ejecución de GPUGRID sobre las GPUs de los usuarios innova la computación voluntaria mediante la entrega de aplicaciones de supercomputación en una infraestructura rentable que tendrá un impacto en gran medida sobre la forma en que se realiza la investigación biomédica. El proyecto trabaja sobre cuatro temas de investigación; el cáncer, VIH/SIDA, trastornos neuronales y nuevos métodos y aplicaciones que empujen los límites en el campo de la biomedicina.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: La donación de capacidad de computación permite reproducir simulaciones de la dinámica molecular en la que se permite observar y registrar la interacción entre átomos y moléculas durante un periodo de tiempo. De esta forma la dinámica molecular permite sondear la relación entre la estructura molecular, el movimiento y la función.</p> <p>Método de participación: GPUGRID.net es un proyecto abierto a la participación ciudadana. Se puede participar en el a través de la plataforma BOINC eligiendo el proyecto GPUGRID.net. Cuando se ejecuta GPUGRID en el ordenador, este utiliza parte de la potencia de la CPU, espacio en disco, y ancho de banda de red. Es posible controlar la cantidad de recursos que usa GPUGRID, y cuándo son utilizados. Así, el trabajo hecho por el ordenador de cada usuario contribuye a los objetivos de GPUGRID.</p> <p>Colabora con: BOINC, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, IMIM-Hospital del Mar.</p> <p>Ámbito: Nacional, Internacional.</p> <p>Localización: Universitat Pompeu Fabra Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.</p> <p>Equipo de trabajo: Gianni de Fabritiis, Toni Giorgino, Matt Harvey, Noelia Ferruz Capapey, Stefan Doerr, Gerard Martinez.</p> <p>Enlaces web útiles: https://www.gpugrid.net http://boinc.berkeley.edu Redes sociales: https://twitter.com/gpugrid https://www.facebook.com/gpugrid</p>	
--	---

SETI@Andalucía

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Computación voluntaria distribuida.</p> <p>Áreas de conocimiento: Astronomía Científicos ciudadanos: 150 – 500 personas Tipo de impactos: Científico, tecnológico. Público: Todo tipo de público.</p> <p>Descripción de la iniciativa: SETI@Andalucía es un equipo del macro-proyecto SETI@Home dedicado al procesamiento de señales extraterrestres con el fin de encontrar vida inteligente fuera de nuestro planeta. El equipo de SETI@Andalucía funciona portanto como una delegación de SETI@Home a nivel regional dando apoyo al macro-proyecto mediante el uso de la capacidad computacional de los ordenadores personales que procesan la información capturada por el radiotelescopio de Arecibo, emplazado en Puerto Rico. Además, SETI@Andalucía es una comunidad virtual que ofrece divulgación y noticias sobre el proyecto SETI@Home, sus investigaciones, resultados obtenidos, así como el nivel de participación de los usuarios en el proyecto.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: La donación de capacidad de computación permite procesar las señales captadas por el radiotelescopio de Arecibo con el fin de buscar inteligencia extraterrestre.</p> <p>Método de participación: Tanto el equipo de SETI@Andalucía como el proyecto SETI@Home están abiertos a la participación ciudadana. Se puede participar en el a través de la plataforma BOINC eligiendo el proyecto SETI@Home. El software de computación distribuida SETI@home se ejecutaba tanto como protector de pantalla o de manera continua, mientras que un usuario trabaja, haciendo uso de la capacidad del procesador que de otra manera no se empleen. Los usuarios también pueden seguir las noticias en el site web de SETI@Andalucía y participar activamente con sus comentarios.</p> <p>Colabora con: BOINC, SETI@home.</p> <p>Ámbito: Local, Regional, Nacional.</p> <p>Localización: Andalucía (España)</p> <p>Equipo de trabajo: SETI@Andalucía lo componen todos los miembros que participan en el proyecto SETI@home desde el equipo. Sus Miembros más activos son: J. Luis Salvador, José, Javier Gómez, Francisco, Juan Antonio García.</p> <p>Enlaces web útiles: https://setiandalucia.wordpress.com http://setiathome.ssl.berkeley.edu/ http://boinc.berkeley.edu</p> <p>Redes sociales: https://twitter.com/setiandalucia</p>	
--	---

MakeSpace Madrid

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Espacio de invención y fabricación digital.

Áreas de conocimiento: Creación digital, Ingeniería.
 Científicos ciudadanos: 55- 60 personas.
 Tipo de impactos: Tecnológico, educativo, social, económico.
 Público: Todo tipo de público/ socios/as.

Descripción de la iniciativa: MakeSpace Madrid es un espacio de fabricación digital, constituido como asociación, que reúne entorno así a una comunidad *maker*. Los objetivos de MakeSpace Madrid son: difundir la cultura *maker* basada en el "Hazlo tú mismo" (Do it Yourself) y la experimentación en los procesos de creación y fabricación digital; fomentar el encuentro de personas creativas e inventivas; promover y divulgar las nuevas tecnologías, la innovación y el prototipado industrial, de forma intergeneracional e interdisciplinar; establecer vínculos nacionales e internacionales con entidades con objetivos afines. Para cumplir sus objetivos el espacio *maker* y su asociación promueven actividades como la elaboración de talleres entorno a la fabricación digital, la impresión 3D y el prototipado. También elaboran materiales didácticos y celebran eventos y conferencias para visibilizar las nuevas técnicas de producción digital.

Relación con la ciencia ciudadana: MakeSpace Madrid es un espacio en donde ciudadanos de distinta condición y procedencia social y disciplinar pueden participar en la creación y fabricación digital bajo la inspiración del Movimiento *Maker* y el enfoque "Hazlo tú mismo" (*Do it Yourself*).

Método de participación: Participación activa en la fabricación digital, aportando su trabajo manual, cognitivo y creativo. También se puede participar aportando la experiencia en el uso de la maquinaria de fabricación, actuando como voluntario en la enseñanza de los socios noveles.

Colabora con: MediaLab-Prado, Esta es una Plaza.

Ámbito: Local, Regional.

Localización: Madrid (España).

Equipo de trabajo: Ricardo Merino Sáez, Sara Alvarellos Navarro, César García Sáez, Gabriel Herrero-Beaumont, David Rodríguez Gómez.

Enlaces web útiles:
<http://makespacemadrid.org>
 Redes sociales:
<https://twitter.com/MakeSpaceMadrid>
<https://www.facebook.com/makespacemadrid>
<https://www.linkedin.com/groups/4963704/profile>

Madrid Periodismo de Datos

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de investigación / Grupo de Investigación. Tratamiento de bases de datos.
 Áreas de conocimiento: Ciencias sociales y humanidades, Creación digital, TICs.
 Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas
 Tipo de impactos: Científico, periodístico, educativo, tecnológico, social, político.
 Público: Todo tipo de público.

Descripción de la iniciativa: El periodismo de datos tiene como base el estudio y tratamiento de bases de datos. Madrid Periodismo de Datos es una iniciativa que pretende promover el ejercicio de la disciplina en España e ir abriendo brecha a nivel legislativo y mediático para fomentar que el periodismo de datos sea cada vez más habitual en los medios de comunicación nacionales. Además, el periodismo de datos requiere que los periodistas adquieran nuevas capacidades que les permitan leer, combinar y extraer información de las bases de datos. A través del grupo de trabajo se pretende crear un espacio donde compartir herramientas, contactos y experiencias para cumplir estos objetivos. Y también, crear un lugar de encuentro donde periodistas, visualizadores de datos y todos aquellos profesionales interesados por esta nueva disciplina puedan crear sinergias y obtener así mejores resultados para sus investigaciones y reportajes. Para promover el periodismo de datos y la puesta en práctica de sus herramientas el grupo de trabajo organiza reuniones, charlas informativas y talleres.

Relación con la ciencia ciudadana: Madrid Periodismo de Datos es un proyecto que promueve la participación voluntaria aportando datos, información y divulgación.

Método de participación: Madrid Periodismo de Datos es un grupo de trabajo abierto a la participación mediante el debate sobre temas e iniciativas relacionadas con el periodismo de datos, la participación activa en las actividades, eventos relacionados con la disciplina y la edición abierta de los materiales de la wiki desarrollada por el grupo de trabajo.

Ámbito: Regional, Nacional, Internacional.

Localización: Madrid (España).

Equipo de trabajo: Adolfo Antón Bravo, Adrian Blanco, Daniele Grasso, Maria Poveda.

Colabora con: MediaLab-Prado, OKFN España, ODI Madrid

Enlaces web útiles:
<http://www.meetup.com/es-ES/Madrid-Periodismo-de-datos-Meetup>
http://medialab-prado.es/article/periodismo_de_datos_-_grupo_de_trabajo#agenda
http://wiki.medialab-prado.es/index.php/Periodismo_de_Datos
 Redes sociales:
 Difusión de actividades, eventos o iniciativas relacionadas por las redes sociales a través de las etiquetas #periodismodatos, #ddj o #escueladedatos.

FabLab de MediaLab-Prado

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Espacio de invención y fabricación digital.</p> <p>Áreas de conocimiento: Creación digital, Ingeniería. Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas. Tipo de impactos: Tecnológico, educativo, social, económico. Público: Todo tipo de público.</p> <p>Descripción de la iniciativa: El FabLab de MediaLab-Prado es un laboratorio destinado a la experimentación con diferentes procesos y herramientas de fabricación digital. A través de sus talleres de prototipado colaborativo, el uso de máquinas da soporte a las diferentes proyectos y líneas de trabajo e investigación de MediaLab-Prado. El espacio está específicamente equipado y dedicado a este fin, con maquinaria de fabricación digital (cortadora laser, cortadora de vinilo, impresoras 3d y fresadoras de pequeño y gran formato). El FabLab de MediaLab-Prado funciona como taller para desarrollar los proyectos y propuestas que acoge MediaLab-Prado y/o que convoca abiertamente el propio FabLab. También funciona como un espacio de formación y divulgación de las técnicas de fabricación digital a través de su propuesta de talleres, donde además de desarrollar una labor didáctica el espacio invita a la reflexión teórico-crítica en torno a la fabricación digital y su impacto en los modelos de producción, distribución y consumo.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: El FabLab de MediaLab-Prado es un espacio en donde ciudadanos de distinta condición y procedencia social y disciplinar pueden participar en la creación y fabricación digital bajo la inspiración del Movimiento <i>Maker</i> y el enfoque "Hazlo tú mismo" (<i>Do it Yourself</i>).</p> <p>Método de participación: El FabLab de MediaLab- Prado es un espacio abierto a la participación activa en la fabricación digital, aportando el trabajo manual, cognitivo y creativo de cada participante. Para ello existen multitud de convocatorias para proyectos colaborativos y realización de talleres, jornadas y seminarios formativos.</p> <p>Colabora con: MediaLab-Prado Esta es una Plaza, Autofabricantes, Red de FabLabs de Madrid, MakerSpace.</p> <p>Ámbito: Local, Regional. Localización: Madrid (España).</p> <p>Equipo de trabajo: Daniel Pietrosemoli. Enlaces web útiles: http://medialab-prado.es/fablab Redes sociales: http://fablab-medialab-prado.tumblr.com https://twitter.com/medialabprado</p>	
---	--

Ecologistas en Acción

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Agrupación ecologista/ Grupo de investigación/ divulgación. Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, energía, Movilidad y transporte. Científicos ciudadanos: 1001-30.000 personas Tipo de impactos: Científico, educativo, medioambiental, social, económico. Público: Todo tipo de público/ socios/as.</p> <p>Descripción de la iniciativa: Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 asociaciones ecologistas distribuidas por el territorio español. Su trabajo se reconoce dentro del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica. La amplitud de temas que aborda y su amplia implantación territorial, hace que la iniciativa tenga una amplia diversidad interna, tanto en planteamientos como en perfiles de personas y formas de participar. Su actividad se concreta en campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrolla su actividad. También se imparten charlas, cursos y talleres presenciales y a través de su plataforma de formación on-line con el fin de divulgar y formar a los participantes. Además, llevan a cabo distintas comunicaciones a través de videos (Ecologistas TV), podcast (Ecoaudio) y publicaciones de informes, cuadernos, manuales, exposiciones y la revista El Ecologista. Asimismo, la organización dispone de su propia editorial para la publicación de textos de temática ecologismo social, Libros en Acción.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: Las distintas federaciones y grupos regionales que conforman Ecologistas en Acción desarrollan acciones abiertas a la participación voluntaria que aborden los problemas fundamentales que amenazan el medio ambiente.</p> <p>Método de participación: Ecologistas en Acción es una agrupación abierta a la participación ciudadana voluntaria a través del desarrollo de la labor como activista/voluntario en las tareas de administración, ciberacción, sensibilización o denuncia que realiza la agrupación. También es posible colaborar económicamente a través de donaciones puntuales o asociándose a Ecologistas en Acción. Además, existe la posibilidad de participar en labores de traducción, maquetación, asistencia legal y difusión de las actividades y acciones.</p> <p>Ámbito: Local, Regional, Nacional. Localización: Central: Marqués de Leganés, 12 - 28004, Madrid.</p> <p>Equipo de trabajo: Nerea Ramírez Piris, Francisco Segura Castro, Cecilia Fernández, Abel Esteban Cabellos, Carolina de Miguel, Martín Mantxo, santiago Martín Barajas y Erika Gonzales.</p> <p>Colabora con: Nodo50 y desarrolla los proyectos Ecologistas TV, EcoSpip y Ecowiki.</p> <p>Enlaces web útiles: http://www.ecologistasenaccion.org http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique124.html (Revista). Redes sociales: http://twitter.com/Ecologistas https://www.facebook.com/Ecologistas.en.Accion https://www.youtube.com/user/ecologistasenaccion https://es.pinterest.com/ecologistas https://www.flickr.com/photos/ecologistasenaccion https://issuu.com/ecologistasenaccion</p>	
--	---

En Torno a la Silla

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Proyecto de auto-fabricación y diseño/ Portal de información sobre adaptaciones o ayudas técnicas para personas con diversidad funcional. Encuentros / Talleres.
 Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología, Ciencias sociales y humanidades.
 Científicos ciudadanos: 50- 250 personas
 Tipo de impactos: Educativo, tecnológico, social, político.
 Público: Todo tipo de público.

Descripción de la iniciativa: En Torno a la Silla es un proyecto de auto-construcción, y diseño libre de productos de apoyo y elementos de accesibilidad que parte desde la filosofía de la diversidad funcional. Consta de un equipo de trabajo heterogéneo e interdisciplinar que trabaja de forma colaborativa en la reflexión, sensibilización y protesta sobre de las condiciones de inaccesibilidad en nuestra sociedad, la diversidad funcional y las soluciones y formatos de intervención urbana para crear entornos más accesibles. Desde 2012 el proyecto se dedica también a la fabricación colectiva (cacharreo colaborativo) de ayudas técnicas y soluciones de diseño libre/abierto pensados desde la diversidad funcional. Para ello organizan encuentros entre productores/as, diseñadores/as y usuarios/as para que puedan trabajar en la co-creación de diseños accesibles (#cacharratón) y para crear redes de apoyo mutuo (#redcacharrera). Además, En Torno a la Silla experimentan con fórmulas de documentación abierta haciendo accesible a través de su site web toda la información y el contenido de los encuentros que realizan, tutoriales DIY, manuales de montaje y muestras de uso de los prototipos diseñados.

Relación con la ciencia ciudadana: Promoviendo el encuentro entre ciudadanos que comparten sus experiencias y conocimientos sobre herramientas de apoyo para los diferentes tipos de diversidad funcional.

Método de participación: Participación en los encuentros que promueve En Torno a la Silla aportando experiencias, conocimientos e información relacionada con el campo de la diversidad funcional y las adaptaciones tecnológicas concebidas, diseñadas y elaboradas por los propios usuarios desde el enfoque "Hazlo tú mismo" (*Do it Yourself*).

Ámbito: Regional, Nacional. Localización: Barcelona.

Equipo de trabajo: Alida Díaz, Antonio Centeno, Arianna Mencaroni, Marga Alonso, Nùria Gómez, Oriol Roqueta, Rai Vilatovà, Pepe Rovira, Tomás Sánchez Criado, Xavi Duacastilla.

Colabora con: OVI Bcn, Can Batlló, CoCreable, MediaLab- Prado.

Enlaces web útiles: <https://entornoalasilla.wordpress.com> <http://www.scoop.it/en-torno-a-la-silla>
 Redes sociales:
<https://twitter.com/entornoalasilla>
<https://www.facebook.com/entornoalasilla>
<https://www.youtube.com/user/entornoalasilla>
<https://www.flickr.com/photos/92579406@N06/albums/with/72157632651615816>

Asociación Botánica y Micológica de Jaén

Estado de la iniciativa: Activo
 Tipo de iniciativa: Asociación Botánica y Micológica Amateur/ Espacio físico donde se realiza ciencia ciudadana.
 Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente.
 Científicos ciudadanos: 150-300 personas
 Tipo de impactos: Científico, educativo, medioambiental.
 Público: Todo tipo de público / socios/as.

Descripción de la iniciativa: La Asociación Botánica y Micológica de Jaén está compuesta por un grupo de aficionados a la botánica y la micología. Sus objetivos son el desarrollo de actividades relacionadas con su afición, la colaboración en la investigación y difusión de la información relacionada con el mismo tema y el disfrute racional de la naturaleza en los aspectos botánico y micológico manteniendo un profundo respeto a su conservación. Para ello la Asociación Botánica y Micológica de Jaén desarrolla distintas actividades como: visitas guiadas a parques y parajes naturales que son ilustrativas de la flora botánica y micológica; jornadas con exposiciones populares, monográficas centradas en las plantas y setas autóctonas; un catálogo de especies localizadas; la promoción de eventos encaminados al desarrollo del turismo rural desde el ámbito de la botánica y la micología. Además, La Asociación Botánica y Micológica de Jaén publica trimestralmente su revista digital, Micobotánica-Jaén, con artículos de investigación, de opinión, trabajos de revisión, tesis, proyectos, trabajos de fin de carrera, informes, recetas gastronómicas y otros.

Relación con la ciencia ciudadana: Participación ciudadana en actividades de observación, producción de datos científicos y su divulgación.

Método de participación La Asociación Botánica y Micológica de Jaén está abierta a la participación ciudadana en aquellas actividades que organiza como jornadas, exposiciones, cursos, y excursiones en las que los ciudadanos pueden acercarse al conocimiento botánico y micológico existente en el espacio natural estudiado. A esto hay que sumarle la colaboración en la divulgación de las actividades, la participación en foros de debate y las aportaciones científicas a través de una publicación periódica que edita la asociación.

Ámbito: Local, Regional. Localización: Jaén (España).

Equipo de trabajo: La Asociación Botánica y Micológica de Jaén se compone de todos sus socios/as. La junta directiva está compuesta por: Demetrio Merino Alcántara, Eduardo García Maroto, Dianora Estrada Aristimuño, Antonio Peñas Peñas, Carmen M^a Peñas Muñoz, Enrique Mérida Bautista, M^a Teresa Jódar Valderrama, Miguel Ángel Linares de Dios, Salvador Tello Mora.

Colabora con: Confederatio Europaea Mycologiae Mediterraneensis, Asociación Micológica A Pantorra de Portugal, Federación de Asociaciones Micológicas Andaluzas, Asociaciones Micológicas de Córcega, Asociaciones de Los Villares, Asociación El Ilustre Minero de Puerto Llano.

Enlaces web útiles:
<http://www.micobotanicajaen.com>
<http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Inicio.html>
 Redes sociales:
<https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Bot%C3%A1nica-y-Micol%C3%B3gica-de-Ja%C3%A9n-248124005356600/timeline>

Asociación española de Entomología (AeE)

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Asociación científica de entomología/ asociación amateur/ espacio físico donde se realiza ciencia ciudadana. Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente. Científicos ciudadanos: 150-300 personas Tipo de impactos: Científico, educativo, medioambiental. Público: Todo tipo de público / socios/as.</p>	
<p>Descripción de la iniciativa: La Asociación Española de Entomología se constituye con el fin de fomentar y dar a conocer los estudios entomológicos, con especial interés en la fauna iberoibaleares y macaronésica, mediante reuniones y publicaciones, y establecer contactos con otras Sociedades científicas semejantes; así mismo entre sus fines está divulgar el conocimiento de los artrópodos entre los ciudadanos, y promover la conservación de la fauna y de los espacios naturales. Para ello la AeE celebra jornadas todos los años, en diferentes ciudades españolas y portuguesas, así como en otras iniciativas y proyectos en colaboración con diversas entidades nacionales e internacionales donde pone de manifiesto su compromiso con la conservación de los artrópodos y la divulgación del importante papel de los insectos en los ecosistemas y en la economía humana. La asociación es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión de Educación Ambiental. Además, la AeE edita periódicamente El Boletín de la Asociación española de Entomología donde se publica artículos, notas y reseñas bibliográficas inéditos y que versen sobre Entomología. También se incluyen noticias o avisos de carácter científico remitidos por socios, entidades científicas, etc. Los fondos de la biblioteca de la AeE se encuentran integrados en el catálogo automatizado de la Biblioteca de la Universidad de León abierto a la consulta de todos aquellos interesados/as.</p>	
<p>Relación con la ciencia ciudadana: Participación ciudadana en actividades de observación, producción de datos científicos y su divulgación.</p>	
<p>Método de participación La Asociación Española de Entomología está abierta a la participación ciudadana en aquellas actividades que organiza como jornadas, exposiciones, congresos y excursiones en las que los ciudadanos pueden acercarse al conocimiento entomológico existente en el espacio natural estudiado. A esto hay que sumarle la colaboración en la divulgación de las actividades, la participación en foros de debate y las aportaciones científicas a través de una publicación periódica que edita la asociación.</p>	
<p>Ámbito: Local, Regional, Nacional, Internacional. Localización: Universidad de León. Dpto. Biología Animal. Campus de Verganza, 24071 León.</p>	
<p>Equipo de trabajo: La Asociación Española de Entomología se compone de todos sus socios/as. La junta directiva está compuesta por: Dr. Eduardo Galante Patiño, Dr. Carlos Otero González, Dr. José María Hernández de Miguel, Dra. Catherine Numa Valdéz, Dr. Alberto Tinaut, Dr. Luis Felipe Valladares Díez.</p>	
<p>Colabora con: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Comisión de Educación Ambiental, Biodiversidad Virtual, Fundación Biodiversidad, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente de España, Sociedade portuguesa de Entomología (Spen), Universidad de Granada, Universidad de León, Apolo observatorio de agentes polinizadores.</p>	
<p>Enlaces web útiles: http://www.entomologica.es/index.php?d=0 Redes sociales: https://www.facebook.com/asociacionespanolaentomologia</p>	

Basurama

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Plataforma de transferencia de la innovación ciudadana al espacio público.</p>	
<p>Áreas de conocimiento: Arquitectura, Urbanismo, Biodiversidad y medioambiente, Ciencias sociales y Humanidades. Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas Tipo de impactos: Educativo, tecnológico, medioambiental, social, económico, político. Público: Todo tipo de público.</p>	
<p>Descripción de la iniciativa: Basurama es un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental. Desde su creación en 2001 ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y las posibilidades creativas que suscitan estas coyunturas contemporáneas. Su compromiso es estudiar fenómenos inherentes a la producción masiva de basura real y virtual en la sociedad de consumo aportando nuevas visiones que actúen como generadores de pensamiento y actitud. Para ello Basurama se ha propuesto rastrear los residuos allí donde estén repensando la misma idea de residuos buscándolos allí donde no es tan obvio hallarlos, estudiando la basura en todos sus formatos. Conformado como un espacio de encuentro pluridisciplinar en Basurama además de las artes visuales caben todo tipo de actividades tales como talleres, ponencias, conciertos, proyecciones y publicaciones. También pretende establecer una plataforma para que entren en contacto y trabajen juntos agentes del entramado social de distinta procedencia, considerándose también como un nodo creativo- espacio de encuentro.</p>	
<p>Relación con la ciencia ciudadana: Basurama es un espacio de dinamización y encuentro sociocultural que promueve la reflexión y la acción sobre el medioambiente y la reutilización de los residuos generados por la sociedad de consumo.</p>	
<p>Método de participación: Basurama desarrolla sus proyectos junto a las comunidades a las que se dirigen haciéndolas partícipes de su construcción. Además, lleva a cabo una propuesta de actividades, talleres, ponencias, conciertos, proyecciones y publicaciones que conforman todas ellas un espacio de encuentro abierto a la participación de la ciudadanía.</p>	
<p>Ámbito: Local, Regional, Nacional, Internacional. Localización: Tiene su base en Madrid y una oficina permanente en Sao Paulo (Brasil) y Bilbao (España).</p>	
<p>Equipo de trabajo: Basurama Madrid: Mónica Gutiérrez Herrero, Juan López-Aranguren Blázquez, Rubén Lorenzo Montero, Alberto Nanclares da Veiga, Manuel Polanco Pérez-Llantada. Basurama Brasil: Miguel Rodríguez Cruz. Basurama Bilbao: Pablo Rey Mazón. Basurama Coruña: Ben Castro Terán. Colabora con: Centro Cultural Conde Duque, MediaLab-Prado, PKMAN, Zuloark, arquinet, Ayuntamiento de Madrid, obsoletos, Associazione Culturale Luce Dipinta Multivisioni, Escuela de Arquitectura de Estocolmo, Escuela de Arquitectura de la Universidad "Ss. Cyril and Methodius" de Skopje, Instituto Cervantes, School of Urban Practices, ARHITEKTRI, etc...</p>	
<p>Enlaces web útiles: http://basurama.org Redes sociales: https://www.facebook.com/basurama https://twitter.com/basurama https://plus.google.com/+BasuramaCrew</p>	

Todo por la Praxis

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Plataforma de transferencia de la innovación ciudadana al espacio público. Urbanismo Emergente. Grupo de Investigación.</p> <p>Áreas de conocimiento: Arquitectura, Urbanismo, Biodiversidad y medioambiente, Ciencias sociales y Humanidades. Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas Tipo de impactos: Educativo, tecnológico, medioambiental, social, político.</p> <p>Público: Todo tipo de público.</p> <p>Descripción de la iniciativa: Todo por la praxis se articula como un laboratorio de proyectos estéticos de resistencia cultural, un laboratorio que desarrolla herramientas con el objetivo último de generar un catálogo de herramientas de acción directa y socialmente efectivas. El colectivo se conforma por un equipo de carácter multidisciplinar que desarrolla parte de su trabajo en la construcción colaborativa de dispositivos micro-arquitectónicos o micro-urbanísticos que permitan la reconquista del espacio público y su uso colectivo. A su vez el colectivo trabaja en la generación de dispositivos que respondan a nuevos modelos de gobernanza, así como en el desarrollo de procesos de transformación urbana participativa. La principal metodología de trabajo son los talleres de construcción colectiva, donde se genera un entorno de aprendizaje colaborativo, de participación directa que implica una responsabilidad en todas las fases del proyecto (ideación, construcción y activación) fomentando así la apropiación y el empoderamiento ciudadano. El objetivo principal es producir instrumentos o prototipos replicables y a disposición de la comunidad de usuarios para la reconquista de su derecho a la ciudad apostando por una arquitectura de código abierto. Además de los prototipos, instalaciones, infraestructuras también llevan a cabo talleres, exposiciones, publicaciones y recursos distribuidos en código abierto.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: Todo por la Praxis es un laboratorio de experimentación basado en la cooperación con la comunidad local, movimiento social, iniciativa ciudadana o movimiento vecinal para el desarrollo de prototipos y o dispositivos que permitan la activación recursos urbanos en desuso, activándolos, recuperándolos o implementándolos respondiendo de esta manera a las necesidades de la comunidad de uso.</p> <p>Método de participación: Todo por la Praxis es un colectivo abierto a la participación ciudadana que desarrolla sus proyectos junto a las comunidades a las que se dirigen haciéndolas partícipes de su construcción.</p> <p>Ámbito: Local, Regional, Nacional, Internacional. Localización: Manuel Laguna 19, Madrid (España).</p> <p>Equipo de trabajo: Diego Peris, Rafa Turnes, Pablo Galán, Joaquín Calle, Jon Garbizu, Carlos Hidalgo, David Martí.</p> <p>Colabora con: Arquitecturas colectivas, MediaLab Prado, Makespace, Instituto Do it Yourself (IDYS), Platóhedro, Matadero de Madrid.</p> <p>Enlaces web útiles: http://www.todoporlapraxis.es Redes sociales: https://www.facebook.com/TXP-Todo-Por-la-Praxis-782585861876140/?fref=ts https://twitter.com/todoporlapraxis</p>	
---	---

#FFPaciente

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Portal de información/divulgación sobre las iniciativas de los pacientes.</p> <p>Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología, TICs Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas Tipo de impactos: Científico, educativo, social, político. Público: Todo tipo de público.</p> <p>Descripción de la iniciativa: #FFPaciente es una plataforma virtual puesta en marcha por la Asociación de enfermería comunitaria. En ella entienden que un paciente activo es aquel que se informa sobre su enfermedad, se responsabiliza de su cuidado y colabora con los profesionales sanitarios. Un paciente activo sabe cómo manejar su enfermedad y prevenir el deterioro de su salud. La iniciativa FFPaciente nace para facilitar la interacción entre pacientes activos y de estos con los profesionales de la salud / enfermeros/as. También, pretende simplificar el acceso a la información de salud acreditada en Internet. A través del listado en Twitter sobre las iniciativas de los pacientes la plataforma favorece la comunicación entre personas e historias de salud. La plataforma contiene el Blog del Paciente donde se incluye un directorio categorizado de artículos con historias o entrevistas de pacientes, iniciativas de pacientes (enlaces a blogs y perfiles sociales de iniciativas de pacientes activos en la red) y asociaciones de pacientes. También se incluye una relación de Escuelas de Pacientes y un apartado, Appaciente, donde se da a conocer y fomenta el uso de apps de salud a través de experiencias personales de pacientes que las usan diariamente.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: #FFPaciente es una plataforma abierta a la participación de aquellos pacientes que deseen compartir sus experiencias personales y las actividades que realizan en las distintas asociaciones y colectivos de pacientes a los que pertenecen.</p> <p>Método de participación: Cada viernes, #FFPaciente te invita a que utilices el hashtag #FFpaciente en tus redes sociales (twitter, facebook, instagram) para recomendar iniciativas dirigidas por pacientes, destacar tweets o eventos relacionados o promovidos en el ámbito sanitario, relacionados con la figura del paciente. De esta forma, se mejora la visibilidad de los pacientes como agentes activos en la salud de la Comunidad. Otra forma de participar es enviando tus aportaciones respecto a: iniciativas de pacientes, asociaciones de pacientes, escuelas de pacientes y apps para pacientes.</p> <p>Colabora con: Asociación de enfermería comunitaria.</p> <p>Ámbito: Local, Regional, Nacional.</p> <p>Localización: C/Universidad 4, 4º-5 46003 Valencia.</p> <p>Equipo de trabajo: Esta iniciativa es de todas las personas involucradas en su participación, pero como Enfermero en redes sociales (community manager) está Pedro José Soriano Martín, como coordinadora para las TICs de la Asociación de enfermería comunitaria es Trinidad Carrión Robles y el presidente de la asociación José Ramón Martínez Riera.</p> <p>Enlaces web útiles: http://www.ffpaciente.enfermeriacomunitaria.org Redes sociales: https://twitter.com/ffpaciente</p>	
--	--

Universidad de los Pacientes (UP)

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Centro / Docente que aprovecha o crea proyectos (o recursos) educativos.</p> <p>Áreas de conocimiento: Salud y biotecnología Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas Tipo de impactos: Científico, educativo, social, político. Público: Todo tipo de público.</p> <p>Descripción de la iniciativa: La Universidad de los Pacientes es una universidad específica y monográfica dedicada a pacientes, familiares, cuidadores, voluntarios y ciudadanos en general, interesados en temas de salud y sanidad. La Universidad de los Pacientes quiere contribuir en la promoción de la igualdad de oportunidades en la educación y el acceso a una asistencia de calidad por parte de los pacientes y los usuarios de los servicios de salud. Esta institución tiene como objetivo general participar en la promoción de la modernización y la mejora de la calidad de la atención sanitaria mediante el desarrollo de actividades de información, formación e investigación.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: La Universidad de los Pacientes implanta estrategias de información (mejorando la accesibilidad a contenidos de salud de calidad acreditada en un lenguaje comprensible), formación (contribuyendo a la mejora de las capacidades y habilidades de autocuidado y manejo de la enfermedad crónica a pacientes, familiares, cuidadores y profesionales de la salud mediante la identificación y formación de competencias específicas), e investigación (realizando investigaciones sociales que permitan explorar aspectos relacionados con el hecho de ser paciente y cuidador, evaluando el impacto y las consecuencias emocionales y sociales de la enfermedad, y valorando la percepción y experiencia de los usuarios, los pacientes y otros agentes con el Sistema Nacional de Salud).</p> <p>Método de participación: Los ciudadanos/as interesados pueden participar con los materiales informativos para pacientes que desarrolla la UP, en las actividades de formación para pacientes y profesionales de la salud y/o en las actividades de investigación destinadas a conocer las necesidades de pacientes y profesionales.</p> <p>Colabora con: El proyecto de la UP colabora con organizaciones de pacientes, sociedades profesionales, administración pública, medios de comunicación, universidades, empresas, etc. Generalitat de Catalunya, Departament de Salut.</p> <p>Ámbito: Local, Regional, Nacional.</p> <p>Localización: Casa de Convalecencia dentro del recinto modernista del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en la ciudad de Barcelona.</p> <p>Equipo de trabajo: Antoni Salvà Casanovas, Laura Fernández Maldonado, Sergi Blancafort i Alias, Elisabet Masip i Pesquer, Enric Pineda i Traid.</p> <p>Enlaces web útiles: http://www.universidadpacientes.org Redes sociales: https://twitter.com/UPacientes https://www.facebook.com/universidadpacientes</p>	
--	---

Amigos de la tierra (España)

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Agrupación ecologista/ Grupo de investigación/ divulgación. Áreas de conocimiento: Biodiversidad y medioambiente, energía, Movilidad y transporte. Científicos ciudadanos: 1001-30.000 personas Tipo de impactos: Científico, educativo, medioambiental, social, económico. Público: Todo tipo de público/ socios/as.</p> <p>Descripción de la iniciativa: Amigos de la Tierra es una asociación ecologista sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Trabaja de lo local a lo global. Los grupos locales participan activamente en campañas para involucrar a la ciudadanía y dar a conocer las alternativas con las que se cuenta. Además, la asociación forma parte de Amigos de la Tierra Internacional, uno de los movimientos más fuertes del ecologismo social, que reclama justicia medioambiental, económica, social y climática, codo con codo con movimientos sociales y campesinos. A nivel europeo se coordinan con el resto de grupos de Amigos de la Tierra Europa; como parte de la federación buscan incidir en las políticas europeas ejerciendo presión sobre los eurodiputados y presentándoles alternativas. Para ello desde Amigos de la Tierra se trabaja en varias áreas de acción redactando informes y promoviendo actuaciones concretas sobre; Agricultura y alimentación, Clima y energía, Recursos naturales y residuos, Justicia económica y Cooperación.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: Las distintas federaciones y grupos regionales que conforman Amigos de la Tierra desarrollan acciones abiertas a la participación voluntaria que aborden los problemas fundamentales que amenazan el medio ambiente.</p> <p>Método de participación: Amigos de la Tierra es una agrupación abierta a la participación ciudadana voluntaria a través del desarrollo de la labor como activista/voluntario en las tareas de administración, difusión, sensibilización o denuncia que realiza la agrupación. También es posible colaborar económicamente a través de donaciones puntuales o asociándose a Amigos de la Tierra.</p> <p>Ámbito: Local, Regional, Nacional, Internacional. Localización: Cada grupo local tiene su propia sede, pero la central se encuentra en: C/ Jacometrezo 15, 5º J, 28013, Madrid, España.</p> <p>Equipo de trabajo: Víctor Barro Casal, Rebeca Moreno, Sandy Hemingway, Brais Palmás, Juan Donaire, Hazel Morgan, David Sánchez Carpio, Tomás Valles Vila. Colabora con: Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra Europa.</p> <p>Enlaces web útiles: http://www.tierra.org Redes sociales: https://twitter.com/AmigosTierraEsp https://www.facebook.com/AmigosTierra/?ref=search https://www.youtube.com/user/AmigosdeLaTierra https://www.flickr.com/photos/60108073@N02/albums</p>	
---	---

La red de Huertos Urbanos de Madrid

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Plataforma de transferencia de la innovación ciudadana al espacio público. Urbanismo Emergente.</p> <p>Áreas de conocimiento: Arquitectura, Urbanismo, Biodiversidad y medioambiente. Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas Tipo de impactos: Educativo, medioambiental, social, político.</p> <p>Público: Todo tipo de público/ Huertos Urbanos.</p> <p>Descripción de la iniciativa: En 2011 se creó La Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid gracias a la participación de colectivos que se dedican a la agricultura en distintos espacios de la ciudad. La creación de la Red surgió para visibilizar la agricultura urbana madrileña, para dar respuesta a las necesidades de las huertas urbanas de recibir apoyo mutuo y compartir conocimientos, experiencias, insumos, herramientas, etc. Se trata de crear un punto de encuentro y comunicación para los colectivos que se dedican a la agricultura urbana y sean ecológicos y comunitarios. Además de facilitar la comunicación entre ellos y con la administración pública, la Red de Huertos facilita la comunicación con el conjunto de la sociedad, haciendo más fácil la tarea de darse a conocer, la organización de actividades o la difusión de la Agricultura Ecológica, Urbana, la alimentación natural y la agricultura de proximidad. Para ello desde su blog se divulga las fichas informativas de los huertos de la red, sus actividades, recursos (manuales, documentos y más), información sobre aquellos talleres gratuitos que guarden relación con la agroecología y noticias relacionadas con colectivos afines.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: La Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid es una plataforma de divulgación y aprendizaje colectivo abierta a la participación de los colectivos y asociaciones que deseen compartir sus experiencias y las actividades que realizan.</p> <p>Método de participación: Si se forma parte de un colectivo de Madrid con huerto comunitario, público y gratuito se puede participar en los talleres, proporcionando recursos (manuales, documentos y más) e información sobre las actividades de cada colectivo para compartir experiencias, conocimientos y dar apoyo al resto de colectivos de la Red.</p> <p>Ámbito: Local, Regional. Localización: Madrid (España). Equipo de trabajo: La Red de Huertos Urbanos Comunitarios lo conforman todos los ciudadanos/as de la ciudad de Madrid que participan en sus actividades.</p> <p>Colabora con: Esta es una Plaza, Huerto Chico Mendes, La Revoltosa del pasillo verde, El Campo de la cebada, Tabacalera, Asociación Cultural Cantharellus, La Huerta de Tetuán, etc.</p> <p>Enlaces web útiles: https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com Redes sociales: https://twitter.com/REHD_Mad https://www.facebook.com/Red-de-Huertos-Urbanos-Comunitarios-de-Madrid-984359038246576</p>	
--	---

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Plataforma de afectados/ Espacio de producción de conocimiento, aprendizaje y asesoramiento.</p> <p>Áreas de conocimiento: Arquitectura y territorio, C. Jurídicas y economía. Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas Tipo de impactos: Educativo, social, político. Público: Todo tipo de público.</p> <p>Descripción de la iniciativa: La Plataforma de Afectados por la Hipoteca o PAH es una asociación y movimiento social surgido en 2009 y que defiende el derecho a la vivienda digna. Está presente en toda la geografía española. La PAH agrupa a personas con dificultades para pagar la hipoteca o que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y personas solidarias con esta problemática. Se considera un movimiento horizontal, no violento, asambleario y apartidista. Se reúne de manera asamblearia para exponer los distintos casos de los afectados, ofrecer asesoramiento y ayuda mutua para encontrar apoyos tanto prácticos como emocionales. La PAH lleva acabo distintas actividades e iniciativas como campañas de movilización y defensa de los derechos ciudadanos (Dación en pago, Stop Desahucios, Las 5 de la PAH, Obra Social la PAH, Mociones ayuntamientos, etc.). Además de promover y producir cursos, recursos documentales y asesoramiento jurídico para los afectados. Algunos de los premios que han ganado son: (2012) Premio Català de l'Any 2012 a la mejor iniciativa solidaria, (2012) Premio Nacional de los Premios Derechos Humanos 2012 de la Asociación pro derechos humanos de España, (2013) Premio Ciudadano Europeo del Parlamento Europeo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, (2014) III Premio Estatal del Trabajo Social, (2014) Premio EtnoSur2mil14 otorgado por el festival Encuentros Étnicos de la Sierra Sur.</p> <p>Relación con la ciencia ciudadana: La PAH es una plataforma que permite a los ciudadanos participar en la gestión y demandas de derechos sociales referentes al derecho a una vivienda digna. A través de ella los ciudadanos pueden acceder y participar/colaborar en la producción de recursos jurídicos, guías, manuales, informes que permitan conocer la situación de los afectados y realizar asesorías colectivas en base a ese conocimiento acumulado.</p> <p>Método de participación: La PAH está abierta a la participación voluntaria de aquellos ciudadanos que aportando sus conocimientos o su experiencia como afectados puedan colaborar en la producción de conocimiento sobre los procesos hipotecarios y de desahucio. También se puede participar en las campañas de protesta y visibilización que promueve la PAH con el fin de luchar por los derechos sociales de ciudadanos y ciudadanas afectados por la Hipoteca. A día de hoy la PAH ha paralizado 2045 desahucios y ha realojado a 2500 personas.</p> <p>Ámbito: Local, Regional, Nacional. Localización: La PAH está presente por toda la geografía española hasta en 17 comunidades autónomas.</p> <p>Equipo de trabajo: Cada nodo local de la PAH tiene su propio equipo de trabajo.</p> <p>Colabora con: La PAH es una asociación independiente que en campañas puntuales lleva a cabo acciones en colaboración con otras plataformas (Alianza contra la pobreza energética) o agentes sociales como sindicatos (UGT, ciencia ciudadanaOO).</p> <p>Enlaces web útiles: http://afectadosporlahipoteca.com Redes sociales: https://twitter.com/LA_PAH https://www.facebook.com/afectadosporlahipoteca?sk=wall https://www.youtube.com/user/afectadosxlhipoteca</p>	
--	---

Alianza Contra la Pobreza Energética

<p>Estado de la iniciativa: Activo Tipo de iniciativa: Plataforma de afectados/ Espacio de producción de conocimiento, aprendizaje y asesoramiento.</p> <p>Áreas de conocimiento: Arquitectura y territorio, Energía, C. Jurídicas y economía. Científicos ciudadanos: 1001-10.000 personas Tipo de impactos: Educativo, medioambiental, energético, social, político.</p> <p>Público: Todo tipo de público.</p>	
<p>Descripción de la iniciativa: En el año 2014 en Barcelona, una serie de colectivos y entidades sociales se organizaron para combatir la Pobreza Energética, con esta iniciativa nace La Alianza contra la Pobreza Energética (APE). La APE tiene como objetivo principal presionar y denunciar a las administraciones públicas por su inmovilismo ante los abusos de las empresas suministradoras de energía y agua. Ante ellas la APE exige: El acceso universal a los servicios básicos, parar los cortes indiscriminados, que todos los costes que velan por estos servicios básicos sean asumidos por las propias compañías, que se hagan públicos los datos de todos los cortes que se hayan producido desde 2005 y que éstos sean transmitidos al IDESCAT. Para todo ello la Alianza contra la Pobreza Energética produce sus propios datos e informes referentes a la pobreza energética en Cataluña, estudia y sistematiza los casos y experiencias con el fin de acumular el conocimiento necesario para asesorar en los pasos a seguir por aquellas familias afectadas por la Pobreza Energética.</p>	
<p>Relación con la ciencia ciudadana: La APE es una plataforma que permite a los ciudadanos participar en la gestión y demandas de derechos sociales referentes al derecho a una energía para todos y de calidad. A través de ella los ciudadanos pueden acceder y participar/colaborar en la producción de recursos jurídicos, guías, manuales, informes que permitan conocer la situación de los afectados y realizar asesorías colectivas en base a ese conocimiento acumulado.</p>	
<p>Método de participación: La APE está abierta a la participación voluntaria de aquellos ciudadanos que aportando sus conocimientos o su experiencia como afectados puedan colaborar en la producción, análisis crítico y sistematización del conocimiento sobre los de corte de suministros energéticos y la legislación pertinente. También se puede participar en las campañas de protesta y visibilización que promueve la APE con el fin de luchar por los derechos sociales de ciudadanos y ciudadanas afectados por la pobreza Energética.</p>	
<p>Ámbito: Local, Regional, Nacional.</p>	
<p>Localización: La APE está presente por toda la geografía catalana. Aunque APE es de ámbito catalán, colabora activamente con otras PAHs (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) estatales para profundizar en el tema de pobreza energética en el resto de ciudades españolas. Estas ciudades son: Navarra, Vallecas, Granada, Gijón, Lanzarote, Ciudad Real y Vigo.</p>	
<p>Equipo de trabajo: Cada nodo local de la APE tiene su propio equipo de trabajo.</p>	
<p>Colabora con: Confederación de AV de Cataluña, Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña, Federación de AV de Barcelona, Federación de AV del Baix Llobregat, Frente Cívico de Cataluña, Plataforma Afectados por la Hipoteca, Plataforma Agua es Vida, Unión de Consumidores de Cataluña, Red por la Soberanía Energética, Observatorio de la Deuda en la Globalización.</p>	
<p>Enlaces web útiles: http://pobresaenergetica.es/es Redes sociales: https://twitter.com/APE_Cat?ref_src=twsrc%5Etfw https://www.facebook.com/APEValles/?fref=ts (APE Valles). https://www.facebook.com/apasantboi/?fref=ts (APE Sant Boi). https://www.facebook.com/Alianza-Contra-la-Pobreza-Energ%C3%A9tica-APE-Granollers-1523431187925155/?fref=ts (APE Granollers).</p>	

OBSER

RVAT

ORIO

DE LA **CIENCIA
CIUDADANA**

ciencia-ciudadana.es

